

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt PSS Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studienjahr 2015/2016

Masterarbeit

Aber immer wieder...
Immer wieder kommt wieder etwas.

Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom

Studentin: Daniela Zimmermann
Zuständiger Mentor: Dr. phil. Lars Mohr
Eingereicht am: 12. Juni 2018

DANK

Ich bedanke mich ganz herzlich bei all denjenigen, die mich während der Zeit meiner Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Ohne meine Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Deshalb gilt mein grösster Dank diesen Eltern, die sich bereit erklärten, ihre Erfahrungen mit ihrem Kind mit Asperger-Syndrom mit mir zu teilen.

Von meinem Mentor, Herr Dr. phil. Lars erhielt ich immer im entscheidenden Moment die notwendigen Inputs und Hinweise, damit ich weiterarbeiten konnte. Das gab Sicherheit und Motivation. Vielen Dank!

Auch danken möchte ich meiner Studienkollegin Martina Ebnöther sowie Frau Marie-Josée Albrecht für das kritische Gegenlesen meiner Arbeit und die spannenden Inputs.

Ebenfalls danke ich meiner ehemaligen Lehrerseminar-Kollegin und Schulischen Heilpädagogin Claudia Zimmermann, die mich dazu ermunterte, dieses Studium in Angriff zu nehmen und viel mit mir austauschte.

Nicht vergessen möchte ich aber meine Familie, die mich in meinem Unterfangen, diese Ausbildung zu absolvieren, immer unterstützte. Vor allem auch meiner Tochter Iris, die mich einige Male aus meiner Verzweiflung rettete, wenn ein Computerproblem anstand. Oder Pirmin mit der Diagnose Asperger-Syndrom, der mich durch seine positive Entwicklung sehr bestärkte und es befürwortete, dass ich dieses Thema für die Masterarbeit verwendete.

ABSTRACT

Meine Arbeit handelt von Belastungen und Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom.

Dazu liefert die Literatur Informationen über die Auswirkungen des Asperger-Syndroms, über den Umgang des Umfeldes mit betroffenen Menschen und den Einfluss der Diagnosestellung auf die Ressourcen der Familien.

Mit der COR-Theorie nach Hobfoll (1998) lässt sich der Zusammenhang zwischen Ressourcengewinnen und Ressourcenverlusten erklären.

Mit Hilfe von Leitfaden-Interviews bei Eltern von betroffenen Kindern aus sechs Familien verglich ich die Einsichten aus der Theorie mit deren Erfahrungen aus der Praxis.

Die Auswertung und Zusammenführung aller Antworten ergab, dass sich die Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom stark belastet fühlen. Sie wünschen sich insbesondere Verständnis und Interesse für die Besonderheiten ihres Kindes.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	6
1.1	Hinführung zum Thema, Praxisbezug	6
1.2	Zentrale Begriffe und fachliche Einordnung	7
1.2.1	Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	7
1.2.2	Asperger-Syndrom	8
1.2.3	Ressourcen	8
1.3	Erste Fragestellungen	9
2	FACHLICHE GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSSTAND	10
2.1	Auswirkungen des Asperger-Syndroms auf die Familie	10
2.1.1	Situation der Eltern	10
2.1.2	Situation der Geschwister	11
2.1.3	Situation des Kindes selbst	12
2.1.4	Fazit	13
2.2	Reaktionen der Öffentlichkeit auf das Kind mit Asperger-Syndrom und seine Familie	14
2.2.1	Situation der Eltern	14
2.2.2	Situation der Geschwister	15
2.2.3	Situation des Kindes selbst	15
2.2.4	Fazit	16
2.3	Diagnosestellung	16
2.3.1	Fazit	17
2.4	Umgang mit der Behinderung	17
2.4.1	Theoretische Modelle der Stressbewältigung	18
2.4.2	COR-Theorie nach Hobfoll	19
2.4.2.1	<i>Fazit aus der COR-Theorie</i>	20
2.4.3	Unterstützende Ressourcen für die Eltern	20
2.4.4	Unterstützende Ressourcen für die Geschwister	22
2.4.5	Unterstützende Ressourcen für das Kind selbst	22
2.5	Fazit	24
3	FRAGESTELLUNG	25

4	FORSCHUNGSMETHODIK	26
4.1	Erhebung der Forschungsdaten	26
4.2	Qualitative Forschung	26
4.3	Rekrutierung von Interviewteilnehmern und -teilnehmerinnen	27
4.4	Leitfaden-Interview	27
4.4.1	Entstehung des Leitfadens	28
4.4.2	Testen des Leitfadens	29
4.5	Vorbereitung des Gesprächs	29
4.6	Gesprächsführung	30
4.7	Aufbereitung der Daten	31
4.7.1	Transkription	31
4.8	Auswertung der Daten	31
4.8.1	Fallzusammenfassungen	31
4.8.2	Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse	32
5	ERGEBNISSE	35
5.1	Vorstellung der Kinder und Jugendlichen	35
5.1.1	Urs, 21 J.	35
5.1.2	Michael, 19 J. und Ruedi, 17 J.	36
5.1.3	Julius, 11 J.	36
5.1.4	Sandro, 9 J.	37
5.1.5	Ibrahim, 15 J.	38
5.1.6	Max, 15 J.	38
5.2	Auswertung nach Kategorien	39
5.2.1	Eigenheiten des Kindes	39
5.2.1.1	<i>Alltagssituationen</i>	39
5.2.1.2	<i>Kommunikation</i>	42
5.2.1.3	<i>Lernen</i>	44
5.2.1.4	<i>Zusammenfassung und Diskussion</i>	45
5.2.2	Diagnose	46
5.2.2.1	<i>Zusammenfassung und Diskussion</i>	48
5.2.3	Soziales Netzwerk	49
5.2.3.1	<i>Eltern</i>	49
5.2.3.2	<i>Partnerschaft</i>	51

5.2.3.3	<i>Geschwister</i>	52
5.2.3.4	<i>Erweiterter Familienkreis</i>	53
5.2.3.5	<i>Nachbarn</i>	54
5.2.3.6	<i>Freunde</i>	55
5.2.3.7	<i>Schule</i>	57
5.2.3.8	<i>Fachleute</i>	61
5.2.3.9	<i>Zusammenfassung und Diskussion</i>	63
5.2.4	<i>Zukunft</i>	65
5.2.4.1	<i>Ausbildung</i>	65
5.2.4.2	<i>Leben als Erwachsener</i>	66
5.2.4.3	<i>Zusammenfassung und Diskussion</i>	68
6	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	69
6.1	Fazit	73
6.2	Methodenkritik	73
6.2.1	Erhebung der Forschungsdaten	73
6.2.2	Aufbereitung der Forschungsdaten	74
6.2.3	Auswertung der Forschungsdaten	75
6.3	Heilpädagogische Relevanz und Ausblick	75
7	LITERATURVERZEICHNIS	77

1 Einleitung

1.1 Hinführung zum Thema, Praxisbezug

Bis vor drei Jahren war ich in der ausserfamiliären Betreuung von Kindern tätig, respektive durfte als Vermittlerin von Tagesfamilien sehr viele unterschiedliche Familienmodelle kennenlernen. Dabei erlebte ich verschiedenste Sichtweisen von Erziehungsvorstellungen sowie das Potential an Ressourcen von vorwiegend Müttern, aber auch Vätern, das sehr oft versteckt oder gar nicht wahrgenommen wurde. Insbesondere war ich aber auch immer wieder gefordert, wenn Kinder zu vermitteln waren, die besondere Betreuungsbedürfnisse beanspruchten, sei es auf Grund einer geistigen, körperlichen oder Verhaltensbehinderung. Dank meiner Arbeit und Erfahrung mit verhaltensauffälligen Kindern im Sonderschulheim konnte ich hier oft Unterstützung bieten, aber auch recht gut herausfinden, welches Kind in welcher Familie seinen Bedürfnissen entsprechend betreut werden konnte. Gleichzeitig musste ich aber auch immer wieder die Grenzen des Machbaren erkennen, in welchen Familien ein von der Norm abweichendes Verhalten den Rahmen gesprengt oder ein Betreuungsverhältnis verunmöglicht hätte.

Gleichzeitig bin ich Mutter eines Kindes mit Asperger-Syndrom. Mein Sohn ist mittlerweile bereits erwachsen und ich blicke recht zuversichtlich auf einen gelingenden Abschluss seiner Lehre hin. Es war aber nicht immer einfach. Ich als Mutter, wir als Familie, aber insbesondere das Kind selbst waren immer wieder stark gefordert. Wir stiessen an unsere Grenzen, wenn uns das Unverständnis von Unbeteiligten, respektive von seinem Verhalten überforderten Mitmenschen entgegenschlug. Wir hatten das Glück, dass die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und Behörden glückte, was eine Integration in die öffentliche Schule ermöglichte. Trotzdem überlegte ich mir oft, wie wohl seine Schulkarriere verlaufen wäre, wenn ich nicht selber über eine recht grosse Fachkompetenz verfügt hätte. Ich kannte zu Beginn die Symptome seiner Behinderung zwar auch nicht. Im Gegenteil, ich bemerkte sehr lange nicht, dass sein Verhalten „abnormal“ sein sollte. Es war mir aber immer möglich, mich entsprechend zu informieren, Hilfe zu holen und mich für mein Kind einzusetzen. Dabei war vieles „learning by doing“, intuitiv, einfach ein Ausprobieren.

Bei meiner Arbeit an der Sonderschule für Verhaltensauffällige erlebte ich, dass Familien als unwissend oder sogar als unfähig beurteilt wurden. Auch begegnete ich vielen Kindern mit ASS-Verhaltensweisen, welche weder als solche wahrgenommen wurden noch werden wollten. Vielfach hörte ich, dass die Kinder keine Diagnose erhielten, weil die Ärzte sich nicht einig waren, ob es nur an der „falschen“ Erziehung lag. Dabei war das Leid der Eltern und der Kinder oftmals so offensichtlich. Ich ärgerte mich, dass die Bedürfnisse und das Wissen der Eltern und ihrer Familien nicht genauer angeschaut wurden. Immer wieder drängte sich die Frage auf, was diese Familien wirklich brauchen würden und was sie selber bieten konnten. Dabei stellte ich fest, dass ich selber zu wenig wusste, um mir ein faires Urteil zu bilden.

So drängte sich bei mir für die Masterarbeit das Thema Ressourcen von Familien mit Kindern mit ASS auf. Da dieses Thema sehr vielfältig und breit gefächert ist, schränkte ich es auf „Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom“ ein.

1.2 Zentrale Begriffe und fachliche Einordnung

1.2.1 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Nach ICF, der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2001 verabschiedet, gehört die Autismus-Spektrum-Störung zu den globalen psychosozialen Funktionen (b122). „Der Begriff ‘Autismus’ kommt aus dem Griechischen und bedeutet ‘sehr auf sich bezogen sein’. Von Leo Kanner und Hans Asperger wurde der Begriff erstmals für Kinder mit einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung verwendet. (autismus.ch a, 2017).

Diese Entwicklungsstörung ist mit „Beeinträchtigungen basaler Hirnfunktionen assoziiert, die die Kontaktfähigkeit beeinflussen“ (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, A873). Das heisst, dass diese Menschen unter anderem Probleme haben, Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schliessen. Dies wird verursacht durch eine Funktionsstörung im Hirn, welche verschiedene Ursachen haben kann. Vor allem Familienuntersuchungen legen aber nahe, dass genetische Faktoren eine zentrale Rolle spielen (vgl. ebd. A876, Gundelfinger, 2017). So findet man in gewissen Familien eine Häufigkeit von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. „90% ist vererbt, es kann aber auch eine leichte Hirnschädigung bei der Geburt oder in der frühkindlichen Entwicklung eine Schädigung vorliegen“ (Girsberger, 2013).

„Man geht bei Menschen mit Autismus von einer mangelhaft entwickelten Theory of Mind aus“ (Preissmann, 2012, S.9). Darunter versteht man, dass die Denkprozesse, die es ermöglichen, fremdes und eigenes Verhalten zu verstehen, beeinträchtigt sind. Die Betroffenen haben Schwierigkeiten, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Absichten und Vorstellungen zu erkennen und entsprechend zu handeln (vgl. ebd. S.8-9).

Bei der Autismus-Spektrum-Störung gibt es eine „Vielzahl von Symptomen, ein weites Spektrum an klinischen Manifestationen und eine grosse Variationsbreite von Ausprägungsgraden“ (Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, A873). Sie umfasst alle Formen von Autismus, vom frühkindlichen Autismus, über den atypischen Autismus bis hin zum Asperger-Syndrom, einer abgeschwächten Form des Autismus. Was an allen diesen Autismus-Formen gemeinsam ist, ist der Beginn im Kleinkindalter oder der Kindheit und dass insbesondere die Kommunikationsfähigkeit und die Möglichkeiten der sozialen Interaktion beeinträchtigt sind. Dies wird in einer Tabelle folgendermassen dargestellt (ebd., A874):

Vergleich charakteristischer Merkmale tiefgreifender Entwicklungsstörungen			
	Autismus	Atypischer Autismus	Asperger-Syndrom
Alter bei Erstmanifestation	< 3 Jahre	> 3 Jahre	> 3 Jahre
Geschlechter-Verhältnis (m/w)	3 : 1	3 : 1	8 : 1
Symptomatologie	<ul style="list-style-type: none"> ● qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion ● qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation ● repetitive/stereotype Verhaltensweisen ● Sprachentwicklungsverzögerung ● kein symbolisches Spiel 	keine vollständige Symptomatik	<ul style="list-style-type: none"> ● Beeinträchtigung der sozialen Interaktion ● stereotype Verhaltensweisen und Interessen ● keine Sprachentwicklungsverzögerung ● keine kognitiven Beeinträchtigungen
kognitive Funktion	meist beeinträchtigt, aber stabil	häufig geistige Behinderung	nicht beeinträchtigt, aber spezifische Besonderheiten
epileptische Anfälle	in 25 % bis zur Adoleszenz		∅
Ätiologie	überwiegend genetisch bedingt		
Verlauf	stetig, stabil keine psychotischen Episoden		seltene psychotische Episoden

1.2.2 Asperger-Syndrom

“Die amerikanischen Autismus-Spezialisten haben entschieden, in ihrem Diagnose-System DSM-5 nur noch die Diagnose ‘Autismus-Spektrum-Störung’ (ASS) zu verwenden” (autismus.ch a, 2017). Ob dies bei dem in der Schweiz und von der WHO verwendeten Diagnoseinstrument ICD bei der Überarbeitung ins ICD-11 ebenfalls so übernommen wird, weiss man noch nicht. In vielen neuen Fachbüchern wird aber bereits nicht mehr zwischen den verschiedenen Formen von Autismus unterschieden. Insbesondere das Asperger-Syndrom wird oftmals synonym zur Autismus-Spektrum-Störung verwendet (vgl. Eckert & Störch 2015, Girsberger 2013, Schuster & Schuster 2013, Soulis et al. 2017). Trotzdem ist es mir in dieser Arbeit wichtig, den Begriff Asperger-Syndrom explizit zu präzisieren, da ich Eltern befragen möchte, deren Kinder diese spezifische Diagnose erhalten haben. Denn gerade bei diesem Behinderngsbild wird die Diagnose sehr oft erst nach vielen Jahren gestellt, was oftmals einen langen Leidensweg zur Folge hat (vgl. Attwood, 2000). Zudem gibt man dem Asperger-Syndrom eine bessere Prognose als dem frühkindlichen Autismus (vgl. Jørgensen, 1998, S.68), was aber idealerweise auch eine frühere Diagnose bedingen würde. „Je früher die Diagnose und je eher die Intervention beginnen kann, desto besser!“ (Schuster & Schuster, 2013, S.53).

Charakteristisch für das Asperger-Syndrom sind die sozialen, kommunikativen und stereotypen, repetitiven Verhaltensweisen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, A873). Die Probleme im Umgang mit den eigenen Gefühlen und dem Erkennen und Deuten der Gefühle von anderen Menschen verhindern einen entspannten Umgang in sozialen Netzwerken und Menschenansammlungen. So kommt es vor, dass vom Asperger-Syndrom betroffene Menschen unbewusst Gefühle anderer verletzen oder sich lächerlich machen. Sie zeigen „die Tendenz, bei Anlässen zu lachen oder zu kichern, wo eigentlich Verlegenheit, Unbehagen, Kummer oder Traurigkeit angebracht ist“ (Attwood, 2000, S.182). Girsberger (2013) nennt dies das Fehlen des „6.Sinnes“.

Gleichzeitig ist es so, dass sich diese Kinder und Erwachsenen in der Regel durch Ehrlichkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnen. „Wenn sie ihre Kompetenzen ausspielen können werden sie zu unglaublich wertvollen Mitarbeitern“ (Preissmann, 2012, S.54).

Dem Asperger-Syndrom eigen ist auch die intensive Beschäftigung mit einem sehr speziellen Interessengebiet (vgl. Attwood, 2000, S.10). Darin können sie sich zu Spezialisten entwickeln und verblüffen oftmals mit ihrem grossen Fachwissen.

Auffällig sind bei einem vom Asperger-Syndrom Betroffenen zudem seine unbeholfenen Bewegungen (vgl. ebd., S.10) und die Schwierigkeit, einem Rhythmus zu folgen (vgl. ebd. S.313). Dies beeinträchtigt erneut das soziale Leben, da dies oftmals vor allem im Schulsport auffällt und die Kinder wegen ihrer Ungeschicklichkeit von Ballspielen ausgeschlossen werden (vgl. Attwood, 2012, S.309).

1.2.3 Ressourcen

Das Wort „Ressource“ kommt aus dem französischen und heisst auf Deutsch „Mittel, Quelle“. Sie ist ein Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen. Die Ressource kann ein materielles oder immaterielles Gut sein (vgl. wikipedia.org. a, 2017). Somit ist eine Ressource alles, was zu einer erfolgreichen Umsetzung eines Vorhabens beiträgt. „Ressourcen sind definiert als Objekte, persönliche Charakteristika, Bedingungen oder Energien“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S.93).

Im Kontext meiner Arbeit geht es bei den Ressourcen insbesondere um die Bewältigung der Lebenssituation, die durch das Asperger-Syndrom eines Familienmitglieds beeinflusst wird. Dazu meinen Sarimski et al. (2013), dass die elterlichen und sozialen Ressourcen sowie die individuellen Merkmale des Kindes entscheidend dazu beitragen, wie die „Behinderungsbewältigung“ stattfindet. Wenn eine Familie also vermögend, die Eltern belastbar und das soziale Umfeld stabil ist, gelingt der Umgang mit dem Kind bedeutend besser, als wenn kein Geld vorhanden und die Mutter depressiv ist sowie kein Kontakt zu Freunden besteht. Das Kind wiederum beeinflusst durch seinen Charakter. „Zu einem lächelnden Kind ist man freundlicher“ (Lelord, 2008, S.90).

Die Ressourcenoptionen jeder Familie sind dabei so verschieden wie die Familien und ihr jeweiliges Umfeld selber. „Das Individuum muss deshalb immer im Kontext seines sozialen Umfeldes betrachtet werden, denn es möchte stets sich und seine sozialen Bindungen bewahren und schützen“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S.12).

1.3 Erste Fragestellungen

In meiner Arbeit vergleiche ich verschiedene Familien miteinander, die von einem Kind mit Asperger-Syndrom betroffen sind. Dabei möchte ich herausfinden, welche Unterschiede oder auch welche Gemeinsamkeiten die verschiedenen Familien im Umgang mit dem Asperger-Syndrom auszeichnen. Mein Ziel ist, einen heilpädagogischen Ansatz zu finden, um auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien eingehen zu können und so ihre Ressourcen zu nutzen oder zu stärken.

1. Welche Auswirkungen hat die Andersartigkeit eines Kindes mit Asperger-Syndrom auf die Familie?
2. Welche Auswirkungen hat die Andersartigkeit eines Kindes mit Asperger-Syndrom auf das soziale Umfeld der Familie?
3. Wie ist die Situation der Geschwister?
4. Welche spezifischen Ressourcen helfen einer Familie mit einem Kind mit Asperger-Syndrom, stabil zu bleiben?
5. Wie wirken sich die Eigenheiten eines Kindes mit Asperger-Syndrom auf den Schulalltag aus und welche Massnahmen würden allen Beteiligten helfen (Eltern, Lehrern und Kindern)?
6. Ist die Diagnose ASS für die Eltern und die Familie eine Belastung oder eine Entlastung?

2 Fachliche Grundlagen und Forschungsstand

2.1 Auswirkungen des Asperger-Syndroms auf die Familie

„Die Behinderung eines Kinds – in welcher Form auch immer – hat gravierende Auswirkungen sowohl auf das Kind und dessen Lebensumstände, als auch auf die Menschen, die es umsorgen“ (Soulis et al., 2017, S.294). Es bringt zunächst Einschränkungen für alle Beteiligten (vgl. Niess & Dirlich-Wilhelm, 1995, S.51).

Bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung ist dabei die Tatsache, dass das Bindungs- und Kontaktverhalten gestört ist, besonders zu gewichten (vgl. Rollett & Kastner-Koller, 2001, S.50). Das egozentrische Verhalten des vom Asperger-Syndrom betroffenen Kindes ruft Spannungen hervor. Es kann Abläufe blockieren und die Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder werden tangiert, respektive werden zurückgedrängt oder nicht mehr wahrgenommen. Ein Beispiel dazu aus dem Buch „Colines Welt hat tausend Rätsel“ (Schuster&Matzies-Köhler, 2014, S.139). Colines Mutter war die Weihnachtsente im Ofen abgebrannt.

„Ich schrie dann so lange und so laut, dass Mama nur die Schultern zucken und wieder in ihrer blöden Küche verschwinden konnte. Dann fuhren wir los zum Supermarkt.“

Bonis & Sawin (2016, S.6) erwähnen in ihrer Studie, dass die Gefahr für den Bruch in der Beziehung der Familie erhöht ist auf Grund von negativen Kommentaren in der Öffentlichkeit über Erziehung und Verhalten des Kindes.

Dies kann Krisen hervorrufen. „Krisen und Belastungen können dazu führen, dass eine Familie überfordert ist und zerbricht, sie kann aber auch über sich herauswachsen“ (Retzlaff, 2010, S.84). Der Umgang der Familie mit dieser Behinderung ist somit stark an ihre Ressourcen geknüpft. Dabei spielt es eine grosse Rolle, welcher Sinn dieser Behinderung zugesprochen werden kann (vgl. ebd., S.38).

2.1.1 Situation der Eltern

Bonis und Sawin (2016, S.1) schreiben in ihrer Studie, die Forscher seien sich einig, dass Eltern von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung einen signifikant höheren Stresslevel, Ängstlichkeit und Depressionen aufweisen als Eltern mit Kindern ohne Autismus-Spektrum-Störung.

Auch in anderen Studien ist zu lesen, dass sich Eltern von Kindern mit Behinderungen generell als stärker belastet einstufen als Eltern nichtbehinderter Kinder (vgl. Retzlaff, 2010, Bonis & Sawin, 2016, Sarimski, 2016, Eckert, 2012). Für die Eltern ist es bereits eine grosse Herausforderung, zu akzeptieren, dass ihr Kind eine Behinderung hat. „Eltern eines behinderten Kindes zu sein ist anormal und generell unerwünscht. Ein behindertes Kind erfüllt die persönlichen Wünsche der Eltern nicht. Es entspricht nicht den Vorstellungen der sozialen Umgebung. Es steht den normativen Erwartungen der Gesellschaft entgegen“ (Hinze, 1991, S.13). So muss zuerst Trauerarbeit geleistet und die Enttäuschung verarbeitet werden (vgl. Rollett & Kastner-Koller, 2001, S.50). Eine Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom beschrieb dies folgendermassen:

„Die ersten acht Tage währten länger als die folgenden eintausendachthundertzwoölf und alle, die jemals folgen werden. Acht Tage, im tränenlosen Schmerz, der sich an den verzweifelten Warum-Fragen vergebens blutig rieb. (Angelika-Martina Lebéus in Zeile, 1988, S.14).

Da man Kindern mit einem Asperger-Syndrom die Behinderung nicht ansieht, können diese Eltern die Trauer darüber nicht so intensiv verarbeiten, die Unsicherheiten und Fragen dauern viel länger an. Sie erleben sich durchwegs als hoch belastet. So weisen sie z.B. auch eine höhere Belastungsquote auf als Eltern mit blinden Kindern (vgl. Soulis et al., 2017, S.297). Besonders die repetitiven, zwanghaften und stereotypen Verhaltensweisen, sowie impulsive, zum Teil oppositionelle, aggressive, destruktive oder selbstverletzende Reaktionen auf Anforderungen belasten die Beziehung zwischen Kind und Eltern in hohem Masse (vgl. Sarimski, 2016, S.2-3). Dazu kommt, dass sich viele Eltern Vorwürfe machen, sie seien für die nicht normale Entwicklung ihres Kindes verantwortlich. Dies wird zum Teil von Menschen bestärkt, die das Syndrom nicht kennen und ihnen vorwerfen, dass sie das Kind zu sehr behüten oder zu sehr vernachlässigen (vgl. Jørgensen, 1998, S.60).

Gleichzeitig sind die Eltern darin gefordert, ihr Kind immer wieder aufzubauen und zu unterstützen, das, je älter es wird, vermehrt ausgeschlossen und geplagt wird. „Die Rolle der Eltern besteht dann darin, Unterstützung und Trost zu bieten und die Selbstachtung wiederherzustellen“ (Attwood, 2000, S.55). Sie müssen das Kind anleiten, damit es Interaktionen mit anderen Kindern schafft (vgl. Maus, 2017, S.89). Alleine kommt das Kind mit Asperger-Syndrom nicht aus seiner Isolation heraus. Es braucht Anleitungen im Umgang mit anderen Kindern und die anderen Kinder mit ihm.

Als zusätzliche Belastung nennen Eltern den Neid, den Geschwisterkinder gegenüber dem Kind mit Asperger-Syndrom aufbauen können. Da sie zeitlich und emotional vom Kind mit Behinderung intensiv beansprucht werden, haben sie oft das Gefühl, dass die Geschwister im Familiensystem zu kurz kommen und unter den Belastungen leiden (vgl. Retzlaff, 2010, S.68).

Sobald die Kinder grösser werden, kommen die Zukunftssorgen dazu. Wird das Kind unabhängig von den Eltern sein Leben gestalten können? Wo kann eine Abnabelung stattfinden?

„Für viele Eltern ist es eine schwierige Aufgabe, eine dem Alter der Jugendlichen entsprechende adäquate Balance zwischen Freiraum und Kontrolle zu finden. Sie sind gefordert, zwischen Schutzmassnahmen und Selbstständigkeit abzuwägen, was je nach Schweregrad der Beeinträchtigung sehr anspruchsvoll sein kann“ (Eckert & Störch Mehring, 2015, S.145).

Insbesondere die Wohnsituation stellt für erwachsene Menschen mit Asperger-Syndrom ein Problem dar, da sie oft zu selbständig für ein Wohnheim, gleichzeitig aber nicht genug autonom für ein unabhängiges Wohnen sind (vgl. Preissmann, 2012, S.126).

2.1.2 Situation der Geschwister

„Ein behindertes Kind bedeutet immer, dass Zeit und Kraft, die sonst allen zugute kommen würde, vor allem dem behinderten Kind gewidmet werden muss“ (Rollett & Kastner-Koller, 2001, S.51).

Haberthür (2005, S.16) schreibt, dass die Tatsache, dass das Kind mit Behinderung mehr Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zieht, dazu führen kann, dass die Geschwister ihre eigenen Bedürfnisse so stark zurücknehmen, dass die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Identität gehemmt werden. Wenn die Mutter emotional und zeitlich stark absorbiert ist, steht sie oftmals für das nichtbehinderte Geschwister nicht mehr als verlässliche Bezugsperson zur Verfügung (ebd., S.13). So wird die Vertrauensgrundlage gefährdet. Laut Retzlaff (2010, S.69) zeigen etwas über die Hälfte der gesunden Geschwister psychische Symptome und Verhaltensauffälligkeiten. Gerade Eltern eines Kindes mit Asperger-Syndrom beobachten häufig, dass die Geschwister Neid entwickeln, was zu einem starken Konkurrenzkampf führen kann (vgl. Maus, 2017, S.82).

Das Spielen unter den Geschwistern wird durch das Asperger-Syndrom stark beeinflusst. So müssen Geschwister oft feststellen, „dass ihr Bruder oder ihre Schwester nicht auf ihre Spiele und Angebote einzugehen vermag“ (Retzlaff, 2010, S.69). Auch wird ihr Zusammensein durch die Tatsache erschwert, dass das Kind mit Asperger-Syndrom weder die eigenen Gefühle äussern noch die Gefühle der Geschwister deuten und entsprechend darauf reagieren kann (vgl. Maus, 2017, S.157).

Zuweilen schämen sich die Geschwisterkinder für ihren Bruder oder ihre Schwester.

„Repetitives Verhalten des Kindes mit Autismus im Allgemeinen und Stereotypen im Besonderen sind der häufigste Grund für Schamgefühle bei den Geschwisterkindern, und sie sind Auslöser für abwertendes Verhalten der umgebenden Personen, wobei ein derartiges Agieren des Publikums die negativen Gefühle der Geschwister nähren kann“ (ebd., S.170).

Diese Scham kann dazu führen, dass die Geschwisterkinder darauf verzichten, Freunde nach Hause einzuladen (vgl. ebd., S.106). So ist für sie die Gefahr der Vereinsamung bedeutend grösser als bei Kindern, welche keine Geschwister mit Autismus haben (vgl. ebd., 2017, S.98).

Aber auch, wenn sie es schaffen, einen eigenen Freundeskreis zu unterhalten, sind die Reaktionen der Spielkameraden, Mitschüler und Freunde eine Herausforderung für die Geschwisterkinder (vgl. Retzlaff, S.70). Nimmt das Kind Freunde mit nach Hause, versucht das Kind mit Asperger-Syndrom bisweilen, das Programm des Geschwisterkindes und seiner Gäste zu kontrollieren und zu dominieren, um seinen Mangel an der Fähigkeit, mitzuspielen und wettzumachen (vgl. Attwood, 2012, S.33). Da es sehr hartnäckig dabei bleibt, zieht es zu viel Aufmerksamkeit auf seine Person (vgl. Maus, 2017, S.96).

Bonis & Sawin (2016, S.7) fanden in ihrer Studie heraus, dass Geschwister von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung gezwungen sind, sich aufgrund der Übernahme von Verantwortung in der Sorge um den Bruder oder die Schwester zu schnell zu entwickeln. Retzlaff (2010, S.70) weist darauf hin, dass diese Übernahme von helfenden, prosozialen Verhaltensnormen eine bleibende Ressource, aber auch eine Hypothek darstellen kann. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn, wie Haberthür (2005, S.18) schreibt, die Eltern vergessen, „dass auch das Geschwister noch ein Kind ist, das Hilfe, Unterstützung und emotionalen Halt braucht und nicht immer das grosse, selbständige und verständnisvolle sein kann“. Gerade jüngere Geschwister überholen das Kind mit Asperger-Syndrom entwicklungs-mässig häufig und müssen akzeptieren, dass bei ihnen vieles als selbstverständlich vorausgesetzt wird, wofür der Bruder oder die Schwester gelobt wird (vgl. Maus, 2017, S.102).

Bei der Auswertung eines Fragebogens, den Maus (ebd., S.23) von Pädagogen und Psychologen ausfüllen liess, welche mit Geschwistern behinderter Kinder arbeiteten, gaben diese an, dass sie bei 95% der Geschwister behinderter Kinder Auffälligkeiten beobachteten, die sie auf die schwierige Familiensituation zurückführten. Daher scheint es notwendig, „besonders Fachleute im schulischen Bereich für die schwierige Position von Geschwisterkindern behinderter Kinder zu sensibilisieren“ (ebd., S.179).

2.1.3 Situation des Kindes selbst

Nach Rollett & Kastner-Koller (vgl. 2001, S.24) stehen bereits viele autistische Säuglinge unter grossem Stress, der sich durch Schreien oder vollkommenen Rückzug äussert.

Da die Kinder mit Asperger-Syndrom in der Regel eine altersentsprechende Intelligenz entwickeln, fällt ihr Handicap sehr oft viel später auf als bei einem Kind mit einem frühkindlichen Autismus (vgl. Maus, 2017, S.82). Es fällt aber auf, dass schon bei kleinen Kindern mit Asperger-Syndrom das Spiel eher

monoton ist: es manipuliert immer gleiche Gegenstände, wie zum Beispiel einen Kreisel (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S.19).

Da die Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen nicht auf das Gegenüber eingehen können, spielen sie sehr oft einfach für sich allein. „Die Ausgrenzung von Spielen und die sozialen Barrieren gegenüber Gleichaltrigen können zu Ausgrenzung und Einsamkeit führen“ (Retzlaff, 2010, S.67).

Bald entwickeln sie oftmals ein Spezialinteresse, für welches viel Zeit und Mittel verwendet wird, was das Alltagsleben des Kindes selbst und seiner Familie erheblich beeinträchtigen kann. Andererseits kann dieses Spezialinteresse auch eine Quelle des Vergnügens sein (vgl. Attwood, 2012, S.222).

Je älter die Kinder mit Asperger-Syndrom aber werden, desto problematischer wird ihre Freizeitgestaltung (vgl. Eckert & Störch Mehring, 2015, S.147). Offensichtlich brauchen sie als Jugendliche mehr Anregungen von ihrem Umfeld. Diese Beobachtung beschreibt auch Preissmann (2012, S.143): „Ansonsten drohen Langeweile und ein ‚In-den-Tag-Hineinleben‘“.

Ein Kind mit Asperger-Syndrom interpretiert wortwörtlich (vgl. Attwood, 2012, S.21). Auch das Lügen bereitet ihm grosse Mühe, weshalb es lieber darauf verzichtet. Dass diese Kinder nicht lügen können, ist aber nicht nur positiv, denn das Lügen stellt entwicklungspsychologisch einen wichtigen Schritt dar. Durch die Fähigkeit des Lügens hat das Kind gelernt, die Perspektive anderer Menschen zu übernehmen. Es hat verstanden, dass andere Menschen nicht zwangsläufig das wissen, was es selber weiss. (vgl. Maus, 2017, S.87-88).

Den Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung mangelt es in der Regel auch am Empfinden für Kälte und Wärme. Das führt dazu, dass sie häufig Schwierigkeiten damit haben, sich wettergerecht zu kleiden (vgl. Maus, 2017, S.142). So merken sie zum Beispiel nicht, dass sie mit einem dicken Pullover im Sommer schwitzen.

2.1.4 Fazit

Eine Familie mit einem Kind mit Asperger-Syndrom wird mit vielen Belastungen konfrontiert, welche andere Familien nicht kennen. Die Behinderung, die erst mit der Zeit als solche wahrgenommen wird, beeinflusst das Familienleben. Insbesondere das egozentrische Verhalten des Kindes löst viele Situationen aus, in denen sich andere Familienmitglieder zurückgedrängt fühlen.

Das Kind mit Asperger-Syndrom braucht viel Aufmerksamkeit. Es kann viele Situationen nicht verstehen und sich entsprechend nicht normgerecht verhalten. Es ist ihm auch nicht möglich, selber Kontakte zu anderen Menschen zu knüpfen und es kann sich kaum selber organisieren. Deshalb braucht es permanent Unterstützung, insbesondere von den Eltern. Termine für Abklärungen und Therapien schränken die zeitlichen Ressourcen zusätzlich ein.

Auch Geschwisterkinder leiden unter der Familiensituation. Sie erleben, dass von ihnen schon früh viel erwartet wird oder sie ziehen sich zurück, um die Eltern nicht zusätzlich noch zu belasten. Dadurch entwickeln viele dieser Geschwisterkinder Verhaltensauffälligkeiten.

2.2 Reaktionen der Öffentlichkeit auf das Kind mit Asperger-Syndrom und seine Familie

Die grössten Probleme im Umgang mit einem Kind mit Asperger-Syndrom beginnen dann, wenn ein Kontakt mit der Öffentlichkeit besteht. Die Erwartung an situationsgerechtes Verhalten steigt. Innerfamiliär lässt sich noch vieles selbstverständlich arrangieren und wird zum Teil als Normalität angesehen. Deshalb fühlen sich auch viele Menschen mit Asperger-Syndrom nicht als Behinderte. Sie wollen auch nicht so genannt werden. Manche fassen es so zusammen, dass nicht sie selbst behindert seien, sie aber von der Gesellschaft behindert würden (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S.21).

Einem Kind mit einem Asperger-Syndrom sieht man seine Behinderung nicht an. Umso irritierter reagiert die Öffentlichkeit auf seine Unzulänglichkeiten. Das Verhalten kann nicht verstanden werden, wie ich es ebenfalls am Beispiel von Coline, an der Fortsetzung der Geschichte aus dem Kapitel 2.1, aufzeigen möchte.

„Es war schrecklich. Alle Fächer mit Festtagsbraten waren im Tiefkühlager leer. Alle! Wer hatte denn das alles gekauft? Da sah ich eine dicke Frau, die den letzten Entenbraten in ihrem Einkaufswagen hatte. Das war die Rettung! Ich flitzte zu ihr hin und griff den Braten in ihrem Wagen“ (Schuster & Matzies-Köhler, 2014, S.139).

Das Kind wird als „schlecht erzogen“ wahrgenommen. „Wer die Störung nicht kennt, wird dann schnell aggressiv, stösst dieses ‚unmögliche‘ Kind von sich“ (Niess & Dirlich-Wilhelm, 1995, S.11). Dies hat oftmals Auswirkungen auf die ganze Familie. Nicht selten wird der Kontakt zu allen Familienmitgliedern bewusst vermieden. „Je weniger behindert das Kind mit Autismus vom äusseren Erscheinungsbild wirkt, desto grösser ist das Unverständnis der Öffentlichkeit für seine Handlungen und desto effektiver wird eine Ausgrenzung der Familie praktiziert“ (vgl. Maus, 2017, S.170). Bonis & Sawin (2016, S.7) erwähnen in ihrer Studie, dass sich auch Freunde mit normal entwickelten Kindern von der Familie abwenden, weil sie sich in der Gegenwart des Kindes mit Asperger-Syndrom wegen seines schwierigen und unangebrachten Verhaltens nicht wohl fühlen.

2.2.1 Situation der Eltern

Eltern sind, sobald sie mit dem Kind die Öffentlichkeit betreten, dem Urteil und der Kritik von Aussenstehenden ausgesetzt. „Es kommt immer wieder zu Situationen, in denen Eltern wegen ihres autistischen Kindes abschätzenden Blicken, unangebrachten Kommentaren und offener Ablehnung ausgesetzt sind“ (Schuster & Schuster, 2013, S.25). Insbesondere, wenn die Kinder in die Schule oder eine öffentliche Einrichtung kommen, wundern sich Lehrpersonen und Erziehungsverantwortliche über das ungewöhnliche, egozentrische und rechthaberische Verhalten und setzen dies mit mangelnder Erziehung gleich. Sie werfen den Eltern vor, was das Kind alles verpasst habe und konfrontieren sie mit dem, was „normal“ wäre. „Die Eltern vermeiden dann – aus Angst vor Schuldzuweisungen – den Kontakt mit Stellen, die Hilfe bieten könnten, obwohl sie eigentlich in ihrer Situation vor allem Mitgefühl und Unterstützung benötigen würden“ (Attwood, 2000, S.164).

Aber auch, wenn sie sich selbstbewusst der Tatsache des Handicaps des Kindes stellen, sind sie dauernd mit dem Management der negativen Kommentare über ihr Kind gefordert und damit, das Kind in seinem Umfeld zu unterstützen oder die richtige Unterstützung zu finden. Diese Aufgabe scheint oft

endlos, ermüdend und frustrierend (vgl. Bonis & Sawin, 2016, S.5). Fast täglich werden sie damit konfrontiert, dass das Kind eine Situation falsch versteht und entsprechend irritierend reagiert, dass es irgendwo davonläuft und sich versteckt, die Ohren zuhält, wenn jemand mit ihm reden will oder dass es schreit. Sehr oft fühlen sie sich in solchen Situationen alleine gelassen. „Die Lage der Eltern wird dadurch erschwert, dass so wenige Menschen echte und kritiklose Hilfe leisten“ (Attwood, 2000, S.163).

2.2.2 Situation der Geschwister

Besonders schwierig wird es auch für Geschwisterkinder, wenn sie mit ihrem Bruder oder ihrer Schwester in der Öffentlichkeit auftreten. Hier wünschen sich die Geschwisterkinder zuweilen, dass man dem Bruder oder der Schwester die Behinderung ansehen würde (vgl. Maus, 2017, S.25). So werden sie ebenso wie ihre Eltern sehr oft mit negativen Reaktionen konfrontiert und sie leiden darunter, dass das Kind mit Asperger-Syndrom als „unsozial, unhöflich, unkultiviert oder unfreundlich“ bezeichnet wird (vgl. ebd., S.37, S.152). Wenn sie dann auch noch hören müssen, dass die Eltern unfähig zur Erziehung ihrer Kinder seien, verletzt das auch die Gefühle zu ihren Eltern und lässt zuweilen Zweifel an den elterlichen Fähigkeiten aufkommen (vgl. ebd. S.38).

2.2.3 Situation des Kindes selbst

Die grosse Herausforderung des Kindes mit Asperger-Syndrom stellt sich im sozialen Kontakt mit den anderen Menschen. Der Mangel an Empathie (vgl. Attwood, 2000, S.10) bewirkt Verständnislosigkeit und die gering entwickelte Fähigkeit, Freundschaften zu schliessen (vgl. ebd.), hat Einsamkeit zur Folge. Auch unterbindet die Bereitschaft, einseitige Gespräche zu führen (vgl. ebd.) den Austausch und das gegenseitig beeinflussbare Gespräch. Zudem verstehen sie sehr oft auch subtilere Vorgänge wie Stimmungen, Anekdoten, Witze und Sarkasmen nicht (vgl. Preissmann, 2012, S.9).

Ihre mangelnde Fähigkeit, Situationen wahrzunehmen und nicht den Vorstellungen entsprechend handeln zu können, lassen sie leiden, wenn eine Anpassung an soziale Normen verlangt wird, die sie nicht leisten können (vgl. ebd., S.14). Dies zeigt sich insbesondere auch in der Schule und dort verstärkt in der zweiten Hälfte der Schulausbildung, wo soziale Kontakte immer wichtiger werden oder wenn erhöhte Anforderungen an Selbständigkeit und Organisationsfähigkeit gestellt werden (vgl. ebd., S.30). Insbesondere wenn eine gewisse Flexibilität gefordert ist, sehen sie sich mit grossen Problemen konfrontiert. So kann es zu unkontrollierbaren Reaktionen kommen, wenn Dinge anders ablaufen, als es die Kinder geplant hatten (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S.90). Sie reagieren mit Wutanfällen und Verweigerungen, wenn zum Beispiel bei einem Spiel die Regel geändert wird oder wenn Besuch in die Klasse kommt. Auch Überraschungen können Stress auslösen. Das verstehen die mitbeteiligten Personen nicht und reagieren entsprechend. Hier ist dann die Gefahr gross, dass diese Kinder zu Opfern gemacht werden. Preissmann (2012, S.41) bezieht sich auf eine Studie von L. Little (2002), in der eine „Befragung von 400 Kindern mit Asperger-Syndrom zwischen vier und 17 Jahren ergab, dass sie viermal häufiger Mobbing ausgesetzt waren als andere Kinder“. Auch die neuere Studie von Bonis & Sawin (2016) zeigt etwa das gleiche Resultat. „Children with ASD were bullied three to four times more often than their peers“ (ebd., S.7). Dies führt dazu, dass sie sich oft einsam und traurig fühlen und besonders anfällig für eine depressive Entwicklung sind. Sie werden dann in Zukunft versuchen, Situationen zu vermeiden,

die ihnen in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet haben und daraus folgt, dass sie keine Gelegenheit haben, Menschen kennenzulernen, die ihre Freunde werden könnten. (vgl. Preissmann, 2012, S.112).

Diese Begrenzung der sozialen Kontakte wird vor allem dann als Problem wahrgenommen, wenn ein klares Bedürfnis des Kindes nach Kontakt sichtbar wird (vgl. Eckert & Störch Mehring, 2015, S.148). Sehr oft ist es aber auch der Wunsch der Eltern, dass ihre Kinder mehr soziale Kontakte pflegen (vgl. ebd.). So schrieb Attwood (2000, S.138), dass es wichtig wäre, zu erkennen, dass diese Kinder „in erster Linie Individualisten und keine Teamarbeiter“ sind. Wenn dem Kind immer wieder vorgehalten und gezeigt wird, dass es soziale Kontakte haben sollte und daran scheitert, so kann dies Gefühle von Minderwertigkeit, Trauer, Einsamkeit und Verzweiflung auslösen (vgl. Niess & Dirlich-Wilhelm, 1995, S.143).

2.2.4 Fazit

Die grössten Belastungen einer Familie mit einem Kind mit Asperger-Syndrom beginnen in der Regel im Kontakt mit der Öffentlichkeit. Gerade, weil man dem Kind die Behinderung nicht ansieht, wird sein Verhalten nicht verstanden und es wird abgelehnt. Die ganze Familie leidet darunter, dass das Kind mit Asperger-Syndrom als unsozial, unhöflich, unerzogen abgestempelt wird. Den Eltern werden Vorwürfe gemacht, weil das Verhalten schlechter Erziehung zugeschrieben wird. Diese wiederum müssen sich für sich selber und für ihr Kind wehren.

Grosse Probleme treten insbesondere in der Schule auf. Der Anspruch an sozialen Kontakten und Kompetenzen belastet die Kinder mit Asperger-Syndrom. Ihre Reaktionen darauf irritieren die Mitschüler und Lehrpersonen. Die Gefahr, Opfer von Mobbing zu werden, ist sehr gross. Die Eltern sind gefordert, dies zu Hause wieder aufzufangen und den Kindern Unterstützung zukommen zu lassen.

Auch gibt es Menschen, die sich aufgrund des Verhaltens des Kindes explizit abwenden. Dies kann zu einem Rückzug und zur Isolation der ganzen Familie mit einem Kind mit Asperger-Syndrom führen.

2.3 Diagnosestellung

Es ist sehr schwierig, die Diagnose Asperger-Syndrom zu stellen, da es keine eindeutigen Tests diesbezüglich gibt (vgl. autismus.ch c, 2017). Die Diagnose muss auf Grund von Beobachtungen und von Leuten gestellt werden, die viel Umgang damit haben. Attwood (2012, S.65) erklärt denn die Diagnosestellung auch als eine Art Puzzle, bei dem einige Teile - bzw. Merkmale des Asperger-Syndroms - bedeutender sind als andere. Wenn aber 80 Teile zusammenpassen, dann gibt er die Diagnose.

Kinder mit einem Asperger-Syndrom erhalten die endgültige Diagnose oft erst nach vielen Jahren, was problematisch ist (vgl. Retzlaff, 2010, S.44). In der Forschungsstudie von Eckert (2015, S.33) zeigte, dass die ersten wahrgenommenen Entwicklungsauffälligkeiten von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung im Durchschnitt bereits im Alter von 2,5 Jahren wahrgenommen wurden, die durchschnittlich erste Diagnosestellung aber erst mit 8,2 Jahren erfolgte.

Dies führt zu langen Zeiten der Unsicherheit und des Leidens. Auch wenn Dr. Girsberger im Interview mit „Autismus Schweiz“ sagt, dass eine Diagnose nur dann sinnvoll ist, wenn sie auch nützt und hilfreich

ist (vgl. autismus.ch b, 2017), so relativiert er dies wieder, indem er denkt, dass man diesen Menschen helfen sollte, ihre Ängste bezüglich dieser Diagnose zu nehmen. Das Kennen der Diagnose kann sehr hilfreich sein. Endlich haben die Eltern Antworten auf die impulsiven, aggressiven, destruktiven Verhaltensweisen und seltsam anmutenden Ritualen ihrer Kinder (vgl. Bonis & Sawin, 2016, S.5). Auch wenn jede Diagnose einer Behinderung einen existenziellen Einschnitt ins Familienleben darstellt und entsprechende Anpassungsschritte erfordert (vgl. Retzlaff, 2010, S.44), so wird das Leiden nicht mehr durch eine Unzulänglichkeit, falsche Behandlung oder ein Versäumnis der Eltern begründet, sondern durch eine neurobiologische Ursache (vgl. Attwood, 2000, S.202). Hinze (1991, S.196) schreibt zudem, dass die Diagnose für die Eltern eine Entlastung darstellt, weil damit die Behinderung rational anerkannt werden kann. Aber auch für die Menschen mit Autismus selbst stellt die Diagnose eine Entlastung dar. Sie können ihre Probleme im Alltag besser verstehen und nach neuen Wegen suchen (vgl. autismus, 2017c). Zudem öffnet sie die Wege für eine Autismus-spezifische Förderung.

„Die besten Voraussetzungen für eine Behandlung von Kindern mit psychischen Entwicklungsstörungen sind meist schon die Untersuchung und Diagnose. Damit ist die Möglichkeit gegeben, den Eltern und später auch dem Kind notwendige Einsichten in die psychische Behinderung zu geben, verbunden mit einem Verständnis von den Ursachen und einem Wissen über Strategien der Kompensation“ (Jørgensen, 1998, S.60).

Es gibt auch Eltern und Behandler, die durch die Diagnosestellung eine Stigmatisierung befürchten und glauben, das Kind aufzugeben, wenn sie sich eine Behinderung eingestehen. Deshalb sind viele Kinderärzte zu Beginn der diagnostischen Abklärung sehr vorsichtig (vgl. Retzlaff, 2010, S.23). Die Studie mit griechischen Eltern von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung ergab zudem, dass diejenigen Eltern, die früh von der Diagnose wussten, mehr körperliche Symptome wie soziale Dysfunktionalität und depressive Verstimmungen aufzeigten als Eltern, die spät von der Behinderung erfuhren. Letztere wiederum äusserten vermehrt Enttäuschung, Stress und Zweifel an ihren eigenen Fähigkeiten (vgl. Soulis et al., 2017, S.302).

2.3.1 Fazit

Da es sehr schwierig ist, ein Asperger-Syndrom zu erkennen, braucht es bisweilen Jahre, bis die Diagnose gestellt wird. Dies führt zu einer langen Zeit der Unsicherheit und Zweifel. So stellt die Diagnose in der Regel eine grosse Erleichterung für die Eltern und das Kind mit Asperger-Syndrom dar. Sein Verhalten kann erklärt werden. Zudem eröffnet sie die Möglichkeit autismusspezifischer Förderungen. Trotzdem bleibt die Familie hoch belastet.

2.4 Umgang mit der Behinderung

Wie bereits im Kapitel 2.1 erwähnt, wird die Behinderung eines Kindes als eine grosse Belastung für eine Familie erfahren. Welcher Sinn dieser Behinderung gegeben wird und welche Haltung die Betroffenen einnehmen, hat einen konkreten Einfluss darauf, wie mit der Behinderung umgegangen wird (vgl. Retzlaff, 2010, S.38).

Dabei spielt insbesondere das Familien-Kohärenzgefühl eine entscheidende Rolle. Dieser Begriff wurde vom israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (1923–1994) geprägt und wird

von den folgenden drei Komponenten getragen: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit und dem Gefühl der Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit (vgl. wikipedia.org, b, 2017).

Wichtig ist in erster Linie, dass die Familien in ihrem Alltag ganz praktisch erfahren, dass das Leben mit dem Kind und seiner Behinderung zu meistern ist (vgl. Retzlaff, 2010, S.180). Dabei spielen das Stressempfinden und die Ressourcen eine entscheidende Rolle. Diese sind sehr individuell und objektiv nicht messbar. Wie bereits in Kap. 1.2.3 geschrieben, handelt es sich laut Hobfoll & Schumm (2004, S.93) bei den Ressourcen um Objekte, persönliche Charakteristika, Bedingungen oder Energien. Es hat also einen Einfluss darauf, wie mit der Behinderung umgegangen wird, ob jemand vermögend ist, ob er psychisch belastbar ist, ob jemand da ist, der helfen kann oder auch, ob jemand genügend Schlaf erhält. Kann die Behinderung akzeptiert und darin ein Sinn gesehen werden, so ergibt sich daraus eine optimistische, zupackende Haltung, die Resilienzfördernd ist (vgl. Retzlaff, 2010, S.107). Hilfreich ist, wenn die Behinderung das Leben der Familie nicht dominiert, sondern sowohl der Partnerschaftsbeziehung als auch den Aktivitäten als Gesamtfamilie Raum gegeben wird (vgl. Eckert, 2014, S.22).

2.4.1 Theoretische Modelle der Stressbewältigung

Ich begegnete im Laufe meiner Forschungen zwei theoretischen Modellen zur Stressbewältigung, respektive zum Umgang mit stressreichen Situationen in Familien mit einem Kind mit Behinderung.

Das eine ist das ABCX-Modell, das Hill in den 1940er-Jahren entwickelte und McCubbin und Patterson in den 1980er-Jahren zum Doppelten ABCX-Modell erweiterten (vgl. Eckert, 2007). Es wurde im deutschsprachigen Raum seit der Jahrtausendwende häufiger miteinbezogen. Darin geht es insbesondere um den Umgang mit Krisen. Ein Stressor (A) bildet den Ausgangspunkt. Die bestehenden Ressourcen einer Familie (Faktor B) und die persönliche Wahrnehmung des Stressorereignisses (Faktor C) sind entscheidend für den Umgang mit dem Entstehen und der Bewältigung einer möglichen Krise (X).

Das Doppelte ABCX-Modell von McCubbin & Patterson (1983), übersetzte Fassung nach Schneewind (2006)

Durch das positive Bewältigen einer Krise können neue Ressourcen entstehen. „Das Zusammentreffen eines erhöhten Stresserlebens auf der einen Seite mit einem persönlichen Gewinn auf der anderen Seite findet auch im aktuellen Fachdiskurs Beachtung“ (Eckert, 2014, S.19).

Das zweite Modell ist die COR-Theorie (Conservation of Resources Theory = Theorie der Ressourcenerhaltung) nach Hobfoll. Er sagt, dass die Ressourcen die Schlüsselfaktoren sind, die bestimmen, ob ein Ereignis als stressreich wahrgenommen wird. Die Ressourcen definieren zudem, wie eine Krise,

respektive wie Hobfoll es nennt, ein stressreiches Ereignis bewältigt wird (vgl. Hobfoll & Schumm, 2004, S.93). Dabei untersuchte er den Zusammenhang zwischen Gewinn, Erhalt und Verlust dieser Ressourcen.

Meine Arbeit setzt den Schwerpunkt genau auf diese Ressourcen der Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom sowie auf die Auswirkungen, die der Umgang mit dem Kind mit Asperger-Syndrom auf diese Ressourcen hat. Sie fokussiert weniger darauf, wie die einzelnen Krisen bewältigt werden. Deshalb entscheide ich mich bei der Fortsetzung meiner Arbeit für das Modell von Hobfoll.

2.4.2 COR-Theorie nach Hobfoll

Hobfoll (1998) prägte die Begriffe „Ressourcenerhalt, Ressourcengewinne und Ressourcenverluste“. Dabei geht er davon aus, dass jeder Mensch über einen individuellen Pool an Ressourcen verfügt, welche sein Wohlbefinden bestimmen. Diese sind beeinflusst von der Gesellschaft, von der Familie, vom eigenen Wissen und von sozialen Strukturen und können ideeller oder aber auch materieller Art sein. Seinen Lebensumständen entsprechend setzt er sich Ziele, die ihm besonders wertvoll erscheinen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt er von seinen Ressourcen ein. Kommt es dadurch zu einem grösseren Wohlbefinden, so handelt es sich um einen Ressourcengewinn. Dieses gesteigerte Wohlbefinden wird auch mit Begriffen wie „Zuversicht, Entspannung, Zufriedenheit, Optimismus“ ausgedrückt. „Somit ist anzunehmen, dass Ressourcengewinn für sich genommen Menschen wieder zu Kräften kommen lässt und dass Menschen nach Gewinnen suchen um diesen regenerativen Effekt zu erlangen“ (Hobfoll & Schumm, 2004, S.101).

Demgegenüber kann es sein, dass Ressourcen eingesetzt werden, die zum Erhalt des momentanen Zustandes eingesetzt werden. „People’s first goal is survival, just as it is in all species. Because without survival, there is obviously no continuation of the self, family, or species, it is of primary concern“ (Hobfoll, 1998, S.26). Da diese Ressourcen aber nicht zu einer Verbesserung des Wohlbefindens beitragen, bringen sie schlussendlich einen Ressourcenverlust (vgl. Hobfoll & Schumm, 2004, S.93).

Zu direkten Ressourcenverlusten kommt es, wenn Ressourcen investiert werden und die anvisierten Ziele nicht erreicht werden oder aber auch, wenn eine Bedrohung im sozialen Kontext besteht (vgl. Stoll, 2004, S.45-46). Gerade letzteres ist, wie im Kap. 2.2 beschrieben, für Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom bedeutsam. Zu Ressourcenverlusten kommt es aber auch, wenn persönliche Ressourcen verloren gehen, z. Bsp. durch Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Ressourcenverluste gehen einher mit psychologischem Stress (vgl. Hobfoll & Schumm, 2004, S.94). Dafür werden auch die Worte „Belastung, Stress, Trauer“ gebraucht.

Hobfoll (1998) schreibt, dass viele Ressourcen in Zeiten von wenig Stress gebildet werden. Diese bilden Reserven für schwierigere Zeiten. Dabei ist dem Umstand, dass Ressourcenverluste schneller vonstatten gehen als Ressourcengewinne, ein besonderes Augenmerk zu schenken. „Zentrale Prinzipien der Ressourcenerhaltungstheorie weisen nach, dass 1. Ressourcenverluste subjektiv bedeutsamer als Ressourcengewinne erlebt werden, 2. schneller auftreten können als Ressourcengewinne und somit 3. Negativspiralen schneller entstehen können als Ressourcengewinne“ (Stoll, 2004, S.45).

Da die Ressourcenverluste die bedeutenderen Auswirkungen haben als die Ressourcengewinne, ist es in Zeiten von Stress wichtiger, sich gegen Ressourcenverluste zu schützen, als neue hinzuzugewinnen. Nach Zeiten von Ressourcenverlusten müssen diese wieder aufgebaut werden.

Wenn die Ressourcenverluste nicht gestoppt werden können, kommt es zu einer Abwärtsspirale. „Es entsteht ein Zyklus, bei dem das System mit jedem Verlust anfälliger und verletzlicher wird und das Individuum im Zuge dieser Verlustspirale daran hindert, anstehende stressreiche Probleme zu bewältigen“ (Hobfoll & Buchwald, 2004, S.15).

Sobald kaum mehr Ressourcen vorhanden sind, ist der Mensch oder auch die Gesellschaft verletzlich. „This leads to inaction, denial, avoidance, and seeking solace in drugs and alcohol“ (Hobfoll, 1998, S.189). Dabei sind Menschen mit einem niedrigeren Ansehen gefährdeter als Menschen mit einem höheren Status. Letztere erhalten mehr Akzeptanz und wissen ihre zusätzlichen Ressourcen effektiver zu nutzen (vgl. ebd., S.160).

Ein gut funktionierendes soziales Netz, sei das in der Familie oder am Arbeitsplatz, kann unterstützen und hat in der Gemeinschaft mehr Ressourcen zur Verfügung. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn es gelingt, die einzelne Person zu schützen. Gleichzeitig ist aber auch dort die Gefahr der Verletzungen am grössten. „However, if social attachment is a necessary ingredient for health, social conflict is one of the most destructive to health and well-being“ (ebd., S.205). Emotionale Konflikte vermindern das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen.

2.4.2.1 *Fazit aus der COR-Theorie*

Hobfoll hat mit der COR-Theorie aufgezeigt, wie wichtig es ist, ein Verhältnis zwischen Stresserleben und Ressourcengewinn zu erkennen. Aufgrund der COR-Theorie gilt es, bei Unterstützungsmassnahmen darauf zu achten, dass zuerst die Ressourcenverluste zu stoppen sind, bevor neue Ressourcen aufgebaut werden. „Because resource loss cycles are more rapid than resource gain cycles acting to limit or interrupt loss cycles must be quick“ (ebd., S.247). Ansonsten besteht die Gefahr, dass alle investierten Ressourcen nach kurzer Zeit wieder versiegen.

Es heisst auch, dass es mehr positive Ressourcen braucht, um Stabilität zu garantieren und Stressfaktoren ganz viel Positives wieder relativieren können. Andererseits können Menschen sich durch einen Ressourcenaufbau vor zukünftigen Verlusten schützen und sich davon auch wieder erholen.

2.4.3 *Unterstützende Ressourcen für die Eltern*

In allen Studien, welche ich gelesen habe, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass das soziale Umfeld der Eltern einen grossen Einfluss auf die Bewältigung des Umgangs mit der Behinderung ihres Kindes hat. „Social capital was an important protective factor for parental stress self-management and was associated with good health“ (Bonis & Sawin, 2016, S.6). Eckert (2014, S.20) schreibt, dass vor allem das Bedürfnis nach Verständnis und die Möglichkeit zum Austausch hilfreich sind. Insbesondere der Rückhalt von den eigenen Eltern hat positive Auswirkungen auf die Resilienz (vgl. Retzlaff, 2010, S.55).

Immer wieder wird betont, wie wichtig es ist, dass sich Eltern mit einem behinderten Kind, respektive einem Kind mit Asperger-Syndrom mit Gleichbetroffenen austauschen (vgl. Pearson, 1997, S.19, Attwood, 2000, S.196). Dies gibt ihnen die Gelegenheit, Familien zu begegnen, welche dieselben Erfahrungen und Probleme haben. Sie fühlen sich dadurch weniger isoliert.

Es gibt aber auch viele Eltern, denen die einzelnen Komponenten der medialen sozialen Netzwerke bei der Bewältigung im Umgang mit dem Kind mit Asperger-Syndrom helfen (vgl. Eckert, 2012, S.196). Es ermöglicht ihnen, „über die Erfahrungen im Umgang mit der Behinderung des eigenen Kindes zu berichten, vielfältige Informationen anzubieten und sich eine öffentlichkeitswirksame virtuelle Präsenz aufzubauen“ (ebd., S.189).

Trotzdem ist es notwendig, dass Eltern Zugang zu Fachwissen haben. Laut der Studie von Bonis & Sawin (2016, S.7) ist es für Eltern mit einer höheren Ausbildung einfacher, professionelle Unterstützung und Hilfe zu finden und zu erhalten.

Je besser Eltern die fachlichen und kommunikativen Kompetenzen der Fachpersonen erleben, desto eher verlassen sie sich auf sie bei ihren Entscheidungen (vgl. Eckert, 2015, S.83). Dabei empfinden sie es als hilfreich, wenn sie leicht zugängliche Informationen erhalten sowie Ansprechpersonen haben, die sowohl über ein breites Fachwissen als auch Offenheit, Engagement und Verständnis verfügen (vgl. ebd., S. 63). Leider nehmen sich aber viele Eltern oftmals nicht als gleichberechtigt und wertgeschätzt wahr (vgl. ebd. S.77). „Geringe Werte der Zufriedenheit der befragten Eltern mit der Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen werfen die Frage nach der Gestaltung der Kooperationsanlässe in der Praxis auf“ (ebd., S.100).

„Bereits vorhandene autismusspezifische Freizeitmassnahmen werden in der Regel als hilfreich und unterstützend bezeichnet, ebenso wie die Angebote der Entlastungsdienste“ (Eckert & Störch Mehring, 2015, S.147). Leider sind aber viele Massnahmen nicht vor Ort zugänglich, so dass pädagogische oder therapeutische Massnahmen eher aufgrund der guten Zugänglichkeit eines Angebotes als auf einer inhaltlichen Grundlage fällt (vgl. Eckert, 2015, S.84).

Für die meisten Eltern ist es wünschenswert, dass die Kinder in eine öffentliche Regelschule zur Schule gehen können. So haben Soulis et al. (2017, S.302) in ihrer Studie mit griechischen Eltern nachgewiesen, dass „Eltern, deren Kinder in eine Förderschule gehen, weitaus mehr Stress empfinden als Eltern, deren behindertes Kind eine Schule mit typisch entwickelten Kindern besucht“. Was genau dieses erhöhte Stressempfinden der Eltern von Kindern in Förderschulen auslöst, kann aus der Studie nicht nachvollzogen werden. Eckert (2015, S.97) betont demgegenüber, dass in der Schweiz aus der fachlichen Perspektive „die Spezialisierung und die Qualität schulischer Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zum aktuellen Zeitpunkt als zufriedenstellend bis gut bewertet“ wird.

Ein Kind mit einem Asperger-Syndrom ist zwar eine erhebliche Herausforderung für die Eltern, andererseits ermöglicht sie den Eltern aber auch das Hinterfragen gängiger Wertvorstellungen. Dies kann eine eigene Neupositionierung zur Folge haben (vgl. Eckert, 2014, S.20).

2.4.4 Unterstützende Ressourcen für die Geschwister

„Jüngeren Geschwistern kommt zugute, dass jedes Kind das Leben seiner Familie als normal betrachtet, zumindest so lange, bis das Kind andere Familien bewusst kennengelernt hat“ (Maus, 2017, S.29). Es ist aber so, dass alle Geschwister von Kindern mit Asperger-Syndrom wie in Kap. 2.1.2 beschrieben, grossen Herausforderungen gegenüberstehen und oftmals hinten anstehen müssen. Deshalb benötigen sie bewusste und aktive Zuwendung, damit auch sie ihre Bedürfnisse kundtun und die Familie positiv erleben können (vgl. ebd., S.176).

Laut Maus (ebd.) ist es zudem wichtig, dass die Geschwisterkinder ihrem Alter entsprechend über das Asperger-Syndrom aufgeklärt und Krisensituationen besprochen werden, so dass sie keine Schuldgefühle entwickeln. Auch stärkt das Wissen über Autismus-Spektrum-Störungen ihr Selbstbewusstsein und hilft ihnen im Umgang mit ihrem behinderten Bruder oder der Schwester. So müssen diese Kinder zum Beispiel erfahren, dass ihnen das Kind mit Asperger-Syndrom in der Regel zuhört, auch wenn es ihm den Rücken zudreht oder auch, dass sich die Situation verbessern kann. Dies hilft ihnen, sich nicht mehr ausgeliefert zu fühlen, sondern den Umgang aktiv mitgestalten zu können.

Haberthür (2005, S.161ff.) nennt hierfür auch Geschwistergruppen als Unterstützungsmöglichkeit. Dabei geht es darum, dass die Kinder dort einen Ort haben, wo sie sich austauschen und Fragen stellen dürfen. Sie schreibt aber auch, wie wichtig ein offenes Gesprächsklima innerhalb der Familie ist, damit die Kinder Gefühle der Angst und Überforderung äussern können. In Aussagen von heute erwachsenen Geschwistern (ebd. S.133) wird deutlich, wie sehr diese darunter litten, wenn diese Gespräche nicht stattfanden.

Gemäss Maus (2017, S.179) ist es auch wichtig, dass Geschwisterkinder regelmässige Auszeiten von der Familie im Sinne von Erholung erhalten. Damit ist gemeint, dass sie die Möglichkeit haben, bewusst Zeit zu verbringen, in der sie ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen entsprechend etwas erleben können, ohne den Bruder oder die Schwester mit Asperger-Syndrom im Schlepptau zu haben. Dies kann zum Beispiel die Mitgliedschaft in einem Freizeitverein oder ein Ausflug in einen Freizeitpark sein. „Langfristig geht es darum, dass sie das Gleichgewicht zwischen Nähe und Solidarität zum behinderten Geschwister und einer angemessenen Abgrenzung ihm gegenüber finden, um ihr eigenes Leben aufbauen zu können“ (Haberthür, 2005, S.165).

2.4.5 Unterstützende Ressourcen für das Kind selbst

Da Menschen mit einem Asperger-Syndrom insbesondere im Umgang mit anderen Menschen Probleme bekunden, benötigen sie hier Unterstützung. Dabei kann das Ziel nicht die „Heilung“ sein, sondern nur die Abschwächung der Symptome, sowie der Auf- und Ausbau von Fähigkeiten, die ihm zu einem weitgehend eigenständigen Leben verhelfen (vgl. Remschmidt & Kamp-Becker, 2007, A880).

So „müssen sich Personen mit ASS ein grosses Wissen über andere Leute, Gesichtsausdrücke, Abläufe von Gesprächen etc. aneignen“ (Scherrer, 2017). Dabei zeichnen sich die verhaltenstherapeutischen Interventionen am wirksamsten aus und dies je früher desto besser (vgl. Eckert, 2015, S.67). Hier wurden verschiedene Programme entwickelt, z.B. ABA, FIVTI, TEACCH oder PECS, welche hauptsächlich bei kleineren Kindern erfolgreich angewendet werden. Für das Lernen des Lesens von Mimiken gibt es die DVD „The Transporters“. Für ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden Sozialkompetenztrainings von Autismus-Fachstellen angeboten.

Da es sehr oft lange dauert, bis die Diagnose definitiv gestellt wird (vgl. Kap. 2.3), empfiehlt „Autismus Schweiz“, bereits bei einer Verdachtsdiagnose mit diesen gezielten Fördermassnahmen zu beginnen (vgl. autismus.ch c, 2017). Gleichzeitig muss aber auch darauf geachtet werden, dass nicht ständig gefördert und therapiert wird. „Eine ‚Übertherapierung‘ kann bei Kind und Eltern zu einem Förderstress führen.“ (Retzlaff, 2010, S.66).

Es gibt auch viele Kinder mit Asperger-Syndrom, die selber einen Weg finden, um sich soziale Verhaltenskodexe anzueignen, indem sie andere Kinder beobachten und imitieren (vgl. Attwood, 2012, S.34). Hier lohnt es sich, darüber zu reden. Sonst kann es sein, dass sich der Jugendliche „falsche“ Vorbilder aussucht oder aber nicht akzeptiert wird, weil die anderen Kinder erkennen, dass sein Verhalten nur imitiert ist und sie sich über ihn lustig machen, ohne dass er es selber merkt (vgl. ebd., S.35-36).

Kinder mit einem Asperger-Syndrom haben Mühe mit unerwarteten Situationen und Veränderungen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr Alltag gut strukturiert ist, damit sie verstehen, was sie erwartet und was sie tun sollen. „Dieses Verstehen bewirkt Sicherheit und lässt das Gefühl der Geborgenheit entstehen“ (Schirmer, 2006, S.159).

Es ist auch für autistische Menschen von Bedeutung, dass sie die freie Zeit zur Entspannung und Erholung nutzen (vgl. Preissmann, 2012, S.38). Sie brauchen immer wieder die Möglichkeit, sich zurückziehen zu können. Zurückgezogenheit kann als eines der effektivsten emotionalen Stärkungsmittel für einen Asperger-Autisten wirken, insbesondere, wenn es sich mit seinem Spezialinteresse beschäftigen kann (Attwood, 2012, S.71).

Kinder mit dem Asperger-Syndrom zeigen in der Regel eine durchschnittliche Intelligenz. Doch leider wird die Schule „oft als ein Ort erlebt, an dem nicht ihre Stärken, sondern ihre Schwächen deutlich werden“ (Retzlaff, 2010, S.67). Laut der Studie von Eckert (2015, S.48) wechseln Kinder mit Asperger-Syndrom in der Schweiz auffallend oft im Primarschulalter die Schulform. Weil die Gefahr des Mobbing durch die normalen Kinder im Alter von 9-10 Jahren zunimmt, empfahl Jørgensen (1998, S.65), auch autistische Kinder mit gut entwickelter Intelligenz nicht mehr in der Regelschule, sondern sonderpädagogisch zu betreuen. Doch laut Schuster & Schuster (2013, S.78) entspricht dies nicht dem Wunsch der Kinder selbst. Die Schule sollte es möglich machen, dass auch Kinder mit Autismus voll an der Klassengemeinschaft teilnehmen können. Sie sollten „von seinen Mitschülern nicht nur akzeptiert, sondern auch vollständig in gemeinsame Tätigkeiten eingeschlossen werden“ (ebd.). Dabei ist die wirksamste Massnahme gegen Demütigungen wohl die Aufklärung und Information (vgl. Preissmann, 2012, S.44). Dazu stellen sich in der Schweiz Fachpersonen von Autismus-Fachstellen zur Verfügung.

In Deutschland werden gute Erfahrungen mit Schulbegleitern gemacht, die es zum Teil durch ihre Arbeit erst ermöglichen, dass Kinder mit einem Asperger-Syndrom die Regelschule besuchen können (vgl. Schuster & Schuster, 2013, S.76). Zu den Aufgaben dieser Schulbegleiter gehören gemäss Attwood, (2012, S.94) unter anderem folgende Aufgaben:

- dem Kind dabei helfen, soziale Hinweise und Antworten zu erkennen
- in bestimmten Aktivitäten und Spielen, aber auch bei Konflikten, Hilfe anbieten
- andere Kinder dazu ermutigen, das Kind mit Asperger-Syndrom in ihr Spiel zu integrieren.

Auch wenn es um die Berufswahl geht, brauchen die Jugendlichen mit einem Asperger-Syndrom Unterstützung. Die Fixierung auf einen konkreten Berufswunsch, das häufig heterogene Fähigkeitsprofil

sowie die Schwierigkeiten in der Kommunikation und Interaktion erschweren die Suche nach einem Arbeitsplatz erheblich (vgl. Eckert, 2015, S.63). Zudem zeigen wenige Arbeitgeber auf dem freien Arbeitsmarkt echtes Interesse daran, diese Menschen zu unterstützen (vgl. Preissmann, 2012, S.48). So ist es nicht verwunderlich, dass aus der Untersuchungsgruppe von Eckert (2015, S.98) ca. die Hälfte der Erwachsenen mit einem Asperger-Syndrom in einem geschützten Arbeitsbereich tätig war oder sich auf Arbeitssuche befand.

Laut Preissmann (2012, S.49) wünschen sich die Jugendlichen mit Asperger-Syndrom „insbesondere Unterstützung beim Knüpfen von Kontakten zu potenziellen Arbeitgebern und beim Finden einer für sie geeigneten Arbeitsstelle“. In der Schweiz bietet die IV eine Berufsberatung und Unterstützung für eine Erstausbildung an (vgl. Informationsstelle AHV/IV, 2017, S.4). Die IV übernimmt auch die Mehrkosten für die Erstausbildung (vgl. ebd.) oder bietet Ausbildungen in spezialisierten Ausbildungsstätten an (vgl. Rajower et al., S.13). Das Ziel ist, dass die Person mit Asperger-Syndrom nach der abgeschlossenen Erstausbildung sein Leben selber finanzieren kann. Nur in begründeten Fällen kann die IV die versicherte Person danach noch im Rahmen der Arbeitsvermittlung aktiv unterstützen (vgl. ebd.).

2.5 Fazit

Eine Familie mit einem Kind mit Asperger-Syndrom kennt grosse Belastungen. Laut der COR-Theorie nach Hobfoll (1998) handelt es sich dabei um Ressourcenverluste. Diese beeinflussen das psychische Wohlbefinden. Wenn sie es nicht schaffen, diese Ressourcenverluste in Grenzen zu halten und zwischendurch auch wieder neue Ressourcen aufzubauen, ist das Familiensystem und das System Familie im sozialen Kontext der Gesellschaft bedroht.

Die Diagnosestellung ist ein Meilenstein in der Begrenzung der Ressourcenverluste. Damit kann erklärt werden, warum sich das Kind so verhält, wie es sich eben verhält. Selbstzweifel an der erzieherischen Fähigkeit und Anschuldigungen von aussen können begrenzt, gezielte Massnahmen getroffen und so Möglichkeiten zum Aufbau von neuen Ressourcen gefunden werden. Dabei brauchen alle Parteien der Familie Unterstützung: die Eltern, die Geschwister und das Kind selbst.

3 Fragestellung

Aus der Aufarbeitung der bis jetzt behandelten Literatur wurde mir bewusst, dass ein sehr ausgedehntes Fachwissen vorhanden ist für den Umgang und die Unterstützung eines Kindes mit Asperger-Syndrom und seiner Familie. Daher interessiert es mich, wie viel von diesem Wissen auch bei den betroffenen Familien ankommt, respektive umgesetzt werden kann.

Die lange Zeit bis zu einer definitiven Diagnosestellung ist offensichtlich ein grosser Risikofaktor für die Familien mit einem Kind mit einem Asperger-Syndrom, da sich die Öffentlichkeit, inklusive Schulen und Erziehungsverantwortliche, oftmals verurteilend und abwertend gegenüber diesen Kindern und ihren Familien verhalten. Es besteht die Gefahr, dass viel wertvolle Zeit vergeht, bis Autismus-spezifische Fördermassnahmen in die Wege geleitet werden, ist gross. Auch hier interessiert es mich, wie dies betroffene Familien erfahren haben.

Daher präzisiere ich meine Fragestellung:

Welche Ressourcen erleben die Eltern mit einem Kind mit einem Asperger-Syndrom zur Stabilisierung der Familie und zur Förderung des Kindes mit Asperger-Syndrom als hilfreich und welchen Einfluss hat die Diagnosestellung?

Mit folgenden Unterfragen möchte ich diese Frage beantworten. Dabei werden die Fachausdrücke gemäss der COR-Theorie verwendet (vgl. Kap. 2.4.2)

1. Was erleben die Eltern als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind? (> Ressourcengewinne)
2. Welche Situationen erleben die Eltern als besonders stressreich? (> Ressourcenverluste)
3. Welche Veränderungen löst die Diagnosestellung aus?

4 Forschungsmethodik

4.1 Erhebung der Forschungsdaten

Bei meiner Arbeit geht es darum, durch eine empirische Sozialforschung individuelle Erfahrungen von Familien mit Kindern mit einem Asperger-Syndrom zu untersuchen und zu vergleichen. Dabei ist es mir wichtig, ihr subjektives Erleben wiederzugeben und in einen Kontext zu stellen.

Um Daten zu erheben, gibt es zwei Ansätze: die qualitative und die quantitative Forschung. Bei der quantitativen Sozialforschung steht die statistische Überprüfung in numerischer Form im Vordergrund, das heisst, es wird ausgewertet, welche Unterschiede, Zusammenhänge und Effekte von vorhandenen Fakten bestehen. Bei der qualitativen Sozialforschung hingegen werden durch Beschreibungen von Einzelsituationen Hypothesen oder Theorien generiert (vgl. Wissenschaftliches Arbeiten, HfH, 2013, S.24).

Um meine Fragen für diese Arbeit beantworten zu können, muss ich Einblick in das Leben von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gewinnen. Dabei geht es darum, nur einen Teil der Lebensgeschichten, fokussiert auf das Problem Asperger-Syndrom, zu erschliessen. Was belastet auf diesem gemeinsamen Weg? Was entlastet?

Somit drängt sich die qualitative Sozialforschung auf.

4.2 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung steht das Subjekt im Vordergrund. Dabei werden kleine Stichproben in Form von Beobachtungen, Fallanalysen, biografischen Methoden, qualitativen Experimenten, Dokumentenanalysen und Inhaltsanalysen untersucht (vgl. Misoch, 2015, S.13).

„Zentrales Prinzip [und erklärtes Ziel] qualitativer Forschung ist das Verstehen, das in bewusster Absetzung zum erklärenden Ansatz der naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaften steht“ (ebd., S.25). Das heisst, dass subjektive Sichtweisen, Erlebnisse, Meinungen, Verhaltensweisen, Motive, Werte und Sinnkonstruktionen im Rahmen des sozialen Lebenskontextes das Handeln und Erleben bestimmen und innerhalb dessen verstanden werden müssen (vgl. ebd. S.26).

Eine geeignete Form für diese Erhebung ist das qualitative Interview. Davon gibt es verschiedene Formen wie z. Bsp. das Struktur- und Dilemmainterview, bei dem im Vordergrund steht, Urteilsstrukturen zu erfassen, das klinische Interview, um Erkrankungen zu diagnostizieren, und das biographische Interview, bei dem ein Zugang zur Erschliessung von Lebensgeschichten gesucht wird (vgl. Hopf, S.352f.).

Mir ist es bei meiner Forschung wichtig, das Erzählende stark in den Vordergrund zu rücken. Gleichzeitig soll dies aber beschränkt werden auf Inhalte, die direkt die Erfahrungen mit dem Kind mit Asperger-Syndrom tangieren. Daher bietet sich das problemzentrierte Interview an. „Das problemzentrierte Interview dient der Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Problemsichten sowie individueller Handlungen“ (Mey et al, 2018).

Was allen Formen von qualitativen Interviews zugrunde liegt, ist ein Interview-Leitfaden, der „jedoch viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der Fragen eröffnet“ (Hopf, S.350).

4.3 Rekrutierung von Interviewteilnehmern und -teilnehmerinnen

In einem ersten Schritt suchte ich Eltern, die bereit waren, ihre gemachten Erfahrungen mit ihrem Kind mit Asperger-Syndrom mit mir zu teilen. Persönliche Kontakte waren dabei sehr hilfreich.

Als Mutter eines Kindes mit Asperger-Syndrom erhielt ich in schwierigen Zeiten grosse Unterstützung durch die Autismushilfe Ostschweiz. Da ich von dort auch schon angefragt wurde, selber an einer Befragung teilzunehmen und mich auch zur Verfügung stellte, war es für mich naheliegend, ebenfalls dort nachzufragen, ob es möglich wäre, via diese Institution an betroffene Familien zu gelangen. So durfte ich ein Mail an die Institution schreiben, welches weitergeleitet wurde. Eine Familie meldete sich auf diesen Aufruf.

Kontakte zu drei Familien erhielt ich durch zwei bekannte Schulische Heilpädagoginnen, welche in der Regelschule arbeiten und einem Schulischen Heilpädagogen aus der Sonderschule. Sie alle hatten gute Kontakte zu den Eltern aufbauen können.

Eine dieser Mütter gab mir die Kontaktadresse eines Psychologen, der einen Elterntreff für Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom leitet. Er war bereit, eine Anfrage von mir als Flyer aufzulegen. Leider kam hier keine Rückmeldung.

Bei einem Telefonat mit der Mutter meines mittlerweile bereits 20-jährigen Patenkindes erzählte sie mir, dass er, der seit seiner Einschulung immer wieder mit grossen Schwierigkeiten konfrontiert war, nun eine Asperger-Syndrom-Diagnose erhalten hätte und aufgrund dessen von der IV Unterstützung für eine Berufslehre erhalten habe. Für sie war es selbstverständlich, dass sie sich für ein Interview zur Verfügung stellte.

Die letzte Interviewpartnerin erreichte ich ebenfalls über einen persönlichen Kontakt einer Freundin, deren Tochter in den unteren Primarklassen oft mit einem Kind mit Asperger-Syndrom spielte. Dessen Mutter sagte ebenfalls spontan zu.

4.4 Leitfaden-Interview

„Mit dem Begriff des Leitfadens bezeichnet man ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frageschema. Es dient den InterviewerInnen bei der Interviewführung als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze...“ (Stigler & Felbinger, 2005, S.129). Somit ist der Leitfaden eine Hilfe, um zu den gewünschten Informationen zu kommen und beim Erzählen-Lassen Strukturen zu geben. „Ziel des Leitfadens ist es, den Erhebungsprozess inhaltlich zu steuern, um somit auch eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen; der Leitfaden soll aber trotz thematischer Steuerung noch genügend Raum für neue Erkenntnisse lassen“ (Misoch, 2015, S.66).

Laut Stigler & Felbinger (2005, S.130) gibt es verschiedene Fragestrategien, die eingesetzt werden können. Dabei braucht es eine Unterscheidung zwischen Fragen zum Gesprächseinstieg (erzählgenerierend), Informations- und Filterfragen (Fragen zu Fakten), Wiederholungen und Wiederaufnahme

(Aufdecken von Widersprüchlichkeiten und für Präzisionen), Erzählaufforderungen (Beschreibung von Erfahrungen und Handlungen = Kern), Aufforderungen zu Stellungnahmen (für Bewertungen und Handlungsorientierung des Befragten) und Begründungsaufforderungen (Stellungnahmen). Speziell muss darauf geachtet werden, dass die Fragestellung nicht überfordernd ist und auch nicht zum Ausufern der Antwortgebenden verleitet. Die Fragen müssen eine theoretische und lebensweltbezogene Relevanz aufweisen.

„Demzufolge ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung auf ein persönliches Gespräch für eine erfolgreiche Informationssammlung unumgänglich“ (Ederer, 2005, S.121).

4.4.1 Entstehung des Leitfadens

Bevor ich mit der Erstellung des Interviewleitfadens begann, überlegte ich mir nochmals genau, welche Fragen ich mit diesen Interviews beantwortet haben wollte. Wie kam ich zu den mir wichtigen Informationen? Gleichzeitig war es mir wichtig, auch für neue Aspekte offen zu sein, die allenfalls sogar zentral sein könnten, um die Situationen genau zu verstehen. Ich wollte es schaffen, mit meinen Fragen die Eltern einerseits auf ihre Erfahrungen mit ihrem Kind mit Asperger-Syndrom zu fokussieren, andererseits ihnen genügend Raum zugestand, in dem sie erzählen konnten.

Dabei stützte ich mich auf die Theorien von Misoch (2015), Hopf (2007) und Stigler & Felbinger (2005):

- Beim Erstellen des Leitfadens muss darauf geachtet werden, dass inhaltlich alle im Interview relevanten Themen aufgelistet sind (vgl. Misoch, 2015, S.66).
- Die erste Frage sollte eine Erzählaufforderung sein, um Erinnerungen zu mobilisieren. Dabei ist es wichtig, dass der Erzähler in einen Fluss kommt und ihm ermöglicht wird, frei zu erzählen (vgl. Hopf, 2007, S.356).
- Danach kommt es zum Hauptteil des Interviews, in dem die eigentlich relevanten Themen erörtert werden (vgl. Misoch, 2015, S.68).
- Wichtig ist dabei, dass zu grosse thematische Sprünge im Gesprächsverlauf vermieden werden (vgl. Stigler & Felbinger, 2005, S.131).
- Um das Gespräch abzuschliessen, braucht es eine Schlussfrage, mit der der Interviewte wieder aus der Befragungssituation herausgeführt und in den „normalen Alltag“ zurückgeführt werden kann (vgl. Misoch, 2015, S.69).

Somit waren für mich die erste und letzte Frage des Interviews sehr zentral für den Fluss des Interviews und auch für einen stimmigen Rahmen. Diese wollte ich so stellen, dass die Eltern die Möglichkeit hatten, an ihre Erfahrungen und Erinnerungen anzuknüpfen und am Schluss überzeugt sein konnten, alles gesagt zu haben, was ihnen im Zusammenhang mit den Erlebnissen mit ihrem Kind wichtig war. So waren diese zwei Fragen die ersten, die ich kreierte. Danach strukturierte ich die Themen und beschränkte mich bewusst auf die drei in meinen Fragestellungen relevanten Themen: Ressourcengewinne, Ressourcenverluste und Diagnose. Dadurch sollten zu weite Gedankensprünge vermieden werden und „ein roter Faden“ innerhalb des Interviews entstehen.

Der so entstandene Interview-Leitfaden steht im Anhang, S.2.

Beim Schreiben des Interview-Leitfadens merkte ich, dass es noch zusätzliche Daten gab, welche mir vor dem Interview nützlich sein, aber relativ einfach mit Hilfe eines kurzen Fragebogens eruiert werden

konnten. Diese Fragen mailte ich den Eltern im Vorfeld des Interviews, verbunden mit der Einverständniserklärung für die Tonaufzeichnungen (s. Anhang, S.3).

4.4.2 Testen des Leitfadens

Ich hoffte, mindestens sieben Teilnehmer für mein Interview zu finden, sodass ich das Interview mit der Mutter meines Patenkindes als Probeinterview hätte durchführen können. Doch schlussendlich war ich froh, wenigstens sechs Interviewpartner/innen gefunden zu haben. So zeigte sich die Mutter meines Patenkindes bereit, sich bei einem Misslingen des Interview-Testes ein zweites Mal interviewen zu lassen. Dankbar organisierte ich als erstes nur dieses eine Interview und war gespannt auf die Resultate. „Durch ein Probeinterview kann man auf fachliche Hürden bzw. Lücken aufmerksam werden und Schlüsselbegriffe erkennen, die den/die InterviewerIn verführen in eine Diskussion einzusteigen“ (Stigler & Felbinger, 2005, S.131). Laut Hopf (2007, S.359) gibt es typische Anfängerfehler:

- Dominierender Kommunikationsstil (suggestive Fragen und Interpretationen).
- Schwierigkeiten und fehlende Geduld beim Zuhören und Aufgreifen von Anhaltspunkten und Nachfragen.
- Aus Angst und Unsicherheit resultierende Unfreiheit im Umgang mit dem Frageleitfaden.

Ebenfalls erhoffte ich zu erkennen, falls eine Frage unklar formuliert war oder missverstanden werden konnte. „Ein solcher ‚Pretest‘ dient der Abrundung und dem Auffinden von logischen Brüchen im Gesprächsverlauf“ (Stigler & Felbinger, 2005, S.133).

Der Test ergab, dass die Einstiegsfrage den erwünschten Erzählfluss auslöste und das Gespräch dann wie von alleine lief. Die meisten Fragen musste ich gar nicht mehr stellen. Trotzdem kam ich an alle Themen heran und konnte das Gespräch schlussendlich mit der Schlussfrage abschliessen. Das Interview konnte entsprechend zufriedenstellend gewertet werden, so dass ich mich an die eigentliche Organisation der Interviews heranwagte.

4.5 Vorbereitung des Gesprächs

Um ein Interview zielgerichtet und auch zeitlich im Rahmen durchzuführen, ist es notwendig, dass ein ungestörter Raum zur Verfügung steht. „Es sollten keine Störungen von aussen zu befürchten sein, die den Prozess der Diskussion beeinflussen könnten“ (Misoch, 2015, S.145). Daher war es meine Aufgabe, gleichzeitig mit dem Termin mit den Interviewteilnehmern den passenden Ort auszumachen. Zudem war es mir wichtig, dass die Interviewteilnehmer möglichst keine Umstände hatten und sich wohl fühlten. Auch mussten sie idealerweise keine lange Reise für das Interview auf sich nehmen. Fünf Interviews führte ich schlussendlich bei den Familien zu Hause durch, ein Interview fand bei mir zu Hause statt. Die Zeit der Interviews sollte ungefähr eine Stunde dauern.

Den Termin bestätigte ich nochmals mit einer Einladung per Mail. Hier fügte ich die Einverständniserklärung für die Aufnahme des Gesprächs und den Kurzfragebogen an. Wichtig war mir dabei, dass die Befragten wussten, dass die Gespräche nur zum Zweck der genauen Wiedergabe und zu dessen Auswertung aufgezeichnet wurden, die Aufzeichnungen anonymisiert und nach der Annahme der Masterarbeit vollständig vernichtet würden. Zudem galt Verschwiegenheit über das Gehörte gegenüber

Dritten. „Wenn es nicht um öffentliche Themen geht, sind Vereinbarungen zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz zu treffen“ (Ederer, 2005, S.123).

Für die Aufzeichnung des Gesprächs konnte ich im Digitalzentrum der HfH Zürich das Audioaufnahme-gerätes „ZOOM H1“ ausleihen. Ich war darauf gefasst, dass das Aufnehmen des Gesprächs Hemmnisse auslösen konnte. „Daher ist es die Aufgabe des Interviewers, im Interview-,Drama‘ das *Gefühlsmanagements* des ‚Recorder-Unwohlseins‘ zu übernehmen“ (Herrmanns, 2007, S.362). Erstaunlicherweise schien es schlussendlich für niemanden ein Problem darzustellen.

Ich erklärte den Teilnehmenden vor dem Gespräch den Interviewleitfaden und dessen Form von Verwendung. „Im Rahmen der Gesprächsvorbereitung soll begründet werden, inwiefern mit dieser Art der Gesprächsführung gewährleistet wird, die zur Beantwortung der Fragestellung angestrebten Informationen zuverlässig zu erbringen...“ (Ederer, 2005, S.122).

Damit wollte ich das von Herrmanns (2007, S.363) folgendermassen beschriebene Ziel erreichen: Das Ziel dieser Vorbereitungen ist, eine Gesprächssituation herzustellen, die so entspannt und offen ist, dass die Befragten ohne Befürchtungen die verschiedenen Aspekte ihrer Person und ihrer Lebenswelt zeigen können.

4.6 Gesprächsführung

Vor dem Gespräch setzte ich mich sehr mit der Gesprächsführung auseinander, da dies nun meines Erachtens die Kernaufgabe meiner ganzen Arbeit war. Folgende Aussagen und Empfehlungen aus den Büchern schienen mir besonders wertvoll:

- „Der Aufgabe und dem inhaltlichen Interesse des Interviewers, möglichst viel und Persönliches von der Interviewpartnerin zu erfahren, steht der Anspruch nach respektvollem Umgang mit der Gesprächspartnerin gegenüber“ (Herrmanns, 2007, S.361).
- „Aber trotzdem ist immer die Haltung da, die zum Ausdruck bringt: So ist das in dir entstanden, erzähl mir, ich will verstehen, worum genau es geht“ (Ederer, 2005, S.121).
- „Es ist empfehlenswert, sich bei der Durchführung von Interviews dem Verlauf eines Alltagsgesprächs anzunähern. Dies bedingt eine offene und flexible Handhabung des Leitfadens und das Vermeiden eines starren Nacheinanderabfragens von Themen“ (Misoch, 2015, S.67)
- „Dem kommunikativen Alltagsprinzip entspricht auch, dass sich relevante Inhalte im Verlauf der Interaktion ergeben...“ (ebd.)
- „Die Basis für das Zuhören stellt das Präsentsein der Forscherin“ (Ederer, 2005, S.124).
- Ich bin als Gesprächsleiterin aufgefordert, mich selber mitzuteilen, wenn es dem Prozess dient. (vgl. ebd., S.120).
- Zugleich ist aber zu vermeiden, sich selber durch eigene inhaltliche Stellungnahmen zu exponieren (vgl. Herrmanns, 2007, S.364).
- „Um sein Interview gut zu führen, kann er sich nicht so wissend und kenntnisreich zeigen, wie er zu sein glaubt“ (ebd., S.361).
- Das Ziel muss sein, die subjektiven Erlebnisse, Handlungen und Einstellungen und deren Bedeutung für das Individuum zu analysieren (vgl. Misoch, 2015, S.66).

Um alle diese Anregungen befolgen zu können, war es für mich klar, dass ich die Eltern mit ihren Erlebnissen in den Fokus setzte. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, alles zu erzählen, was ihnen wichtig war und in mir eine interessierte ZuhörerIn finden. Da ich als selbst betroffene Mutter damit rechnen musste, zum Teil ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben wie meine Interviewpartner, war es mir umso wichtiger, mich wirklich bewusst zurückzuhalten und mich voll auf die Erfahrungen und die Art des Erlebens der interviewten Eltern einzulassen.

4.7 Aufbereitung der Daten

„Der erste Schritt ist das Anfertigen eines Kontextprotokolls unmittelbar nach dem Gesprächsabschluss“ (Ederer, 2005, S.127). Somit notierte ich nach jedem Interview alle mir wichtigen Details, die sich aus dem Rückblick und dem Gespräch vor und nach dem Interview ergaben. Alle Notizen wurden sogleich anonymisiert. Dann wurden die aufgenommenen Interviews transkribiert und ebenfalls anonymisiert. Im Anhang stellte ich dann die Transkription vor das Kontextprotokoll, welches ich in „Zusätzliche Notizen“ umtaufte (s. Anhang S.4ff).

Alle Namen sind geändert ausser jene von anerkannten Fachpersonen und Fachstellen im Bereich Autismus-Spektrum-Störungen.

4.7.1 Transkription

Kittl (2005, S.218f) nennt verschiedene Transkriptionsmodelle, welche angewandt und auch kombiniert werden können. Wichtig ist aber, dass dasselbe Modell durch die ganze Transkription verwendet wird. Das wörtliche Protokoll kann nach dem Internationalen Phonetischen Alphabet aufbereitet werden, was zwar am exaktesten, jedoch kaum lesbar ist. Bei der literarischen Umschrift werden Dialektfärbungen belassen. Bei der Übertragung ins normale Schriftdeutsch wird der Dialekt bereinigt und auch Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet. Beim kommentierten Protokoll werden zusätzlich Gestik und nonverbale Äusserungen aufgeschrieben, was bei der Interpretation hilfreich ist. Je mehr von diesen zusätzlichen Infos einfließen, desto schwieriger wird es den Text zu lesen.

Ich entschied, den Text ins normale Schriftdeutsch zu übertragen, wobei ich den Wortlaut der inhaltlichen Aussagen, sowie einige Dialektfärbungen, die mir sinnvoll erschienen, beibehielt. Dazu benutzte ich die Transkriptionssoftware f4 für Windows-Computer, die es mir ermöglichte, die Geschwindigkeit des Gesprochenen zu verlangsamen und dadurch gleichzeitig mit dem Abhören des Interviews zu schreiben.

4.8 Auswertung der Daten

4.8.1 Fallzusammenfassungen

Als erstes war es mir nun wichtig, einen Überblick über die gesammelten Fälle zu erhalten. Daher entschied ich mich, gemäss Kuckartz (2016, S.58) für jedes Interview eine Fallzusammenfassung zu

machen: „Nach dem ersten Durcharbeiten des Textes ist es ferner sehr hilfreich, eine erste Fallzusammenfassung [„Case Summary“] zu schreiben. Dabei handelt es sich um eine systematisch ordnende, zusammenfassende Darstellung der Charakteristika dieses Einzelfalls“. Ich nahm also mein Kontextprotokoll, meine auf der Einverständniserklärung gesammelten Daten und die Transkription des jeweiligen Interviews und ordnete die Informationen aus diesen Daten meinen Fragestellungen zu (vgl. Anhang S.23ff, 45ff, 65ff, 81f, 95ff, 134ff).

4.8.2 Inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse

Aufgrund der Art meiner Interviews – biographisch, nur wenige Interviews – war die Anwendung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) naheliegend. Dabei ging es nun darum, das gesamte Material systematisch zu untersuchen und zu vergleichen.

Als erstes überlegte ich, ziemlich deduktiv vorzugehen und die Inhalte der Texte meinen drei aus den Fragestellungen abgeleiteten Kategorien zuzuordnen: Ressourcengewinne, Ressourcenverluste, Veränderungen durch Diagnosestellung, ähnlich den Fallzusammenfassungen.

Mir wurde aber davon abgeraten und ein Mix aus induktiver und deduktiver Inhaltsanalyse empfohlen, da ein Kategoriensystem wertfrei formuliert sein sollte. Weder der Begriff „Ressourcengewinne“ noch der Begriff „Ressourcenverluste“ ist wertfrei.

Ich entschied also, induktiv an meine Texte heranzugehen und entwickelte mit Hilfe der MaxQDA-Software, welche ich von der HfH ausleihen konnte, direkt am Text ein Kategoriensystem.

Dabei ging ich nach dem von Kuckartz (2016, S.100) vorgeschlagenen Ablaufschema vor:

1. Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos

In diesem ersten Schritt ging es mir darum, herauszufinden, wo ich in den verschiedenen Interviews ähnliche Erfahrungen finden konnte und welche bestimmend waren. Da nahm ich auch die Fallzusammenfassungen zu Hilfe. Daraus entwickelten sich die Hauptthemen, die dann Grundlage der Hauptkategorien waren.

2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

3. Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

Das gesamte Material wurde diesen Hauptkategorien zugeordnet, wobei ich dann ziemlich bald begann, Subkategorien zu bilden, da innerhalb der Hauptkategorien verschiedene Aspekte auftauchten.

5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Dies ergab dann mit der MaxQDA-Software folgende Visualisierung:

(MaxQDA – Screenshot vom 28.03.2018)

Aufgrund dieser Zusammenstellungen entwickelte ich mein definitives Kategoriensystem, welches die Grundlage für die Analysen bildete (s. Anhang, S.138).

Daraus resultierten folgende Kategorien und Unterkategorien:

- **Eigenheiten des Kindes**
 - Alltagssituationen
 - Kommunikation
 - Lernen
- **Diagnose**
- **Soziales Netzwerk**
 - Eltern
 - Partnerschaft
 - Geschwister
 - Erweiterter Familienkreis
 - Nachbarn
 - Freunde
 - Schule
 - Fachleute
- **Zukunft**
 - Ausbildung
 - Leben als Erwachsener

„Kategorien sind kein Selbstzweck, sondern mit ihnen steht und fällt die Analyse, sowohl einer beschreibenden als auch einer Theorie generierenden Analyse, bei der die Kategorien die Elemente, die Bausteine, der angestrebten Theorie sind“ (Kuckartz, 2016, S.83).

Zu jeder Unterkategorie konnte ich wieder mit Hilfe des MaxQDA alle Aussagen aller Eltern zusammenfassen. Dies ermöglichte mir eine Übersicht und eine Erleichterung bei der Auswertung. Ein Beispiel dazu befindet sich im Anhang S.140ff.

7. Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Nun ging es darum, die gefundenen Ergebnisse so darzustellen, dass die Fragestellungen für den Leser verständlich beantwortet werden konnten.

5 Ergebnisse

Als erstes möchte ich hier nochmals anfügen, dass bei der Darstellung meiner Ergebnisse und in den Interviews alle Namen geändert sind. Nur jene von spezifischen Autismus-Fachstellen habe ich beibehalten.

5.1 Vorstellung der Kinder und Jugendlichen

Als erstes stelle ich hier die Kinder und Jugendlichen vor, über die in der Ergebnisauswertung geschrieben wird.

5.1.1 Urs, 21 J.

Urs ist ein junger Erwachsener, der sich schon früh am liebsten alleine und sehr intensiv mit einem Thema auseinandersetzte. Insbesondere die Dinosaurier faszinierten ihn und er eignete sich grosses Wissen darüber an. Zudem baute er selber aus Lego Dinosaurier, was eine grosse Kreativität erforderte. Urs war ein sensibles, kränkliches Kind. In der Primarschule fehlte er oft aufgrund von Krankheiten. Unzählige Arztbesuche folgten. Befunde und Therapien waren aber ohne anhaltende Erfolge.

In der Oberstufe wurde er Opfer von Mobbing. Er konnte sich nicht wehren und es ging ihm psychisch immer schlechter. Seine Abwesenheiten in der Schule aufgrund von Krankheit häuften sich. So wurde er in eine kinderpsychiatrische Klinik eingewiesen, wo unter anderem auch abgeklärt werden sollte, welche die ideale Schule für Urs sein sollte. Die Empfehlungen waren aber nicht mit den schulischen Angeboten in seinem Kanton vereinbar und es konnte keine Lösung gefunden werden, welche den Bedürfnissen von Urs gerecht geworden wäre. Daher entschieden sich die Eltern, Urs in eine Privatschule zu geben, die sie selber bezahlten. Das war eine finanzielle Bürde. Es stellte sich aber als richtige Entscheidung heraus. Urs wurde in der Privatschule individuell betreut und erhielt viel Verständnis.

Doch auch die Lehrstellensuche gestaltete sich sehr schwierig. Nach einem Lehrabbruch und erneuter Krankheitsphase kam erstmals der Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung auf. Auch Urs wollte endlich wissen, was denn mit ihm los sei, denn er merkte selber, dass er anders „tickte“ als andere. Die darauffolgende Abklärung bestätigte diesen Verdacht und endlich, mit mittlerweile älter als 19 Jahren, erhielt Urs die Diagnose. Es war das Ende einer jahrelangen Suche nach Antworten, eine grosse Erleichterung und die Bestätigung für die Eltern, das Kind richtig eingeschätzt zu haben. Ab diesem Zeitpunkt erhielt Urs Unterstützung durch die IV und konnte eine Ausbildung als Informatiker in der Privatwirtschaft in Angriff nehmen, die ihm entspricht. Seither blüht Urs sichtlich auf. Er war nie mehr krank und schreibt in der Schule gute Noten.

Die Aussagen der Mutter über ihre Erfahrungen mit Urs werden im Text mit dem Buchstaben A gekennzeichnet.

5.1.2 Michael, 19 J. und Ruedi, 17 J.

Michael und Ruedi sind die zwei älteren von drei Brüdern.

Bei Michael fielen Besonderheiten im Kindergarten auf. Er schaffte es zum Beispiel nicht, sich umzuziehen, solange andere Kinder in der Garderobe waren. Die Lehrpersonen empfahlen eine Verhaltenstherapie, auf welche er sehr gut ansprach. Die Therapeutin konnte der Mutter gute Ratschläge geben im Umgang mit Michael, was zu Hause ebenfalls schnell zu Verbesserungen führte. Die Mutter erkannte dann beim zwei Jahre jüngeren Knaben Ruedi ähnliche Verhaltensweisen. Der Verdacht, dass es wohl in dieselbe Richtung gehen könnte, erwies sich als richtig. Doch bei ihm nützten alle Erziehungsmassnahmen nichts. Ruedi liess sich schlicht nicht erziehen. Die Verhaltenstherapeutin sagte dann zur Mutter, dass man Ruedi nicht erziehen müsse, er müsse sich nur entwickeln.

Die beiden Knaben erhielten dann beide gleichzeitig die Diagnose. Zu diesem Zeitpunkt war Michael bereits 13 und Ruedi elf Jahre alt. Aufgrund ihrer Langsamkeit und des späten Sprechens wurde der atypische Autismus diagnostiziert.

Obwohl Michael und Ruedi die gleiche Diagnose erhielten, war ihre Entwicklung sehr unterschiedlich. Michael konnte mit viel Unterstützung die öffentliche Schule besuchen. Ruedi war dies nicht möglich. Die Eltern machten dann aber mit der Sonderbeschulung sehr gute Erfahrungen und erhielten viel Entlastung.

Für die Mutter waren die Erziehung und der Umgang mit Michael anstrengender. Es fiel ihr auch schwer, spontan positive Eigenschaften von Michael aufzuzeigen. Sie empfand, dass sie immer sehr viel Druck ausüben musste, um ihn in eine positive Richtung zu stossen. Demgegenüber entwickelte sich Ruedi zu einem pflegeleichten, freundlichen Jungen, der allen Menschen mit einem Lächeln begegnete und dadurch mehrheitlich nur positive Rückmeldungen erhielt.

Beide Knaben waren immer Aussenseiter und konnten keine Freunde finden. Sie hatten aber nie Probleme mit Mobbing, waren immer akzeptiert und fielen in ihrem Umfeld auch nicht negativ auf.

Die Lehrstellensuche gestaltete sich sehr schwierig. Michael fand eine Lehre als Chemielaborant im ersten Arbeitsmarkt. Beim ersten Betrieb musste er die Lehre abbrechen, doch dank der grossen Unterstützung durch eine ÜK-Leiterin und der finanziellen Unterstützung durch die IV kann er die Lehre in zwei Betrieben beenden. Schulisch braucht er keine Unterstützung. Er schreibt gute Noten und erfüllt alle Anforderungen. In der Praxis hat er aufgrund seiner Langsamkeit einen Nachteilsausgleich bei den Abschlussprüfungen.

Ruedi beginnt im Sommer eine Ausbildung als Bäcker in einem geschützten IV-Betrieb.

Erlebnisse der Mutter mit diesen zwei Knaben sind in den Auswertungen mit dem Buchstaben B gekennzeichnet.

5.1.3 Julius, 11 J.

Julius war seit seiner Geburt ein ganz spezielles Kind, was aber in der Familie nicht negativ auffiel. So schlief er während langer Zeit nur bei der Mutter, war als Baby fast durchgehend im Tragetuch, ein pflegeleichtes, ruhiges Kind.

Julius fiel früh durch seinen grossen Wissensdurst auf. Bei allem wollte er alles bis ins kleinste Detail wissen und gebrauchte dadurch schon früh Fachbegriffe, die andere Kinder nicht verstehen konnten.

Allgemein schaffte er es immer wieder, die Menschen in seiner Umgebung mit seinem Wissen einzudecken. Dabei merkte er aber nicht, wenn das Gegenüber den Ausführungen nicht mehr folgen konnte. Seine beliebten Beschäftigungen mit Wasser und Elektrizität ergaben mehrere gefährliche Situationen im Haus. Er entwickelte sich zum Einzelgänger, war aber jedoch ein glücklicher Junge, bis er in die Schule kam.

In der Basisstufe gab es noch sehr viele Möglichkeiten zum Basteln und Zeichnen. Da konnte er kreativ sein, sodass er diese ersten Schuljahre positiv erlebte. Er freute sich sehr auf die dritte Klasse. Endlich würde er „richtige Dinge“ lernen. Hier begannen dann aber grosse Probleme. Die Anforderungen der Schule entsprachen ihm nicht. Es wurde sehr viel Druck ausgeübt. Er sollte Dinge lernen, die er schlicht nicht lernen wollte. Zum Teil machte er auch bewusst alles falsch, erklärte danach, wie es richtig gewesen wäre, dass er das schon wisse, was Unverständnis bei den Lehrpersonen auslöste und zu schlechten Noten führte. Der Druck wurde immer grösser. Das äusserte sich zu Hause durch Essensverweigerung, Aggressivität und Wutanfälle. Zuweilen würgte er seinen kleineren Bruder, so dass die Mutter die Knaben nicht mehr alleine lassen konnte. Die Mutter war die einzige Person, die Julius beruhigen konnte, indem sie ihn ganz eng an sich drückte und sich auf ihn legte. Julius begann auch, die Schule zu verweigern.

In der 4. Klasse wurde er zur Abklärung in eine kinderpsychiatrische Tagesklinik eingewiesen. Dadurch wurde die Familie sehr entlastet. Die Diagnose Asperger-Syndrom wurde gestellt. Nach einem halben Jahr wurde Julius aus der Tagesklinik entlassen und man dachte, dass er wieder in die öffentliche Schule gehen sollte. Da begannen drei Monate der Hölle für die Familie. Die Verhaltensmuster wiederholten sich, verstärkt. Es musste eine Alternative gefunden werden.

Seit Januar 2018 besucht er nun eine Spezialklasse für vier Asperger-Autisten in einem Sonderschulheim. Seither ist alles wieder entspannter. Julius wird seinen Interessen entsprechend gefördert.

Aussagen zu den Erlebnissen der Mutter von Julius sind in den Ergebnissen mit C gekennzeichnet.

5.1.4 Sandro, 9 J.

Sandro war von klein auf ein Einzelgänger. Wenn die Mutter mit ihm auf den Spielplatz ging oder sonst in einer Menschenansammlung war, begann Sandro zu schreien und die Mutter musste mit ihm nach Hause zurückkehren.

Sandro war zugleich immer sehr interessiert an allem und wollte alles bis ins kleinste Detail wissen. Dabei war er sehr hartnäckig und hörte nicht auf, bis alle seine Fragen zufriedenstellend beantwortet waren. Wenn ein Thema für ihn dann genügend erarbeitet war, kam das nächste. So sind seine Interessen sehr vielfältig. Mitunter faszinierte ihn die Mechanik von allem, was sich bewegte. So wollte er wissen, wie das Fahrrad funktionierte, darauf sitzen und fahren wollte er nicht, da er die Verletzungsgefahr erkannte.

Da Sandros Onkel ebenfalls ein Asperger-Syndrom hat, vermutete die Mutter schon früh diese Beeinträchtigung auch bei ihrem Kind. Die Schwiegermutter und Sandros Götti machten aber die Erziehung von Sandros Mutter für die Schwierigkeiten von Sandro verantwortlich und Sandros Vater pflichtete ihnen bei. Das war der Grund, warum sich die Eltern trennten.

Sandro begegnete einigen Schwierigkeiten im Kindergarten und in der Schule. Er wurde bereits im Kindergarten oft gehänselt, dies auch auf dem Weg. Doch er schaffte es, dort recht gut damit umzugehen.

Erst zu Hause reagierte er mit Wutausbrüchen, Aggressivität und Wände bemalen. Es folgte die Abklärung und Sandro erhielt die Diagnose Asperger-Syndrom mit 4,5 Jahren. Die Unterstützung, die er dadurch erhielt, war einerseits entlastend, andererseits gab es Eltern von Mitschüler/innen, die die Familie bewusst mieden und sogar verlangten, dass das eigene Kind nicht in dieselbe Klasse eingeteilt werde.

Aktuell ist er in der öffentlichen Schule und wird recht gut integriert. Er trifft sich zuweilen sogar mit Klassenkameraden nach der Schule und spielt mit ihnen draussen.

Die Aussagen der Mutter von Sandro, welche in der Ergebnisdarstellung verwendet werden, sind mit dem Buchstaben D gekennzeichnet.

5.1.5 Ibrahim, 15 J.

Ibrahim mochte schon als Säugling keine Berührungen. Er war ein Schreibaby. So weinte er in den ersten sechs Monaten fast ununterbrochen.

Dafür war es überraschend für die Mutter, wie schnell er lernte. Insbesondere wissenschaftliche Themen interessieren ihn und er verblüfft immer mal wieder mit seinem Wissen. Dabei bleibt er mit einer grossen Hartnäckigkeit an einem Thema. Zudem ist er ein guter Zeichner und kann sich vor allem mit Plänen sehr gut orientieren. Ibrahim erhielt die Diagnose Asperger-Syndrom bereits mit 5 Jahren.

Da der Vater Schwierigkeiten hatte, sich mit dieser Diagnose abzufinden und den Umgang mit seinem Kind als belastend empfand, trennten sich die Eltern. Der Vater sieht den Sohn sporadisch während jeweils kurzer Zeit, in der sie gemeinsam etwas unternehmen, beispielsweise eine Stunde Schwimmen und dann gemeinsam essen gehen.

Die Schulzeit war für Ibrahim sehr schwierig. Insbesondere in der Primarschule, wo viel Druck ausgeübt wurde, er Sachen lernen sollte, die ihn nicht interessierten, respektive für ihn viel zu einfach waren. So ist er heute überzeugt davon, dass er sich die 1.- 6. Klassen eigentlich hätte ersparen können. Auch Pausensituationen waren belastend, insbesondere, wenn es Konflikte gab. Da lief er sehr oft davon. Erst in der Sekundarschule fühlte er sich abgeholt und er konnte seine Lehrer mit seinen Fragen löchern. Dabei forderte er es auch ein, dass diese ihm alles so lange zu erklären hatten, bis er es verstand.

Mit den Schulkameraden hatte Ibrahim nie ein Problem, auch wenn er kaum Freundschaften einging. Insbesondere Mädchen spielten viel mit ihm und es gab Eltern, die dies explizit förderten. Dabei war es eher ein Nebeneinander- als Miteinander-Spielen. Aber es entstand eine gegenseitige Toleranz. So grenzt sich Ibrahim heute zwar von Jugendlichen ab, welche Blödsinn machen, aber er verurteilt sie nicht und redet auch mit ihnen.

Ibrahim freut sich sehr darauf, im Sommer die Lehre als Informatiker in einer grossen Firma zu beginnen. Die zukünftigen Lehrmeister teilten ihm mit, dass sie sich auf ihn freuen.

Den Aussagen von Ibrahim's Mutter sind in der Ergebnisauswertung der Buchstabe E zugeteilt.

5.1.6 Max, 15 J.

Max ist der jüngste von drei Brüdern. Als Baby weinte er sehr viel und liess sich kaum beruhigen. Als Kleinkind dann aber empfand ihn die Mutter als äusserst pflegeleicht. Er war ruhig, angepasst, begann aber erst mit drei Jahren zu sprechen. Dass er keine Selbständigkeit entwickelte, fiel erst auf, als er in den Kindergarten kam. Dort gab es bald erste grosse Konflikte mit der Kindergartenlehrperson. Sie

reagierte aggressiv auf Max' Verweigerungen und schloss ihn zuweilen von gemeinsamen Aktivitäten aus. Vor Weihnachten wurde er bereits das erste Mal für drei Wochen suspendiert.

Max reagierte immer sehr positiv auf Lehrpersonen, die ihn mochten. Andererseits zeigte er seine Abneigung und verweigerte die Mitarbeit, wenn er Antipathie spürte. Die Schwierigkeiten in der Schule kompensierte er mit aggressivem Verhalten zu Hause.

Die Familie entschied, Max in der 1. Klasse in eine Montessori-Schule zu geben. Dort war er drei Jahre, während denen die Diagnose Asperger-Syndrom gestellt wurde. Leider lernte er hier weder lesen noch rechnen. So entschieden sich die Eltern, ihn in eine andere Privatschule zu schicken. Hier machte Max zu Beginn grosse Fortschritte. Die Lehrerin stellte die Diagnose Asperger-Syndrom in Frage und machte die Montessori-Schule für Max' Schwierigkeiten verantwortlich. Das verunsicherte die Eltern, andererseits glaubten sie das gerne. Doch auch hier gab es mit der Zeit Probleme und Max zeigte vermehrt aggressives Verhalten. Dies führte nach 1,5 Jahren zu einem Schulausschluss.

Damit Max wieder in die öffentliche Schule eintreten konnte, wurde er schulpsychologisch abgeklärt und daraufhin nochmals kinderpsychiatrisch. Die Diagnose Asperger-Syndrom wurde bestätigt. Nun wurden spezifische Unterstützungsmassnahmen für Max aufgestellt und er erhielt für die Beschulung in der Regelschule eine Heilpädagogin zur Seite gestellt. Auch erhielt er von der IV die Zusage für einen Begleit-Coach. Auf diese Hilfen sprach Max sehr gut an und er ist jetzt gut in die 1. Oberstufenklasse integriert.

Max kann sich stundenlang mit demselben Gegenstand beschäftigen oder auch nur vor sich hin träumen. Auch ist er sehr geschickt und zeichnet gut. Unter Anleitung schafft er es, tolle Gegenstände zu kreieren. Ansonsten probiert er auch einfach aus. Zuweilen mussten die Eltern ihre im Haus integrierte Werkstatt schliessen, wenn er alleine hantierte, da es gefährlich wurde, wenn er mit Feuer experimentierte.

Aussagen der Eltern von Max erhalten den Buchstaben F.

5.2 Auswertung nach Kategorien

Wie in diesen Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen zu sehen ist, ist jedes Kind mit Asperger-Syndrom einzigartig und bringt verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Trotzdem gibt es Parallelen, die direkt mit dem Asperger-Syndrom in Verbindung gebracht werden können.

5.2.1 Eigenheiten des Kindes

5.2.1.1 Alltagssituationen

Da jedes Kind ein Individuum in einem wiederum individuellen Umfeld ist, haben alle auch andere Erlebnisse. So kann hier jedes Beispiel nur als Einzelbeschreibung angesehen werden. Trotz allem sind sie aber typisch für das Asperger-Syndrom. Die meisten Situationen werden von den Eltern als stressreich empfunden, insbesondere die Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom den eigenen Bedürfnissen Vorrang geben. Die Mutter von Michael erzählt hier ein solches Beispiel:

So das Typische, wie wir es von Michael kennen... alle müssen auf den Zug rennen, weil man umsteigen muss. Aber Michael kann auf dem Perron den Rucksack ausziehen, etwas "nuschen" und sagen: „Aber ich

muss jetzt aber da zuerst noch etwas kontrollieren, ob ich es dabei habe.“ Der Lehrer flippt fast aus, weil sie den Zug erreichen müssen und wegen Michael verpassen sie fast den Zug... Und so Situationen sind Alltag (B,48).

Michael konnte in diesem Moment wahrscheinlich nicht erkennen, dass das Erwischen des Zuges wichtiger sein könnte als das, was er jetzt gerade kontrollieren musste. Im Gegenteil, es wäre ihm vielleicht unmöglich gewesen, in den Zug einzusteigen, wenn er da keine Sicherheit gehabt hätte.

Auch Max hat ein Ritual, das die Eltern täglich vor dem Zu-Bett-Gehen miterleben und nur schwer nachvollziehen können. Insbesondere, wenn sie selber müde sind, ist es schwierig, hier geduldig zu bleiben.

Und dann steht er da, 10 Minuten mit dem Zahnbürsteli. Dann wird das abgespült und noch einmal abgespült und wieder noch einmal abgespült und dann schaut er in den Spiegel und ja, dann fängt er nicht an. Dann wirst du wahnsinnig. ... Wenn er dann endlich die Zahnbürste einschaltet, dann mache ich einen enormen Seufzer. So, jetzt, die Zahnbürste läuft. Das ging 8 Minuten, bis die Zahnbürste läuft (F,95).

Die Mutter von Ibrahim, der das Trampolin-Springen für sich entdeckt hat, versucht ihn vergebens davon zu überzeugen, dass andere Kinder dasselbe Anrecht haben, um sich auf dem Trampolin zu vergnügen oder dass es die Möglichkeit des Abwechselns geben könnte.

Die einen Eltern hatten ein Trampolin zu Hause. Er ging dann auf dieses Trampolin und kam nicht mehr runter. Er hat nicht mehr abgewechselt. Er kam gar nicht mehr von diesem Trampolin. ... Es war ihr Trampolin und er teilte das Trampolin nicht mehr. Und dann weinte sie und machte und das war dann schon schwierig. Und dann musste ich ihn holen. Und er weinte und weinte (E,29).

Auch vom Spielen im Haus erzählten mir die Eltern, dass sie dieses nicht immer nachvollziehen konnten. Max hantierte z.B. stundenlang mit seinen Playmobil und Lego, ohne etwas zu bauen.

Aber auch, er hat mit den Legos und Playmobil. Er hat immer den Kopf auseinandergenommen. Er hat alles immer auseinandergenommen. Haare und so. Und den Kopf hat er immer abgenommen (F, 134).

Die Mutter von Ibrahim nahm sich bewusst sehr viel Zeit, um mit ihrem Kind zu spielen. Doch da fand sie sich in einer Rolle wieder, die für sie schwierig war, weil sie selber darin keinen Handlungsspielraum hatte. Ibrahim bestimmte, wie das Spiel gespielt wurde.

Er musste die Kontrolle übers Spiel haben. Er war wie der Regisseur und musste bestimmen, was ich sage sogar. Das hält man fast nicht aus. Und sonst wäre es nicht gegangen. Er musste bestimmen, wer ich bin und was ich sogar sagen musste. Sonst wäre wie eine Welt zusammengefallen (E,53).

Auch beobachteten die Mutter von Ruedi und die Eltern von Max, dass die Kinder in ihren Geschichten lebten und sich davon im Alltag leiten liessen.

Mit zwei Jahren lag er nur rum. Er spielte nicht, sondern lag nur im Bett und hörte Kassetten. Er war in einer eigenen Welt. Er war immer in der Phantasiewelt und kam gar nicht da hinaus (B,92).

Er hat auch viele Hörbücher gehört. Das Problem ist, wenn er die Hörbücher hört, dann geht er in diese Welt, dann kannst du ihn den ganzen Tag nicht mehr brauchen (F,145).

Die Mutter von Ruedi erzählte sogar, dass sie zum Teil bewusst die Rolle einer Spielfigur einnahm, wenn sie wollte, dass Ruedi ihr zuhörte.

Aber er redete nicht mit einem wirklich. Er nahm einen nicht als Person wahr, sondern nur als Spielfigur (B,92).

Doch auch bei anderen Alltagsbeschäftigungen liessen sich die Kinder mit Asperger-Syndrom oft nicht vom Umfeld beeinflussen und konnten auch vergessen, wo sie waren und was sie damit auslösten.

Zum Teil probierten die Kinder einfach aus und waren sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst. Das gab bei Julius auch gefährliche Situationen.

Dadurch, dass eben Feuer, Wasser, Strom... Im Moment ist es etwas besser. Er ist aber sehr fixiert auf

das... Den Parkett hat er schon unter Wasser gesetzt, also haben wir einen kaputten Parkett. Eben die Teppiche, die verbrannt sind. Mit Feuer... Und wegen dem Strom. Als er klein war, hat er Steckdosen aufgeschraubt, Schrauben reingesteckt und alles, was nicht lief, wollte er zum Laufen bringen. Und auch jetzt noch. Jetzt geht er in die Werkstatt. Da muss ich manchmal die Augen schliessen, weil er hantiert, wie er will (C,10).

Aus einem ähnlichen Grund befestigten die Eltern von Max ein Schloss an die Werkstatt (F,122-124)

Bei Ruedi war es zudem so, dass, sobald er sich für etwas interessierte, er nicht mehr merkte, wenn er sich von den Bezugspersonen entfernte.

Also ihn verlor man, wenn man ihn nicht bei sich hatte und schaute, ob Ruedi auch da war. Dann war er weg, irgendwo. Er hat einen nicht vermisst. Er hat es auch nicht gemerkt. Er ging einfach weg, weil ihn etwas anderes interessierte. Also bei ihm merkte man extrem früh, dass alles anders ist (B,92).

Alle Eltern erzählten davon, dass sich ihre Kinder am wohlsten in der eigenen gewohnten Umgebung fühlten und auch viel Zeit nur im Zimmer verbrachten.

Also, wo er am friedlichsten ist, ist es in seinem gewohnten Rahmen mit seinen gewohnten Leuten (C, 82).

Also, dass er sich auch zurückziehen darf und gleichzeitig aber auch bestärken und auch Mut machen (D,77).

Das eigene Zimmer war bei allen diesen Kindern und Jugendlichen auch der Rückzugsort, wenn sie sich von den Herausforderungen des Tages überfordert fühlten oder wütend waren.

Ebenfalls erzählten mir alle Eltern, dass ihre Kinder bei Veränderungen im Alltag mit Rückzug reagierten. Bei Ibrahim fiel das bereits im Kleinkindalter in der Krippe auf.

Er war wie ein bisschen für sich in der Krippe und dann in Bewegung. Dann hat er einfach, ist er ein wenig herumgerannt, in Bewegung, bis er müde war. Und einfach für sich gewesen (E, 49).

Julius reagierte auf Veränderungen auch mit Wut und aggressivem Verhalten.

Wenn ihn dann am Morgen etwas gestört hatte oder der Therapiehund kommt nicht, oder der Morgen lief nicht so, einer hatte ihn wütend gemacht, dann sammelt er das bis am Abend. Und am Abend kommt er rein und er rastet schon an der Türe. Die Schuhe verfliegen und er ruft schon, heute esse ich nichts und dann...

Dann weiss man schon, wo es geschlagen hat (C,26).

Auch Max reagierte auf Veränderungen mit Rückzug und Wut. Ganz schwierig auszuhalten war das für die Eltern in den Ferien am Meer. Schliesslich hatten sie für diese Zeit auch eigene Entspannung angestrebt.

Aber Max am Strand, was macht er? Er spielt nicht mehr mit dem Sand. Das hat er jahrelang gemacht, das ist vorbei. Ja, vielleicht hätte man es machen, aber ich weiss nicht. Es war ihm langweilig. Am Morgen blieb er am liebsten nur im Wohnwagen, alle Läden unten und dann hatte er sein Tablet und schaute auf das Tablet.... Und du kriegst ihn nicht mehr raus. Da schlägt er fast den halben Wohnwagen zusammen (F,264).

Interessant war auch die Beobachtung von Ruedis Mutter, die aufzeigt, wie schwierig es war, zu handeln, respektive wie die eigenen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden und sie sich gezwungen sah, die Eigenheiten des Kindes einfach auszuhalten.

Und er war auch als Kind wütend, wenn man ihn lobte. Er wurde wütend, wenn man mit ihm schimpfte. Er hatte eine unendlich lange Trotzphase. ... Er war der Typ, der auf dem Fussgängerstreifen auf dem Boden lag. Und einfach auf dem Fussgängerstreifen liegen blieb und "täubelte". Oder im grössten Regen, wenn ich nach Hause wollte, begann er zu "täubeln" und blieb einfach stehen. Und das 10 Minuten lang (B,92).

Bei Julius nahmen die Wut und das Ausrasten im Vergleich zum Kleinkindalter zu.

Eben, wenn etwas nicht passt, rastet er viel schneller aus. Früher konnte er das viel besser kompensieren. Dann konnte er sich verkriechen. Das macht er auch heute, aber wenn etwas nicht geht, er möchte etwas

und es geht nicht, dann tickt es einfach aus und es gibt nichts anderes mehr als auf ihn raufliegen (C,58).

Alle befragten Eltern erzählten davon, dass ihre Kinder Einzelgänger seien. Hie und da sprach jemand an, dass sich Bekanntschaften mit ihren Kindern gebildet hatten. Diese waren aber bei keinem dieser Kinder nachhaltig (vgl. Freunde, Kap. 5.2.3.6). Es kam in den Interviews aber auch zum Ausdruck, dass die Kinder diese Beziehungen auch gar nicht wirklich suchten, respektive sogar abwehrten. So zum Beispiel bei Sandro:

Also was einfach stressreich war, sicher am Anfang, mit Kindern. Mit anderen Kindern, dass er einfach nicht in diese Gruppe rein wollte und wirklich einfach schrie und tat und im Prinzip halt eben (D,19).

Die Mutter von Max und die Mutter von Michael machten fast identische Beobachtungen.

Nein, er zieht sich immer zurück. Er steht dann auf der Seite, macht nicht mit (F,232).

Dass er wirklich überall, in der Schule und auch im Verein ist er der Aussenseiter. Also wenn 20 beieinanderstehen, dann steht Michael da neben draussen (B,5).

Es ist eine grosse Gratwanderung für die Eltern, was sie wirklich von den Kindern mit Asperger-Syndrom erwarten sollen, wieviel Integration positiv und was auch negativ ist. Wie sehr soll das Kind an die Gesellschaft gewöhnt werden und wie sehr soll es sich selber bleiben dürfen? Hier zeigen sich zum Teil unterschiedliche Positionen der Eltern.

„Du musst noch etwas ein weniger, so quasi, es sieht ja immer sehr egoistisch aus. Darauf musst du noch arbeiten. Auf den anderen ein wenig eingehen können.“ Das sage ich ihm immer (E,105).

Das ist momentan einfach vielfach fast die Gefahr. Dass man eigentlich fast zu fest daran arbeitet, dass sie sein sollen wie alle anderen auch (D,81).

Die Mutter von Sandro freut sich sehr, dass Sandro trotz aller Förderungen sich selbst geblieben ist und auch Freude zeigen kann, wenn er welche empfindet.

Was ich einfach bei ihm noch sagen möchte, es ist einfach schön bei ihm, wenn man die Freude, die grosse Freude, die er empfindet, die er auch nach aussen zeigt. Was bei den einen mit dem Älter-Werden verschwindet. Das ist eigentlich bei ihm immer noch gleich, wie, als er klein war. Mit Körper-Zittern. Das unbeschwerter Zeigen der Freude und so Sachen. Dass sie so, wenn sie von etwas begeistert sind, dann sind sie eigentlich wie fast kleine Kindern. Also, dass das eigentlich dann, dass er das behalten kann. Ich finde, man muss nicht immer alles verstecken, was sie halt haben. Man muss sie auch bestärken. Sie dürfen auch so sein und sie sollen auch ein Stück weit so sein (D,79).

5.2.1.2 Kommunikation

Alle Eltern erzählten von Besonderheiten in der Kommunikation. Insbesondere schwierig fanden sie es, dass kaum ein gegenseitiges Gespräch aufzubauen war.

Die Mutter von Sandro beschrieb es bei ihm so:

Wenn er etwas nicht will, kommt man nicht an ihn ran. Obwohl das jetzt auch, im jetzigen Alter schon besser ist. Wenn man mit ihm reden kann und vielleicht doch auf eine Lösung kommt. Oder auf einen Weg. Aber so, gerade am Anfang, war es recht schwierig. Einfach das Abblocken. Ich will nicht, ich nehme eine Decke, tu sie mir über den Kopf und sehe nichts mehr, höre nichts mehr und ich will einfach jetzt nicht (D,19).

Auch die Mutter von Max und Ruedi sowie jene von Julius erzählten davon, dass die Kinder nicht zuhörten.

Weil er quasi wie nicht auf einen hört (B,7).

Er hört einem nicht gleich zu wie die anderen, wenn es nicht über seine Sachen geht (C,6).

Einerseits machten die Eltern die Erfahrung, dass die Kinder nicht zuhörten, wenn sich das Thema nicht um die eigenen Interessen drehte, andererseits jene, dass die Kinder nicht erzählten, wenn sie etwas beschäftigte oder wie es ihnen ging. Die Mutter von Urs fasste es so zusammen:

Diese Angst, und dann ist er in der Entwicklung, in der Pubertät, es ist ganz schwierig... und dann redet er nicht. Er ist ganz verschlossen und dann musst du ihm fast an den Lippen ablesen, wie es ihm jetzt geht (A-2,48).

Auch die Eltern von Max finden es schwierig, dass er nicht über seine Anliegen redet.

Wir wollen mit ihm reden, aber es kommt nichts von ihm (F,165).

Die Mutter von Ruedi wendete einen Trick an, damit sie die Möglichkeit hatte, eine Antwort zu erhalten.

Wenn ich etwas von ihm wollte, begann ich, mit ihm Hochdeutsch zu reden, weil er auf Schweizerdeutsch nicht reagierte (B,92).

Sobald sich das Gespräch aber um die Interessen der Kinder dreht, dann werden sie als redefreudig erlebt. Insbesondere Julius und Sandro sprudeln dann mit ihrem neu erworbenen Wissen heraus und es scheint ihnen nicht wichtig, ob das Gegenüber sie auch versteht, respektive sie können sich wohl nicht vorstellen, dass sie nicht verstanden und ihre Weisheiten nicht interessant empfunden werden. Das Gegenüber hat kaum die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden.

Ja, ja, er überfordert vielfach mit seinem Wissen. ... Das muss nicht zwingend sein, dass die Leute auch verstehen, was er erzählt (C,127).

Was halt ein wenig der Nachteil ist, sie merken es weniger, wenn sie in ihr Fachwissen oder eben etwas, das sie brennendst interessiert. Sie haben die Idee, jeder müsste im Prinzip das gleiche Interesse teilen und gehen so in die Tiefe. Und man merkt selber, der ist schon längstens irgendwo eigentlich. Er möchte gern gehen oder möchte eigentlich gar nicht noch in diesem Thema verweilen (D,67).

Ibrahim liebt es, zu diskutieren, respektive er möchte, dass das Gegenüber genau so denkt wie er. Da ist er äusserst hartnäckig und stur. Er kann die Meinung des anderen nicht gelten lassen.

Aber früher war es Stress. Oder heute ist es immer noch Stress, wenn er etwas ausdiskutieren will und für jemand anders, für mich muss man es einfach mal sein lassen. Das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir sind da überhaupt nicht einig. Wir müssen es einfach mal so sein lassen. Ich will nicht mehr reden. Das ist Stress. Das ist immer noch Stress. Und er hört nicht auf, weil er es einfach nicht begreifen will, dass ich das anders sehe. Das ist Stress (E,12).

Demgegenüber sah Michael nicht ein, dass es sich lohnen könnte, sich in ein Streitgespräch einzulassen.

Sie nehmen ihn vielleicht auch nicht so wahr, weil er ruhig ist und sich nicht exponiert, nicht seine Meinung sagt... Er hat nicht gross eine Meinung. Und er würde nie jemandem Paroli bieten bei einem Streitgespräch. Er läuft vorher davon, weil er gar nicht einsieht, warum er streiten soll (B,164).

Das Problem, dass Witze nicht verstanden werden konnten, fiel den Eltern von Max explizit auf.

Also ich meine, ich habe eher das Gefühl, er versteht die Witze einfach nicht. Er kann das nicht. Ob er es echt auf lustig macht oder nicht (F,173). Das haben wir gestern gedacht, weil er hat eine ganz spezielle Art von Humor. Uns gegenüber auch manchmal. Total, der Moment passt dann überhaupt nicht (F,176).

Dass sich Max mittlerweile entschuldigen kann, ist für die Eltern ein grosser Fortschritt. Das zeigt ihnen, dass sie ihm nicht egal sind.

Er kann sich jetzt entschuldigen. Kann er, kann er. Uns gegenüber, vor allem als Eltern, kann er sich entschuldigen. Das macht er eigentlich meistens (F,140).

Auch Ibrahim hat dies gelernt, was die Mutter freut.

Aber, was er dafür macht, was er früher nicht machte, er kann sich unglaublich schnell wieder auch mal entschuldigen und es ist ihm nicht recht, wenn wir streiten. Das ist ihm nicht egal, wenn er mit mir Streit hat.

Oder ich habe mich aufgeregt an ihm, oder bin wütend. Das ist ihm nicht recht. Da kann er wirklich kommen und sagen: Es tut mir leid. Und bitte, können wir aufhören (E,89).

5.2.1.3 Lernen

Währenddem die Verhaltensweisen im Alltag und die Kommunikation von den Eltern als stressreich beschrieben wurden, so konnte ich Stolz und vor allem Faszination hören, wenn sie davon erzählten, was die Kinder alles wussten und wie sie fähig waren, zu lernen und aufzunehmen. Die Aussage von Asperger von 1938 schienen insbesondere die Mütter von Urs, Sandro, Julius und Ibrahim zu beobachten: „Die Schwierigkeiten, die dieser Bub mit sich und in seinen Beziehungen mit der Welt hat, sind der Preis, den er für seine besondere Begabung zahlen muss“ (Asperger, 1938, in Attwood, 2012, S.249). Dabei erfuhr ich insbesondere von den kognitiven Stärken dieser Kinder. Sandros Mutter beschrieb es von ihrem Sohn folgendermassen:

Wenn teils Sachen von Ländern oder irgendetwas. Das kommt bei ihm wie aus der Kanone geschossen. Oder auch andere Fachbegriffe, also, das ist bei ihm schon mit sehr klein, dass er mit Fachbegriffen herumschoss. Als andere noch gar keine Ahnung hatten, was das ist, hat er es schon richtig benannt und teils schon sagen können, wofür es ist und einfach so Sachen, die ich nicht mal so tief weiss, die er, weil es ihn interessierte, er aufgesogen hatte und sich dafür interessierte. Und dann weiss er halt vieles, das manchmal an uns einfach vorbei geht und er dann aufnimmt (D,11).

Auch die Mutter von Ibrahim wundert sich oft, wie und wo er alles aufnimmt.

Dass ich mich manchmal frage, woher weiss er das jetzt. Das denke ich immer wieder und vor allem, wenn es um die Wissenschaft geht (E,6).

Die Mutter von Urs staunt darüber, wie konzentriert er an etwas herangeht und dass er alles, was ihn wirklich interessiert, selber lernt. Gleichzeitig beobachtet sie aber auch, dass er andere Menschen nicht kopieren oder etwas nachahmen kann.

Anders ist einfach, dass er sich schon immer gut konnte auf etwas konzentrieren. ... Er war immer so richtig bei der Sache, wenn er etwas machte (A-1,8). Er war immer eher ein Alleinlerner. Er brauchte seine Lehrer nie.... Da hat er sich Englisch beigebracht. ... Er hat sich also selber alles beigebracht, auch Geschichte und alles (A-1,25).

Diese vier Jungen lassen auch nicht locker, bis sie alles wissen, was ihnen wichtig ist.

Da finde ich, Begeisterung. Auch Begeisterung und Hartnäckigkeit. Diese Hartnäckigkeit, auch wenn er etwas nicht kann und für ihn ist es wichtig, dass er dranbleibt, bis er auch einen Lehrer nerven kann (E,8).

Also, was er ganz sicher stark ist, wenn es in die Tiefe, also von Sachen in die Tiefe gehen, also extrem. Also, wenn er etwas studiert, dann geht er in die Tiefe dieser Sachen und will alles wissen. Also nicht nur oberflächlich (D,5).

Die Mütter von Ruedi und Julius beschrieben auch, wie bei den Knaben das Wissen haften bleibt, ohne dass es repetiert werden muss.

Wie auch Ruedi mit seiner Art, wie er lernen kann. Lesen und er weiss es. Und er kann es wiedergeben. Er kann es sagen und aufzählen und ja (B,150).

Er kann sehr viel lernen. Und was er einmal lernte, das ist da hinten wie in einem Computer verstaut. Und ich finde einfach, das hat extrem viel Potential (C,101).

Diese Kinder fokussieren zwar jeweils im Moment immer nur auf ein Thema, jedoch keines der Kinder von den befragten Eltern bleibt immer beim gleichen Thema. Sie werden entgegen vielgelesener Theorie als „vielseitig interessiert“ beschrieben. Es ist zwar jeweils nur ein Thema, welches im Moment fasziniert, doch dieses ändert sich mit der Zeit. Sandros Mutter sagte es so:

Er bearbeitet schon ein Thema intensiv, wie es wirklich klassisch ist, bis er eigentlich alles weiss. Dann geht er aber weiter. Er hat da verschiedene Interessengebiete, die ihn interessieren. Gerade mit den Tieren allgemein. Im Moment sind es die Ameisen, die ihn sehr interessieren, wo er sehr in die Tiefe geht. Es war aber auch schon mit den Geissen so und mit den Kühen und mit den... Eben auch, was so mechanische Sachen untereinander, wie die sich bewegen und funktionieren oder auch in der Welt allgemein, die Länder... Also da ist er auch... Er ist eigentlich an vielen Sachen interessiert (D,7).

Wichtig ist aber bei all diesem Lernen, dass sich die Kinder wohl fühlen und sich sorgenfrei dem Thema widmen können. So erzählten alle Eltern trotz dieser vorhin beschriebenen positiven kognitiven Voraussetzungen von grossen Schwierigkeiten mit dem Lernen in der Schule (vgl. Schule, Kap. 5.2.3.7).

Es wird beobachtet, dass es schwierig ist, Themen von aussen an die Kinder heranzubringen. Nachfolgend die Aussagen der Mütter von Julius und Urs:

Er ist sehr speziell interessiert. Alles andere interessiert ihn nicht (C,6).

Er hat aber auch nach Lust gelernt, das, was ihn interessierte (A-1,25).

Bei Michael, Ruedi und Max kommen ihre Langsamkeit als erschwerender Faktor dazu.

Die geistige Beweglichkeit bringt er nicht hin, dass er zack, zack, zack macht (B,110).

Bei Max kann zusätzlich beobachtet werden, dass er nur das bereit ist zu machen, von dem er sicher ist, dass er es auch perfekt kann.

Viel Zeit und das ist glaub schon in seinem ganzen Leben. Wenn er etwas nicht kann, dann blockiert er dadurch, dass er es so gut machen will. Er hat vielleicht darum auch nicht schreiben wollen. Oder sprechen.

Gesprochen hat erst mit drei das erste Mal (F,132).

5.2.1.4 Zusammenfassung und Diskussion

Weil die Kinder mit Asperger-Syndrom anders wahrnehmen (vgl. Kap. 1.2.2 Aspergersyndrom, S.6-7), ist es oft so, dass sie ihre Mitmenschen nicht verstehen und deshalb nicht situationsadäquat reagieren können. Das kompensieren sie mit egozentrischem Verhalten, Rückzug oder oftmals auch mit Aggressionen. Ihre Eltern und direkt betroffene Mitmenschen können im Gegenzug ebenfalls nur schwer nachvollziehen, weshalb diese Kinder jeweils so reagieren. So werden deren Handlungen für sie zur täglichen Herausforderung und müssen sehr oft einfach ausgehalten werden. Dies kostet sehr viel Energie und Kraft, was einem steten Ressourcenverlust gleichkommt. Alle befragten Eltern erzählten davon. Die entspanntesten Situationen erlebten sie jeweils, wenn der Tag strukturiert und in der gewohnten Umgebung, das heisst, zu Hause verbracht wurde. Da konnten die Kinder Stunden mit nur einem Gegenstand oder einem Interessengebiet verbringen und verblüfften zum Teil mit dem Aneignen von grossem Wissen. Dies widerspiegelt die Beobachtungen von Asperger und Attwood (2012) und bestätigt die Theorie in Kap. 2.1.5. Doch entgegen der Theorie dieser zwei Experten erzählten einzelne der befragten Eltern von ihren Kindern, dass diese vielseitige Interessen hätten. Die Kinder beschäftigten sich im Moment zwar immer insbesondere mit einem Thema, dieses konnte aber wechseln. Das Experimentieren mit Strom, Wasser und Feuer wurde explizit genannt, da hier eine grosse Gefahr für die ganze jeweilige Familie bestand.

Was bei allen Familien ebenfalls zum Ausdruck kam, war die Tatsache, dass sich die Kinder Wissen nur aneigneten, wenn es sie auch explizit interessierte. Themen, die an sie herangetragen wurden, die sie aber nicht ansprachen, stiessen auf keine Resonanz. Demgegenüber konnten sich diese Kinder aber sehr hartnäckig zeigen, wenn es um die eigenen Interessen ging und das Gegenüber hatte sich denen anzunehmen. Attwood (2000) nennt es so, dass diese Kinder die Bereitschaft hätten, einseitige

Gespräche zu führen. Ich denke aber auch, dass die Kinder damit die Sicherheit haben, dass sie wissen, wie sich das Gespräch entwickelt. Wenn sie sich auf das Gegenüber einlassen, könnte das Gespräch eine Wende nehmen, das für sie eventuell nicht mehr zu kontrollieren wäre.

Auch wird von den Eltern genannt, dass ihre Kinder im Alltag kaum auf mündliche Aufforderungen ihrerseits reagieren. Gerne würden sie jeweils direkt von den Kindern erfahren, wie es ihnen geht. Hier erhalten sie aber kaum Auskunft und haben oft das Gefühl, dass das Kind ihnen nicht zuhört. Da sehe ich die Aussagen von Remschmidt & Kamp Becker (2007), Attwood (2012) und Preissmann (2012) bestätigt, dass die Kinder mit Asperger-Syndrom Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle einzuschätzen und sie deshalb auch nicht benennen und entsprechend handeln können (vgl. auch Kap. 1.2.2).

Nur schon in dieser kleinen Anzahl Interviews, die ich führte, bestätigte sich die Aussage von Remschmidt & Kamp Becker (2007), dass es eine grosse Vielzahl von Symptomen und ein weites Spektrum der Ausprägungsgrade des Asperger-Syndroms gibt. Es ist nicht möglich, hier eine abschliessende Antwort zu geben, wie dieses Syndrom genau diagnostiziert, respektive wahrgenommen werden kann, wie ein Kind mit Asperger-Syndrom in jedem Fall reagiert. Daher denke ich, dass es wirklich so ist, dass nur geübte Fachleute mit guter Beobachtung hier ihre Urteile bilden sollen und eine Abklärung bei einem Verdacht immer zwingend ist (vgl. Kap. 2.3).

5.2.2 Diagnose

Alle Eltern nahmen die Besonderheiten ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom unterschiedlich wahr und wurden sich deren auch zu unterschiedlichen Phasen im Leben des Kindes bewusst.

Während die Eltern von Julius und Max bereits nach der Geburt zu bemerken glaubten, dass ihre Kinder sich anders entwickelten, fiel der Mutter von Ruedi und Michael selber nichts auf.

Ich habe das lange nicht wahrgenommen, dass etwas anders ist. ... Beim ersten habe ich gar nichts gemerkt, beim zweiten, weil es beim ersten schon geheissen hatte, ja der müsste noch etwas mehr, ja, da sind schon Probleme da, aber nichts wirklich formuliert worden ist. Also als Ruedi zwei war, war Michael 4 Jahre. Der machte nur so eine Äusserung, ja, mit ihren Kindern werden Sie es einmal streng haben (B,66).

Bei Urs war es sogar so, dass erst in der Oberstufe, als er von anderen Kindern gemobbt wurde, eine psychische Störung verantwortlich gemacht wurde.

Demgegenüber fiel den Müttern von Sandro und Ibrahim bei den ersten Kontakten mit anderen Kindern auf, dass sie sich anders verhielten. Bei diesen zwei Kindern ging es mit eineinhalb, respektive zwei Jahren dann verhältnismässig schnell bis zur Diagnose. Bei den anderen dauerte es zwischen sieben und zehn Jahren.

Die Abklärung selbst fanden Ibrahims Mutter und jene von Urs sehr schwierig. Bei Urs war es insbesondere sehr zermürend, dass die Schwierigkeiten erst in der Jugendzeit wahrgenommen wurden und es dann nochmals sieben Jahre dauerte bis zur Diagnose. Besonders die Eltern wurden oftmals nicht ernst genommen, respektive man verweigerte ihnen sogar die Auskunft.

Ich habe immer gefragt, was hat denn Urs. Ich wusste, ich merkte, er kann da nicht mehr in die Schule, aber woran lag es, was machen wir? (A-1,65). Nein, was ganz schwierig war, und ich hoffe, dass das geändert wird, wir Eltern haben auf viele Fragen keine Antworten gekriegt (A-1,67).

Nicht bei allen kam die Diagnose überraschend. Während dieser doch langen Wartezeit wurde zum Teil selber überlegt, welche Gründe für die Verhaltensauffälligkeiten verantwortlich sein könnten. Da die

Mutter von Sandro einen Bruder mit der Diagnose Asperger-Syndrom hat, war für sie die Diagnose bei ihrem Sohn vor allem eine Bestätigung.

Nein, ich war nicht schockiert. ... Weil, für mich war es praktisch von Anfang an klar (D,51).

Die Diagnosestellung als solche wurde in erster Linie als Erleichterung erlebt. Alle Eltern erzählten, dass sie da eine Antwort erhielten und sich selber entlastet fühlten. Es eröffnete auch Handlungsmöglichkeiten.

Das hat die ganze Situation entspannt. Ja, das war schon wichtig, dass wir das machten (A-2,205).

Dass es geheissen hat, ja, eigentlich habt ihr es gut gemacht bisher. Es ist wirklich so, dass ihr Kind anders ist. Und es tut einem auch gut, dass man nicht das Gefühl hat, ja, haben wir ihn "verknorzt"... Ist meine Erziehung schuld, weil ich ihn sehr autoritär erzogen (B,71).

Und ich wusste, ich kann ihn nicht so nehmen wie andere und die Bemerkungen, du musst halt, da merke ich, weiss ich, ich fuhr richtig, aber ich konnte es nicht erklären. Heute bin ich froh (C,58).

Ja, also für mich eine Erleichterung. Dann war alles so klar. Aha, deswegen. Ja, und dann konnte ich arbeiten damit (E,57).

Bei Sandro und bei Max machte sich danach zum Teil aber auch Ernüchterung breit.

Einerseits ist es eine Erleichterung, dass man weiss, was es ist und auch Therapien machen kann, und dass es Hilfe gibt. Aber andererseits, im Aussen, war es noch schwierig (D,49). Das stiess mir schon manchmal etwas sauer auf, dass ich das Gefühl hatte, ja, mit dem Stempel auf der Stirn ist es manchmal wirklich so, dass man sie fast noch ausbremst, mehr ausbremst. Nicht überall, aber teils ja. Das ist nicht nur alles gut damit (D,51).

Ja, was soll ich sagen. Das erste Mal, als er neun war, hat es etwas ausgelöst. Ich kann mich noch erinnern. Ich war da so erlöst. Endlich wissen wir, was er hat. Aber ich fand trotzdem, so schnell standen wir wieder alleine da. Ich meinte, so jetzt kriegen wir Hilfe und es wird alles organisiert. Nichts! Das erste Mal nicht und das zweite Mal nicht (F,68).

Julius' Mutter bezeichnete es als schwierig, diese Diagnose zu akzeptieren. Immerhin wird er infolge dieser Beeinträchtigung Einschränkungen in seinem ganzen Leben haben und die Familie muss damit klar kommen.

Also irgendwo Erleichterung und irgendwo kämpfte ich immer noch, wieso hat er das (C,58).

Es gab unterschiedliche Empfehlungen von den Autismus-Fachstellen für den Umgang mit der Diagnose. Während im Fall von Ibrahim empfohlen wurde, offensiv zu informieren, wurde bei Julius und Urs eher zur Zurückhaltung geraten.

Da durfte ich auch mal sagen, es ist halt so. Dort müssen wir es wie sein lassen. Wir können es nicht verändern. Oder dort kann man arbeiten. Ich durfte auch das mal sagen (E,57).

Aber wir mussten Urs auch schützen (A-2,24).

Dass die Kinder auch selber wussten, was mit ihnen los war und dies erklären konnten, sahen vor allem die Eltern der älteren Kinder als hilfreich.

Weil er hat es dann selber sagen können. Mit der Zeit konnte er es selber erklären, wie er ist. Ja, das gab es schon auch, diese Veränderung (E,61).

Urs sagte ja selber, ich weiss nicht mehr, vorher oder nachher, da hat er gesagt, "Weisst Mami, ich bin einfach anders irgendwie und ich möchte jetzt mal wissen, was ist" (A-2,59).

Durch die Diagnose gab es die Möglichkeit für Unterstützungsmassnahmen. Dabei spielte unter anderem die IV eine wichtige Rolle. Max und Sandro erhielten einen spezifischen Coach, Julius kann eine Schule speziell für Kinder mit Asperger-Syndrom besuchen und Urs wird während der Lehre mit einem bezahlten Ausbildungsplatz und einem Taggeld unterstützt. In der Schule wurden bei Max, Sandro und

Ibrahim schulische Heilpädagogen eingesetzt. Dies entlastete die Eltern zusätzlich und war für sie ein Schritt Richtung gesellschaftliche Integration ihrer Kinder, sowie zur Selbständigkeit und Unabhängigkeit von ihnen als Eltern.

Und da haben wir bei Autismus Approach, zum Glück haben wir das über die IV finanziert. Haben wir einen Coach für Max. Das ist vermutlich, bis im 20. können wir das haben. ... Aber er hat seine Bezugsperson und das sind seine zwei Bezugspersonen ausserhalb der Eltern (F,89).

Diese Unterstützungsmassnahmen waren eine emotionale und eine finanzielle Hilfe für die Familien, auch wenn sie teilweise immer noch selber arrangiert werden mussten. Warum es so wichtig ist, sich der Diagnose zu stellen und damit zu arbeiten, benannte die Mutter von Ibrahim so:

Aber ein wenig mehr Unterstützung, dass nicht jemand zusammenbricht vor Erschöpfung. Für jemand anders. Oder ich denke manchmal, die armen Kinder, bei denen die Eltern das nicht abklären. Die es nicht können. Weil sie die Kraft nicht haben oder sie wollen nicht. Die haben keine Chance. Diese Kinder haben keine Chance. Das sind dann diese Randgruppe (E,143).

5.2.2.1 Zusammenfassung und Diskussion

Nicht nur für Aussenstehende, auch für viele Eltern ist die Beeinträchtigung der Kinder zu Beginn nicht offensichtlich. Dass sie sich anders als andere Kinder entwickeln, fällt oft erst im Kontakt mit anderen Kindern auf, genauer gesagt, wenn Verhaltensmuster nicht eingeordnet werden können.

Trotzdem zeigten die Beispiele der befragten Eltern auf, dass die zeitlichen Unterschiede, wie lange es von den ersten beobachteten Auffälligkeiten bis zur Diagnosestellung dauerte, bemerkenswert waren. Es scheint offensichtlich auch Glückssache zu sein, ob ein Kind an spezialisierte Fachleute verwiesen wird, beziehungsweise, ob die zuständigen Fachleute diese Behinderung erkennen. Da die Diagnosestellung einzig und alleine auf Beobachtungen beruht, wird, wie Attwood (2012) schreibt, viel Erfahrung im Umgang damit benötigt. Nur so kann meines Erachtens auch erklärt werden, warum es Fälle wie Urs gibt, bei denen ein Kind völlig falsch eingeschätzt, respektive die Eltern gar nicht ernst genommen werden.

Umso mehr entlastet die Diagnose die Eltern. Wie Attwood (2000) es beschreibt, erlebten auch die interviewten Eltern, dass sie die Verantwortung für die Unzulänglichkeiten ihrer Kinder abgeben konnten. Endlich hatten sie eine Erklärung und fühlten sich ernst genommen. Trotz allem bereitete es der Mutter von Sandro aber auch Mühe, die Behinderung zu akzeptieren. Wie im Kap. 2.1 beschrieben, hat dies Auswirkungen auf die ganze Familie und der Zusatzaufwand, den die Familie für die Stabilisierung betreiben muss, bleibt oder wird sogar zementiert.

Infolge der Abklärung wurden bei allen Kindern der befragten Eltern Unterstützungsmassnahmen getroffen und finanziert. Obwohl es bereits Schulen gab, in denen vorher schon gewisse Hilfestellungen installiert wurden, erhielten diese jetzt eine Berechtigung und dort, wo die Diagnose bestand, wurden zusätzliche Lektionen bewilligt. Auch wurden die Eltern finanziell entlastet, da jetzt von der IV Geld gesprochen wurde. Jene Kinder, die einen Coach zur Seite gestellt bekamen oder ein Sozialkompetenztraining besuchten, berichteten von positiven Veränderungen. Die Möglichkeit, das Gebrechen erklären zu können, ermöglichte es den Jugendlichen, ein Selbstverständnis aufzubauen und bewusst mit ihrer Behinderung umzugehen. Hier bestätigten die Aussagen der Eltern die von Jørgensen (1998) aufgezeigten Erkenntnisse, dass dies die besten Voraussetzung für einen positiven Umgang damit sind (vgl. Kap. 2.3).

Erstaunt hat mich vor allem, dass ausgerechnet eine Mutter, bei deren Kind die Diagnose sehr früh gestellt wurde und die Unterstützungsmassnahmen früh eingerichtet werden konnten, davon erzählte, dass es nicht nur Vorteile gab, dass die Diagnose gestellt wurde, sondern sie ihr Kind abgestempelt sah. Dies gibt jenen Ärzten recht, welche laut Retzlaff (2010) bewusst auf eine frühe Diagnose verzichteten. Dies war nicht die Meinung jener, die lange auf eine Diagnose warten mussten. Sie empfanden die lange Zeit der Verunsicherung und das Nicht-Einordnen-Könnens der Verhaltensweisen ihrer Kinder als sehr belastend. Diese Tatsache widerspiegelt sich in den Studien von Soulis et al. (2017), in denen sie davon berichten, dass die Wahrnehmung und die Reaktionen der Eltern auf die Behinderung der Kinder beeinflusst wird durch den Zeitpunkt der Diagnosestellung (vgl. Kap. 2.3).

Nach der Interview-Auswertung aller Antworten der befragten Eltern bin ich davon überzeugt, dass schlussendlich die Vorteile einer frühen Diagnose die Nachteile bei weitem überwiegen. Die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Kind und in der Begegnung mit anderen Menschen werden dadurch zwar nicht aus der Welt geschafft und fordern von den Eltern weiterhin viel Zusatzengagement, aber die spezifische, gewinnbringende Förderung kann gezielt eingesetzt werden und wird vor allem auch finanziert.

5.2.3 Soziales Netzwerk

5.2.3.1 Eltern

In diesem Teil der Auswertung kommen die Erlebnisse und Empfindungen der interviewten Eltern zum Ausdruck. Es sind alles Aussagen und Erlebnisse von den direkt Befragten. Sie sind auch diejenigen, die am meisten Zeit und Kraft in die Förderung, Begleitung und Entwicklung ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom investierten. Dass dies bereits im Kleinkindalter sehr anspruchsvoll war, realisierten sie zum Teil erst rückblickend. So sagte es die Mutter von Julius:

Wir konnten seine Bedürfnisse stillen. Er war sehr anstrengend, aber das wurde mir erst nachher bewusst, wie anstrengend er als kleines Kind war (C,48).

Auch die Eltern von Max fanden nichts Besonderes dabei, dass sie anders mit ihm umgehen mussten.

Und wir waren uns langsam einfach gewohnt, dass er so ist, wie er ist, oder? (F,66).

Für die Mutter von Michael und Ruedi war es ebenfalls selbstverständlich, sich der Situation anzupassen.

Aber eben, man passt sich den Kindern an, wenn... man geht nichts erzwingen, wenn man weiss, es ist jedes Mal ein Riesenkrampf. Man macht's einfach nicht. Man macht das, was gut geht (B,73).

Das hiess aber nicht, dass die Mutter das Kind auch verstand.

Und früher gab es jene Situationen, die Stress waren. Als ich ihn nicht verstand, warum er das macht (E,12).

Wie bereits im Kapitel 5.2.1 beschrieben, sind alle Kinder mit Asperger-Syndrom trotz der gleichen Diagnose sehr unterschiedlich. Sogar innerhalb derselben Familie reagieren beide Kinder, Michael und Ruedi, völlig unterschiedlich.

Aber so wie ich es jetzt von meinen Kindern her sehe, so sind diese Autisten alle einfach anders. Und darum gibt es nicht nur eine Lösung. Sondern ich musste für jedes Kind eigene Lösungen suchen. Und was bei Michael funktionierte, funktionierte bei Ruedi nicht (B,148).

Es ist aber so, dass alle Eltern finden, dass Kinder mit Asperger-Syndrom anders zu behandeln und zu erziehen sind als neurotypische Kinder. Die Mutter von Julius beschrieb es folgendermassen:

Er ist einfach ganz anders zum Erziehen gegenüber den anderen. Ich sage immer, ich brauche die Wattehandschuhe für ihn. Mit leiten, da will ich dich haben, aber mit Wattehandschuhen dorthin zu stossen (C,6). Gerade auch die Eltern von Max, die noch zwei ältere Knaben haben, wollten ihn mitziehen und einbinden. Doch dies war nicht möglich.

Wir wollen die Buben, wir wollen ihn auch mitziehen. Aber du magst nicht mehr (F,94).

So erfordert die Erziehung der Kinder mit Asperger-Syndrom nicht nur eine grosse Flexibilität, sondern sie ist auch sehr kräftezehrend.

Den Rest musste man einfach aushalten. Also es war schon eine happige Zeit, als diese zwei klein waren.

Also wenn ich zurückblicke, finde ich, dass es extrem anspruchsvoll war, wie ich da durchmusste (B,98).

Das ständige Dran-Sein-Müssen, das Kind nicht sich selbst überlassen können, respektive die Tatsache, dass das Kind sich nicht einfach Spielzeug widmet, ist zeitintensiv. Die Mutter von Sandro beschrieb es so:

Man ist eigentlich, als Bezugsperson. Man musste immer ständig bei ihm sein. Also, das ist schon anders und auch heute noch so. Wenn er heim kommt, muss ich noch relativ viel machen und viel bei ihm sein und zuhören. Und wenn ihn etwas interessiert, dann muss ich auch neben ihm sitzen und mit ihm den Doku schauen und mit ihm darüber reden. Wo dann andere dann schon eigentlich schon kleiner vieles selber machten. Das bei ihm dann wirklich einfach anders ist, intensiver (D,47).

Auch die Mutter von Julius empfindet diese Fixierung auf sie als Bezugsperson sehr intensiv. Für sie ist das äusserst belastend. Sie sprach an, dass sie sich wünscht, hie und da jemanden zu haben, der ihr in diesen kräfteraubenden Situationen den Jungen abnehmen würde, was aber unmöglich sei.

Dann wäre ich manchmal froh, ich hätte jemanden, der ihn gerade abfängt. Ja, da wäre ich manchmal schon froh. Und dann macht es auch extrem müde. Ich bin dann auch extrem psychisch recht angeschlagen. Einfach so. Dann mag man einfach nicht mehr so. Man ist doch immer um ihn herum und muss ihm immer schauen. Aber das ist schwierig, weil er jemanden anders nicht akzeptiert (C,22).

Insbesondere die Hilflosigkeit, der Situation einfach ausgeliefert zu sein, finden die Eltern sehr belastend. Wie Julius Mutter erzählten auch alle anderen Eltern davon, dass ihre eigenen Bedürfnisse zu kurz kommen, bis hin zur Erschöpfung und dem Burnout.

Ja, da war man alleine und musste irgendwie schauen (B,100).

Hey, ich hätte gar nicht arbeiten können nebenbei (A-2,185). Ich habe einfach mich immer zurückstellen müssen. Ja... (A-2,192).

Und so kommst du und wo bin ich dann selber noch, oder? ... Wo habe ich noch Platz? (F,217-218).

Ja, man ist ja dann so drin in diesen Sorgen und in dieser Ohnmacht und fast an der Erschöpfung, dass ich dann einfach drin war. Und ich musste immer arbeiten (E,14).

Das sind schon Sachen, die gehen recht tief. Also, da man sagen muss, da schluckt man schon, sitzt manchmal da, zittert und weint (D,21).

Wir haben beide so viel investiert in den letzten Jahren. Ich rede überhaupt nicht über finanziell, das ist überhaupt kein Thema für uns. Aber was wir, Jana hat selber gesagt, von ihrem Leben, was es gegeben hat. Ihr Burnout ist nicht von nichts gekommen (F,192).

Es kam in den Interviews auch sehr zum Ausdruck, dass die Eltern sich oft verunsichert fühlen. Es gibt keine Rezepte für die Erziehung und sie sind auf sich alleine gestellt.

Das Problem ist, dass man nie weiss, was machbar ist (B,51).

Ja, man hat halt schon auch Ängste. Schafft man das? Das waren schon vielmals meine Ängste. Schaffe ich das? (E,43).

Also diese Geschichte Max... Das braucht enorm viel Energie. Einfach, das findet immer wieder, man darf es auch nicht. Ich habe mal das Gefühl, schütze ich ihn zu viel oder tue ich ihn überbehüten? Aber das ist es nicht. Ich spüre, glaub ich, relativ schnell, dass es echt nicht geht. Und da muss man einfach eine Lösung suchen (F,83).

Während alle anderen Eltern insbesondere von belastenden Situationen erzählten, so gaben die Mütter von Max und Michael auch zu, in gewissen Situationen Wut auf ihre Jungs zu verspüren.

Ich wurde so wütend auf ihn. Er will nicht mitmachen. Er lässt mich einfach an einem Ort stehen. Er steht einfach oben am Berg und kommt nicht. Er kann prima fahren. An dem fehlt es nicht. Aber dann hat er, vielleicht sieht er etwas oder hat keine Lust und dann steht er einfach nur und dann lässt er mich einfach eine Viertelstunde warten unten am Berg oder so (F,243).

Nein, ich denke einfach, ich finde es so blöd. Ich finde es eigentlich nicht nur schwierig, sondern ich finde es kindisch, dass ich mit ihm so umgehen muss (B,9).

In meinem Interview war es nicht so, dass ich die Eltern nur über ihre Stresssituationen befragte. Im Gegenteil, ich versuchte den Fokus auch auf die Ressourcengewinne zu legen. Da kam aber sehr zum Ausdruck, dass dies schwierig war. Abgesehen vom Stolz, mit dem sie über das Wissen ihrer Kinder berichteten (vgl. Kap. 5.3.3), überwogen die kräftezehrenden Momente bei weitem. So sagte die Mutter von Michael auch:

Die positiven Sachen sind schwierig zu erfassen. Gerade, wenn ich es bei Michael sagen muss. Michael ist so eine schwierige Person. Ich hatte immer Mühe, jemandem etwas Positives über ihn zu sagen. Das finde ich furchtbar von mir her, dass ich nicht viel Positives von Michael sagen kann und er ja ganz ein Netter ist (B,162).

Eine positive Überraschung oder Hilfsbereitschaft wurde nur von Ruedi erlebt. Alle anderen Kinder merkten in der Regel nicht von sich aus, dass sie mit ihrer Hilfe den Eltern hätten Freude bereiten können. Sie mussten jeweils aufgefordert werden.

Das hat mich positiv überrascht, dass von ihm her kam, jetzt komme ich dir helfen. Ich möchte dir etwas Gutes tun. Das kommt sonst gar nicht so vor. Er macht nichts, wenn man ihm nichts sagt (C,8).

Positiv formulierte aber die Mutter von Ibrahim das Älter-Werden ihres Sohnes. Insbesondere die Pubertät fand sie, sei bei ihrem Kind sicher einfacher, verglichen mit anderen Kindern. Jetzt hat sie das Gefühl, wieder durchatmen zu können. Ähnlich verhält es sich bei Urs, der mittlerweile in der Lehre ist und viel selbständiger wurde.

Es ist, jetzt habe ich das Gefühl, wo andere vielleicht, Pubertät, 15-jährig, ist für mich einfacher. Für mich ist es viel einfacher, weil er ruhiger geworden ist (E,12).

Sie nennt aber auch, dass man ja niemanden verurteilen soll, der es nicht schafft, so ein Kind durchzubringen und die nötige Energie für die Begleitung aufzubringen.

Aber da darf man nie urteilen, wenn das ein anderer Mensch nicht mag, der so alleine gelassen wird, eigentlich, oder zusammenbricht. Oder einfach, es hätte ja auch schlecht herauskommen können. Dass ich nicht mehr hätte können oder erschöpft und für mein Kind nicht. Und dann wäre Ibrahim verloren gewesen. Ohne mich (E,135).

5.2.3.2 Partnerschaft

Die Unterstützung innerhalb der Partnerschaft wird so unterschiedlich wahrgenommen, wie auch alle diese Partnerschaften individuell gestaltet werden. So erlebt es die Mutter von Sandro als ganz tragisch, dass der Vater ihres gemeinsamen Kindes der Schwiegermutter und dem Götti des Kindes recht gibt,

die sich nicht mit der Diagnose Asperger-Syndrom abfinden können, sondern im Gegenteil die Mutter für die Probleme des Kindes verantwortlich machen. Somit ist die Mutter noch viel mehr isoliert und völlig auf sich selber gestellt.

Das tut nochmals tiefer weh. Wenn der eigene Mann im Prinzip mehr zu ihnen hält als zu einem selber. Und aufgrund dessen hatten wir uns dann auch, das heisst, musste ich mich trennen. Weil, da ist es mir psychisch noch schlechter gegangen. Dadurch, dass man eigentlich wusste, es gibt Leute im Umfeld, die das nicht wahrhaben wollten (D,27).

Auch die Mutter von Ibrahim kann nicht auf die Unterstützung des Kindsvaters zählen.

Ich habe ja einen Ex-Mann, der nicht so "verhebt" hatte, wo ich nicht sagen können, jedes zweite Wochenende, da hat er ihn, da kann ich jetzt mal entspannen. Das hatte ich nie. Er ist immer bei mir. Seit Jahren (E,79).

Demgegenüber erleben jene Familien, bei denen die Partnerschaft positiv gestaltet werden kann, diese als sehr unterstützend. Insbesondere die Mutter von Urs formulierte es auch als Tatsache, dass Männer ernster genommen werden. Die Mütter würden viel schneller verurteilt.

Ja, und ich muss also sagen, Sebastian hat mich immer sehr gut unterstützt. Weil manchmal musste ich sagen, jetzt gehe ich nicht mehr alleine. Jetzt brauche ich dich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiss es nicht, Männer nehmen sie mehr ernst, also weisst du, ich habe einfach das Gefühl, überall heisst es, das ist die Mutter, die Mutter... (A-2,64).

Die gute Beziehung zwischen Vater und Sohn gibt der Mutter von Julius die Möglichkeit, zwischenzeitlich zu entspannen.

Darum auch Vater und Sohn. Die finden sich wunderbar. Die kann man einen Nachmittag wegsperren miteinander und dann hört man nichts mehr (C,127).

5.2.3.3 *Geschwister*

Da ich die Eltern und nicht die Geschwister selber interviewte, sind diese Aussagen alle aus Sicht der Eltern. Wie es den Geschwistern mit ihrem Bruder geht, das konnte ich also nicht direkt erfahren, nur aus den Aussagen erahnen. Es wurde aber deutlich, dass die Kinder mit Asperger-Syndrom sehr viel Energie und Zeit der Eltern beanspruchen. Bei Michael und bei Urs ist der Aufwand, den die Eltern für diese Kinder betreiben so weitgehend, dass sie kaum mehr Zeit finden für die Bedürfnisse der Geschwisterkinder.

Ich habe Michael sechs Jahre lang intensiv in der Schule betreut. Zu Hause mit den Hausaufgaben, dass ich fast keine Luft gehabt habe, dass ich mich fast nicht um Ruedi kümmern konnte und um den Jüngsten auch nicht. Weil Michael meine ganze Zeit beansprucht hat (B,61).

Urs' Bruder begann, sich zu wehren.

Und dann hast du ja noch ein zweites Kind nebenzu. Das sich benachteiligt fühlt. Das sagt: "Mami, ich bin auch noch da" (A-2,79).

Insbesondere für die Mutter von Julius ist es schwierig, dass der jüngere Bruder beginnt, seinen Bruder mit Asperger-Syndrom zu imitieren.

Er "zeugglet" die anderen - aber er erträgt natürlich gar nichts. Er rastet dann sofort gerade aus. Der Kleine lernt alles. Das ist auch sehr mühsam. Er ist dann so wie er. Er versteht das dann nicht, dass er nicht so sein muss (C,14).

Die Aggressionen unter den Geschwistern sind jeweils nur schwer einschätzbar, da die Reaktionen von einem Kind mit Asperger-Syndrom nicht voraussehbar sind. Dies erlebten Julius' und Max' Eltern bewusst.

Das geht nicht. Und er geht auf den Kleinen los und würgt ihn dann so. Wenn er so richtig in Rage ist (C,18). Er nahm ihn und legte ihn auf den Boden, ich weiss es nicht mehr genau, und da wurde Max so aggressiv, so aggressiv und Leo auch, beide. Beide sind nicht mehr runter gefahren. Und dann hatten wir da so ein Baugerüst ums Haus. Wir konnten gar nicht da raus. Und da sagte er, ich werfe dich jetzt raus aus dem Fenster, sagte er. Also ich weiss nicht, ob er es gemacht hätte, aber es war sehr prekär (F,390).

Trotzdem konnten die Eltern von Max auch sagen, dass sie denken, dass die beiden älteren Brüder nichts verpasst hätten, im Gegenteil, sie finden, dass diese sogar profitieren konnten.

Und ich muss wirklich sagen, unsere beiden älteren Buben, die haben wirklich nicht viel verpasst. Die haben, heiliger Beck, also ich muss sagen, die sind beide auch noch, das kannst du auch noch aufnehmen, die sind beide in die Sportschule im Glarnerland. Hey, wer erlebt das? ... Nein, ich sage, die haben nichts verpasst. Klar, aber ich kann sagen, das hat die Buben auch bereichert. Durch unsere offene Auseinandersetzung (F,380).

Was ebenfalls bei Max zum Ausdruck kam, war, dass sie als Eltern weniger von ihm erwarten als von den anderen Kindern und sich schlussendlich alle nach seinen Bedürfnissen richten.

Wir haben Ämtli, das heisst, Tisch abräumen, Tischen. Das sind wichtige Ämtli. Das ist, was wir unseren Kindern mitgeben. Das eigene Bett beziehen, frisch beziehen. Er ist der einzige, der es nicht macht (F,91).

Und schlussendlich habe ich gespürt, dass es gar keine gute Idee war. Wenn die einen so viel Sport treiben müssen. Er muss mal Ruhe haben. Wir bleiben da (F,256).

Auch brachten sie zum Ausdruck, dass die anderen zwei Kinder, die sich „normal“ entwickelten, wie auch zusammenschlossen und gemeinsam Dinge unternehmen, von denen Max gar nichts mitbekommt.

So gingen sie in den Ferien auch miteinander in den Ausgang. So ein bisschen ‚kippen‘. Richard kam so ein wenig halbbesoffen nach Hause. Leo hat das koordiniert und dann bekommt Max gar nichts mit von dem. Das ist die grössere Distanz (F,267).

5.2.3.4 *Erweiterter Familienkreis*

Die Eltern der Kinder mit Asperger-Syndrom finden alle entweder, dass sie am meisten Unterstützung von ihren eigenen Eltern erfahren, oder aber, dass sie das sehr vermissen würden. So sind denn auch die Grosseltern ein entscheidender Faktor im Ressourcengewinn oder auch –verlust.

Die Mutter von Michael und Ruedi sowie jene von Julius nannten ihre eigene Mutter als eine sehr grosse Stütze.

Wir waren dann viel bei Grossmami, weil dorthin gingen sie gerne. Dort kam es auch nicht so auf die Zeit an. Und sie waren happy, bei Grossmami zu sein (B,73).

Grosse Unterstützung... Mein Mami kommt, wenn ich Hilfe brauche. Aber sonst frage ich auch nicht so gross, organisieren wir es so, dass wir es lösen können, weil es für ihn so am ringsten ist. Oder eben meine Mutter, dass sie es macht. Mit ihr geht es noch am ehesten (C,38).

Demgegenüber erwähnten die Mutter von Urs, jene von Ibrahim und auch die Eltern von Max, dass sie dies vermissen.

Ich hatte in dieser Zeit ja noch die Mutter gehabt mit Demenz (A-2,31). Ja und von den Schwiegereltern hatten wir keine Unterstützung.... (weint) (A-2,32). Und du bist einfach alleine (A-2,37).

Und ich war immer diejenige, die auch, wenn ich Familie gehabt hätte in der Nähe, die mir zugehört hätten oder die mir hätten helfen können oder eine Freundin oder was auch immer (E,14). Ohne meine Mutter und wir haben ja keine grosse Familie und alle in Schaffhausen (E,77).

Dann habe ich keine Verwandten. Ich sage, eigentlich fehlt ... der Grossvater, der Zeit hat. Am besten wäre es auf einem Bauernhof, wo der Grossvater mit ihm, wo er sägen kann (F,245).

Ganz schwierig ist es für die Mutter von Sandro, die erlebt, dass sie anstelle von Unterstützung noch verantwortlich gemacht wird für das Verhalten ihres Kindes.

Also der Götti von Sandro selber. Der war, bevor wir die Diagnose hatten, hatte er wirklich mal an meinem Geburtstag vor allen mich beschuldigt. Das sei, weil ich quasi labil sei und deshalb sei der Bub so. Und das wirklich vor versammelter Gesellschaft. Und leider hat da meine Schwiegermutter voll eingehängt und... für mich war das drei Tage so, dass ich eigentlich einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich hatte dann nur noch gezittert und konnte nicht mehr. Denn solche Anschuldigungen, die sie machten (D,27).

Wenigstens hat sie von ihrer eigenen Familie Unterstützung. Ihr Bruder hat ebenfalls das Asperger-Syndrom, welches bei ihm aber erst mit 40 Jahren diagnostiziert wurde. Durch den offenen Umgang damit konnte sie erkennen, dass sie mit ihrer Einschätzung richtig lag und die Schuld nicht auf sich laden muss. Dass die Diagnose ihre Schwiegermutter nicht umstimmen kann, verletzt zusätzlich. Es führte dazu, dass sie sich distanzieren musste. Leider ist der Einfluss der Schwiegermutter und des Göttis auf den eigenen Mann so gross, dass sie sich von ihm trennen musste.

Man gab mir das Gefühl, es liegt nicht daran, dass er ein Autist ist, sondern, weil einfach diese Mutter das nicht kann. Und das ist schon, das ist das Allerschlimmste! Und ich denke, das ist das, was die meisten leider auch so beantworten müssen (D,27).

In zwei Familien, Urs und Max, wurde das Gotti als zusätzliche Unterstützung wahrgenommen.

Er hat sein Gotti. Die wohnt in Rüti. Dort war schon alles ganz kleines Kind regelmässig und sie gehen relativ gut damit um (F,230).

Und ich war ja froh, habe ich dich noch gehabt (A-2,37).

5.2.3.5 *Nachbarn*

Nur die Mutter von Michael und Ruedi erzählte, dass ihre Kinder so akzeptiert waren in der Nachbarschaft, wie sie nun mal waren. Diese zwei Jungs seien nicht negativ aufgefallen. Ruedi hatte sogar immer ein Lächeln auf, das die Leute verückte. So war er der einzige Junge der befragten Eltern, auf den positiv reagiert wurde.

Er konnte immer alle mit seinem Lächeln einnehmen und jeder hat ihn geliebt. Weil er immer so ein Herziger, Lieber war (B,95).

Die anderen Familien vermissten das Verständnis von aussenstehenden Personen. Das war für Urs' Mutter sogar der Grund, niemanden in der Nachbarschaft über die Diagnose zu informieren. Die Mutter von Julius beschrieb ihre Erlebnisse folgendermassen:

Die Leute haben ja dann auch nicht das Verständnis. Also jetzt würde ich doch mal, oder? Da haben sie das Gefühl, das kann er doch jetzt. Aber es geht nicht (C,38).

Dieses fehlende Verständnis war auch für die Mutter von Ibrahim sehr schwierig auszuhalten.

Niemand, die ganze Welt hatte ich das Gefühl, versteht ihn nicht (E,12).

Da man den Kindern mit Asperger-Syndrom ihre Beeinträchtigung nicht ansehen kann und diese sich im Verhalten äussert, indem sie zum Beispiel nicht grüssen, sich Dinge aneignen ohne zu fragen, ist es naheliegend, dass aussenstehende Menschen erstaunt und verwirrt reagieren. Oft werden Urteile gefällt. Dies war für die Mütter von Sandro und Julius besonders schwierig auszuhalten. Ihr eigenes Verhalten dem Kind gegenüber wurde in Frage gestellt. Sie fühlten sich beobachtet und beurteilt, aber nicht verstanden.

Gerade, wenn er so schwierig ist beim Einkaufen, uns so "joggelt", dann schauen mich die Leute oder ich muss ihn festhalten und ich nehme ihn im Einkaufszentrum so nah heran. Dann schauen sie mich schon komisch an, was machst denn du da mit diesem grossen Bub. ... Da hatte man immer das Gefühl, er sei

schlecht erzogen und du musst viel strenger sein (C,40).

Sandros Mutter empfand die Ablehnung einiger Eltern von gleichaltrigen Kindern im Dorf als sehr belastend. Sie versuchte sich zu integrieren und auch zu informieren, um dadurch eine Akzeptanz für sich und vor allem für das Kind aufzubauen.

Das war schon schwierig, diese Brücke zu bauen zu den Kindern. Weil eben auch die Eltern oft, also die einen Eltern halt eben herumgestreut haben, ja geht diesen ja aus dem Weg. Und das sind Komische und... wenn man dann kommt und das Gefühl hat, alle drehen sich gleich und laufen lieber schon davon, bevor man überhaupt die Chance hat, um ihnen überhaupt zu begegnen und überhaupt "grüezi" zu sagen (D,39).

Ibrahim's Mutter informierte sehr offensiv über die Beeinträchtigung ihres Sohnes und machte dadurch ebenfalls ganz unterschiedliche Erfahrungen.

Es gab ganz viele Eltern, da merkte man gar nichts. Dass sie irgendwie das Gefühl hatten, dass da jemand. Oder haben sich gar nicht interessiert. Dann gab es solche, die sich wirklich gut interessiert haben und sogar auch wollten, dass ihr Kind mit meinem Sohn spielt. Aber dann gab es auch solche, die sich abgewendet haben. Und mit dem sicher nicht (E,23).

Dadurch, dass die wenigsten Menschen diese Kinder verstehen können, ist es auch fast unmöglich, dass sie ausserfamiliär betreut würden. Als einzige der befragten Eltern versuchten es jene von Max. Sie brachten ihn zu einer Bauernfamilie, da er Tiere mag und auch gerne werkt. Aber das klappte nicht.

Ja, wir haben ihn mal auf den Bauernhof gebracht. Aber die haben dann wieder etwas zu viel von ihm erwartet. Das geht nicht. Die haben ihn dann gedrückt. Die waren selber schnell unterwegs (F,249). Wo es heisst, komm, es wird gearbeitet und du machst mit. Das versteht er nicht. Das macht er nicht (F,252).

Auch die Idee, ihn in den Ferien in ein Lager mitzuschicken, mussten sie verwerfen, da sie erkannten, dass es für Max gar nicht möglich gewesen wäre, sich da wohl zu fühlen, weil ihn niemand gekannt und verstanden hätte (vgl. F,233).

Es gibt verschiedene Elterntreffs, die von Fachstellen für Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom gegründet wurden. Leider sind diese für viele Eltern zu weit weg. Aber auch die Angst, dort zusätzlich noch mit den Problemen anderer Eltern konfrontiert zu werden, nochmals Energie aufzuwenden, ohne etwas dafür zu erhalten, ist ebenfalls ein Grund, die teils Eltern davon abhält, einen solchen Treff zu besuchen. Von den befragten Eltern ist es nur die Mutter von Julius, die regelmässig zu einem Elterntreff geht. Sie erlebt diesen für sich als sehr positiv. Es sei der einzige Ort, wo sie sagen könne, dass sie sich verstanden fühle.

Also ich, wenn ich in die Runde gehe, den Asperger-Treff, dann fühle ich mich verstanden. Dort haben alle die gleichen Probleme. Dort fühle ich eigentlich, dass man mich versteht. Sonst habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass die Leute mich begreifen. Sie hören mir zwar zu, aber sie können sich das nicht vorstellen (C,44).

5.2.3.6 *Freunde*

Wie bereits im Kapitel „Alltagssituationen“ beschrieben (vgl. 5.2.1.1), so sind alle diese Kinder der befragten Eltern Einzelgänger. Sie suchen den Kontakt zu anderen Kindern nicht selber aktiv, zumindest nicht in ihrem gewohnten Umfeld. Es gibt Situationen, in denen sie schlicht überfordert sind, wenn viele Kinder da sind.

Er kann nicht mit anderen Kindern zusammen kommen. Er hat Mühe, dass so viele Kinder um ihn herum sind, deshalb macht er nicht vorwärts, zieht sich nicht um, weil er wartet, bis alle weg sind (B,67).

Die Mutter von Sandro erlebte es, dass er zum Teil andere Kinder ablehnte.

Also gut, im Kindergarten gab's es schon, dass er die einen Kinder - ich weiss nicht, woran es lag, waren sie etwas zu lebendig oder halt vielleicht frecher - die er ablehnte (D,75).

Es ist mehr das Bedürfnis der Eltern, dass ihre Kinder Kontakt zu Gleichaltrigen pflegen. So leiden sie darunter, wenn sie sehen, dass ihre Kinder abseits einer Kindergruppe stehen, zu der sie eigentlich dazu gehören würden.

Es tut schon etwas weh, aber wir wissen ja, dass er anders ist als Gleichaltrige (B,25).

Der Vater von Max, der seinen Sohn in die JO brachte, damit er dort zusammen mit einer Gruppe Skifahren sollte, beobachtete, dass er sich beim Einwärmen absonderte.

Die waren da oben. Sie haben eingewärmt und machten Übungen miteinander, sprangen herum. Er war nicht dabei. Er stand einfach manchmal. Er hat auch mal etwas gemacht. Aber ich habe das gesehen. Da sind manchmal fast, Tränen sind runtergelaufen bei mir. Dammi noch einmal (F,233).

Die Mutter von Julius berichtete zwar, dass sie manchmal sieht, wie er nach draussen geht und sich zu einer Kindergruppe gesellt. Doch diese Kontaktaufnahmen sind jeweils eher von kurzer Dauer.

Er geht auch nach draussen, wenn die anderen Kinder hinüberkommen. Ich merke einfach, dass er etwas ganz anderes macht. Vielleicht kann er die anderen ... Er möchte sie auch irgendwie für sich gewinnen.

Vielleicht kann er sie überzeugen, wenn er mit irgendetwas kommt, das er gebastelt hat oder so. Aber das ist manchmal nur ein kurzer Moment und nachher ist er wieder alleine (C,32).

Drei der befragten Eltern erzählten, dass sie beobachten konnten, wie ihre Kinder mit anderen Kindern spielten. In der Regel sind es aber eher die anderen Kinder, die sich ihren Kindern annehmen.

"Gspändli" hatten sie, ausgenommen die Nachbarskinder, halt nicht gross gehabt (B,102).

Bei Michael ergab es aus dieser Nachbarschaft im Kindergartenalter sogar etwas wie eine Freundschaft, ein Mädchen, das sich ihm annahm und ihn dann unterstützte.

Und gerade das Mädchen des Nachbarn hat bei Michael wie eine Mama-Rolle übernommen im Kindergarten, in der Schule im Sinn von... Sie hat für Michael geredet, als Michael selber nicht geredet hat im Kindergarten. Sie hat zu ihm geschaut. Und sie haben sich sehr gut verstanden (B,63).

Auch die Mutter von Sandro kann erleben, wie ihre grossen Anstrengungen, ihr Kind immer wieder in eine Kindergruppe zu integrieren, Früchte tragen.

Im Moment ist es so, dass er auch mitspielt und auch gestern waren ein paar von der Schule in der Strasse und sie haben sogar Verstecken gespielt und Fangis und, und, sind mit den Scootern herumgefahren. Also wirklich ein schönes Bild, eigentlich, ja, wo man sieht, doch, sie nehmen ihn so, wie er ist, im Moment (D,73).

Sie freut sich sehr, dass es nun nach Jahren der Ausgrenzung vorkommt, dass die anderen Kinder ihren Buben einschliessen und für ihn einstehen.

Und es gibt Kinder, die ihm auch helfen. Also inzwischen gibt es auch Kinder, die wirklich für ihn einstehen und sagen, halt, stopp, so nicht. Das war vorher nicht so. Da gingen sie ihm eher aus dem Weg (D,39).

Die Mutter von Ibrahim erlebte es, wie sich andere Mütter dafür einsetzten, dass ihre Kinder mit ihm spielten, weil sie bewusst wollten, dass ihre eigenen Kinder diese Erfahrung machten. Diese fanden es zum Teil noch lustig, mit ihm zu spielen.

Ja, wirklich, die es auch noch lustig fanden, mein Kind, diese Art. Und auch immer wieder, und vor allem die Mädchen. Die Mädchen sind viel grosszügiger. Die fanden es auch noch lustig. Ja, und dann ging er auch mal wieder zu ihnen nach Hause, am Anfang, als die Kinder, wie sie so spielen. Aber mir war es schon lieber, die Kinder kamen zu mir (E,27).

Diese „Freundschaft“ konnte aber nicht einfach sich selber überlassen sein. Die Mutter von Ibrahim war sehr bemüht, dass die anderen Kinder positive Erlebnisse machen konnten und hatte auch Angst, dass sie sonst überfordert gewesen wären.

Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss etwas dabei bin, sonst artet es aus. Aber es war glaub schon auch richtig, denn so Kinder kommen ja dann nicht zugange mit so einem Kind, wenn es dann wirklich schlimm (E,27).

Von wirklich nachhaltigen Freundschaften konnte aber niemand erzählen. Es kam zwar bei Ruedi und bei Julius vor, dass sie über eine kurze Zeit eine Freundschaft selber geschlossen hatten und diese pflegten. Dies wurde von den Eltern mit grosser Freude zur Kenntnis genommen. Beide dieser Freundschaften wurden in Institutionen geschlossen, wo die Kinder einen engen sozialen Rahmen hatten, bei Ruedi in der Privatschule und bei Julius in der Tagesklinik.

In der Primarschule fand Ruedi aber einen Freund. Ein sehr gegensätzlicher Bursche, der sehr hyperaktiv ist, wirklich gisplig. Das war sehr anstrengend mit dem Kind. Weil sie aber weit auseinander lebten, konnten wir nicht viel abmachen. Aber er hatte einen Freund gefunden. Mit dem Schulwechsel war das dann aber vorbei (B,102).

Er war in der Tagesklinik und dort hatte er das erste Mal in seinem Leben wirklich Freundschaften geschlossen. Das andere war immer so oberflächlich, wo er schon auch merkt, dass es nicht stimmt. Dort machte er seine ersten Kollegen. Aber wenn der Knabe auch da ist, dann spielen sie manchmal nebeneinander (C,32).

Die Eltern von Max sagten, dass sie denken, dass es jetzt, wo Max älter wird, schlimmer ist, dass er keine Freunde oder Kollegen hat.

Also ich finde, das ist schon ein grosses, ein sehr grosses Problem, dass er keine Kollegen hat. Also als er kleiner war, war es nicht schlimm. Da ist die Beziehung zu den Eltern anders. Er hatte noch seine Brüder.

Die Brüder fliegen langsam aus. Er bleibt alleine. Mit uns findet er alles blöd (F,243).

Auch die Mutter von Michael findet es ein Problem, dass der Austausch mit anderen nicht stattfindet, dass er seine Probleme nicht mit jemandem besprechen kann. Es wäre für sie wichtig, dass er sich ausserhalb der Familie orientieren kann.

Da hat man mit Kollegen diskutiert. Und das ist etwas, das ihm fehlt (B,19).

Die Mutter von Ibrahim berichtete aber auch, dass es Vorteile gibt, weil sich ihr Sohn auch abgrenzen kann. Dass die Kinder mit Asperger-Syndrom ihre Prinzipien haben, schränkt die Gefahr von Alkohol- und Drogenmissbrauch ein.

Er grenzt sich sehr ab von Jugendlichen, die eben so Blödsinn machen. Sei es mit Drogen oder irgendwie klauen oder was auch immer oder nicht wirklich einen einfachen Weg. Da hat er gar nichts. Da will er. Aber er behandelt sie anständig. Er ist lieb zu denen, glaub, hilfsbereit, auch in der Schule, aber er macht einfach nicht ab. Und das ist schon super. Da ist die Gefahr nicht bei ihm. Und ich hoffe einfach, dass sich das nie ändert (E,147).

5.2.3.7 Schule

Alle befragten Eltern berichteten davon, dass der Schulbesuch ihres Kindes mit Asperger-Syndrom eine ganz schwere Belastung für sie und ihre Kinder war. Sie entschieden sich alle zu Beginn für die öffentliche Schule. Doch keine dieser Schulkarrieren verlief problemlos. Alle machten die Erfahrung, dass ihre Kinder schlicht nicht in das System passten. Sie spürten einen riesigen Druck, der von der Schule aufgebaut wurde. Urs reagierte darauf mit Krankheit, Julius mit Verweigern, Ibrahim lief oft weg.

Aber es werde dann immer geschaut, wie und was, wie viele Absenzen. Weisst du, dieser Druck, für uns und fürs Kind (A-2,173).

Da haben wir es da unten auch so kommuniziert, weil er begann, die Schule zu verweigern, es ging nicht mehr. Er ging nur noch sporadisch, so alle zwei Tage, wenn sie ihn nicht wütend gemacht haben (C,70).

Weil er dann einfach weggerannt ist. In der Pause manchmal weg. Niemand wusste, wo er ist (E,119).

Die Eltern erlebten, dass in der Schule bemerkt wurde, dass ihre Kinder sich anders verhielten als andere Kinder.

Es ist eigentlich immer der Input von den Lehrern gekommen, dass unsere Kinder anders sind (B,71). Entsprechend der Aussagen der Eltern hatten die Lehrpersonen eine Schlüsselfunktion inne, wie es den Kindern mit Asperger-Syndrom in der Schule ging. So beschrieb es die Mutter von Michael und Ruedi:

Also ich denke, am meisten hilft eigentlich, wenn man in der Schule eine Lehrperson hat, die geschult ist, die positiv auf diese Kinder einwirken kann. Weil das ist eigentlich die allerschwierigste Zeit, die Schulzeit (B,145).

Wenn die Eltern von positiven Situationen an der öffentlichen Schule berichteten, dann war es jeweils eine Lehrperson, die sich explizit und mit viel Extra-Energie für ihr Kind einsetzte. Dies wurde nie als Selbstverständlichkeit, sondern jeweils als grosses Glück angesehen.

Er mochte ihn als Schüler sehr, musste zwischendurch aber auch sagen, dass er ihn auf den Mond hätte schiessen können, weil er so schwierig war in den Lagern (B,48).

Er gibt sogar das erste Mal Schule. Ganz ein junger Lehrer, noch keine 30 - und machte das wirklich gut (E,109).

Der Lehrer fragte mich so viel und hat mich so ernst genommen. Deshalb ist es auch so gut gegangen (F,238).

Ich hatte das Glück, dass Michaels Lehrer schaute, dass Michael in der Schule nicht gemobbt wurde. Dass es sich in Grenzen hielt mit Leidwerken und so Sachen. Wenn das eine Lehrperson kann, dann geht auch das Familienleben gut (B,148).

Die meisten Lehrpersonen schafften es gemäss den Aussagen der Eltern nicht, das Vertrauen ihrer Kinder zu gewinnen. So fühlte sich Ibrahim als Opfer.

Aber bei den Lehrern hat er sich schon als Opfer empfunden, weil sie ihn nicht verstehen wollten. Oder nicht verstanden haben (E,41). Oder wenn er sich auch nicht verstanden hatte mit den Lehrern. Er durfte oftmals nicht seine Seite auch noch sagen. So aus Angst, nehme ich an von den Lehrern, er hört ja dann nicht mehr auf. Da liessen sie ihn gar nicht reden. Ja, aber das war dann, dann ging er sowieso. Ja, das war so eine schlimme Zeit. Furchtbar! (E,127).

Es fehlte auch das Verständnis. Insbesondere, dass die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht erkannt und dass die Lehrer nicht auf ihre Kinder eingehen konnten, belastete. Die Kinder schafften es nicht, sich unterzuordnen oder verstanden schlicht nicht, warum sie alles genau so lernen mussten, wie es die Lehrer vorgaben. Die Eltern beschrieben diese Schwierigkeiten folgendermassen:

Da freute er sich sehr, dass er etwas Rechtes lernen konnte. Er wollte etwas Rechtes lernen. Und dann ging es abwärts. Er wurde wie enttäuscht. Es ist nicht das, was ich lernen will (C,52).

Ich denke, das war auch das, was schwierig war in diesen Schulen, in denen er lernen musste, was aufdoktriniert wurde (A-1,25).

Ich denke wegen den Anforderungen von der Schule, wo diese Kinder dasselbe machen sollten wie alle anderen und sie schaffen es schlicht nicht (B,147).

Die Kinder mit Asperger-Syndrom stellten aber auch andere gängige Regeln im Schulalltag in Frage. Die Pause, die die Lehrpersonen für die Kinder als wichtigen Ort der Entspannung und des Bewegens betrachteten, war für diese Kinder ein Ort des Unbehagens. In diesem unstrukturierten Freiraum waren sie orientierungslos.

Oder auf dem Pausenplatz zieht er sich schon etwas zurück. Das ist für ihn schon etwas Stress, so viele Kinder (C,105).

So ein Asperger. Das ist eine Bedrohung so ein Pausenplatz. Da müsste man viel etwas anderes erfinden,

irgendwie. Lesecke, oder was auch immer. Kassetten oder was auch immer. Und doch tat ihm die Bewegung oder auch nicht. Im Nachhinein stimmt es eben gar nicht so (E,127).

Die Eltern sehen in der Überforderung der Lehrpersonen den Hauptgrund, dass ihre Kinder mit Asperger-Syndrom in der Schule so grosse Schwierigkeiten hatten. Sie sind überzeugt, dass diese nicht über das benötigte Wissen verfügen oder aber auch nicht interessiert sind. Selber fühlten sie sich oftmals nicht ernst genommen.

Ich weiss nicht, sind diese Leute einfach heillos überfordert (A-2,176).

Wir wollten nämlich das Gespräch haben mit den Lehrern, damit sie gewusst hätten, was für ein Kind da kommt. Das wollten sie nicht wissen (F,63).

Die Lehrer und so glauben einem ja nicht (C,135).

Vor allem das Lehrpersonal merke ich halt immer wieder. Es ist noch neu und sie wissen nicht richtig, wie damit umgehen (E,2).

Die Eltern orten die Problematik aber auch in der Schulstruktur und dem Druck, dem die Lehrpersonen ausgesetzt sind. Vor allem fehle es an Zeit, sich genügend um die einzelnen Kinder kümmern zu können.

Und das ist einfach vielfach in den öffentlichen Schulen nicht der Fall. Also, was ich bis jetzt sah. Sie können auf das nicht eingehen. Sie haben einfach zu viel rundherum. Sie haben zu viel, zu grosse Klassen, zu viel, die Lehrer sind überfordert und sie können auf diese Kinder nicht eingehen (A-1,29).

Sie konnten nicht. Sie hatten ja die Zeit nicht. Man hört ja immer wieder, sie haben ja die Zeit nicht. Sie müssen das Programm durchziehen. Sie müssen, sie haben die Zeit nicht. Und das Wissen nicht (E,141).

So berichteten diejenigen Eltern, die ihr Kind schlussendlich in eine Sonderschule wechseln liessen, von dort nur von positiven Erfahrungen. Hier überwiegt der Vorteil, dass die Kinder individuell und bedürfnisorientiert unterrichtet werden.

Und das hat in der Schule im Grünen gebessert. Diese Schule hat ihm sehr gut getan. Ich war begeistert von dieser Schule, wie sie mit ihm umgegangen sind, wie sie... irgendwie haben sie aus ihm etwas herausgebracht. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben (B,92).

Er kann sich sehr viel mit seinen Interessen einbringen. ... Es ist der kleinere Rahmen, das ist viel besser. ... Er ist viel weniger gestresst und der Lärmpegel ist weniger hoch und man hat mehr Zeit für ihn (C,90).

Die gleichen Vorteile sieht auch Urs' Mutter in der Privatschule.

Sie haben kleinere Klassen. Und von dem her irgendwie mehr Ressourcen, irgendwie. Sie lassen diese Kinder noch ein wenig mehr so sein, wie sie sind. Es müssen nicht alle durchs gleiche Raster (A-1,36-37).

Die Schwierigkeiten ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom in der Schule hat Einfluss auf die Familie zu Hause. Insbesondere, weil die Kinder oftmals erst da reagieren können. Dies äussert sich in Aggressivität und Rückzug.

Aber einfach der Druck von der Schule beeinflusst das ganze Familienleben stark (B,148).

Ja, im Prinzip in der Schule ja nicht. Da funktionieren sie meistens ja eigentlich gut. Aber zu Hause kam dann die ganze geballte Energie raus, ja. Da muss man sagen, wirklich mit Türen zuknallen. Mal hat er mir die Wände verschmiert, also wirklich. Oder eben auch mit Schlagen. Halt, dass er einfach irgendwo die Aggression rauslassen musste, die innere Unruhe, die halt eben in ihm drin war. Also das Angestaute musste raus. Das sind schon Sachen, die gehen recht tief (D,21).

Aber in einem Rahmen, wo ich nie irgendwie, wo ich wieder frei war die letzten drei Jahre. Nicht jedes Mal dachte, oh, was ist wohl heute wieder, wenn er nach Hause kommt (E,111).

Aber nicht nur die Lehrpersonen, auch die Schulleitungen und Schulpsychologischen Dienste haben Einfluss darauf, wie die Schullaufbahnen der Kinder mit Asperger-Syndrom verlaufen. Bei Urs und Julius erfuhren die Eltern die Schulverantwortlichen ihrer Schulgemeinde als wenig hilfreich.

Und das war der Psychologe, der nachher entschied, wohin Urs kam. Und praktisch, der müsse in ein Heim (A-1,55). Weisst du, der Herr Röllin, der Schulpsychologe, aber es ist ja nicht unbedingt nur seine Schuld. Man hat einfach nichts für solche Kinder. Man hat absolut nichts. Entweder du kommst in die Psychi oder, ehrlich (A-2,3). Da wollte man ihn die Gehörlosenschule tun. In die Gehörlosenschule, ja, im Kanton Aargau hätten sie gar nichts für das, oder? (A-2,3). Dann kam aber auch eine Absage von dort. Man hatte keinen Platz für Urs. Nirgends! (A-2,13).

Da sagte ich, also ich würde ihn nicht mehr in die Schule bringen. Ich wisse nicht, was sie wollten, ab Januar bringe ich ihn nicht in die Schule. Also die drei Wochen bis zu den Sportferien, da können sie machen, was sie wollen. ... Da unten sagten sie, das müsse ein Arzt. Es sei ihnen egal, ob er nicht komme, da müsse ich einfach ein Zeugnis haben (C70).

Die Familie von Max machte auch an einer Privatschule so eine negative Erfahrung.

Und das war, ich glaube zwei Wochen vor den Sommerferien und da sagte sie, sie entlasse ihn, er dürfe nach den Sommerferien nicht mehr kommen. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Und er wurde natürlich immer aggressiver. Sie wusste nicht mehr, was sie mit ihm machen sollte. Aber sie hätte früher ehrlich sein sollen. Und so. Es ist jetzt so, wie es war. Wir hatten da ein echt grosses Problem (F,61).

Da hingegen stellten sich die Schulleitungen bei Sandro und der Schulpsychologische Dienst bei Max ganz klar hinter das Kind und sein Recht, die öffentliche Schule besuchen zu können.

Und es wurde ein Brief nach Glarus Nord geschickt, quasi eben, ob das wirklich wahr sei, dass jetzt in diese Klasse auch noch... der Name natürlich von meinem Sohn ausgeschrieben... sonst natürlich nichts... ob der auch noch in diese Klasse komme. Eben besorgte Eltern quasi von den zukünftigen Zweitklässlern. Dann hat aber die Schulleiterin, also Frau Sager, sie hat darauf reagiert, also so gehe das natürlich nicht. (D,33). Die Lehrer wollten es nicht mehr mit ihm machen. Der Schulpsychologische Dienst sagte, das Kind bleibe in der Schule. Das sei kein Grund, dass er raus müsste. Man müsse jetzt einfach alles organisieren. Und dann wurde Frau Klein organisiert. Und das war eine sehr grosse Hilfe (F,64).

Erstaunlicherweise erzählten nur gerade drei Eltern von einer heilpädagogischen Begleitung ihres Kindes. Diese sind nur bei den Kindern im Kanton Glarus und bei jenem im Kanton Zürich eingesetzt worden. Die Erfahrungen sind aber wiederum sehr unterschiedlich.

Aber, ähm, ach, es war einfach schwierig. Auch dieser Pädagoge hatte Grenzen. Er hatte Grenzen, wo man merkte, schlussendlich muss er mit den Lehrern auskommen und nicht mit dem Kind (E,123).

Demgegenüber machten die Eltern von Max nur positive Erfahrungen und freuen sich daran.

Also Frau Klein, sie hat sich natürlich sehr gut eingesetzt für Max (F,80).

Auch die Mutter von Sandro hofft, dass es weiter gut läuft, ist sich aber sehr bewusst, dass dies personenabhängig ist.

Ja, also ich hoffe eben, es geht weiter so in der Schule. Also bis jetzt läuft es gut. Aber das muss man natürlich alle zwei Jahre wieder frisch anschauen, wie es ausschaut mit den Lehrern, mit der heilpädagogischen Begleitung, bleiben sie oder bleiben sie nicht. Das ist heute halt leider auch nicht mehr garantiert, dass sie dann halt wirklich ein paar Jahre am gleichen Ort bleiben (D,69).

Jene Eltern, bei deren Kindern die Eltern der Klassenkameraden informiert wurden, machten positive Erfahrungen damit.

Weil die Lehrpersonen, und das finde ich auch richtig, haben immer verlangt, bei einem Elternabend oder was auch immer, Schulwechsel, man muss es den Eltern sagen, da hat es ein Kind mit Asperger (E,61).

Die Mütter von Urs, Julius und Ruedi und Michael liessen demgegenüber durchblicken, dass sie sich ziemlich ausgeliefert fühlten.

Da musste ich sagen, aber hallo, der sollte in die Schule, der verliert sein ganzes Leben. Seine ganze Schulkarriere geht den Bach runter (A-2,2).

Er (Michael, Anm. der Verf.) konnte glücklicherweise in die Regelschule, was mir eigentlich wichtig war. Und die gleiche Runde sagte bei Ruedi, dass er keine Chance hat, in die Regelschule zu kommen. Das gehe nicht (B,84).

Und sie hatten das Gefühl, das ist ein normalintelligenter Schüler. Der kam wieder zurück und das stimmte nicht. Er hätte nie zurückkommen dürfen (C,64).

Was von der Mutter von Ibrahim zusätzlich genannt wurde, ist, dass die Lehrpersonen nicht realisierten, dass es für sie als Mutter sehr schwierig war und sie kaum mehr Kraft hatte. Eher wurde es als selbstverständlich erachtet, dass sie als Mutter die Schwierigkeiten des Kindes auffing.

Jetzt spüre ich so, wenn ich erzähle. Die vielen Jahre. Die konnten sich nicht vorstellen, wie ich das. Ich weiss es heute ja selbst nicht mehr, wie ich das manchmal geschafft habe zu schaffen. Und keine Entspannung und immer mit diesen Sorgen. Einfach auch entspannen können. Dass sie diese Aufgabe in der Schule übernehmen. Nicht ich immer auch noch. Ja (E,133).

5.2.3.8 *Fachleute*

Die Unterstützung durch Abklärungsstellen wurde sehr unterschiedlich wahrgenommen. Insbesondere die Mutter von Urs wurde von den öffentlichen Institutionen sehr enttäuscht.

Es war so wegen der Unterstützung. Wir haben Jahre nur gekämpft (A-2,35).

Die Tatsache, nie wirklich Informationen erhalten zu haben, ausgeliefert und nicht ernst genommen zu sein, belastete enorm.

Da erfährst du nichts. Du bist voll ausgeliefert. Und das ist etwas vom Schlimmsten, vom Schlimmsten! (A-1,69). Weisst du, und dann, ist einfach ganz verrückt, wollen sie dir einfach das Kind wegnehmen, weil es nicht mehr in die Schule kann. Du hast nichts gemacht. Du hast nichts gemacht, du hast einfach so ein Kind. Und gegen das musst du auch noch kämpfen, dass dein Kind nicht in ein Heim kommt. Weisst du, der Urs, der wäre als Autist in einem Heim untergegangen. Vielleicht würde er sein Seelenheil in Kiffen oder im Alkohol suchen, weisst du (A-2,196).

Glücklicherweise fanden sie, als Urs 16 Jahre alt war, endlich selber jemanden, an den sie sich wenden und dem sie vertrauen konnten. Endlich hatte Urs eine Ansprechperson.

Ja, er hat auch Herr Rossi als Mensch. Sie konnten es gut miteinander (A-2,74). Und Herr Rossi unterstützte uns wirklich (A-2,77).

Auch die Eltern von Sandro und Max berichteten davon, dass sie selber aktiv werden mussten, um geeignete Fachleute zu finden, welche sie unterstützen.

Aber am Anfang war es schon auch so, dass man wirklich auch verzweifelt war. Und jetzt einfach nach und nach zuerst die richtigen Leute finden musste (D,23).

Da ging ich überall fragen. ... Ich fand dann jemand im Kanton Schwyz. Und er kommt jetzt jede Woche zu Max (F,70).

Demgegenüber schätzten sich die Mütter von Julius und Ibrahim glücklich, jeweils an die richtigen Leute verwiesen worden zu sein.

Man hat immer wieder jemand gefunden, der einem wieder weiter half, zu diesem Schlammloch heraus, sage ich jetzt mal so. Das war eigentlich gut (C,137).

Aber ich kann mich eben eigentlich nicht beklagen. Mit der Abklärung erhielt ich dann ganz viel Hilfe. Von

Profis (E,14).

Sie schätzten es insbesondere, dass sie ernst genommen wurden.

Und wenn man Leute hat, die einem glauben und die sagen, und auch da unten, die sagen, wenn etwas ist, sofort anrufen, dann fühlt man sich ernst genommen. Das hilft schon relativ fest (C,135).

Am meisten werden jene Fachleute geschätzt, die sich auf Autismus spezialisiert haben. In Lachen und in Zürich ist die Autismus-Fachstelle direkt mit einem KJPD gekoppelt. In St. Gallen gibt es die Autismushilfe Ostschweiz.

All diese Fachstellen haben Angebote für die direkte Förderung der Kinder. Die Eltern erleben, wie ihren Kindern erklärt wird, was ihr Verhalten bei anderen Menschen bewirkt und welches Verhalten bei den anderen Menschen ankommt. Dadurch können die Kinder die schwierigen Situationen kognitiv verstehen lernen und ihr Verhalten entsprechend beeinflussen. Die Tipps dazu für die Eltern werden ebenfalls geschätzt.

Ich bin gerne jemand, die bei so etwas froh um Profis ist. Und da halte ich mich und da hatte ich wirklich gute Leute (E,14).

Wir gingen ins KJPD, also ich ging direkt ins KJPD und dort hatten wir eine gute Psychologin. Sie kam sehr gut an ihn ran und sie konnte mir super Tipps geben (C,60).

Aber ja, jetzt ist es sicher auch so, es gibt vereinzelt Kinder, aber er kann wie besser damit umgehen, seit er jetzt eben ein Jahr in der Therapie ist, in der Verhaltenstherapie. Da wurde es viel besser (D,39).

Aber Stefan macht dann mit ihm, zeichnet Comics und zeichnet dann Sachen, die von der Schule aus, als er in der 5./6. Klasse, das zeichnet er dann nach. Und dann gibt er ihm Inputs, wie er damit umgehen kann. Und gell, das hilft ihm wirklich sehr (F,400).

Aber es hat auch mit dem Kurs zu tun, den er besuchte, der ihm half, in Zürich, bei der Autismusfachstelle besuchte er den Kompass (B,21).

Julius und Max besuchten unter anderem auch über längere Zeit die Ergotherapie, was von ihren Eltern ebenfalls als sehr förderlich betrachtet wurde, beziehungsweise als eine Zeit, in der sich die Kinder abgeholt und wohl fühlten.

Und wenn er dann mal jemand hat, der nicht sagt, es reicht und lass mich mal in Ruhe. Und das genießt er in der Ergo. Da hat er eine Stunde jemand uneingeschränkt Zeit nur für ihn und hört ihm zu (C,123).

Ergotherapie hatte er sechs Jahr lang. Er ging sechs Jahre lang oder waren es sieben Jahre, niemals in die Schule am Mittwoch. Er ging immer dorthin. Er hatte damit etwas Besonderes gehabt, natürlich (F,359).

Trotz diesen Fachstellen und dem Finden von Anlaufstellen ist die Enttäuschung der Eltern über fehlendes Verständnis und Unterstützung hörbar. Auch, dass die Ansprechpersonen bei den einzelnen Fachstellen immer wieder ändern und dadurch keine Konstanz erfolgt, empfinden sie als belastend.

Dann rufst du an, weil ein Notfall ist, oder, ich hätte sie gebraucht, um zu wissen, wie der Übergang in die nächste Schule. Ich wollte mit ihr ein Gespräch halten, ob es mit Urs zu verantworten sei, ob er stabil genug sei, einfach einen Rat, dann rufst du an und sie sagt, sie sei pensioniert und habe Urs nicht mehr (A-2,42).

Weil, ich habe den Glauben an die öffentlichen Dinge verloren (A-2,176).

Was der Mutter von Max noch wichtig zum Erwähnen war, ist die Tatsache, dass für die Kinder zwar Unterstützungsformen vorhanden seien. Sie selbst als Mutter würde diese vermissen.

Also, was ich jetzt eigentlich noch, was eigentlich enorm fehlt. Max hat Betreuung, aber wir haben keine Betreuung (F,219).

Ähnlich erlebt es die Mutter von Sandro.

Der wirklich mit ihm intensiv arbeitet. Und seit da ist es eigentlich schon, möchte ich sagen, wurde eine grosse Hilfe geleistet. Aber eben, es gab immer Situationen, wo man denkt, es wäre schön, wenn noch mehr Hilfe da gewesen wäre (D,25).

Die Mutter von Julius drückte es sogar folgendermassen aus:

Wir sind ja auch bestraft für das, dass wir mit ihm zugange kamen bis er 10 Jahre alt war mit seiner Eigenartigkeit, oder. (C,72)

Nur die Mutter von Ibrahim berichtete davon, dass sie mit den Tipps, die sie von den Fachstellen erhielt, auch selber konkret Unterstützung erlebte, respektive das Gefühl hatte, auch Verantwortung abgeben zu können.

Wenn es nicht geht, dann haben wir wunderbare Leute, die sich anbieten, die in die Schule kommen oder man kann telefonieren. Und das befreite mich, ja. Wenn sie es dann nicht machen, dann liegt es nicht mehr an mir (E,20).

Als Problem wurde aber auch erwähnt, dass diese Fachstellen oftmals die Eltern nicht mehr informieren. Dies ist eine zusätzliche Belastung, da man merkt, dass man die Verantwortung für die Kinder noch nicht abgeben kann, respektive sie länger als andere Kinder brauchen, um selbständig für sich selber sorgen zu können.

Und sie sagten uns, ja, da dürften sie nichts sagen, und weisst du, als Eltern (A-1,68).

Weil halt auch die Grenzen da sind, wo es heisst, jetzt ist er 18. Jetzt haben die Eltern nichts mehr zu sagen.

Das ist uns von aussen her recht stark herangetragen worden (B,17).

5.2.3.9 Zusammenfassung und Diskussion

Da die Eltern die Interviewpartner waren, so ist dieser Teil der Arbeit derjenige, der die Ressourcenverluste und Ressourcengewinne der Eltern direkt widerspiegelt. Dabei wird offensichtlich, dass die Eltern sich zu Hause mehrheitlich mit der Situation arrangieren und immer versuchen, das Beste daraus zu machen. Sie realisieren aber alle, dass die Erziehung, respektive die Begleitung ihrer Kinder sehr kräfte-raubend ist. Alle erlebten Zeiten der totalen Erschöpfung und fühlten sich zuweilen der Situation ausgeliefert. So erleben alle diese Eltern, was Maus (2017) beschreibt, dass Hilflosigkeit streckenweise das Leben dominiert oder wie von Hobfoll und Buchwald (2004) beschrieben, dass sie im Zuge dieser Verlustspirale anstehende stressreiche Probleme mit weniger Ressourcen bewältigen müssen (vgl. 2.3.4.1).

Jene, die mehrere Kinder haben, merken zudem, dass sie für das Kind mit Asperger-Syndrom mehr investieren, das heisst, die Bedürfnisse dieser Kinder immer an erster Stelle kommen und für die anderen die Zeit fehlt. Hier bestätigt sich die beschriebene Theorie in Kap. 2.1.1. Das kann Rivalitäten auslösen. Dass, wie Maus (2017) es beschreibt, der Umgang mit einem Geschwisterkind mit Asperger-Syndrom für das Leben auch gewinnbringend ist, bestätigt nur eine Familie und zwar jene, bei denen das Kind mit Asperger-Syndrom das jüngste ist.

Die Partnerschaft sowie die Beziehung zu den Grosseltern wird als wichtige Unterstützung angesehen, wenn sie positiv gestaltet werden kann. Demgegenüber ist es bei Misslingen aber auch mit den schmerzhaftesten Erlebnissen verbunden. Hier bestätigte sich die Theorie von Hobfoll (1998), wonach ein gut funktionierendes soziales Netz die grössten Ressourcen freisetzen, aber auch die tiefsten emotionalen Verletzungen verursachen kann.

In Bezug auf die ausserfamiliäre Situation finden es die Eltern vor allem schwierig, dass kein Verständnis aufgebracht wird, da man den Kindern die Beeinträchtigung nicht ansieht. Die Eltern fühlten sich

zum Teil verurteilt und ausgegrenzt. So machten alle Interviewteilnehmenden die in Kap. 2.2.1 beschriebene Erfahrung, dass es Situationen gab, in denen Verwandte, Freunde oder fremde Menschen ihre mangelhafte Betreuung für die Probleme ihrer Kinder verantwortlich machten.

Diejenige Mutter, die regelmässig einen Elterntreff mit anderen Eltern mit einem Kind mit Asperger-Syndrom besucht, gab diesen Treff als den einzigen Ort an, wo sie sich wirklich verstanden fühlt. Der Grund dafür sah sie darin, dass diese Eltern ähnliche Erfahrungen machen und wissen, wovon sie redet. Dies wird ebenfalls von Fachautoren als eine wichtige Möglichkeit für Ressourcengewinne empfohlen (vgl. Kap. 2.4.4). Dass diese Möglichkeit des Austausches von den anderen Familien aber nicht genutzt wird, hat unter anderem mit fehlenden Zeitressourcen oder der Erreichbarkeit zu tun. Der Nutzen scheint für sie den Aufwand nicht zu rechtfertigen.

Alle Eltern erleben ihre Kinder mit Asperger-Syndrom als Einzelgänger. Gerne würden sie sie integriert in einer Gruppe erleben und freuen sich jeweils, wenn sie Ansätze dazu beobachten können. Ob diese Integration für die Kinder gleichermassen gewünscht ist wie für ihre Eltern, ist für mich aus den Aussagen der Interviews nicht nachvollziehbar. Viel eher spürte ich, dass der Wunsch vor allem von den Eltern ausging, wie es auch in den Studien von Eckert (2015) erwähnt wird (vgl. Kap. 2.2.3). Dies wäre ein Garant für eine gute gesellschaftliche Integration in der Zukunft.

In der Schule sind die Kinder mit Asperger-Syndrom riesigen Herausforderungen gegenübergestellt. Das System passt nicht. Insbesondere, dass vorgegeben wird, was gelernt wird und die permanenten sozialen Kontakte, ganz speziell auch in den Pausen, überfordern die Kinder. Hier bestätigen die Eltern die Aussagen der Studie von Eckert (2015), wonach die fehlende Passung als Gefahr fürs Scheitern hervorgehoben wird. Aus den Erfahrungen der befragten Eltern zeigt sich aber auch, dass es keine Rolle spielte, ob es sich um eine Regel-, eine Sonder- oder eine Privatschule handelte. Wenn Eltern von positiven Schulerlebnissen ihrer Kinder erzählten, so war dies, weil sich eine Lehrperson ihrer Kinder annahm, respektive ihr Kind mochte und sich interessierte. Somit würde ich Jørgensen widersprechen, der empfiehlt, diese Kinder generell in Sonderschulen zu unterrichten (vgl. Kap. 2.4.6). Den Grund dafür, dass es Lehrpersonen gibt, die nicht mit dem Kind mit Asperger-Syndrom arbeiten und es nicht verstehen können, orten die Eltern vor allem im fehlenden Wissen und Interesse. So bestätigen sie meiner Ansicht nach Attwood (2012), dass Lehrer ebenso wie die Kinder Unterstützung brauchen würden. Ich glaube aus den Aussagen der Eltern sogar herausgehört zu haben, dass es wertvoll wäre, wenn sich auch die Schulbehörden dieses Wissen aneignen würden.

Es zeigt sich aber auch ganz klar, dass diese Probleme je nach Ort, wo das Kind zur Schule geht, verstärkt oder aber lösungsorientiert angegangen werden. So ist es interessant, festzustellen, dass die befragten Eltern aus dem Kanton Glarus und dem Kanton Zürich erzählten, dass die heilpädagogische Förderung in der öffentlichen Schule für ihre Kinder selbstverständlich eingerichtet wurde. Da hingegen fühlen sich die Eltern aus den Kantonen Thurgau und Aargau von den jeweiligen Schulbehörden nicht ernst genommen.

Schwierigkeiten in der Schule belasten wiederum das Familiensystem, da Kinder mit Asperger-Syndrom in der Regel erst zu Hause aufgrund von Vorkommnissen in der Schule reagieren. Dies äussert sich in Form von Aggressivität oder Rückzug.

Am meisten Unterstützung erleben die Eltern von Autismusfachstellen, respektive kinder- und jugendpsychiatrischen Institutionen, wo Autismusspezialisten arbeiten. Hier beobachten sie, dass ganz

spezifisch mit ihren Kindern gearbeitet wird und auch sie Empfehlungen im Umgang mit dem Kind erhalten, welche umsetzbar sind.

5.2.4 Zukunft

Bei der Begleitung und Erziehung eines jeden Kindes geht es schlussendlich darum, es in eine grösstmögliche Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu führen.

Ich glaube, vor allem er freut sich in die Lehre. Er freut sich, dass er selber verdient.... (E,85).

Bei den jüngeren Kindern der befragten Eltern lag das aber noch in weiterer Ferne. Für sie stand noch die Bewältigung des momentanen Alltags im Zentrum.

Aber eigentlich, ja, hoffe ich für ihn, dass er die Schule machen kann und dass er vielleicht doch auch eine Ausbildung in Angriff nehmen kann (D,69).

Er möchte Forscher werden und er weiss auch so viel (C,101).

5.2.4.1 Ausbildung

Urs und Michael waren zum Zeitpunkt des Interviews beide im ersten Lehrjahr und hatten auch schon grosse Schwierigkeiten mit je einem Abbruch eines Ausbildungsverhältnisses hinter sich, wobei Urs zu Beginn seiner ersten Ausbildung noch keine IV-Unterstützung hatte, da die Diagnose noch nicht gestellt war.

Ibrahim und Ruedi freuen sich über den bevorstehenden Einstieg ins Berufsleben.

Die Lehrstellensuche gestaltete sich bei allen sehr unterschiedlich. So gelang es Ibrahim sehr schnell, seinen zukünftigen Lehrmeister von sich zu überzeugen, da er sich als Informatiker auch für einen Beruf entschied, von dem gesagt wird, dass er sich besonders für Menschen mit Asperger-Syndrom eigne. Seine Motivation konnte er gut in die Bewerbung verpacken und kommunizierte offen über seine Behinderung.

Dieser Lebenslauf oder überhaupt diese Bewerbung war eine Vorzeige, also eine Vorzeigebewerbung für die anderen. Das ist unglaublich. Also da hat es mich auch platt gemacht. ... Die kennen ja in der Informatik die Asperger. Die sind ja eigentlich noch beliebt. Und der Chef hat mir dann am nächsten Tag schon angerufen und sagte, er sei ein kleiner Fan von Ibrahim. Er freue sich und hoffe, er komme in unser Team (E,93).

Eigentlich war dies ursprünglich auch bei Michael der Fall. Auch er überzeugte mit seiner Bewerbung als Chemielaborant und seinen guten mathematischen Kenntnissen. Leider war es dann so, dass ein neuer Auszubildender in die Firma kam, dem der Umgang mit Michael nicht gelang.

Michael hat sich beworben und aufgrund seiner sehr guten Testergebnisse haben sie ihn sofort genommen.

Aber sie haben ihn nicht praktisch arbeiten lassen. Sie fanden einfach, in Mathe ist er so gut. Und alle anderen waren so Nietens. Und sie sagten, ja, das bringen wir schon hin. Wir legten offen, dass er autistisch ist, dass er langsam ist (B,33).

Dank einer ÜK-Lehrerin fand Michael einen neuen Lehrbetrieb, in dem es zum Zeitpunkt des Interviews sehr gut lief und sie optimistisch weiterschauen konnten. Dies zeigt auf, dass es auch in der Ausbildung sehr wichtig und Glückssache ist, Menschen zu finden, die Kinder mit Asperger-Syndrom begleiten und unterstützen können.

Den richtigen Beruf zu finden, war für Urs, Michael und Ruedi schwierig. Das erforderte sehr viel Mithilfe und auch Durchhaltevermögen der Eltern.

Ich sah ihn Zeit absitzen. Ich ging fast drauf. Und wusste, das Kind muss eine Ausbildung machen. Und er ist ja nicht dumm. Und er könnte etwas. Aber ich wollte ja auch nicht forcieren. Es ist so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite geht alles bachab und auf der anderen Seite musst du es noch. Weisst du, wir haben es gerade noch geschafft (A-2,156).

Ja, aber es ist wirklich so, dass man sich als Eltern sehr stark engagieren muss (B,118).

Dabei erlebten sie die IV nicht als zielbringende Unterstützung. Sie empfanden, dass die Berater der IV nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen konnten, respektive ihr Handlungsspielraum eingeschränkt war.

Da hiess es einfach, er soll eine IV-Lehre machen, eine 2-jährige. Mit 16. Und der Urs, ja mal hatte es noch geheissen, er sei ja gut handwerklich, er könne doch Landwirtschaftsmechaniker werden oder so was. Aber der Urs wollte das gar nicht. Weisst du, der Urs ist ein kognitiver Typ (A-2,4).

Und eine aktive Unterstützung von der IV brachte uns bis jetzt nichts. Also auch die Tests, die die IV mit Ruedi machte wegen der Berufswahl, war für die Fühse. Dort kam auch nichts heraus, das Ruedi etwas gebracht hätte. Er muss die Lehrstelle zuerst selber suchen. Und die IV kommt immer dann ins Spiel, wenn es im zweiten Arbeitsmarkt ist (B,119).

Sobald sie aber selber eine gute Lösung mit ihrem Kind gefunden hatten, welche von der IV genehmigt wurde, erlebten sie diese als grosszügig.

Aber wenn es dann darum geht um Kostengutsprachen, da habe ich mit unserem IV-Berater gute Erfahrung gemacht. Dann ist er stark, wenn es darum geht, dass man Unterstützung erhält, dann klappt es (B,125).

Ja, und es wird jetzt alles gezahlt. Es ist eine teure Schule. Ja, und der Urs, dadurch, dass er das Geld jetzt hat, er ist unabhängig, und das gibt ihm total Auftrieb. Dass er jetzt unterstützt ist (A-2,114).

Die Mutter von Michael und Ruedi macht aber nicht nur die IV dafür verantwortlich, dass es für Jugendliche mit Asperger-Syndrom schwierig ist, eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden, sondern auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Dies wurde ihr auch von einem Lehrmeister, bei dem sich Ruedi bewarb, kommuniziert.

Vor ein paar Jahren hätte er ihn noch nehmen können und sagen, er probiere es mit ihm. Aber heute mit dem ganzen Druck auch in der Bäckerei, den er habe, gehe das nicht mehr. Sie könnten so Schüler nicht mehr nehmen (B,150).

Ruedi fand schlussendlich seine Lehrstelle als Bäcker im zweiten Arbeitsmarkt in einer geschützten Werkstätte der IV. Auch für die Eltern von Max wäre dies ein gangbarer Weg. Wichtig scheint vor allem zu sein, dass die Arbeit zu den Kindern passt.

Ich mache mir keine Sorgen darum. Ich weiss einfach, dass wir genug Zeit investieren müssen. Ob das überhaupt in einem normalen Betrieb geht, dass es eventuell angepasst sein muss. Es braucht sicher viel Energie für den Lehrmeister, um dies hinzukriegen. Aber, wenn es natürlich etwas ist, das ihn total begeistert, dann kann man staunen (F,200).

Die Tatsache, dass die IV die Kinder mit Asperger-Syndrom nur während der Ausbildung unterstützen und diese Selbständigkeit und finanzielle Unabhängigkeit nach Abschluss erwarten, ist auch eine Belastung für die Eltern.

Ja, weil, sobald sie aus der Lehre sind, ist man ja mit dem Asperger, als Autist, ist man auf sich alleine gestellt. Da gibt es nachher kein Netz mehr, das einen auffängt. Die IV verabschiedet sich dann (B,51).

5.2.4.2 *Leben als Erwachsener*

Alle interviewten Eltern sehen es als ihre Aufgabe an, ihre Kinder mit Asperger-Syndrom zu begleiten, bis sie selbständig sind. Dass dies bereits nach der Ausbildung der Fall sein wird, bezweifeln einige.

Trotzdem sind sie sich bewusst, dass sie loslassen und die Kinder ihren Weg selber gehen müssen. Hier sehen sie aber keinen grossen Unterschied zu Kindern ohne Asperger-Syndrom, allenfalls, dass dieser Prozess einfach etwas länger dauern könnte.

Ja, da muss man einfach loslassen und ihn seinen Weg gehen lassen. Weil er muss Verantwortung übernehmen. Und irgendwann sind wir Eltern ja auch nicht mehr da, um immer alles zu richten. Er muss hineinfallen, wieder aufstehen lernen und weiter gehen. Das ist schon der Punkt heute, wo er viel mehr selber übernehmen muss, wo wir Eltern loslassen müssen (B,55).

Aber das würde ich behaupten, für alle Kinder. Man meint, sie seien mit 15, da könne man loslassen. Aber es lohnt sich ein wenig, einmal mehr noch, immer noch ein wenig zu verzichten und daheim sein, mehr oder weniger. Und viel mehr braucht er jetzt auch nicht als die anderen mehr. Oder eben zum Teil ist es einfacher, weil er ja will (E,145).

Und wir begleiten Max auf seinem Weg noch ein paar Jahre in die Selbständigkeit. Das ist unsere Aufgabe (F,181). Wie die Selbständigkeit nachher aussieht, kann ich noch nicht sagen (F,192).

Trotzdem äusserten einige Eltern im Interview Sorgen darüber, ob das, was ihre Kinder mit Asperger-Syndrom bis zum Erwachsenenleben mitnehmen können, für die Zukunft auch reicht.

Das ist für mich ein Fragezeichen. Wird er, mit dem, was er verdient, sein Leben mal bestreiten können? Es gibt nicht viele Autisten, die berufstätig sind und wirklich einen Job nachher halten können. Sondern nach Statistik werden die meisten arbeitslos. ... Und das finde ich das Traurige, dass wir mit unseren... wo kommen wir unseren Kindern hin, die so ein einzigartiges Gehirn haben (B,150).

Oder dass sie dann eben im Prinzip doch genau gleich die Leistung bringen müssen wie alle anderen, dass da fast keine Rücksicht darauf genommen wird (D,81).

Weisst du, diese Leute, diese Leute in der Gesellschaft werden so hinuntergedrückt. Und überhaupt nicht und ja, wenn du dich nicht durch"ellbögen" kannst, dann bist du einfach irgendwo. Ja...(A-2,202).

Sie sind überzeugt, dass dann kaum mehr Rücksicht auf die Eigenarten ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom genommen wird und dass diese schlussendlich die Verantwortung für ihr Tun wirklich selber tragen müssen. Sie sind es, die sich integrieren müssen.

Und eben, einfach, doch einfach sagen müssen, er muss sich integrieren und nicht wir (B,151).

Ja, Asperger-Expertin, in Urdorf. Ist Spezialistin. Aber überhaupt Autismus-Spektrum-Störung. Und sie hat immer gesagt, die ganze Intelligenz nützt nichts, wenn man mit dem Mensch nicht zusammenarbeiten kann.

Und das sage ich ihm immer wieder (E,105).

Gerade auch jene Mütter, die selber bereits Erfahrungen mit einem Bruder oder mit anderen Menschen mit Asperger-Syndrom machten, äusserten konkrete Sorgen. Die Mutter von Sandro hatte bei ihren Erzählungen ihren Bruder mit Asperger-Syndrom im Fokus.

a) kein Job: Und das, obwohl er als Viertbester seines Jahrgangs und mit Berufsmatur seine Lehre abgeschlossen hatte.

b) ausgenutzt werden ...

c) Depressionen

d) IV, die keine Leistungen mehr erbringe (Sandro: Zusätzliche Notizen).

Gleichzeitig freuen sich aber auch der Vater von Max und die Mutter von Ibrahim darauf, die Verantwortung für das Leben ihres Kindes abgeben zu können. Diese sei während all dieser Zeit schon sehr belastend gewesen.

Da braucht man, habe ich das Gefühl, schon selber einen gewissen Ehrgeiz und ein totales Gefühl von Verantwortung, in der ich auch manchmal, muss ich wirklich sagen, manchmal drin war und dachte, oh, das würde ich nie mehr machen. So eine Verantwortung für so einen Menschen. Ich bin froh, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Das gebe ich zu (E,83).

5.2.4.3 Zusammenfassung und Diskussion

Die Berufsausbildung ist nochmals ein wichtiger Meilenstein im Leben eines Kindes mit Asperger-Syndrom und seiner Familie. Dabei geht es darum, Weichen zu stellen für ein möglichst selbständiges und unabhängiges Leben. Dies sollte erreicht werden, indem sie erfolgreich eine Ausbildung absolvieren und danach im ersten Arbeitsmarkt eine Stelle finden und halten können.

Die befragten Eltern bestätigten die in Kap. 2.4.6 beschriebene Theorien betreffend Berufswahl. So halfen auch alle bis dahin betroffenen Eltern mit bei der Lehrstellensuche. Ob dies nur bei Kindern mit Asperger-Syndrom so ist, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem war es aber bei Urs, Michael und Ruedi eine Odyssee, bis endlich eine geeignete Stelle gefunden wurde. Diese Eltern würden Preissmann (2012) zustimmen, dass sie froh um Unterstützung beim Finden von geeigneten Ausbildungsplätzen gewesen wären. Umso mehr waren sie deshalb enttäuscht, dass für die IV-Berater der Handlungsspielraum dazu relativ klein schien. Im ersten Arbeitsmarkt kannten sie offensichtlich keine Ausbildungsstellen. Und jene in den geschützten Werkstätten passten nicht, wenn das Kind mehr kognitiv als praktisch arbeiten wollte. So erlebten die Eltern die IV-Berater in dieser Phase der Berufsfindung nicht als hilfreich. Alle Eltern waren sich aber einig, dass, wenn die Kinder etwas hätten lernen müssen, das ihnen nicht entspricht, der Erfolg ausgeblieben wäre. So schränkten die Kinder den Handlungsspielraum auch selber ein, was wiederum die Studien von Eckert (2015) bestätigen.

Demgegenüber zeigten sie sich sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung der IV. Diese übernimmt nicht nur die anfallenden Mehrkosten während der Erstausbildung, sondern ermöglicht den Jugendlichen mit Asperger-Syndrom auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern. Dass aber bei Bedarf keine langfristige Unterstützung der Menschen mit Asperger-Syndrom garantiert wird, da dieses Gebrechen nicht als Geburtsgebrechen gilt wie von Ravoyer et al. (2013) begründet wird, stiess auch auf Verständnislosigkeit.

Die Erfahrung der Eltern relativierte die Aussage von Preissmann (2012), dass nur wenige Arbeitgeber auf dem freien Markt echtes Interesse an der Ausbildung dieser Menschen zeigen würden. Viel mehr erlebten sie, dass deren Handlungsmöglichkeiten durch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung eingeschränkt waren.

Sobald die bis dahin jungen Erwachsenen mit Asperger-Syndrom Fuss im Arbeitsleben gefasst haben werden, trauen ihnen ihre Eltern zu, dass sie auch bereit sein werden, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Darauf arbeiteten alle interviewten Eltern hin. Sie zeigten aber auch gewisse Zweifel, ob dies gelingen wird, was durch die Statistik von Eckert (2015) gerechtfertigt wird. Zum Zeitpunkt der Befragung blickten aber alle der Weiterentwicklung ihrer Kinder und Jugendlichen zuversichtlich entgegen.

6 Beantwortung der Fragestellung

Welche Ressourcen erleben die Eltern mit einem Kind mit einem Asperger-Syndrom zur Stabilisierung der Familie und zur Förderung des Kindes mit Asperger-Syndrom als hilfreich und welchen Einfluss hat die Diagnosestellung?

Wie im Kap. 3 beschrieben, stellte ich dazu folgende Teilfragen:

1. Was erleben die Eltern als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind? (> Ressourcengewinne)
2. Welche Situationen erleben die Eltern als besonders stressreich? (> Ressourcenverluste)
3. Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

In Form einer Tabelle verknüpfte ich die Antworten aus dem Interview mit meiner Fragestellung. Das heisst, ich bewertete die in den Interviews genannten Ressourcen aufgrund der erhaltenen Antworten. Dabei trug ich die von den befragten Eltern erlebten und diskutierten Ressourcengewinne und –verluste so ein, wie ich sie während der Interviews von den Eltern wahrgenommen habe. Wenn die Eltern von sehr stressreich und grosser Belastung sprachen, wertete ich mit --. Eher belastend und stressig wertete ich mit -. Was die Eltern als äusserst hilfreich und verbunden mit Entspannung und Zuversicht nannten, bewertete ich mit ++. Aussagen, die eher positive Auswirkungen, respektive sicher keine Ressourcenverluste zur Folge hatten, mit +.

Es gibt Ressourcen, welche von den einen Eltern als Ressourcengewinne, von anderen aber als Ressourcenverluste bewertet wurden. Dies ergibt in der Tabelle ein heterogenes Bild. Dabei war es mir wichtig, alle Elternaussagen zu berücksichtigen, auch wenn eine Aussage den anderen Aussagen gegenüberstand. Nicht ersichtlich ist in der Tabelle die Quantität der Aussagen. Wenn also auch nur eine Mutter eine Ressource als Ressourcengewinn und alle anderen diese Ressource als sehr stressreich angegeben hatten, so setzte ich ein + und ein --.

Die fett gedruckten Ressourcen sind solche, die von allen Eltern genannt wurden. Ressourcen in normaler Schriftstärke wurden nur von einzelnen Eltern genannt, weil sie nicht von allen erlebt wurden. Trotzdem sind sie in der Tabelle, weil diese bei den betroffenen Eltern einen sehr grossen Einfluss auf die Ressourcengewinne, respektive die Ressourcenverluste hatten.

Ressourcen, welche der Diagnosestellung bedurften, um erst aktiviert zu werden, sind in der Tabelle kursiv geschrieben.

Die Tabelle ist also folgendermassen zu lesen:

Wenn eine Ressource wie zum Beispiel das „gegenseitige Nicht-Verstehen der Handlungsweisen“ von allen erwähnt und bereits vor der Diagnose als sehr stressreich empfunden wurde, dann ist sie gerade und fett geschrieben und hat nur einen Eintrag bei --.

Die Ressource „kinderpsychiatrische Klinik“ ist in Standardschrift geschrieben, da diese vor der Diagnosestellung und nur von zwei Eltern erlebt wurde. Sie wurde aber von beiden Eltern sehr

unterschiedlich erlebt. Die eine Familie nannte sie sehr stressreich und sie führte zu grossen Ressourcenverlusten, währenddessen sie für die andere Familie eine Entlastung war und eher einen Ressourcengewinn ergab. Deshalb hat es je einen Eintrag bei -- und +.

Die Ressource „getroffene Unterstützungsmassnahmen“ wiederum sind fett und kursiv geschrieben und haben zwei ++. Das heisst, dass diese der Diagnose bedurften und von allen als grossen Ressourcengewinn erlebt wurden.

Am auffälligsten sind Ressourcen, welche als sehr hilfreich ++ und gleichzeitig als sehr stressreich -- bewertet sind. Dies ist bei „Partnerschaft“ der Fall. Die Partnerschaft wurde entweder als äusserst hilfreich und das Wohlbefinden positiv verändernd erlebt oder eben durch die fehlende Unterstützung gerade als besonders schmerzhaft, was zur Trennung führte. Da sie fett gedruckt ist, wurde sie von allen Eltern erwähnt.

Ich möchte hierbei nochmals darauf hinweisen, dass beim Betrachten dieser Tabelle berücksichtigt werden muss, dass für das persönliche Wohlbefinden der Eltern die Ressourcenverluste massiv stärker ins Gewicht fallen, wie es Hobfoll (1998) klar zum Ausdruck brachte.

Ressourcen	hilfreich (>Ressourcengewinne)		stressreich (> Ressourcenverluste)	
Eigenheiten des Kindes mit Asperger-Syndrom				
Gegenseitiges Nicht-Verstehen der Handlungsweisen				--
Rückzug des Kindes mit Asperger-Syndrom		+	-	
Aggression des Kindes mit Asperger-Syndrom				--
Strukturierter Tagesablauf	++	+		
Gewohnte Umgebung		+		
Spezifisches Interessengebiet		+	-	
Normale bis hohe Intelligenz	++	+		
Art des Lernens		+		
Experimentieren mit Strom und Wasser				--
Aufforderungen an das Kind mit Asperger-Syndrom im Alltag		+		--
Wahrnehmung von eigenen Gefühlen				--
Wahrnehmung von Gefühlen des Gegenübers				--
Einseitige Gesprächsführung (des K. mit Asperger-Syndrom)			-	
Beharren auf eigener Meinung (des K. mit Asperger-Syndrom)			-	--
Diagnose				
Erkennen der Eigenheiten beim Kind				--
Abklärung		+		--
Kinderpsychiatrische Klinik		+		--
Zeitdauer bis zur Diagnosestellung			-	--
Diagnosestellung	++	+		
Akzeptanz der Beeinträchtigung			-	

Getroffene Unterstützungsmassnahmen	++			
Soziales Netzwerk				
Erziehung des Kindes				--
Wahrnehmung der Sicht der Geschwisterkinder		+		--
Partnerschaft	++			--
Erweiterter Familienkreis	++	+		--
Reaktion von aussenstehenden Personen		+	-	--
<i>Verständnis von Gleichbetroffenen / Elterntreff</i>	++			
Kind als Einzelgänger / keine Freunde			-	--
Mobbing				--
Schulsystem der öffentlichen Schule				--
Fehlendes Wissen von Lehrpersonen				--
Desinteresse von Lehrpersonen				--
Interesse von Lehrpersonen	++			
Schulbehörden		+		--
<i>Heilpädagogische Förderung</i>	++		-	
Sonderschule	++		-	
Privatschule	++			--
<i>Spezialschule für Kinder mit Asperger-Syndrom</i>	++			
<i>Autismusfachstellen</i>	++			
<i>KJPD mit Autismus-Fachspezialisten</i>	++			
Zukunft				
Suche nach Ausbildungsplatz		+		--
<i>Bewerbungsschreiben</i>	++	+		
<i>Unterstützung von IV bei Suche nach Ausbildungsplatz</i>			-	
<i>Finanzielle Unterstützung der IV</i>	++			
Wahrnehmung der Eltern betreffend Zukunftsperspektiven ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom		+	-	

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass die Ressourcenverluste überwiegen. Alle die befragten Familien mit Kind(ern) mit Asperger-Syndrom erlebten den Umgang mit ihrem Kind als stressreich und grosse Belastung.

Die meisten Ressourcenverluste erfolgten aufgrund der Eigenheiten des Kindes mit Asperger-Syndrom und im sozialen Netzwerk. Insbesondere, dass die Handlungsweisen des Kindes nicht verstanden wurden, beziehungsweise die Kinder mit Asperger-Syndrom wiederum die an sie gestellten Aufforderungen und die gesellschaftlichen Normen nicht wahrnehmen und umsetzen konnten, versetzte die Eltern in Stress. Zudem, dass das Kind nicht auf die Gefühle achten und entsprechend empathisch reagieren konnte, führte zu Verletzungen und Enttäuschungen. Dass aussenstehende Menschen diese Verhaltensweisen ebenfalls nicht verstehen konnten und es vor der Diagnose keine Erklärungsmöglichkeiten für die Eltern gab, erzeugte eine zusätzliche Belastung. Nur eine Mutter erlebte positive Rückmeldungen von aussenstehenden Personen und zwar deshalb, weil ihr Sohn immer lächelte. Auch war dieser

Knabe der einzige, der Aufforderungen im Alltag selbstverständlich nachkommt. Dies beeinflusst die Tabelle zweimal positiv.

Innerhalb der Partnerschaft und im erweiterten Familienkreis, vor allem der eigenen Eltern und Schwiegereltern, wurde die Wahrnehmung des Umgangs mit dem Kind, respektive der Umgang mit ihnen als Eltern, besonders gewichtet. So wurden hier bei einer Familie die erheblichsten Ressourcenverluste festgestellt. Dort, wo aber Verständnis und Unterstützung gewährleistet war, wurden dadurch besonders grosse Ressourcengewinne verzeichnet.

Die Strukturierung des Alltags mit möglichst wenigen Veränderungen, sowie der Verbleib in der für das Kind gewohnten Umgebung, brachte allen Familien Entspannung und zwar bereits, bevor die Diagnose gestellt wurde.

Der Schulbesuch wurde für grosse Ressourcenverluste verantwortlich gemacht. Dabei spielte es keine Rolle, welche Art Schule die Kinder besuchten. Da alle Kinder aber zu Beginn die öffentliche Schule besuchten, wurden dort gefühlsmässig am meisten Schwierigkeiten erfahren. Doch es vermochten auch nicht alle Sonder- und Privatschulen zu überzeugen. Bei Urs konnte zum Beispiel keine geeignete Sonderschule gefunden werden und bei Max kam es in der Privatschule zu einem Schulausschluss. Die anderen Eltern, die Erfahrungen mit alternativen Schulformen machten, berichteten hingegen nur sehr Positives. Die Art der Führung der Schule hatte darauf einen grossen Einfluss. So fühlten sich zwei Familien von den Schulbehörden sehr ernst genommen und spürten, dass ein grosser Integrationswille bestand, während zwei andere erlebten, dass ihr Kind nur als Last empfunden und sie als Eltern als unverschämt fordernd angesehen wurden. Auch die heilpädagogische Förderung wurde von zwei Familien als nicht unterstützend erlebt, insbesondere vor der Diagnosestellung, während zwei Familien nur positiv berichteten.

Schlussendlich wurden die grössten Ressourcenverluste und –gewinne im Umgang der Lehrpersonen mit ihren Kindern gesehen. Ob eine Lehrperson sich wirklich für die Besonderheiten ihres Kindes mit Asperger-Syndrom interessierte und sie bereit war, auch bewusst einen Zusatzaufwand für dieses Kind auf sich zu nehmen, entschied darüber, ob das Kind sich wohl und aufgehoben fühlte und seine Leistungen zeigen konnte oder ob der Schulbesuch permanenter Stress bedeutete. Leider konnten nicht alle Kinder der befragten Eltern die Erfahrung interessierter Lehrpersonen machen, während alle negative Erfahrungen sammelten.

Ganz viele der in der Tabelle aufgeführten Ressourcengewinne konnten erst nach der Diagnosestellung generiert werden. Diese wurden von allen Eltern sehr geschätzt, unterschieden sich aber von Kind zu Kind. Die spezifischen Unterstützungsmassnahmen durch Fachpersonen, welche sich mit Autismus gut auskannten und die finanzielle Entlastung durch die IV im Ausbildungsprozess wurden als besonders hilfreich erfahren.

Nicht erkennbar ist in der Tabelle, dass durch die Diagnosestellung vor allem Ressourcenverluste infolge von Verständnis für die Eigenheiten des Kindes und einem bewussteren Umgang damit, eingeschränkt werden konnten. Aus der Theorie von Hobfoll (1998) ist dies aber sehr bedeutsam. So wurden Ressourcengewinne nicht immer gleich wieder von auch kleineren Ressourcenverlusten kompensiert. Die gewinnbringenden Ressourcen der Kinder, wie die unglaublich faszinierende Art des Lernens und die Hartnäckigkeit, an einem Gegenstand zu verweilen, konnten sich nun entfalten. Das führte dazu, dass trotz dem in der Tabelle grösseren Anteil von Ressourcenverlusten, zum Zeitpunkt

des Interviews die befragten Eltern insgesamt eher positiv in die Zukunft blickten. Doch machten sie sich Sorgen, ob ihr Kind im Erwachsenenalter bestehen werde.

6.1 Fazit

Echtes Verständnis und Interesse für die Eigenheiten und Begabungen des Kindes, sei es im näheren oder weiteren Umfeld, wurden für die Stabilisierung der Familie als besonders hilfreich erlebt. Fachleute, welche die Ausprägungen des Asperger-Syndroms kannten und entsprechend erklären konnten, beeinflussten die Förderung des Kindes positiv. Die Diagnosestellung war insbesondere wichtig, da dadurch die Ressourcenverluste reduziert und neue Unterstützungsmöglichkeiten generiert werden konnten.

6.2 Methodenkritik

Die Art und Weise, wie ich zur Beantwortung meiner Fragestellung kam, möchte ich in diesem Kapitel kritisch beleuchten. Die Tatsache, dass gerade bei qualitativen Studien schlussendlich die Auswertungen individuell gefärbt und abhängig von der Auswahl der Befragten sind, zeigte sich deutlich.

6.2.1 Erhebung der Forschungsdaten

Nachdem ich zuerst dachte, dass sich das viel einfacher gestalten würde, war ich schlussendlich sehr dankbar, überhaupt Eltern von sechs Familien zu finden, die bereit für ein Interview waren.

Obwohl ich über zwei Autismus-Fachstellen Anfragen für Interviewpartner stellte, war der Rücklauf von dort mit nur einer Familie sehr bescheiden (vgl. Kap.4.3). Dies kann eventuell damit zusammenhängen, dass eigentlich kein Vorteil darin gesehen werden kann, im Rahmen einer Masterarbeit Auskunft zu geben. Jene Eltern, die sich bereit erklärten, erlebte ich aber als äusserst offen. Sie gaben mir einen guten Einblick in ihr Leben mit ihrem Kind, respektive ihren Kindern mit Asperger-Syndrom. Es war ihnen ein Anliegen, einen Beitrag dazu zu leisten, damit diese Behinderung mehr wahrgenommen und mehr Wissen darüber verbreitet wird. Sie erhofften sich, dadurch ein grösseres Verständnis für die Situation ihrer Kinder zu erhalten und allenfalls zukünftig betroffenen Kindern und ihren Eltern einiges an Leid zu ersparen. Ob dies aber im Rahmen einer Masterarbeit wirklich möglich ist, wage ich zu bezweifeln, was schlussendlich meinerseits ein etwas schlechtes Gewissen gegenüber diesen Eltern hinterlässt. Insbesondere beim letzten Interview, bei dem mich der Vater einige Male darauf ansprach, dass dieses Interview auch eine Win-Win-Situation darstellen sollte, beschlich mich ein ungutes Gefühl.

Die Kinder mit Asperger-Syndrom, deren Eltern ich befragen durfte, waren alle verschieden alt und erhielten auch die Diagnose zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Somit standen alle Eltern an einem ganz anderen Punkt der Begleitung und hatten einen anderen Fokus auf die Situation ihrer Kinder mit Asperger-Syndrom und ihrer Familien im Gesamten. Dies erschwerte eine Zusammenführung und Vereinheitlichung schwierig. Es war jedoch auch spannend, da sehr viele verschiedene Aspekte angesprochen wurden.

Beim Zusammenstellen des Interview-Leitfadens (vgl. Kap. 4.4.1) merkte ich, dass ich zuerst viel zu weit ausholen wollte. Ich musste mich immer mehr einschränken. Schlussendlich gelang es mir, alle Fragen gut mit meiner Fragestellung (vgl. Kap. 3) zu verknüpfen.

Wie in Kap. 4.3 beschrieben, war es mir wichtig, beim Interview dem Erzählen der Eltern einen grossen Stellenwert einzuräumen, aber die Thematik auch zu beschränken. Dies führte dazu, dass sich alle Gespräche sehr unterschiedlich gestalteten. Während die einen Eltern frei erzählten, hielt ich mich bei anderen strikt an den Interview-Leitfaden, der uns in ziemlich genau einer Stunde durch das Interview führte. Die anderen Interviews dauerten etwas länger. Wie in Kap. 4.5.1 beschrieben, schenkte ich aber der ersten und letzten Frage besondere Aufmerksamkeit. Das waren die einzigen Fragen, die ich bei allen Eltern genau gleich stellte. Ansonsten war ich froh, mich einfach am Leitfaden orientieren zu können, damit ich auf alle für meine Arbeit relevanten Fragen Antworten erhielt. Zum Teil brauchte ich nur wenige Fragen zu stellen. Bei einem Gespräch entglitt mir aber die Gesprächsführung. Dieses Gespräch dauerte schlussendlich doppelt so lange als geplant und wurde als anstrengend empfunden.

Im Allgemeinen kann ich behaupten, dass die Gesprächsatmosphäre wohlwollend war. Die Eltern fühlten sich verstanden und erzählten gerne. Die Tonaufnahme des Interviews stellte für niemanden ein Problem dar. Auch gelang mein Probeinterview ansprechend, so dass ich es für die Auswertung verwenden konnte und keinen Grund sah, es zu wiederholen oder etwas an meinem Leitfaden zu verändern.

Als selber betroffene Mutter hörte ich bei jedem Interview einige Aussagen, die sich mit eigenen Erlebnissen deckten. Ich bin sehr froh darüber, mich zurückgehalten und keine Kommentare angefügt zu haben, insbesondere auch dann, wenn Aufforderungsfragen an mich gestellt wurden. Meiner Ansicht nach hätte dies den Verlauf des Interviews sowie die Aussagen der Eltern beeinflussen können. Bewusst nahm ich mir aber für solche Fragen nach dem Interview jeweils noch Zeit für ein gegenseitiges Gespräch. Dazu machte ich mir im Anschluss einige Notizen. Diese konnten aber nicht wie in Kap. 4.8 beschrieben, als Kontextprotokoll angesehen werden und waren schlussendlich für die Auswertung von geringem Nutzen.

6.2.2 Aufbereitung der Forschungsdaten

Beim Transkribieren des ersten Interviews interessierte mich die Technik der Transkriptionssoftware f4, die durch die Verlangsamung der Sprache eine grosse Hilfe war. Mit der Zeit wurde es aber sehr anstrengend und ich empfand es nur noch als Fleissarbeit. Insbesondere beim letzten Interview, in dem Dialektfärbungen durch einen Akzent beeinflusst wurden, verstand ich die Worte sehr oft nicht genau und musste das Interview immer wieder auch in Normalgeschwindigkeit laufen lassen. Dies erwies sich als zeitaufwändig.

Ich machte dann die Fallzusammenfassungen, wie dies im Kap. 4.9.1 beschrieben wird. Dadurch hoffte ich, bereits Antworten für meine Fragestellung zu erhalten und glaubte mich dem Ziel meiner Arbeit recht nahe. Doch das war ein Irrtum.

Es folgte das Codieren all dieser Interviews. Hier erfüllte eine Software MaxQDA grosse Dienste. Mit ihrer Hilfe konnten die Codes immer wieder neu eingetragen und angepasst werden. Doch mit der Zeit wurde auch hier ein Durchringen nötig. Dass sich jedoch die Kategorien für das Kategoriensystem fast

von alleine zeigten und die Antworten in Einzeldokumenten geordnet wurden, gaben wieder etwas Motivation.

Die grosse Fülle der Codes am Ende des Codierens liess wiederum Zweifel aufkommen, ob ich es je schaffen würde, diese irgendwie sinnvoll zusammenzufügen.

6.2.3 Auswertung der Forschungsdaten

Das Schwierigste an der Auswertung war schlussendlich, mich zu entscheiden, welche Aussagen der Eltern in die Arbeit einfliessen sollten. Ich fand vieles so treffend formuliert und wichtig. Zu Gunsten meiner Fragestellung Abstriche zu machen und gleichzeitig doch nichts zu vergessen, forderte mich heraus.

Trotz oder vielleicht gerade wegen meinen eigenen Erfahrungen wunderte ich mich, dass gewisse von den Eltern angesprochene Kernproblematiken nicht dem entsprachen, was ich ursprünglich und auch aus der Aufarbeitung der Theorie erwartete. So war ich zum Beispiel sehr überrascht, dass Mobbing, welches nach den Studien von Bonis und Sawin (2017) bei mehr als 90 % aller Kinder mit Asperger-Syndrom beobachtet werden konnte, nur von einer Mutter explizit erwähnt wurde.

Beim Erstellen und Ausfüllen der Tabelle für die Beantwortung meiner Fragestellung, versuchte ich, möglichst objektiv zu bleiben. Jedoch stellte ich fest, dass es manchmal nicht anders geht, als subjektiv diese Aussagen zu werten. Ab und zu passte auch die Aussage einer Mutter nicht ins Bild meiner Vorstellungen und einer einfach zu lesenden Tabelle. Ich musste mich bemühen, allen Aussagen dieselbe Richtigkeit und Wichtigkeit zuzuordnen.

6.3 Heilpädagogische Relevanz und Ausblick

Kinder, die eingeschult werden, sind grossen Herausforderungen gegenübergestellt. Sie müssen sich in eine neue Umgebung eingewöhnen, Lehrpersonen als sie führende Persönlichkeiten akzeptieren, Lerninhalte, welche an sie herangetragen werden, als wichtig betrachten und mit anderen Kindern agieren. Kinder mit Asperger-Syndrom, die Situationen nicht intuitiv lesen können, die nichts von interaktiven Normen verstehen, die von den Gefühlen anderer Menschen überschwemmt werden und diese nicht einordnen können und deren eigene Interessen für sie das einzig wirklich Wichtige sind, sind im Schulwesen heillos überfordert. Ihre Reaktionen darauf sind für die Lehrpersonen nicht einfach nachvollziehbar.

Dies führt zu gegenseitigen Überforderungen. Wenn dann die Eltern aufgrund vieler Ressourcenverluste in ihrem Alltag ebenfalls nicht mehr fähig sind, darauf adäquat zu reagieren, wird gerne das Elternhaus für die Unzulänglichkeiten des Kindes zur Rechenschaft gezogen.

Ich denke, hier gilt es, als heilpädagogische Lehrkraft sehr zurückhaltend zu sein und gut zu beobachten. Nur echtes Interesse und Verständnis für das Kind bringt allenfalls die Ursachen ans Tageslicht. Ein Kind mit Asperger-Syndrom fordert zusätzliche Aufmerksamkeit und braucht immer wieder Erklärungen. Dies kann nicht von jeder Lehrkraft geleistet werden. Umso mehr ist die heilpädagogische Lehrkraft gefordert, hier zu unterstützen und diese Zusatzaufgaben zu übernehmen. Auch werden viele

Hilfestellungen von Autismus-Fachstellen geleistet. Das Wissen darüber ist für heilpädagogische Lehrkräfte vorteilhaft, sollte daher genutzt und spezifische Weiterbildungen besucht werden.

Das jetzige Wissen, dass Ressourcengewinne immer gleich wieder durch Ressourcenverluste kompensiert werden, gibt eine Antwort darauf, warum einige Lehrkräfte das Gefühl haben, dass ihre Bemühungen nichts nützen und immer wieder versanden. Das Wissen, dass alle Unterstützungsmassnahmen nicht fruchten können, solange die Ressourcenverluste nicht gestoppt werden, vereinfacht es meiner Ansicht nach, die Situation der Eltern zu verstehen und sie zu einer Abklärung zu ermutigen. Dies kann übrigens auf alle schulischen Schwierigkeiten und generell auf die Elternarbeit übertragen werden.

Da sich, wie sich bei meinen Auswertungen zeigte, in jedem Schulsystem für ein Kind mit Asperger-Syndrom dieselben Problematiken stellen, jedes dieser Kinder überall vor allem Verständnis und Interesse braucht, sehe ich keinen Grund, ein Schulsystem vorzuziehen. Ich bin überzeugt, dass mit genügend Unterstützung und vor allem Zeitressourcen, um mit dem Kind mit Asperger-Syndrom und seinen Eltern zusammenzuarbeiten, eine Integration in die Regelklasse gelingen kann.

Aber auch wenn die Integration gut gelingt und das Verständnis der Lehrpersonen vorhanden ist, so brauchen Kinder mit Asperger-Syndrom weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit und Ressourcen der Eltern. Diese bleiben hochbelastet. Deshalb beende ich meine Arbeit mit den Worten eines Vaters, die ich auch als Titel dieser Arbeit nutzte und als Aufforderung zur Achtsamkeit verstehe:

Aber immer wieder... Immer wieder kommt wieder etwas (F,82).

7 Literaturverzeichnis

Attwood, T. (2000). *Das Asperger-Syndrom: ein Ratgeber für Eltern: so unterscheiden Sie zwischen Autismus und Asperger; wie Sie Ihr Kind fördern; mit vielen Checklisten und Erfahrungsberichten*. Stuttgart: Trias.

Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit dem Asperger-Syndrom. Von Kindheit bis Erwachsensein – alles was weiterhilft. 2. Auflage*. Stuttgart: TRIAS

autismus.ch a. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen. Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) und die dafür typischen Symptome*.

Zugriff am 19.08.2017 auf:

<http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/autismus-spektrum-stoerungen.html>

autismus.ch b. (2017). *Interview mit Dr. Girsberger - sein unermüdlicher Einsatz für Menschen mit Autismus*.

Zugriff am 19.08.2017 auf: <http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/artikel-zum-thema-ass/interview-mit-dr-girsberger.html>

autismus.ch c. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen erkennen*.

Zugriff am 19.08.2017 auf: <http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/autismus-spektrum-stoerungen-erkennen.html>

autismus.ch d (2017). *Kommunikation, Sprache und Logopädie bei Menschen mit Autismus*.

Zugriff am 19.08.2017 auf:

<http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/wichtige-informationen-zum-thema-autismus/kommunikation-sprache-und-logopaedie-bei-menschen-mit-autismus.html>

Bonis, S.A., Sawin K.J.. (2016). Risks and Protective Factors for Stress Self-Management in Parents of Children. *Journal of Pediatric*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pedn.2016.08.006>. Elsevier Inc.

Eckert, A., Störch Mehring, S. (2015) Autismus-Spektrum-Störungen in der Adoleszenz. Herausforderungen und Handlungsbedarfe aus der Perspektive von Eltern. *VHN 2, 2015*. (S.140 – 150). Ernst Reinhardt Verlag.

Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind. 2., unveränderte Auflage*. Hamburg: Verlag Dr. Kovâc.

Eckert, A. (2014) Familien mit Kindern mit einer Behinderung: Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Teilhabe 1/2014, Jg.53*, (S.19-23)

Eckert, A. (2007). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, Nr. 1/2007* (S.40-53).

Zugriff am 9.4.2018 auf: <http://bidok.uibk.ac.at/library/beh-1-07-eckert-kind.html>

Eckert, A. (2015). *Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz. Lebenssituation und fachliche Begleitung*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH)

Ederer, E.M. (2005). *Strategien der Gesprächsführung in der Forschung*. IN: Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.). (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien Verlag

Girsberger, T. (2013). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen: Auswirkungen und Lösungen für die Familie. Zusammenfassung des Referats vom 2.11.2013 von Sabina Escher-Sommer*.

Zugriff am 26.09.2017 auf:

<https://www.google.ch/search?q=Seminar+vom+2.+Nov+2013+%28Zusammenfassung+von+Sabina+Escher-Sommer%29&oq=Seminar+vom+2.+Nov+2013+%28>

Haberthür, N. (2005). *Kinder im Schatten. Geschwister behinderter Kinder*. Oberhofen: Zytglogge Verlag

- Herrmanns H. (2007). *Interviewen als Tätigkeit*. In: Flick U., von Kardoff, E., Steinke, I. (Hrsg.). (2007). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. 5. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Hinze, D. (1991). *Väter und Mütter behinderter Kinder: der Prozess der Auseinandersetzung im Vergleich*. Heidelberg: Schindele.
- Hobfoll, S.E. (1998). *Stress, Culture, and Community. The Psychology and Philosophy of Stress*. New York: Plenum Press
- Hobfoll, S.E., Buchwald, P. (2004). *Die Theorie der Ressourcenerhaltung und das multiaxiale Copingmodell – eine innovative Stresstheorie*. In: Buchwald, P., Schwarzer, C. & Hobfoll, S.E. (Hrsg.). (2004). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe.
- Hobfoll, S.E., Schumm, J.A. (2004). *Die Theorie der Ressourcenerhaltung: Anwendung auf die öffentliche Gesundheitsförderung*. In: Buchwald, P., Schwarzer, C. & Hobfoll, S.E. (Hrsg.). (2004). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe.
- Hopf C. (2007). *Qualitative Interviews- ein Überblick*. IN: Flick U., von Kardoff, E., Steinke, I. (Hrsg.). (2007). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. 5. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
- Informationsstelle AHV/IV. (2018). *4.09 Leistungen der IV. Berufliche Eingliederungsmassnahmen der IV*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen
Zugriff am 22.5.2018 auf: <https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.d>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: HfH.
- Jørgensen O.S. (1998). *Autismus oder Asperger Differenzierung eines Phänomens*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Kittl, H. (2005). *Aufbereitung qualitativer Daten – Von der Datenerfassung zum Primärtext*. IN: Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.). (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien Verlag
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 3., überarbeitete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Juventa
- Lelord, F. (2008). *Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück*. 16. Auflage. München: Piper Verlag GmbH
- Mey, G., Vock, R., Ruppel, P.S. (2018). *Das problemzentrierte Interview*.
Zugriff am 25.05.2018 auf:
<https://studi-lektor.de/tipps/qualitative-forschung/problemzentriertes-interview.html>
- Maus, I. (2017). *Geschwister von Kindern mit Autismus. Ein Praxisbuch für Familienangehörige, Therapeuten und Pädagogen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin: De Gruyter GmbH
- Nieß, N., Dirlich-Wilhelm, H. (1995). *Leben mit autistischen Kindern: Erfahrungen und Hilfen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Pearson, R.E. (1997). *Beratung und soziale Netzwerke: eine Lern-und Praxisanleitung zur Förderung sozialer Unterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Preißmann, C. (2012). *Asperger–Leben in zwei Welten. Betroffene berichten: Das hilft mir in Beruf, Partnerschaft & Alltag*. Stuttgart: Trias.
- Remschmidt, H., Kamp-Becker, I. (2007). *Das Asperger-Syndrom – eine Autismus-Spektrum-Störung*. *Deutsches Ärzteblatt*, Jg. 104, Heft 13
Zugriff am 18.09.2017 auf <https://www.aerzteblatt.de/pdf/104/13/a873.pdf>

Retzlaff, R. (2008). Kohärenz und Resilienz. Narrative der Familien von Kindern mit Rett-Syndrom. *Psychotherapie im Dialog* 9, 183-186

Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Rollett, B., Kastner-Koller, U. (2001). *Autismus. Ein Leitfaden für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten. 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage*. München: Urban & Fischer

Sarimski, K. (2016). Belastung von Müttern bei kindlichen Autismus-Spektrum-Störungen und Intelligenzminderungen – eine vergleichende Analyse mit dem Eltern-Belastungs-Inventar (EBI). *Heilpädagogische Forschung, Band 42, Heft 1 2016, 2-12*

Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2013) *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag

Scherrer, F. (2017) *Sozialtraining für Menschen mit einer ASS*.

Zugriff am 19.08.2017 auf:

<http://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/wichtige-informationen-zum-thema-autismus/sozialtraining-fuer-menschen-mit-einer-autismus-spektrum-stoerung.html>

Schirmer, B. (2006). *Elternleitfaden Autismus. Wie Ihr Kind die Welt erlebt Mit gezielten Therapien wirksam fördern*. Stuttgart: TRIAS.

Schuster, U., Schuster, N. (2013). *Vielfalt leben-Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen: Mit praktischen Ratschlägen zur Umsetzung in Kita, Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Soulis, S., Koletsa, K., Kessler-Kakoulidis L. (2017). Das Wohlbefinden und die Wahrnehmungen von griechischen Eltern mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung oder Blindheit. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 68.(6), 294-306

Stigler, H., Felbinger, G. (2005). *Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview*. IN: Stigler, H., Reicher, H. (Hrsg.). (2005). *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien Verlag

Stoll, O. (2004). *Der Fragebogen GCOR-E-R – Zur Entwicklung eines diagnostischen Instrumentes auf der Basis der Theorie der Ressourcenerhaltung*. In: Buchwald, P., Schwarzer, C. & Hobfoll, S.E. (Hrsg.). (2004). *Stress gemeinsam bewältigen. Ressourcenmanagement und multiaxiales Coping*. Göttingen: Hogrefe.

wikipedia.org. a (2017). *Ressource*.

Zugriff am 26.09.2017 auf: <https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource>

wikipedia.org. b (2017). *Salutogenese*.

Zugriff am 11.10. 2017 auf: <https://de.wikipedia.org/wiki/Salutogenese>

Zeile, E. (1988). *Ich habe ein behindertes Kind. Mütter und Väter berichten*. München: dtv

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt PSS Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studienjahr 2015/2016

Anhang
zur Masterarbeit

Aber immer wieder...
Immer wieder kommt wieder etwas.

Ressourcen von Familien mit einem Kind mit Asperger-Syndrom

Studentin: Daniela Zimmermann
Zuständiger Mentor: Lars Mohr
Eingereicht am: 12. Juni 2018

INHALTSVERZEICHNIS

1	LEITFADEN FÜR ELTERN-INTERVIEW	2
2	EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR TONAUFNAHMEN UND KURZER FRAGEBOGEN	3
3	FORSCHUNGSDATEN AUS DEN INTERVIEWS	4
3.1	Urs	4
3.1.1	Interview mit Mutter, Teil 1 (A-1)	4
3.1.2	Interview mit Mutter, Teil 2 (A-2)	8
3.1.3	Zusätzliche Notizen	22
3.1.4	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Urs	23
3.2	Michael und Ruedi	25
3.2.1	Interview mit Mutter (B).....	25
3.2.2	Zusätzliche Notizen	44
3.2.3	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Michael und Ruedi .	45
3.3	Julius	48
3.3.1	Interview mit Mutter (C)	48
3.3.2	Zusätzliche Notizen	63
3.3.3	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Julius	65
3.4	Sandro	67
3.4.1	Interview mit der Mutter (D)	67
3.4.2	Zusätzliche Notizen	80
3.4.3	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Sandro	81
3.5	Ibrahim	82
3.5.1	Interview mit der Mutter (E)	82
3.5.2	Zusätzliche Notizen	94
3.5.3	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Ibrahim	95
3.6	Max	97
3.6.1	Interview mit Eltern, Vater und Mutter (F).....	97
3.6.2	Zusätzliche Notizen	133
3.6.3	Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Max	134
4	KATEGORIENSYSTEM	138
5	BEISPIEL EINER KATEGORIENZUSAMMENFASSUNG DURCH MaxQDA	140

1 Leitfaden für Eltern-Interview

1. Was ist an Ihrem Kind besonders, was andere Kinder nicht haben?
2. Wann und wie hat Ihr Kind Sie das letzte Mal überrascht? (Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie stolz auf Ihr Kind waren?)
3. Können Sie eine Situation beschreiben, in der es für Sie auf Grund der Beeinträchtigung Ihres Kindes besonders stressreich war?
4. Was hätten Sie sich in dieser Situation als Unterstützung gewünscht? Wie würden Sie einer ähnlichen Situation das nächste Mal begegnen?
5. Gibt es Menschen in Ihrem Leben, zu denen Ihre Beziehung auf Grund der Beeinträchtigung Ihres Kindes abgebrochen wurde? Können Sie erklären, warum?
6. Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, von denen Sie vorbehaltlose Unterstützung und das Gefühl vollen Verständnisses für die Besonderheiten Ihres Kindes erfahren? Wie sieht diese Unterstützung konkret aus?
7. Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal dachten, dass Ihr Kind sich wohl etwas anders entwickeln würde als andere Kinder? Was ging Ihnen da alles durch den Kopf?
8. Als Sie von der Diagnose Asperger-Syndrom erfuhren: Was löste die Diagnose bei Ihnen an Gefühlen aus?
9. Welche Veränderungen ergaben sich in Ihrem und im Leben des Kindes aufgrund der Diagnose?
10. Was würden Sie heute sagen, hilft Ihrem Kind am meisten, um mit seinen Schwierigkeiten klar zu kommen?
11. Wie sehen Sie die nähere Zukunft mit Ihrem Kind?
12. Würden Sie gerne noch etwas sagen, was Ihnen wichtig erscheint, das wir noch nicht angesprochen haben?

2 Einverständniserklärung für Tonaufnahmen und kurzer Fragebogen

Einverständniserklärung für Tonaufnahmen

Liebe Interviewteilnehmer/innen

Sie haben sich einverstanden erklärt für ein Interview über Ihr Leben mit Ihrem Kind mit Asperger-Syndrom. Dafür danke ich Ihnen herzlich.

Um das Interview auswerten zu können, möchte ich mich einer Tonaufnahme bedienen. Die von Ihnen gemachten Angaben werden nach der Transkription anonymisiert und die Aufnahmen nach der Annahme der Masterarbeit gelöscht.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir mit Ihrer Unterschrift die Erlaubnis erteilen, während des Interviews Tonaufnahmen zu machen.

Ein paar Fragen im Voraus:

Geburtsdatum Ihres Kindes mit Asperger-Syndrom : _____

Wie alt war Ihr Kind, als Sie die ersten Besonderheiten wahrnahmen: _____

In welchem Alter wurde die Diagnose gestellt: _____

Gibt es in der Familie Geschwisterkinder? _____

Wenn Ja: Wie viele und in welchem Alter? _____

Wo besuchte Ihr Kind wie lange die Schule? _____

Besten Dank! Und freundliche Grüße

Daniela Zimmermann

Mit der Unterschrift bestätige ich, _____(Name), dass Frau Daniela Zimmermann während des Interviews Tonaufnahmen zwecks späterer Auswertung machen darf.

3 Forschungsdaten aus den Interviews

3.1 Urs

3.1.1 Interview mit Mutter, Teil 1 (A-1)

2 I: Ja, erstens mal vielen Dank. Ich würde gern den Namen Urs brauchen.

3 A: Tust es ja nachher nicht mehr.

4 I: Genau, es wird ja anonymisiert. Sonst gibt es ein wenig ein komisches Gespräch.

5 Ich habe dir geschrieben, worum es geht. Was ist schwierig, was ist gut, auch, was die Diagnose für eine Auswirkung hat, weil das etwas schwierig ist beim Asperger-Syndrom.

6 Ja, ich frage doch mal einfach, was ist denn an Urs besonders, was andere Kinder nicht haben?

7 A: Hm, ... das ist ganz eine schwierige Frage, nein, es ist eigentlich keine schwierige Frage.

8 Anders ist einfach, dass er sich schon immer gut auf etwas konzentrieren konnte. Er war immer so richtig bei der Sache, wenn er etwas machte. Anders war auch noch, dass Veränderungen schwierig waren für ihn. Alle Veränderungen, waren es Leute oder Ortswechsel. Das zeigte sich auch, dass es ihm viel schlecht wurde bei Fahrten, war es im Zug. Das war immer ganz schwierig. Die Fahrten mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug. Das war immer ganz schwierig und ist es immer noch. Er ist am liebsten zu Hause in seinem Zimmer. Und es ist ihm eigentlich wohl.

9 Er macht aber eben mittlerweile, mittlerweile macht er es gut. Er musste eine Teamarbeit machen und das bewerten. Eine schriftliche Arbeit darüber, wie es gelaufen ist im Team, im sozialen Konstrukt, Kontakte und

10 I: Zusammenarbeit?

11 A: Ja, und ich hörte ihn das erste Mal. Er musste mit einem anderen Schulkollegen per Handy austauschen. Am Freitagabend habe ich ihn gehört. Sie mussten glaub ich die Arbeit heute abgeben, vermute ich, ich weiss eben auch nicht alles, nicht mehr alles, er ist ja 20.

12 Und ja, und es funktioniert und er macht es und er beisst sich durch und er war, seit er in dieser Schule ist, noch nie krank. Wo er doch vorher so viel krank war immer.

13 I:

14 Das ist auch das, was Freude macht.

15 A: Ja sehr, sehr. Ich denke, er ist, weil er nicht viel redet. Ich sehe, wenn er heimkommt, an seiner Mimik oder Haltung an, wie es ihm geht. Und manchmal ist er schon müde und dann höre ich, er spielt oben auf seinem Tasteninstrument und dann weiss ich, es geht ihm gut. Dann fällt mir gerade ein Stein vom Herzen, weil ich weiss, er entspannt sich.

16 I: Mhm

17 A: Und ja, ich sehe es jetzt auch an seinen Noten an, die in der Schule - wir haben so ein block-in in der Schule und da sind Noten, Stundenpläne, Lehrer ... es ist alles... und man kann alles aufschalten, ohne, dass ich Urs fragen muss: „Du hast du gute Noten?“ Und das nervt sie doch, wenn man immer nachfragen muss und ich sehe es gerade. Er hat wirklich gute Noten. Und ich denke, das stellt dann ihn wieder auf. Und ab und zu, wenn er gute Phasen hat, redet er etwas

- oder es kommt wieder ein Brocken oder ich frage ihn wieder etwas und er sagt, lass mich in Ruhe und dann merke ich, da musst du jetzt nichts mehr sagen.
- 18 Ich bin glaub etwas abgeschweift vom Ganzen.
- 19 I: Nein, tipptopp. Was ich herausgehört habe, ist auch, dass es wirklich auch eine Überraschung, eine Freude ist.
- 20 A: Ja.
- 21 I: Dass er jetzt wirklich seine Sachen selber in die Finger nimmt.
- 22 A: Ja und selber macht.
- 23 Ja.
- 24 I: Obwohl er ja auch schon früher, wie du sagtest, sehr fokussiert war und seine Sachen eigentlich durchgezogen hat.
- 25 A: Er war immer eher ein Alleinlerner. Er brauchte seine Lehrer nie. Er hat aber auch nach Lust gelernt, das, was ihn interessierte. Zum Beispiel jetzt, als er zu Hause war, er hat ja die Schule gewechselt und er war ja zu Hause. Und da waren ja die Abklärungen und alles gelaufen. Da hat er sich Englisch beigebracht. Jetzt hat er einen 5,5 im Englisch. Er hatte ja kein Frühenglisch und hatte jene Lücken im Englisch und auch überhaupt, in Mathe und überall. Er hat sich also selber alles beigebracht, auch Geschichte und alles. Er ist eben ein Mensch, der sehr vielseitig ist. Und ich denke, das macht es für ihn als Person vom Psychischen her nicht einfach. Ich denke, das hat ihn bis jetzt auch sehr überfordert. Ich denke, das war auch das, was schwierig war in diesen Schulen, in denen er lernen musste, was aufdoktriniert wurde. Er wäre wahrscheinlich ein guter Montessorischüler gewesen, wo er nach Lust hätte lernen, seine Themen hätte aussuchen können und da wahrscheinlich alles gekommen wäre.
- 26 I: Sehr intensiv und in die Tiefe.
- 27 A: Ja, sehr. Also, ja...
- 28 Doch.
- 29 Bei ihm lag es eigentlich immer am Schulweg. Der Schulweg war schwierig für ihn. Dann die Menschen halt, grosse Gruppen und wenn er sich nicht wohl fühlte, da hat es ihn blockiert. Und jetzt ist er halt in einer Schule, wieder mal eine Privatschule, wo es viele ADHS-Kinder hat und wo man von Anfang an sagte, dass er Asperger ist und die Diagnose hat und er wohlwollend aufgenommen wurde. Und das ist einfach vielfach in den öffentlichen Schulen nicht der Fall. Also, was ich bis jetzt sah. Sie können auf das nicht eingehen. Sie haben einfach zu viel rundherum. Sie haben zu viel, zu grosse Klassen, zu viel, die Lehrer sind überfordert und sie können auf diese Kinder nicht eingehen. Und ich habe bei ihm gemerkt, Privatschulen, die sind anders. Dort ist er am richtigen Ort. Weil es kleinere Klassen sind und man einfach auf ihn eingehen kann.
- 30 I: Also Privatschulen auch, bevor er die Diagnose hatte?
- 31 A: Mhm
- 32 I: Er ging ja schon in der Oberstufe in die Privatschule.
- 33 A: Ja, weil er gemobbt wurde.
- 34 I: Du hattest also das Gefühl, dass er auch ohne Diagnose in der Privatschule wohlwollender aufgenommen wurde?

- 35 A: Ja, diese Leute haben einfach eine andere..., das ist natürlich, du musst wissen, solche Privatschulen sind eine Ansammlung von schwierigen Schülern. Und sie wissen schon, dass sie solche Kinder haben.
- 36 Sie haben kleinere Klassen. Und von dem her irgendwie mehr Ressourcen, irgendwie.
- 37 Sie lassen diese Kinder noch ein wenig mehr so sein, wie sie sind. Es müssen nicht alle durchs gleiche Raster.
- 38 I: Also, dann ist es mehr möglich in solchen Schulen, individuell aufs Kind einzugehen?
- 39 A: Ja, das hatte ich wirklich so das Gefühl.
- 40 I: Und das war eine Entlastung für dich oder auch für die Familie oder für Urs oder für alle?
- 41 A: Es war einfach eine finanzielle Belastung für uns, natürlich, über all die Jahre.
- 42 Für Urs, denke ich, war es eine Entlastung. Von Waldstatt weg, wo er gemobbt wurde, einfach weg. Er wollte nicht mehr da in die Schule. Und dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, wo er auch unter dem Jahr einsteigen konnte, oder wo er so genommen wurde, wie er war.
- 43 I: Du hast nun einige Male das Mobbing angesprochen. War das der Auslöser, um etwas Neues zu suchen?
- 44 A: Ja, ja, er Also er ging ja da in Frohburg in die Schule. Hier haben wir sehr viele Klassen. Dann dieser Wechsel. Wir gehen ja nach 5 Jahren schon in die Oberstufe. Und eben, Urs hatte ja schon immer Mühe mit Wechseln und grossen Ansammlungen. Und da kam er nach Waldstatt mit 300, mit 400 Schülern in ein Schulhaus und wurde gemobbt, da man merkte, er ist unsicher oder er ist verängstigt oder er ist einfach anders, oder?
- 45 I: Wie hat sich denn das Mobbing gezeigt?
- 46 A: Ähm, da muss ich jetzt genau überlegen, wie es war. Sie haben ihm einfach während der Stunde das Etui herumgeworfen. Aber weisst du, ich denke dann, die Lehrer dort... ähm, dann schrieb der Lehrer etwas an die Wandtafel und die Kinder taten hinter seinem Rücken so blöd, haben Etais herumgeworfen, mit Laserpointer herum"gedinglet", oder, und wenn man etwas sagte. Also ich denke, denen war das egal. Sie haben einfach ihren Vortrag gehalten. Die cleveren Kinder kamen mit und die anderen halt nicht. Und das belastete Urs. Und dann gingen wir auch in die Schule zum Hauptlehrer und der sagte, ich müsste der Mutter anrufen von dem, der das Hauptmobbing machte und diese waren aber in der Scheidung, und einfach, weisst du, einfach mir das übergeben, ich soll jetzt dort schauen gehen. Das war so schwierig. Und diese Mutter meinte, nein, das wäre kein Mobbing. Es ist ja nie Mobbing. Ihr Söhnchen! Und der Vater sagte, da sei er nicht zuständig, ich soll der Frau anrufen. Und ich soll mit dem dann umgehen und der Schul..., nein nicht der Schulpsychologe, der Schul....
- 47 I: der Schulsozialarbeiter?
- 48 A: Ja Sozialarbeiter, das war da so im Aufbau bei Urs. Der war schon auch noch, aber das hat den nicht beeindruckt.
- 49 Und dann nahm man ihn aus dieser Klasse und er hat dann repetiert. Aber dann kam er aus dem Schulzimmer raus und die anderen rein und da meinten sie, sie müssten ihn noch "puffen" und machen und auf dem Pausenplatz auch. Es war einfach schwierig.

- 50 I: Hm. Hätte es etwas gegeben, das du dir da gewünscht hättest als Unterstützung, von dem du jetzt denkst, ja, das hätte man eigentlich bieten sollen oder können, damit es nicht zu dieser Eskalation gekommen wäre?
- 51 A: Ja, es sind natürlich einfach die Eltern. Also, das blödeste ist, wenn du als Eltern auf den Pausenplatz gehst und das Kind zur Rede stellst. Das kannst du ja nicht. Als Eltern unterstützt du nur zu Hause das Kind, mehr kannst du gar nicht tun. Und dadurch hätte es wirklich die Schulsozialarbeiter oder ... die hätten das in die Hände nehmen müssen. Oder der Klassenlehrer hätte das nicht abschieben dürfen. Der hat das einfach mir abgeschoben.
- 52 Ich habe das Gefühl, es war ja noch im ersten halben Jahr. Und ich habe das Gefühl, da waren alle Schüler im Stress, dermassen, nicht nur Urs, dass sie es schaffen und nicht runterfallen. Dann wären sie in die Sek runtergefallen und so und.... der Bub, der damals so blöd tat, hatte zusätzlich noch seine Eltern in der Scheidung. Oder? Und die Konstellation, ich hätte diese Eltern noch irgendwie sollen... die Eltern waren überfordert, ich war überfordert, man hätte wirklich von der Schulsozialarbeit, man hätte zusammensitzen müssen, glaub... Oder?
- 53 I: Einfach Leute, die für dich dagestanden wären und gesagt hätten, wir schauen jetzt...
- 54 A: Was eben auch noch war, das die Konstellation nochmals schwieriger machte, war, dass dem Schulpsychologen sein Sohn auch in dieser Klasse war. Der tat wahrscheinlich auch noch blöd, obwohl Urs sagte, dass der weniger involviert war. Aber dadurch wurde der Schulpsychologe auch noch involviert.
- 55 Und Urs war ja da viel krank, am meisten. Das habe ich ja gesehen, weil Urs das Absenzenbüchlein führte. Und am zweitmeisten war es dem Schulpsychologen sein Sohn. Also der strampelte auch mit seinem Sohn und musste schauen, dass der Sohn durchkommt. Das musst du dir mal vorstellen. Das war eine ganz blöde, schwierige Konstellation. Und das war der Psychologe, der nachher entschied, wohin Urs kam. Und praktisch, der müsse in ein Heim.
- 56 Da sagte ich ihm aber, in Zürich hätten sie gesagt, in eine Privatschule. Da hat er gesagt, er hätte auch noch drei Kinder, die in eine Privatschule könnten. Weisst du, einfach, diese Konstellation war ganz schwierig. Und ich war so froh, als wir aus diesem Fahrwasser draussen waren.
- 57 I: Also, du hast dich nicht richtig verstanden gefühlt?
- 58 A: Nein.
- 59 I: Und auch die Situation von Urs, hattest du nicht das Gefühl, dass wirklich wahrgenommen wurde, was da ablief?
- 60 A: Also in Waldstatt. Urs kam ja von Waldstatt nach Zürich ins Kinderspital, weil er das nicht mehr machen mochte.
- 61 Und nein, zuerst hätte er nach Zürich in die Privatschule gehen können. Er war ein paar Wochen da, aber er hat einfach die Fahrt nicht ertragen. Es wird ihm ja schlecht, schon von klein auf. Und wieder an ein anderes Ort, dann kam er nach Zürich ins Kinderspital. Dort sagten sie eigentlich, Urs solle nach Immensee in eine Privatschule, in ein Internat. Und dann aber der Schulpsychologe, der sagte, ... er wollte eigentlich Urs schmackhaft machen, dass ein Internat ein Heim ist und gab mir dann jene Adressen von Heimen. Er redete aber ja von einem Internat.
- 62 Urs schrieb sich den Namen vom Internat auf die Hand. Als ich fragte, was das sei, sagte er, dass ihm der Psychologe von Zürich vom Kispi gesagt habe, dass das etwas für ihn wäre, oder. Da

kam man zusammen mit dem Psychologen, redete darüber, und danach wollte, weil der Kanton Aargau das nicht zahlen wollte.

63 I: Also, du hättest das Gefühl gehabt, dass das gut gewesen wäre. Der Psychologe hatte also die Situation von Urs erfasst und du.

64 A: Ich weiss jetzt nicht im Rückblick, ob das gut gewesen wäre. Es wäre glaub auch eine grosse Organisation. Und es hat niemand davon geredet, dass Urs Asperger ist oder irgend so.

65 Ich habe immer gefragt, was hat denn Urs. Ich wusste, ich merkte, er kann da nicht mehr in die Schule, aber woran lag es, was machen wir?

66 I: Und darauf hast du nicht wirklich Antworten gekriegt.

67 A: Nein, was ganz schwierig war, und ich hoffe, dass das geändert wird, wir Eltern haben auf viele Fragen keine Antworten gekriegt, weil sie sagten, sie dürften keine Auskunft geben, weil das, weil Urs, also sie dürften das nicht sagen, was Urs ihnen gesagt habe. Er hatte ja Gespräche mit diesen Psychologen. Es waren ein Mann und eine Frau. Und er hatte Gespräche mit denen, mal zu dem, das eine war der Chef, mal zum anderen. Und so war bei diesen zwei.

68 Und warum wir das merkten. Urs lernte ja dort ein Mädchen kennen. Und ich merkte es ja schon. Das Mädchen wartete immer, wenn Urs kam. Und man merkte, es bahnte sich eine Beziehung an. Und sie sagten uns, ja, da, und weisst du, als Eltern.

69 Er war ja später dann noch in Klausen, auch noch. Da erfährst du nichts. Du bist voll ausgeliefert. Und das ist etwas vom Schlimmsten, vom Schlimmsten! Ich meine, die Kinder sind ja nicht 18 oder 20. Das sind Kinder. Die sind 14, 15, 16, 17. Und als Eltern bist du angewiesen, dass das Kind dir sagt, was läuft und geht.

70 I: Auch, dass du sie unterstützen kannst, oder?

71 A: Ja, ich sagte ja, die eine Seite ist dort, wo er, sagen wir im Kispi oder in Klausen ist, ist dort, aber auf der anderen Seite sind wir zu Hause. Und am Wochenende war er zu Hause. Und da musste ich doch irgendwie ins gleiche Horn blasen, weil. Und wissen. Ich kann ja dann nicht das Wochenende lang Urs aus- aus-.

72 I: ausquetschen?

73 A: Ja, ausquetschen und sagen, "was läuft und was geht". Und das war viel an diesen Orten, dass wir nicht informiert wurden. Das habe ich auch sonst schon von anderen gehört, dass sie einfach nicht an die Informationen kommen. Und auch sonst, weisst du, da habe ich gefragt, was ist und wie, für Informationen und da sagen sie, "ja, ich weiss es auch nicht". Da sagen sie lieber nichts als etwas, wo sie sich in etwas könnten.

3.1.2 Interview mit Mutter, Teil 2 (A-2)

2 A: Wenn du keine Informationen erhältst als Eltern, das ist also. Man hat schon Gespräche über den Zustand und wie man weiter geht. Das wird schon besprochen. Aber du siehst nicht hinein, was dein Kind macht die ganze Zeit. Und als er dann noch nach Klausen kam, dann habe ich gefragt, was hat denn das Kind und ich habe keine Antwort erhalten. Und dann sagte ich, ob er denn psychologische Betreuung habe. Da sagten sie, nein, sie hätten so viele schlimmere Fälle, sie hätten kein Personal und weiss nicht was. Da musste ich sagen, aber hallo, der sollte in die

- Schule, der verliert sein ganzes Leben. Seine ganze Schulkarriere geht den Bach runter. Ja, ja, der müsse jetzt noch da sein. Da sitzt du wie auf Eiern, weil du denkst, da geht es um seine Zukunft. Er sollte eine Ausbildung machen und, es geht Richtung Lehre oder Richtung, was machst du dann und alles, oder?
- 3 Weil dann kam er dann noch. Es war unter dem Jahr und der Schulpfleger sagte, dass Schulpflicht sei, der Schulleiter, also da kam er ja noch nach Klausen. Und nach Klausen sagte man, ja, da schaute man, wohin. Da wollte man ihn die Gehörlosenschule tun. In die Gehörlosenschule, ja, im Kanton Aargau hätten sie gar nichts für das, oder? Weisst du, der Herr Röllin, der Schulpsychologe, aber es ist ja nicht unbedingt nur seine Schuld. Man hat einfach nichts für solche Kinder. Man hat absolut nichts. Entweder du kommst in die Psychi oder, ehrlich.
- 4 Ja, dann war nochmals so einer. Also, ja, der Rolf Kirchner von Waldstadt. Da hiess es einfach, er soll eine IV-Lehre machen, eine 2-jährige. Mit 16. Und der Urs, ja mal hatte es noch geheissen, er sei ja gut handwerklich, er könne doch Landwirtschaftsmechaniker werden oder so was. Aber der Urs wollte das gar nicht. Weisst du, der Urs ist ein kognitiver Typ. Er ist ein intelligentes Kind. Sie haben auch einen Test gemacht und er ist über dem Durchschnitt mit seiner Intelligenz. Einfach seine Emotionen sind, halten sich nicht die Waage mit der Intelligenz. Da kannst du doch dem Kind nicht einfach sagen... Er wäre unglücklich gewesen.
- 5 Weisst du, von mir aus hätte er schon dürfen, hätte er Schreiner oder ich sagte ihm auch ein paar Mal, er macht es ja mit seinen Pflanzen, die er züchtet, er macht es gern. Er macht auch handwerkliche Sachen gern. Aber er sagte mir ein paar Mal: "Mami, ich mache das gerne als Hobby, aber ich möchte es nicht als Beruf."
- 6 I: Mhm. Und du hattest auch das Gefühl, dass er nicht gehört wurde mit seinen Wünschen. Mit seinen Zukunftswünschen. Oder hat man es ihm wie auch nicht zugetraut?
- 7 A: Ja, man hat, erstens hat man es ihm von den Finanzen her nicht zugestanden. Ich meine, jetzt ist er auch in einer Privatschule und es ist eine teure Schule. Ob mit 14 oder jetzt. Er hat es einfach gebraucht. Es kam jetzt aufs selbe heraus. Oder, wenn der Schulpsychologe sagte, er habe auch noch drei Kinder, die gerne eine Privatschule besucht hätten. Das wird Urs einfach nicht gerecht.
- 8 Nachher war er in Klausen und der Herr Kirchner und der Schulpsychologe kennen sich. Dort haben alle Psychologen den Kopf geschüttelt, weil der Schulleiter dort, der
- 9 I: Also Klausen war eine Schule?
- 10 A: Ja, also zuerst war er stationär dort, ein paar Monate, in Klausen, weil es unter dem Jahr war und der sagte, er müsse, er habe Schulpflicht.
- 11 I: Er müsse einfach irgendwohin.
- 12 A: Und der Schulpsychologe sagte, ja, das nächste Kaff da, ja, das würde er nicht empfehlen. Dort habe es noch schlimmere Kinder. Und da sagten wir auf Klausen, weil ich dort Lehrer kenne, die in Klausen sind. Aber die hätten etwas zahlen müssen, wenn er nach Klausen gekommen wäre. Und zuerst ja, dann doch nicht und dann in die Gehörlosenschule auf, auf.
- 13 Und dann ging es auch nicht. Und dort kenne ich eine Freundin von früher, die arbeitet dort. Ich hätte ihr nämlich bald angerufen, um zu wissen, wie es dort läuft. Dann kam aber auch eine Absage von dort. Man hatte keinen Platz für Urs. Nirgends!

- 14 Und der Schulleiter dort wollte ihn dann so in die 2-jährige Lehre, in die IV-Lehre hineindrücken. Das ist auch so ein Typ. Auch jetzt. Jetzt ist er nicht mehr dort. Jetzt ist er in einer Nachbargemeinde als Schulleiter 70%, macht noch das Waldstadter Fest, wird jetzt von der Stadt, als der höchste Stadt... kandidiert er und ist jetzt noch nach Seoul die Sportler unterstützen gegangen, weisst, das ist so ein Typ, der alles macht, aber wenn er für jemanden etwas, überall anders, aber wenn er sich für jemanden einsetzen sollte, dann hat er irgendwie keine Zeit, oder. Also wir hatten keine Unterstützung von dem, wirklich nicht. Der hatte einfach: "Also, was machen wir mit dem..." Also dann wurde es uns zu bunt.
- 15 I: Also dann wurde es auch ein Kampf?
- 16 A: Ja, sag nichts.
- 17 I: Also dann habt ihr gekämpft dafür, dass ihr etwas gefunden habt für Urs.
- 18 A: Ja, also. Und wir haben dann.
- 19 I: Und Unterstützung hast du nicht wirklich erhalten.
- 20 A: Nein. Vor allem von Waldstadt und so nicht. Und wir sagten dann, fertig, bevor Urs irgendwo in einer zweijährigen Lehre, und überhaupt, es war Ende Mai und noch eine Lehre für auf August, dann habe ich es meinem Götti gesagt, der ist Dr. Herbert Purrer, der hat ihn auch schon unterstützt. Er ist Jurist und im Kanton Thurgau im Erziehungsdepartement gewesen, ist jetzt aber 80, über 80, und er hat uns auch unterstützt und bewirkte, dass Urs bei Herr Röllin, bei diesem Herr Röllin, nochmals abgeklärt wird, dass Urs eben nicht in ein Heim kommt, sondern, dass man ihm gerecht wird, oder? Aber es hatte im Aargau einfach nichts für ihn.
- 21 I: Aber er konnte auch nicht wirklich. Du sagtest ja, die Diagnose kam viel später.
- 22 A: Ja, ja.
- 23 I: Irgendwie einen Verdacht auf eine Diagnose?
- 24 A: Er hatte Urs gar nie gesehen. Er kam zwar zweimal hierher. Aber wir mussten Urs auch schützen. Er hatte so viele Gespräche mit Psychologen. Und dort wieder die. Da mussten wir sagen, jetzt, nein, das machen wir alleine. Und dann nahmen wir ihn aus Klausen und sagten, dass er in die Privatschule gehe. Er konnte dort schnuppern, also im Lernstadel, und die waren also nett, wirklich. Und ich sage dir, endlich mal jemand, der uns und das Kind versteht.
- 25 Und Urs war dort der beste Schüler. Also weisst du, intelligenzmässig. Er machte alles. Er war einfach unter-. Er machte ein Jahr dort und man merkte, er war unterfordert. Das war gerade so eine Sek. Also bei uns, wir haben ja Bez, Sek und. Und Urs war einfach intellektuell unterfordert. Er hatte immer Spezialaufträge und wenn sie Ausflüge hatten und alle Kinder Hamburger essen gingen, ging er mit dem Schulleiter ins Antiquariat Bücher anschauen. Der nahm ihn mit, dass er genug Nahrung hatte. Und Urs interessierte es nicht, Hamburger essen zu gehen. Er begann sowieso, vegetarisch zu leben.
- 26 Und so dachten wir, da können wir jetzt darauf aufbauen. Und dann kam er noch ein Jahr ins Sibente. Das ist in Waschen eine Privatschule und machte dort noch ein Jahr.
- 27 I: Und das war vom Niveau her höher?
- 28 A: Ja, das war höheres Sekniveau, fast Bez. Das hat er gut gemacht. Da waren es kleine Klassen.

- 29 I: Danke vielmals, du hast schon sehr viel erzählt. Es ist mega spannend. Und es ist so, es kommt heraus, dass die Problematik in dem Verstehen, und dem Erfassen und dem Erfassen des Kindes besteht.
- 30 A: Ja, und ich denke, das sind Fachleute. Und es wurde mir so bewusst, dass so viel am Geld liegt. Wir schauten, ob es irgendwo eine Stiftung gibt.
- 31 Ich hatte in dieser Zeit ja noch die Mutter gehabt mit Demenz. Ich habe die Mutter noch 15 Jahre gepflegt.
- 32 Ja, und die Kinder, also der Urs. Ja und von den Schwiegereltern hatten wir keine Unterstützung (weint).
- 33 Ja, und irgendwie mussten wir über die Runden kommen, weisst du, irgendwie.
- 34 Fridolin kam dann auch noch in die Privatschule.
- 35 Es war so wegen der Unterstützung. Wir haben Jahre nur gekämpft. Aber wahrscheinlich du ja auch.
- 36 Oder? Oder?
- 37 Und du bist einfach alleine. Und ich war ja froh, habe ich dich noch gehabt.
- 38 I: Das Alleine-Sein.
- 39 A: Ja. Und als Urs im Lernstadel war, hatten wir eine Psychologin. Die ging extra mal noch nach Klausen, dass der Übergang gut laufe.
- 40 Plötzlich musste Urs dann nicht mehr regelmässig gehen, also nur noch, wenn etwas sei.
- 41 Und da habe ich mal angerufen, und da sagte sie mir, nein, sie sei jetzt pensioniert, sie habe Urs nicht mehr.
- 42 Da stand ich ganz alleine. Aber anstatt sie mir ein Mail geschickt hätte, dass sie nur noch so lange es mache. Dann rufst du an, weil ein Notfall ist, oder, ich hätte sie gebraucht, um zu wissen, wie der Übergang in die nächste Schule. Ich wollte mit ihr ein Gespräch halten, ob es mit Urs zu verantworten sei, ob er stabil genug sei, einfach einen Rat. Dann rufst du an und sie sagt, sie sei pensioniert und habe Urs nicht mehr. Und ja, es habe fast keine Leute und so. Sie können es ja mal dort probieren oder dort. Dann musst du irgendwo anrufen und dann habe ich angerufen und jene Leute haben keine Zeit, sind ausgebucht, weisst du, ich kam ständig wieder an so Zeug heran. Ständig.
- 43 I: Ja.
- 44 Ja, das ist so eine Frage, welche ich stellen wollte. Die hast du bereits schon ein wenig beantwortet. Ich wollte fragen, hast du Leute, die dich vorbehaltlos unterstützt hatten. Bei, ähm, bei der Entwicklung des Kindes.
- 45 A: Ja, das warst mal sicher du, bei der ich zwischendrin anrufen konnte und bei der ich sah, du hast auch so ein Kind, ähm, mit ähnlichen Problematiken. Auch mit IV. Es ging ja auch um die IV. Mich hatte niemand richtig aufgeklärt, was denn die Konsequenzen sind, wenn ich das Kind an die IV anmelde. Welche Schwierigkeiten hat denn mein Kind dann im Leben? Also, mache ich alles nur noch viel schlimmer, wenn ich mein Kind dort anmelde, ist er dann gestempelt, oder ist es sogar gut für ihn? Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, als sie in Klausen sagten, ich solle ihn anmelden, hatte ich keine Diagnose gehabt. Ich kann doch nicht einfach ein Kind anmelden, und es hat, es sagt mir niemand, was das Kind hat. Also das hat mich gestört.

- 46 I: Du wusstest ja eigentlich, dass irgendein Problem da ist.
- 47 A: Irgendetwas ist.
- 48 Sind das Ängste? Meistens ist es ja eine Kombination, oder? Wahrscheinlich auch Schulangst, dann langsam. Urs ging auch nicht mehr an dieser Schule vorbei. Ja, nirgends dort sein und so, oder. Diese Angst, und dann ist er in der Entwicklung, in der Pubertät, es ist ganz schwierig. Und dann redet er nicht. Er ist ganz verschlossen und dann musst du ihm fast an den Lippen ablesen, wie es ihm jetzt geht, ähm, und selber kannst du ja nicht sagen, möchtest du dort oder dort hin. Er kennt es ja nicht.
- 49 I: Und ich denke, es war ja auch bei dir so, auch mit den Mobbinggeschichten und als du merktest, irgendetwas ist anders und ich möchte wissen, was ist, bis zur Diagnose vergingen ja doch 6-7 Jahre.
- 50 A: Ja, ja.
- 51 I: Das ist ja eine Wahnsinnszeit.
- 52 A: Ja.
- 53 I: Was hatte denn die Diagnose schlussendlich für Gefühle ausgelöst?
- 54 A: Ich muss vielleicht gerade noch etwas vorher anfangen.
- 55 Urs begann in der Informatikschule Delsberg, ist eine Privatschule, und hörte dort wieder auf, weil die Strukturen waren für ihn.
- 56 Er bekam jeweils am Sonntagabend oder konnte im Educanet schauen, dass irgendwie wieder ein neuer Stundenplan war und wieder. Alles war so kurzfristig. Da war er überfordert. Nicht mit dem Stoff, er hatte gute Noten. Er war verzweifelt und sagte, er könne nicht mehr dorthin. Es sei zuviel. Zuviel Neues und immer der Wechsel und alles, das sei zuviel. Strukturen. Ja, und dann schon wieder angestanden.
- 57 Und da sagte Urs: "Ich glaube, ich bin einfach anders." Und da gingen wir dann nach Basel zu einer und das war sehr gut. Das war keine Psychologin, nichts. Die sagte, alle Psychologen haben selber ein Problem. Die hatte eine, es war eine Naturheil..., nein, ich weiss es nicht. Aber die sagte, nun geht ihr Urs abklären und zwar in Delsberg gebe es sicher eine Abklärungsstelle und dann schauen, vielleicht IV, diese helfen euch dort weiter. Wir waren ein paar Mal bei ihr, aber immer nach Basel war einfach zu weit.
- 58 I: Also Abklärung. Hatte sie eine Idee?
- 59 A: Ja, ja. Sie ist ja keine Fachperson. Also schon ausgebildet, aber keine Psychologin. Sie sagte einfach, sie komme nicht mehr weiter. Das müsse jetzt wirklich. Sie könne das nicht. Wir sollten nach Delsberg, ins PD. Dort sollten wir ihn abklären. Und Urs sagte ja selber, ich weiss nicht mehr, vorher oder nachher, da hat er gesagt: „Weisst Mami, ich bin einfach anders irgendwie und ich möchte jetzt mal wissen, was ist.“ Das sagte er selber dann. Dann hat er auch wirklich mitgearbeitet. Er hat wirklich mitgearbeitet und sie hat ein gutes „Ding“ gemacht. Sie hatte Urs gut erfasst und auch mich. Und hat mir gesagt, ihr seid doch gute Eltern. Und sie sehe es also nicht immer, dass man sich so einsetzt für ein Kind. Oder irgendetwas. Und nachher hat sie. Ja, und dann habe ich Urs durch den Hausarzt. Das sind zwei Ärzte in der Praxis und der eine hat ihn angemeldet. Der wurde mit mir bestätigt. Einfach, der ist ein ganz Netter und er hat Urs dort angemeldet. Urs wurde dann dort abgeklärt.

60 I: Also hatte das mit der IV direkt schon zu tun?

61 A: Nein, das war vor der IV.

62 I: Eine psychologische Abklärung.

63 A: Mhm, ja. Und zwar, und dann wusste man nicht, ist er ADHS oder ADS gibt's ja auch noch. Oder ist es Autismus oder ist es eine Sozialphobie oder irgendwas und dann nachher haben sie mir auch noch so einen Fragebogen geschickt an die Eltern. Und dann erhielt ich aber einen Fragebogen, wo ich das Gefühl hatte, das trifft ihn überhaupt nicht. Dann ging ich nachschauen und füllte noch einen Fragebogen aus und schickte ihn einfach mit. Und ich glaube, das hat ihnen sehr gut genützt, denn jener Fragebogen traf ihn sehr. Denn zuerst gingen sie Richtung ADHS. Und das war für Urs gar nicht das, was ich so das Gefühl hatte. Und ich hatte eher das Gefühl so Richtung Autismus oder Sozialphobie oder weisst du, so ein wenig Rückzug und so. Ja, jedenfalls hatten wir dann auch noch ein Gespräch, alle miteinander.

64 Ja, und ich muss also sagen, Sebastian hat mich immer sehr gut unterstützt. Weil manchmal musste ich sagen, jetzt gehe ich nicht mehr alleine. Jetzt brauche ich dich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich weiss es nicht, Männer nehmen sie mehr ernst. Also weisst du, ich habe einfach das Gefühl, überall heisst es, das ist die Mutter, die Mutter.

65 I: Oder die Eltern, die alles falsch machen.

66 A: Ja, ja.

67 I: Also, wenn die anders erziehen würden.

68 A: Ja genau. Jaa, oder einfach, ich hatte einfach das Gefühl gehabt, es war gut, es ist einfach anders gelaufen, wenn Sebastian dabei war, wenn wir als Paar aufgetreten sind, einfach so geschlossen und sie gesehen haben, wir sind nicht einfach Eltern, die saufen weiss nicht was oder irgendwas. Hallo, wir wollen ernst genommen werden. Und.

69 Und mich hat das manchmal überfordert. Einfach auch so alleine.

70 Weisst du in der Schule war es manchmal, da sitzt der Lehrer und die ganze Bevö... und du da, auf der Seite, weisst du und dann, ich wollte nicht gegen vier. Also, hey du, das ist. Also.

71 Einfach, die Hierarchien zum Teil noch.

72 Und dort war dann der Abschluss noch, er gehöre eigentlich in die Autismus, äh -Gruppe hinein, ins Spektrum hinein. Und da musste ich doch sagen, ja, jetzt hatten wir etwas in der Hand. Wir sollten ihn bei der IV anmelden. Und einen Psychologen suchen.

73 I: Mhm.

74 A: Und dann rief ich an. Ich fand keinen Psychologen, niemand hatte Zeit. Und dann traf ich, sah ich per Zufall den Herrn Rossi. Der gab aber da gerade seine Praxis auf. Hier in der Nähe, in Niederbipp, bei Büren. Und dort kam eine Telefonantwort, er habe keine Praxis mehr, er sei jetzt privat. Und gerade eine Nacht vorher schickte ich Urs einen Fotoapparat, weil ich das Gefühl hatte, das sei vielleicht etwas, damit er sich ausdrücken könne, weil er ja nicht so viel redet. Durch das und er ist ja noch ein wenig ein Künstlerischer. Ich habe einfach gedacht, ich probiere es jetzt einmal. Und dann dieser Rossi, habe ich gesehen, dass er noch fotografiert und so den Zugang zu den Kindern eigentlich sucht, den Kindern und Jugendlichen sucht und dass er sich neu orientiert hat. Das soll ein Aufbau. Ja, und wir haben dann miteinander eine Anmeldung geschrieben, der Urs und ich, so und konnten dann schnell zu ihm, hatten ein Gespräch. Und dann ging

Urs wirklich gerne zu ihm. Sie haben sich verstanden, auch vom Technischen. Der Fotoapparat, auch vom Technischen, alle die Blitztouren, und weiss was. Das ist nämlich noch kompliziert, wenn du richtig fotografieren möchtest mit diesen Belichtungszeiten und all das Zeug. Und das. Ja, er hat auch Herr Rossi als Mensch. Sie konnten es gut miteinander. Und dann sagte er uns schon bald, dass er Urs jetzt anmelden würde. IV. Ladet dieses Formular runter, es komme darauf an, wie das ausgefüllt werde, wir sollten wieder kommen.

75 Ja, und Urs konnte ja nicht alleine nach Büren. Oder, da musste ich fahren, am Anfang. Mit der Zeit fuhr ich ihn und er kam alleine heim. Paar Mal ging er dann hin und her alleine. Aber eben, es war so. Das war schwierig, lange für ihn.

76 I: Also, das war eine Phase, in der er recht unsicher war? Da war er ja noch nicht in dieser Schule.

77 A: Nein, da war er zwischen Stuhl und Bänke. Eigentlich hätte er ja eine Ausbildung haben sollen. Und Herr Rossi unterstützte uns wirklich. Aber es war privat. Wir haben ihn bezahlt. Es war wieder privat und er war aber frühpensioniert, ist um die 60, jetzt vielleicht drüber. Aber er konnte von seiner Erfahrung. Er wusste genau, was wir machen mussten. Ich sagte ihm auch, er solle es mir sagen, wenn ich etwas falsch mache. Oder wenn Urs etwas erzähle oder irgendwie. Und wir haben dann eigentlich per Email mit ihm kommuniziert, ausser bei diesem Formular. Er hatte uns dann geholfen. Und dann haben wir es mal eingereicht. Und dann ging es ja sehr lange. Und Herr Rossi war auch schon fast verzweifelt. Mittlerweile hatte Urs - er hatte schon immer als Kind nicht gut geschlafen. - Dann gingen wir noch in die Schlafklinik nach Zurzach mit ihm. Dort hatte es nochmals Psychologen, nochmals alles erzählt.

78 Aber es war nicht schlecht. Aber das war nicht so ein Psychologe wie Herr Rossi für Urs. Mit der Zeit ging es, man hat sich so angewöhnt. Aber ich konnte es gut mit ihm. Und es kamen dann von verschiedenen Seiten Berichte zur IV, von der Schlafklinik, von Herr Rossi. Herr Rossi sagte dann, jetzt schreibe er oder wir haben es ihm sogar gesagt, ob er nicht noch, dass es etwas vorwärts gehe und alles.

79 Und dann hast du ja noch ein zweites Kind nebenzu. Das sich benachteiligt fühlt. Das sagt: "Mami, ich bin auch noch da." Egal, ob ein Kind oder fünf. Ja, jetzt habe ich ihn gerade gehört, darum.

80 Aber das hast du ja auch. Oder, das weisst du auch. Da hast du noch andere. Ja und dann ging es dann plötzlich schnell im letzten Frühling. Dann konnte er vorsprechen mit Sebastian, meine Mutter ist ja dann noch gestorben, dann war noch das. Dann hatte Sebastian das in die Hand genommen, war auch gut, auch mal der Sohn und der Vater, das war auch gut mal.

81 I: Also, zusammen mit Herr Rossi?

82 A: Nein, der war nicht. Da konnte er an die IV-Stelle. Herr Rossi kam nicht mit. Der hatte nur einen Bericht geschrieben. Da sind Sebastian und Urs alleine gegangen und konnten das Gespräch haben. Und wie weiter, mussten sie zuerst herausfinden: was er für einen Beruf wolle und Erstausbildung und alles und was er überhaupt bezahlt kriegt und so.

83 Da erhielt ich ein Telefon, er müsse zweimal in der Woche zum Psychiater, dass er das Geld erhalte. Ich müsse jetzt einen Psychiater suchen. Hey, ich bin bis zu Frau Asperger. Es gibt eine Psychologin in Zürich, die Asperger heisst und die sagte mir: „Hey, da finden Sie niemanden, der zweimal in der Woche so intensiv jemand nimmt. Sie können froh sein, wenn er alle sechs bis sieben Wochen jemand hat.“ Es gebe niemanden, es sind alle überlastet. Da habe ich wieder

- angerufen, dort, da sagten sie mir, gehen Sie zum Hausarzt, der soll ihm einen Bericht machen und jemand suchen.
- 84 Das war dann in Büren, wieder ein anderer. Das ging dann schnell, da konnte er dorthin. Da ist ihm, ja, und parallel hat man mit dem Berufsberater abgemacht, weil er ja lange zu Hause war, dass er wie in ein Programm hineinkommt, dass er wieder in einen Rhythmus kommt, auch mit seinem Schlafding. Er hat jetzt nur noch das Melatonin, sonst hat er nichts. Dass er wieder in einen Schlafrhythmus kommt. Das stärkt ihn aber auch, habe ich das Gefühl, aber auch.
- 85 I: Dadurch, dass er jetzt wieder einen Rhythmus hat?
- 86 A: Ja, das macht viel aus. Weisst du, wenn du immer im Jetlag bist. Und du kannst nichts machen. Das geht immer weiter. Und dann z.B. vier Stunden nach vorn und dann immer wieder, immer nach vorn gedreht. Ja, aber er ist jetzt gut drin.
- 87 Er kam dann nach Becken in das Programm und da hatte er auch jemanden, der ihn schnell, ein ganz Netter. Aber weisst du, wir waren auch nicht informiert. Und wir dachten und weisst du, wenn er dann in diesem Programm bleibt. Und der Beruf.
- 88 I: Darf ich schnell nachfragen: Also es kam von der IV her, dass.
- 89 A: Genau.
- 90 I: Von dem Coach, den er von der IV hatte.
- 91 A: Genau, Berufsberater.
- 92 I: Der tat ihn ins Programm?
- 93 A: Ja, der sagte, das wäre das. Urs nahm Rücksprache mit Herr Rossi und fragte, ob das etwas Gutes sei. Oder ob er wieder in eine so komische Schiene komme. Er wollte ja eigentlich. Wir sahen ja, dass es dort handwerkliche Berufe hatte, die er nicht wollte. Und wir mussten ja auch sagen, einfach irgendwo hineindrücken.
- 94 Da sagte Herr Rossi, nein, er solle einfach mal gehen und man sehe es dann. Und Urs wusste dann, nein, er wolle wieder Richtung Informatik. Dort anknüpfen, es war einfach nicht die richtige Schule gewesen.
- 95 Der Leiter dort war ein ganz Guter und der hat ihn schnell erfasst und sehr wohlwollend und wirklich, also wirklich, also wirklich gut. Das war ein wirklich lieber Mensch, noch ein ganz Junger, 40 oder so, aber der konnte es ganz gut mit dem Urs und der sog sich dann etwas aus den Fingern. So konnte Urs der Lehrtochter helfen, die ein Problem mit dem Computer hatte oder er konnte aus vier Computern einen funktionierenden zusammensetzen. Oder hatte Lego-Sets und musste einen Roboter zusammensetzen. Er konnte ihn einfach nehmen. Zwischendrin musste er vielleicht mal irgendetwas abpacken, aber der hat.
- 96 Urs macht das schon mal, solche Sachen. Aber wenn Urs das Gefühl bekommt, man möchte ihn da auf die Schiene. Ich meine, das möchte ja niemand.
- 97 I: Genau, man fühlt sich so ausgeliefert.
- 98 A: Ja, und wir als Eltern eigentlich auch. Ich war dann froh, als Herr Rossi sagte, er solle das machen, das sei nicht schlecht.
- 99 I: Aber Becken, das ist ja so eine Vorbereitung oder ein Strukturenjahr. Und von dort aus kam er in die Informatikschule. Das ist nicht das gleiche, oder?
- 100 A: Nein, nein. Das ist ganz etwas anderes, wie eine normale Schule.

- 101 I: Aber du hast dich dort auch voll unterstützt gefühlt. Ist das auch von der IV finanziert?
- 102 A: Ja, ja, er erhielt dann ein Taggeld. Er erhielt von Anfang an ein Taggeld. Wir konnten dann Vorschläge machen, was wir dachten. Es gibt ja auch noch Informatikschulen speziell für Autisten. Es gibt Informatikschulen speziell für Autisten in Schlieren und in Bern. Ferdingen haben wir gewusst. Sebastian und ich gingen früher dort mal schauen. Herr Rossi hat dort mal als Psychologe gearbeitet. Oder immer noch, ich weiss es nicht. Also gesehen haben wir schlussendlich nur Ferdingen. Und haben dort von der Schulleiterin, also wirklich, das ist so eine herzliche Person und wirklich verständnisvoll. Und wir sagten, dass er bei Herr Rossi sei, beim Fotografieren. Und da hat sie, wirklich verständnisvoll. Und das ist eine dreiteilige Schule. Und die Mutter hat... Das ist eine Bez, eine Sek und eine Bez praktisch. Und die Tochter hat die Nachhilfeabteilung und der Sohn hat die Informatikschule. Das ist eigentlich ein Familien.
- 103 I: Aber diese Informatikschule ist nun eine Informatikmittelschule oder eine Lehre?
- 104 A: Nein, nein, eine Lehre.
- 105 I: Das ist eine dreijährige Lehre.
- 106 A: Nein, eine vierjährige. Sie wollen jetzt die zweijährige Lehre, die es für Informatik gibt, auch als dreijährige machen. Die zweijährige Lehre, die haben keine Aussicht in der Wirtschaft. Deshalb hatten wir früher ja auch immer Angst, dass er mit einer zweijährigen Lehre hocken bleiben würde.
- 107 I: Er wäre ja auch unterqualifiziert mit einer zweijährigen Lehre.
- 108 A: Ja,
- 109 I: Von dem her, was er leisten kann.
- 110 Und das ist ja auch das, was die grosse Angst ist, oder?
- 111 A: Ja. Ja. Nein, und weisst du, Urs hat 5er und 5,5er. Er hat zwei 4er. Von 15 Noten und alles andere 5er und 5,5er. Er hat einen Durchschnitt von über einem 5er. Jetzt. Also Holz anfassen. Und wir haben von der Schule noch nichts gehört, dass irgendetwas nicht gehen würde. Und das sind ganz normale Kinder, die da sind.
- 112 Und das Aufnahmegespräch mit dem, das wir dort hatten, ich weiss nicht mehr, wie er heisst, aber er sagte: "Hören Sie, wenn er jetzt." Wir haben auch offen gesagt, dass wir. Nach Bern hätte er gehen müssen für die Informatikschule für Autismus, weil in Schlieren war es ausgebucht. Er sagte, dort wäre er einfach gestempelt als Autist, und bei uns wäre er normal. Und von der IV hätte er, wenn er es braucht, wenn er z.B. etwas vortragen muss oder.
- 113 I: Einen Nachteilsausgleich?
- 114 A: Ja, dann hätte er einen Ausgleich. Ja, und es wird jetzt alles gezahlt. Es ist eine teure Schule. Ja, und der Urs, dadurch, dass er das Geld jetzt hat, ist er unabhängig, und das gibt ihm total Auftrieb. Dass er jetzt unterstützt ist.
- 115 Ich meine, Fridolin macht ja die gleiche Ausbildung in Zürich. Er hat praktisch nichts, ja unser Sackgeld, das er erhält.
- 116 Und er erhält.
- 117 I: Er könnte.
- 118 A: Er könnte überleben.
- 119 I: Wohl noch nicht gerade in einer eigenen Wohnung, dafür reicht es noch nicht.

- 120 A: Jää, vielleicht schon. Also er hat einen rechten Lohn und ein Taggeld und die Schule wird ihm gezahlt.
- 121 Ich sage dir, wir könnten nicht nochmals für zwei Kinder.
- 122 I: Es ist ja auch eine finanzielle Entlastung für euch.
- 123 A: Ja, total.
- 124 I: Also psychische Entlastung, dass es jetzt mal läuft.
- 125 A: Und für ihn. Er wird einfach angenommen. Wir haben nichts gehört. Es läuft jetzt einfach. Er hat jetzt auch sein Alter. Aber es hat dort auch noch andere, die älter sind als er. Ich glaube zwei hat es, die älter sind als er. Also er ist nicht mal der Jüngste. Er ist gut dort. Also ja, es sind glaub 11 Kinder in der Klasse. Ach Kinder, Jugendliche.
- 126 I: Ja, und vom Sozialen her. Du sagtest, er macht ja jetzt auch Aufgaben mit anderen oder sie müssen zusammenarbeiten.
- 127 A: Ja.
- 128 I: Also, er fühlt sich auch wohl. Auch im sozialen Kontext.
- 129 A: Also man merkt schon, er ist manchmal auch angespannt. Er hat viele Prüfungen. Er hat diese Woche, heute zwei, morgen zwei, glaub am Mittwoch, bis am Mittwoch noch etwa fünf Prüfungen. Ich sehe das, und das ist super, ich sehe das, und ich weiss, wenn er nach Hause kommt, er hat Prüfungen, er hatte es streng, und ja, und man merkt es ihm manchmal schon an, dass er es streng hat. Trotzdem, er hat das halbe Jahr nicht gefehlt, und gute Noten und ich denke, das gibt auch ihm wieder ein gutes Gefühl. Ja.
- 130 I: Kann ja auch stolz machen, wenn man es streng hatte und dann die guten Noten hat.
- 131 A: Ja.
- 132 I: Und Freude.
- 133 A: Ja, und einmal hatte er eine Geschichte. Und ich sagte ihm, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen sei. Ja, und er macht.
- 134 I: Dass er sich recht unter Druck setzt?
- 135 A: Vielleicht manchmal schon ein wenig.
- 136 Aber er geht ja auch nicht fort. Ihm muss ich immer wieder sagen, geh einmal. Oder gestern hat er dann mal die Pflanzen umgetopft. Oder was.
- 137 Er geht natürlich nicht in den Ausgang. Der Fridolin da, dem muss man dann schnell einmal sagen die Schule, gell, hat Vorrang. Die sind ganz anders.
- 138 I: Aber es ist ihm ja möglicherweise nicht wichtig.
- 139 A: Nein, es ist ihm gar nicht wichtig. Es ist ihm sogar wohl so. Weisst du, sie hätten von der Schule aus, glaub noch zwei so Unihockeyturniere gehabt, nein, ein Hockey, auf Schlittschuhen. Wie sagt man?
- 140 I: Eishockey?
- 141 A: Eishockey. Und das der Urs. Er, so ein Faden. Nein, da konnte er sich zum Glück abmelden. Dann hatten sie noch ein Pokerturnier, gerade vor Weihnachten. Da hätte er frei gehabt und am Abend nochmals hingehen sollen. Es war glaub am 23.. Erstens sagt es ihm nichts und er war froh, dass er abhängen konnte.
- 142 I: Aber das wird auch akzeptiert.

- 143 A: Das wird akzeptiert.
- 144 Solange es nicht alles. Englisch hätte er nicht nehmen müssen. Er ist so gut. Aber er sagte, nein, er komme trotzdem. Er macht es auch gerne. Er hat gerne Sprachen, ausser Französisch. Aber so Deutsch und, ja. Also ich denke auch, ja.
- 145 I: Also, jetzt einfach so vom Hören her, habe ich das Gefühl, du hast das Gefühl, er macht seinen Weg.
- 146 A: Ja, er ist angekommen.
- 147 I: Wie siehst du denn die nähere Zukunft?
- 148 A: Man kann mal loslassen. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, es interessiert ihn. Vom Fachlichen her ist es das, was er.
- 149 I: Du hast jetzt auch das Gefühl für sein Leben. Er ist so drin, nimmt es selber in die Hand und er kommt.
- 150 A: Es ist jetzt. Jetzt hat er Schule, in zwei Jahren hat er dann Praktikum. Dann ist es wieder anders, dann ist es wieder Praxis und dann kommt es darauf an, wo er hinkommt.
- 151 Er muss sich auch anpassen, aber man muss auch gewisses Verständnis haben für jemand, der ein wenig anders ist.
- 152 I: Mhm.
- 153 Also, du hast auch das Gefühl. Oder ich habe so gehört, jetzt gibt es auch Leute oder Institutionen, die auch Verständnis für ihn haben. Früher war es eher so, dass er sich anpassen sollte und einfach nehmen, was da ist. Er hätte sich einfügen müssen. Und jetzt ist es ein bisschen umgekehrt. Seine Interessen wurden wahrgenommen und er darf ein bisschen vorgeben, wie sein Leben läuft.
- 154 A: Ja,
- 155 I: Das sind schöne Aussichten.
- 156 A: Eigentlich wollte er ja Biologie. Ich sah immer so seine Träume davonschmelzen. Ich sah ihn Zeit absitzen. Ich ging fast drauf. Und wusste, das Kind muss eine Ausbildung machen. Und er ist ja nicht dumm. Und er könnte etwas. Aber ich wollte ja auch nicht forcieren. Es ist so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite geht alles bachab und auf der anderen Seite musst du es noch. Weisst du, wir haben es gerade noch geschafft.
- 157 Weisst du, von der IV her.... Er war ja gerade mal drei Monate dort in Becken. Zuerst nochmals ein Jahr anhängen wollen. Dann hat aber der Betreuer, der so gut war, gesagt, dass er nicht nochmals ein Jahr warten könne. Und ich habe auch gesehen, jetzt löscht es ihm ab.
- 158 I: Jetzt muss etwas gehen.
- 159 A: Er nehme alles auf wie ein Schwamm und jetzt müsse etwas gehen. Und die sind dann von dieser Geschwindigkeit fast überfordert gewesen. Aber weisst du, nochmals ein Jahr, hey. Also ich weiss nicht, ob er das nochmals durchgestanden hätte.
- 160 I: Du sagtest vorher noch, die Träume, die du das Gefühl hattest, dass sie so dahinschmelzen würden. Hast du jetzt das Gefühl, dass er sich diese Träume wieder aufbaut?
- 161 A: Weisst du, was kam er letztes Mal? Er sagte: „Mami, die Informatiklehre ist nur Grundlage, eigentlich müsste man nachher an die HTL und nachher studieren.“ Und da sagte ich ihm: „Ja,

- spar du jetzt ein wenig.“ Er ist ja ein Sparsamer. Ja, und dann schauen wir dann weiter. Er hat seine Visionen jetzt.
- 162 I: Schön.
- 163 A: Ja, wirklich.
- 164 I: Ganz schön.
- 165 Super, ja, weisst du, es ist so eine lange Geschichte, und so viel, wo du durch Tiefen musstest und jetzt hat man das Gefühl, die Sonne scheint, oder wir sehen sie scheinen.
- 166 A: Ja, und die Coiffeuse sagte, Urs hat einen ganz anderen Ausdruck. Früher war er so (zeigt eher geknickt...).
- 167 Es ist ja auch nicht immer einfach für ihn, es ist aber, das Leben ist nicht einfach, aber.
- 168 I: Ich denke, das gibt's ja immer. Aber das Grundgefühl, das Gefühl mal von einem Boden.
- 169 A: Ja, weisst du, der Fridolin, wenn ihm etwas stinkt am Morgen, dann hat er etwas, geht auch mal zwei Stunden später. Aber der Urs, der zieht es voll durch. Am Morgen steht er auf. Null Absenzen, nichts. Und ich glaube, er hilft vielleicht noch manch anderem, der dort Mühe hat. Und Fridolin manchmal noch. Er sagte einfach, Fridolin müsse zu ihm kommen.
- 170 Ich hoffe, er kann es halten, Holz anfassen, dass es so weiter geht. Und weisst du, ich habe immer gespürt, man kann ihn nicht irgendwo einfach hin tun, wenn er nicht erfüllt ist. Dem löscht es ab. Überhaupt Menschen. Du kannst doch nicht einfach. Mein Götti sagte mal, als ich ihm das sagte, als er in Klausen schnell eine Lehrstelle haben sollte, ja, es habe glaub noch ein paar Metzger und Gleisbauer übrig. Der Urs, der Vegetarier ist. Oder als Gleisbauer.
- 171 Es gibt viele Leute, die das gerne machen. Ich sage nicht, das ist schlechte Arbeit. Wenn jemand das gerne macht, ist das okay. Aber du kannst doch nicht einfach einen. Du kannst ja dich auch nicht weiss nicht was, z. B. als Krankenschwester, wenn du das nicht willst. Oder ich, ich könnte nie in einem Spital arbeiten, jetzt zum Beispiel.
- 172 I: Ich denke gerade noch, so ein Kind, bei dem man die Fähigkeiten nicht sah, die er mitbrachte und ihn nicht fördern konnte. Der erst recht darauf angewiesen ist, dass jemand das findet und ihn wirklich packen kann. Und auch das Selbstwertgefühl wieder retour geben kann oder er es sich bei sich auch wieder aufbauen kann. Und das ist natürlich super, wenn er.
- 173 A: Weisst du, wir hatten einfach einen schwierigen Stand, mit der Bez, mit dem Psychologen, der sein Kind auch in dieser Klasse hatte, mit dem Kirchner, wo die, Deckeli, das war alles so verflochten. Er hat schon mal noch können. Nach der Bez sagten sie ihm schon mal noch, er könne mal zur Probe an die Privatschule in Zürich gehen. Aber es werde dann immer geschaut, wie und was, wie viele Absenzen. Weisst du, dieser Druck, für uns und fürs Kind. Jetzt hat er überhaupt keinen Druck. Vielleicht haben wir dann noch ein Gespräch, ich habe gar nichts gesehen und vielleicht haben die schon auch Zugriff auf die Absenzen und das Login. Aber es ist nicht spürbar. Aber wenn die zum Voraus sagen, aber keine, null Absenzen, null. Da bist du als Eltern, da bist du so unter Druck.
- 174 I: Hast du denn so das Gefühl, das Fachwissen für solche Kinder, dass es nicht nur einfach so ist, dass man Druck machte, sondern dass das auch schlicht fehlte?
- 175 A: Ja, ja. Also ich weiss einfach. Der Schulpsychologe. Der Nachbar, der ist ja Jurist. Er hatte auch mit Schule. Recht. Er hatte ja die Unterlagen von meinem Götti. Der hat ja jene Bücher

- geschrieben. Der hat auch gesagt, ja, der Röllin. Die sind ja dann von der Montessori in die Schule zurückgekommen. Die hatten dann auch mit dem Schulpsychologen zu tun. Der sagte, den kannst du. Weisst du.
- 176 Ich weiss nicht, sind diese Leute einfach heillos überfordert. Zu viele Fälle, zu viel, aber das wirkt sich aus. Aber ich habe ein paar Mal gesagt: Wir sind Schweizer, wir können uns wehren. Aber in dieser Gruppe in Klausen hatte es so viele Ausländer, die mir leid taten. Und wir zogen einfach mal den Schlusstrich und sagten fertig. Weil, ich habe den Glauben an die öffentlichen Dinge verloren. Auch bei Fridolin. Nur schon die Schule, was ich dort miterlebte.
- 177 Er hatte jetzt das 10. Schuljahr in der öffentlichen Schule gemacht, aber es war eine Katastrophe. Weisst du, wir sind vielleicht auch nicht einfach. Vielleicht sind wir auch nicht einfach Handgelenk mal Pi oder irgendwas, vielleicht haben wir auch gewisse, sind unsere Kinder ein wenig.
- 178 I: Erwartungen?
- 179 A: Nein, nicht einmal, Ich glaube nicht einmal Erwartungen. Aber vielleicht sind unsere Kinder nicht aus dem Schema, also Schemakinder. Ich habe mir ein paar Mal überlegt, wenn ich es heute machen würde, würde ich glaube entweder Urs in die Montessori oder so, wo er nach seinem, nach seinen Fähigkeiten arbeiten könnte, nach seinen Interessen.
- 180 Aber im Nachhinein. Aber gell, bis in die fünfte Klasse und nachher. Dann musst du wieder weiter. Dann musst du wieder ins Auto. Und Urs, dem es immer schlecht wurde, der konnte nicht nach Basel oder nach Zürich in eine Montessori-Schule. Das wäre gar nicht gegangen.
- 181 I: Ja.
- 182 A: Ja, das ist. Ich habe jetzt so viel geredet, gell.
- 183 I: Das ist super. Ich bin dir sehr dankbar und ich würde sagen, dass ich so ziemlich die Vorstellungen. Genau auf dem mache ich ja meine Arbeit, was sind die Rahmenbedingungen, was sind die Unterstützung, was sind die Ressourcen auch, die die Familien mitbringen. Und was hilft schlussendlich.
- 184 Und wenn man jetzt auch sieht, dass die nähere Zukunft wirklich so positiv jetzt auch aussieht und es geht vorwärts, dann denke ich, da ist viel Positives jetzt auch trotz dieser Riesen-, Riesen-Schwierigkeiten, riesigen Hindernissen gelaufen und es braucht eine wahnsinnige Energie, wo ich auch staunen muss und sagen muss, hey nochmal, man sieht es auch nicht.
- 185 A: Und nebenzu hatte ich noch meine Mutter, die immer schlechter. Ich habe zwar noch vier Brüder, aber da sagt alles, ich arbeite. Hey, ich hätte gar nicht arbeiten können nebenbei.
- 186 I: Mhm. Und wirklich alles da.
- 187 A: Ja, und Fridolin hatte ja auch noch Probleme, da fangen wir gar nicht an. Es ist dann einfach, du musst schauen, dass du nicht unter gehst.
- 188 I: Genau.
- 189 F (V): Und ich möchte mich auch gar nicht beklagen. Es hat andere, dass ich immer sage, es hat rundum Leute, die auch Schicksale haben und anderes, Schlimmeres als wir. Wirklich, rundum hat jeder sein Rucksäckli, von dem her.
- 190 Und ich bin "gotterfroh", sind wir jetzt auf einem guten Weg. Also, der Fridolin hat jetzt auch eine Chance, ich hoffe, er packt sie. Ich weiss es nicht, ob er es schafft. Manchmal so ein "Larifari". Ja, der hat es noch nicht so ganz. Aber einfach. Wir glauben, wir sind noch lange dran.

- 191 I: Ja, und ich denke, es ist noch sehr unterstützend. Es ist trotz allem so stabil geblieben. Du hast sehr viel investiert, dass das Leben so stabil bleibt.
- 192 A: Ja, ja, für mich. Ich habe einfach mich immer zurückstellen müssen. Ja.
- 193 I: Ich würde sonst da mal.
- 194 A: Ja, der Sebastian sich auch. Er musste halt arbeiten gehen. Aber wir beide. Zum Glück habe ich so einen guten Mann.
- 195 I: Mhm.
- 196 A: Weisst du, und dann, ist einfach ganz verrückt, wollen sie dir einfach das Kind wegnehmen, weil es nicht mehr in die Schule kann. Du hast nichts gemacht. Du hast nichts gemacht, du hast einfach so ein Kind. Und gegen das musst du auch noch kämpfen, dass dein Kind nicht in ein Heim kommt. Weisst du, der Urs, der wäre als Autist in einem Heim untergegangen. Vielleicht würde er sein Seelenheil im Kiffen oder im Alkohol suchen, weisst du.
- 197 I: Und vor dem musst du im Moment keine Angst haben.
- 198 A: Nein.
- 199 I: Im Gegenteil. Der ist heute so gefestigt, eigentlich.
- 200 A: Nein, er gar nicht. Nein, er wirklich nicht. Nein, er gibt auch sein Geld nicht für irgendwas. Nein, er ist.
- 201 Weisst du, ich wollte dir noch sagen, ich gehe jetzt, habe begonnen letztes Jahr, gehe jetzt in Stockkampf, philipinischer Stabkampf. Das ist etwas zwischen Judo und Karate und dort hat es auch jemanden, einen 45-jährigen Mann dabei. Und ich sehe so viele Parallelen und das ist so ein lieber Mensch, aber der ist auch in der IV jetzt, irgendwo. Die Mutter ist glaub eine Psychiaterin, Psychologin, Studierte, hat er mal erzählt. Er hätte früher nicht in die Pfadi dürfen. Da sagte ich ihm, ich wäre froh gewesen, meine Kinder wären lange gegangen. Also. Da meinte er, ja, wenn er in die Pfadi gegangen wäre, hätte man vielleicht seine Mankos früher erkannt.
- 202 Nein, einfach zum Sagen. Das ist so ein lieber Mensch und manchmal tut mir das so weh, weisst du? Diese Leute. Diese Leute in der Gesellschaft werden so hinuntergedrückt. Und überhaupt nicht und ja, wenn du dich nicht durch"ellbögen" kannst, dann bist du einfach irgendwo. Ja.
- 203 I: Hey, danke vielmals für deine Ausführungen. Was meinst du, haben wir noch irgendetwas vergessen.
- 204 Etwas Wichtiges. Nicht, dass wir nachher sagen müssen, das wäre noch wichtig gewesen, was dir wichtig ist, was aber nicht von mir her als Frage kommt.
- 205 A: Ja, ich wollte einfach noch sagen. Diese Diagnose war jetzt einfach ein Punkt, auch wenn sie nicht so genau ist. Jeder Mensch ist ja anders, hat eine andere Zusammensetzung. Aber man kann sich mal orientieren. Man hat mal einen Punkt und man hat etwas in der Hand. Wie jemand, der das Bein gebrochen hat. Das weiss man. Der hat das Bein gebrochen, hat einen Beinbruch, deshalb fehlt er. Darum ist er so, humpelt er. Das hat die ganze Situation entspannt. Ja, das war schon wichtig, dass wir das machten.

3.1.3 Zusätzliche Notizen

Da ich die Familie von Urs bereits seit vor seiner Geburt kannte, als Gotti diesem Menschen auch nahe stehe, habe ich ganz viele der Sorgen während all dieser Jahre mitgekriegt. Trotz allem war ich erstaunt, als ich von der Diagnose erfuhr und viele Erinnerungen, gemeinsame Ausflüge und Erlebnisse schaute ich plötzlich aus einem anderen Blickwinkel an. Zudem interessierte er sich sehr für Dinosaurier und wusste hier alles, schuf auch geniale eigene Dinosaurier-Kunstwerke mit Legosteinen.

Ich würde sagen, dass mir bei Urs bereits von klein auf Besonderheiten aufgefallen waren, welche aber weder unser Verhältnis noch offensichtlich die Schulkarriere zu sehr behinderten. Doch Urs fehlte sehr oft in der Schule, ärztliche Abklärungen wegen seiner Gesundheit schienen an der Tagesordnung. Sehr vieles wurde ausprobiert, um seine körperliche Konstitution zu verbessern. Urs ist äusserst schlank und hat kaum Reserven. Die Mutter erzählte mir bereits von der Primarschule viel vom Unverständnis der Lehrerschaft. Das Nicht-Wissen, was denn anders zu tun wäre, die vielen Abklärungen und das Nie-eine-Antwort-auf-all-die-vielen-Fragen zu erhalten, war eine grosse Belastung, insbesondere für die Mutter. Auch ich als Gotti konnte nur zuhören, versuchen zu verstehen, aber keine Unterstützung und Hilfe wirklich anbieten.

Auch die kinderpsychiatrische Abklärung im Spital brachte nicht die gewünschten Ergebnisse und die Massnahmen, die vorgeschlagen wurden, lösten nur Kopfschütteln aus. So z.B. eine Sonderschule für Verhaltensauffällige mit eigenem Bauernhof, wo eine Metzgerei angegliedert war. Für einen Jungen, der schon längst Vegetarier geworden war.

Das Vertrauen in die öffentliche Schule, aber auch die öffentlichen Institutionen ist vollends verschwunden, insbesondere in die Lehrerschaft von öffentlichen Schule. Aber auch die ungünstige Konstellation war schwierig, dass der Schulpsychologe ebenfalls einen Sohn in der Klasse von Urs hatte und fand, dass er für seine Kinder auch extra Wünsche hätte, um sie zu beschulen, dass er diese auch gerne in eine Privatschule schicken würde. Dass die Schulsozialarbeit erst im Aufbau war und nicht bereit war, sich dieser Problematiken in der Schule anzunehmen, verunmöglichte den Eltern den Zugang zu einer unabhängigen und vermittelnden Stelle.

Nach den Gesprächsaufnahmen vom 29.01.2018 machten wir noch einen Spaziergang. Das Gespräch ging weiter und folgende Aussagen der Mutter finde ich zusätzlich wichtig:

- Das andere Kind der Familie hatte auch Bedürfnisse und Schwierigkeiten. Die Energie, die in die Situation von Stefan gesteckt werden musste, liess das andere Kind sich für seine eigenen Bedürfnisse wehren.
- Das Sich-immer-gegen-alle-wehren-und-sich-rechtfertigen-Müssen brauchte sehr viel Energie. Sie als Mutter musste all ihre eigenen Bedürfnisse hintanstellen. Sie kam definitiv selber zu kurz. „Ich habe einfach mich immer zurückstellen müssen. Ja...“
- Die Mutter spürte, dass sie ihr Kind gegen aussen schützen musste. So erzählte sie möglichst wenigen von der Diagnose.
- Sie kommt in einen zusätzlichen Konflikt mit sich, weil sie ja nicht jammern möchte. Andere hätten ihre Rucksäcke auch zu tragen. Trotz allem merkte sie, dass dies ihre ganze Energie kostete. Sie hatte sich sehr alleine gefühlt.

- Die Mutter kann jetzt nicht einfach wieder in ihren angestammten Beruf als Kindergärtnerin einsteigen. Da war sie jetzt zu lange weg. Zudem meint sie, dass ihr Kopf noch nicht ganz frei ist, auch wenn sie jetzt positiver in die Zukunft blicken kann.
- Nebenbei kümmerte sie sich noch 15 Jahre um ihre demente Mutter bis zu deren Tod und den ganzen Nachlass. Da sie in der Nähe wohnte, wurde hier ihr Engagement als selbstverständlich angesehen, obwohl sie noch vier Geschwister gehabt hätte. Auch dies brauchte viel von ihrer Energie, so dass es ihr in der ganzen Zeit nie möglich gewesen wäre, noch irgendeiner eigenen Betätigung nachzugehen.
- Auch finanziell haben sie sehr viel investiert. Die Privatschulen brachten zwar eine grosse psychische Entlastung für die ganze Familie, waren aber teuer und mussten selbst finanziert werden. Um dies zu stemmen, mussten sie einen zusätzlichen Kredit aufs Haus aufnehmen.
- Könnte sie heute das Rad zurückdrehen, würde sie sich vielleicht entscheiden, Urs früh in eine Montessori-Schule zu geben. Hier hätte er nach eigenen Interessen lernen können. Er bewies ja immer wieder, dass dies ihm näher lag, als das zu tun, was in der Schule aufgesetzt wurde und ihn unter Druck gesetzt hatte.
- So brachte sich Urs auch selbst Englisch bei in diesem letzten Jahr, in dem er zu Hause war.
- Dank der Diagnose und der Unterstützung der IV kann Urs jetzt eine Lehre machen, verdient gut, hat einen grossen Druck weg und war seit Beginn der Lehre noch nie krankheitshalber abwesend. Sein Einsatz ist gross, keine Mühe zu viel.
- Er redet bereits davon, nach der Lehre wohl studieren zu wollen.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Interviews: fast 21 J.

Wahrnehmung von Besonderheiten: anfangs Oberstufe

Diagnose: mit 19 Jahren

1 Bruder, 3 Jahre jünger

Schulbesuch: 5 J. Primarschule, 4 J. Oberstufe an öffentlichen Schulen, dann Beginn Bezirksschule, danach Privatschulen

3.1.4 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Urs

Urs ist ein Kind, bei dem die Besonderheiten lange nicht auf eine Autismus-Spektrum-Störung hinwiesen, resp. nicht erkannt wurden und die Diagnose sehr spät gestellt wurden. Die Eltern fühlten sich während all dieser Jahre unsicher und alleine gelassen. Das Kind machte sehr viele Abklärungen mit, der Wunsch nach Entlastung und Wissen war riesig.

3.1.4.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Verständnis von anderen Menschen.
- Ermutigung, dass sie als Eltern es richtig gemacht haben.

- Die Unvoreingenommenheit der Lehrerschaft in den Privatschulen, auch die Tatsache, dass sie die Anliegen des Kindes ernst nahmen und in den Schulalltag mit einbezogen haben. „Und ich sage dir, endlich mal jemand, der uns und das Kind versteht...“ (A-2, 24).
- Die Unterstützung, insbesondere auch die finanzielle durch die IV, brachte grosse Erleichterung.
- Sein eigenes Zimmer, wo er sich zurückziehen kann.
- Wenn die Mutter hört, dass Urs auf seinem Tasteninstrument spielt, dann weiss sie, es geht ihm gut.
- Dass die jetzige Schule ein block-in hat, das auch den Eltern Zugang zu Informationen gewährleistet, wo sie alles nachsehen können, auch Noten, Stundenpläne, Kontakte zu Lehrern. So muss nicht immer das Kind gefragt werden, welches sich mit Auskünften erteilen schwer tut.
- Als man einen Psychologen fand, der das Kind verstand und auch die Eltern unterstützte.
- „Wir sind Schweizer, wir können uns wehren.“ (A-2,176)

3.1.4.2 Welche Situationen erleben die Familien als besonders stressreich?

- Jegliche Veränderungen im Alltag, Leute oder Ortswechsel
- Das Wegfahren mit egal welchem Transportmittel. Urs wurde es immer schlecht.
- Er verbringt seine Zeit am liebsten immer nur in seinem Zimmer.
- Dass er nicht redet, nur selten mal etwas und bei Nachfrage verstummt.
- Unverständnis der Lehrerschaft
- Mobbing vom Kind
- Lehrer an der öffentlichen Schule, die sich dem Problem des Schülers / den Problemen aller Schüler und der Eltern nicht annahmen.
- Schulsozialarbeit, die sich ebenfalls dieser Problematiken nicht annahm
- Das Allein-gelassen-Werden.
- Keine Individualisierung in der Schule, keine Hilfestellungen.
- Bei der Abklärung im Kispil als Eltern keine Informationen gekriegt. Es hiess immer, dass sie nichts sagen würden, das seien nur Gespräche mit dem Kind. Als Eltern fühlst du dich ausgeliefert. War das Schlimmste!
- Angst um die Zukunft des Kindes. „Seine ganze Schulkarriere geht den Bach runter“ (A-2,2).
- Man wollte ihn einfach irgendwo reindrücken, nahm aber seine Bedürfnisse und Fähigkeiten nicht wahr (A-2,14).
- Finanzielle Belastung durch Beschulung in Privatschulen.
- Wechsel von Leuten, von denen man glaubte, Unterstützung zu erhalten (Psychologin, A-2,42).
- Die Mutter war an allem schuld. Als Paar wurde man dann eher ernst genommen.
- Wenn das Kind das Gefühl hatte, dass jemand ihn irgendwie manipulieren und auf eine vorge-spurte Bahn bringen wollte. „Aber wenn Urs das Gefühl bekommt, man möchte ihn da auf die Schiene. Ich meine, das möchte ja niemand“ (A-2,96).
- „Und gegen das musst du auch noch kämpfen, dass dein Kind nicht in ein Heim kommt. Weissst du, der Urs, der wäre als Autist in einem Heim untergegangen. Vielleicht würde er sein Seelenheil im Kiffen oder im Alkohol suchen, weisst du“ (A-2,196).

3.1.4.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Erleichterung. „Diese Diagnose war jetzt einfach ein Punkt, auch wenn sie nicht so genau ist. Jeder Mensch ist ja anders, hat eine andere Zusammensetzung. Aber man kann sich mal orientieren. Man hat mal einen Punkt und man hat etwas in der Hand“ (A-2,205).
- IV-Unterstützung und eine Lehre, die bis jetzt problemlos verläuft.
- Zuversicht „Er hat seine Visionen jetzt“ (A-2,161).
- Ja, und der Urs, dadurch, dass er das Geld jetzt hat. Er ist unabhängig, und das gibt ihm total Auftrieb. Dass er jetzt unterstützt ist“ (A-2,114).
- Psychische und finanzielle Entlastung dank IV.

3.2 Michael und Ruedi

3.2.1 Interview mit Mutter (B)

2 I: Reden wir zuerst über Ruedi und dann über Michael.

3 B: Und gewisse Sachen machten wir mit beiden gleich.

4 I: Und wenn es mal ein Gemisch gibt, ich denke, dann liegt es an mir, um das irgendwo wieder zu entflechten. Und darum fange ich gerade so ein wenig an: Ja, dann die erste Frage: Ich werde dann die Namen, jetzt gerne noch in diesen Namen reden und dann abändern, sobald ich es geschrieben habe. Es wird dann anonymisiert und auch die Ortschaften. Was ist an Michael besonders, das andere Kinder nicht haben?

5 B: Das besondere ist mal sicher, dass er nicht kopieren kann. Er lernt nicht von anderen. Dann, dass er keine Freundschaften schliessen konnte. Dass er wirklich überall, in der Schule und auch im Verein ist er der Aussenseiter. Also wenn 20 beieinander stehen, dann steht Michael da neben draussen. Er hat Schwierigkeiten sprachlicher Natur, dass er etwas "mueslet". Dann ist das für Kinder auch relativ uninteressant, wenn man nicht gerade zack, zack redet und voll dabei ist. Seine Interessen sind ganz anders als bei den Gleichaltrigen. Ihn interessiert kein Sport. Er ist mehr für Science Fiction. Ja, und eine gewisse Sturheit, die man einfach nicht wegbringt. Wenn er etwas im Kopf hat, dann ist es einfach so und nicht anders. Und dass sein ganzes Arbeitstempo massiv langsamer ist als bei gleichaltrigen Kindern, Lehrlingen. Ja. Er ist ein Schwieriger. Liebenswert, aber schwierig, um ihn irgendwohin zu bringen.

6 I: Weil er seinen Weg selber geht.

7 B: Ja, weil er quasi wie nicht auf einen hört. Es braucht bei ihm immer Druck, um sein Verhalten zu ändern. Und das finde ich schade. Und das sind so blöde Kleinigkeiten. Manchmal, also jetzt im Familiären zum Beispiel... Die anderen Kinder sind nachts um 10 Uhr im Bett. Dann will ich nicht, dass der Älteste um 10, 11 duschen geht. Das Zimmer ist gerade neben dem Badezimmer. Also ich will ja einfach, dass sie in Ruhe schlafen können. Ich kann jeden Abend um 8 Uhr zu ihm hinein und sagen: „Michael, kannst du jetzt bitte duschen gehen, weisst du, die anderen zwei sollten jetzt dann ins Bett.“ Eine halbe Stunde später gehe ich wieder hinein. Dasselbe von vorn. Das ist jetzt seit zwei Jahren so. Fast jeden Abend geht Frau Lienhard hinein und sagt dem Soh-nemann. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann so nicht sein. Jetzt bin ich mit einem Kässeli

zu ihm und habe ihm gesagt - mit meinem Mann abgesprochen - habe ich gesagt: „Michael, jedesmal, wenn du nach 10 Uhr duschen gehst, dann zahlst du mir 2 Fr.“ Das ist jetzt drei Wochen her. Einmal musste er zwei Franken zahlen in dieses Kässeli. Seither geht er immer 2 Minuten vor 10 Uhr und duscht noch schnell. Es kommt mir vor wie im Kindergarten. Einfach. Es geht nicht anders. Er ändert sein Verhalten einfach nicht. Das ist einfach bei vielen Sachen so.

8 I: Das ist ja dann eine Situation, die relativ schwierig ist für Sie.

9 B: Nein, ich denke einfach, ich finde es so blöd. Ich finde es eigentlich nicht nur schwierig, sondern ich finde es kindisch, dass ich mit ihm so muss umgehen. Ich finde es nicht richtig, wenn man bei einem 19- Jährigen am Abend ins Zimmer stehen muss und ihm sagen, du musst vorher duschen gehen. Ich finde das irgendwie... man sollte doch erwachsen sein und das checken, wie es für die anderen ist. Und da ist er sehr uneinsichtig, eben stur und bei vielem, auch in der Lehre. Dann heisst es bei vielem, das ist halt der Michael. Der Michael ist halt so. Und wo er sich selber am meisten im Weg steht, ist eigentlich in der Schule. Gerade jetzt ist es. Mit Vorträgen, mit Arbeiten, die sie machen müssen. Sie haben eine gewisse Zeit zur Verfügung in der Schule. Und der Rest müssen sie zu Hause machen. So eine Arbeit kann 60 Seiten sein, die sie schreiben müssen. Jetzt musste er zwei solche Arbeiten schreiben. Und beide Arbeiten musste er noch binden lassen. Also extern musste er es machen lassen. Und er ist wirklich am Tag vor dem Zeitpunkt 0 und war bis um 2 Uhr an dieser Arbeit, musste diese Arbeit an die Druckerfirma schicken. Einmal funktionierte es, er schickte es online, also übers Internet. Und am nächsten Tag ist man sie abholen gegangen, gedruckt und musste sie am nächsten Tag in der Schule abgeben. Bei der zweiten Arbeit war es so knapp, dass er es auch wieder um Mitternacht schicken wollte. Es ging aber nicht, weil die Datei zu gross war. Ich hörte, wie er fast ausflippte und war noch wach und ging zu ihm, sagte ihm, dass er es auf einen USB kopieren soll. Die Mutter gehe dann am Morgen um 8 Uhr dort runter mit dem USB-Stick, gebe ihnen diese Geschichte ab. Es müsse einfach alles drauf sein. Ich gebe es ab und du musst es dann am Abend einfach holen gehen.

10 I: Aber er hat es selber geholt.

11 B: Auf dem letzten Zacken. Er hat die Arbeit selber abgeholt. Aber während des Tages gab es Nachfragen, weil gewisse Sachen nicht stimmten, oder. Da kamen wir ins Rotieren. Ich rief ihm ins Geschäft an und sagte ihm, dass er der Druckerei anrufen müsse. Dort sagte man mir dann: „Wissen Sie, alle Jugendlichen sind so. Die kommen alle auf den letzten Zacken.“ Aber ich fand, nein, bei Michael ist das so symptomatisch. Jede Arbeit, jeder Termin ist auf dem letzten Zacken. Im Gegensatz zu Ruedi, bei dem so etwas nie passieren würde.

12 I: Wo sie Gegensätze sind, obwohl beide die gleiche Diagnose haben.

13 B: Ja extrem. Obwohl, Michael ist immer fast zu spät. Und er braucht viel mehr Unterstützung in der Planung. Er ist in dem Sinn chaotisch. Also Sachen planen auf Zeit, das kann er nicht. Obwohl man ihm Hilfsmittel gibt. Da ist die Lehrmeisterin, die auch ein Auge darauf hat. Es sind die Lehrer da, die auch ein Auge darauf haben, dass ihre Schüler die Vertiefungsarbeiten für den Lehrabschluss rechtzeitig abgeben. Und er verbaut sich so einfach Chancen. Weil, wenn er es rechtzeitig gemacht hätte, hätte ich es eventuell gegenlesen können und ihn auf Sachen aufmerksam machen. Und in der Lehrfirma hätte sie es auch gegenlesen können und ihm Tipps geben, wie er es noch besser hätte machen können. Aber keine Chance, denn er musste sie ja am allerletzten

- Tag drucken lassen und konnte gar nicht mehr irgendetwas anderen geben. Also dort tut er sich. Im ganzen Arbeitsleben wird er es schwer haben so.
- 14 I: Dann steht er sich wie selber im Weg, mit dieser Sturheit oder eben mit den Zeitlimiten, dann muss ich es haben, also mache ich es auf dann.
- 15 B: Aber erst dann. Und dann hat man einen solchen Berg vor sich, dass man es nicht mehr schaffen mag. Also Prioritäten setzen ist etwas, das in seinem Leben am schwierigsten ist. Man ist lieber am Computer und macht Spiele als dass man das macht, was man muss.
- 16 I: Also diese Spiele. Wenn Sie das jetzt ansprechen, dass er lieber am Computer ist und Spiele macht. Kommt es also oft vor, dass er sich so abkapselt am Computer?
- 17 B: Ja, das ist schon eigentlich jeden Abend jetzt. Er kommt nach Hause um halb 8, isst bis 8 Uhr und von 8 - ja, bis er ins Bett geht, ist er eigentlich am Computer. Sei es, dass er Spiele macht oder Musik sucht oder Filme schaut. Aber einfach, er ist am Laptop. Das ist schon viel stärker heute als früher, als wir einfach. Also bis 15 kann man das ja ganz gut regeln und sagen, bis dann und dann kannst du am Computer sein. Da setzt man ja auch Limiten und hofft dann, dass es später auch Auswirkungen hat, dass man merkt, ja es tut mir nicht gut zu lang. Aber Michael merkt das nicht. Und das sind schon etwas Diskussionen, wo auch mein Mann sehr hässig wird, weil er sieht, dass Michael, anstatt, dass er die Sachen macht, die er müsste, macht er immer nur Spiele. Und das bringen wir einfach nicht mehr so hin. Weil halt auch die Grenzen da sind, wo es heisst: Jetzt ist er 18. Jetzt haben die Eltern nichts mehr zu sagen. Das ist uns von aussen her recht stark herangetragen worden. Wir in der Familie sahen das nicht so stark. Das ist mehr auch der Lehrbetrieb, der sagt: Ja, das war unser letztes Elterngespräch, weil beim nächsten Mal ist er 18 und da sind Sie nicht mehr dabei. Also man erfährt eigentlich nicht mehr so viel vom Leben vom Kind, wenn es 18 war.
- 18 Auch wenn wir wollen, dass er selbständig wird. Dass man auch übergibt und sagt, du bist jetzt selber verantwortlich. Du musst jetzt deine Steuererklärung ausfüllen, rechtzeitig. Und die Verpflichtungen mit der Bank und alle Zahlungen machen und kontrollieren, kommt mein Lohn. Als Eltern macht man sie darauf aufmerksam, aber ob sie es dann machen, das weiss ich nicht.
- 19 Wo bei einem Ruedi, in seinem Alter kann ich natürlich schon noch genauer schauen und fragen, hast du es. Schon mehr schauen und nachher, entzieht es sich einem. Was ja bei normalen Jugendlichen auch richtig ist. Ich meine, ich war mit 18 Jahren ja viel selbständiger als Michael. Da ging ich nicht mehr zu meinen Eltern fragen. Da hat man mit Kollegen diskutiert. Und das ist etwas, das ihm fehlt. Er hat zwar jetzt eine Gruppe, mit der er gut auskommt. Er hat in der Lehrfirma vor allem Mädchen, mit denen er gut auskommt und in der Schule hat er auch zwei Kolleginnen, mit denen er gut auskommt. Mit denen geht er essen, schwatzen, einmal auch Pizza essen. So Sachen macht er.
- 20 I: Das ist neu.
- 21 B: Ja, das hat er in der Sekundarschule noch gar nicht gemacht. Aber es hat auch mit dem Kurs zu tun, den er besuchte, der ihm half, in Zürich, bei der Autismusfachstelle besuchte er den Kompass. Und mit dem hat er wie gelernt, besser mit anderen Menschen umzugehen. Er lernte, Smalltalk zu führen. Und was er auch hat, er geht in die Jungwacht und wurde dort Leiter und fühlt sich in dieser Clique sehr wohl.

- 22 I: Schön.
- 23 B: Auch wenn ich als Mutter feststellen musste, dass er auch in der Jungwacht der Aussenseiter ist. Ja, wenn es vielleicht alle Leiter lustig haben, dann ist er da draussen. Er ist schon nahe, aber er ist doch da draussen. Er ist nicht gleich wie die anderen.
- 24 I: Und als Mutter, um das mit anzuschauen...
- 25 B: Es tut schon etwas weh, aber wir wissen ja, dass er anders ist als Gleichaltrige. Und für uns ist er. Innerhalb der Familie ist es für uns normal, wie unsere Jungs sind. Es zeigt sich erst, wenn man an Anlässen ist, dass die Kinder anders sind. Aber für uns ist es das normale Familienleben, das ich nicht anders kenne.
- 26 I: Wann hat er Sie das letzte Mal positiv überrascht?
- 27 B: Waah. Das ist bei Michael so schwierig zu sagen.
- 28 Positive Überraschungen. Die sind nicht oft. Die sind echt nicht oft. Also eigentlich ist es immer ein wenig eine "Chnorzete" und ein ihn antreiben. Sagen wir es so, eine positive Überraschung war. Ich äusserte den Wunsch, seine Lehrstelle mal kennen lernen zu können. Wir haben. Er ist jetzt seit zwei Jahren dort und er kam letztthin und fragte, ob wir gerne mal kommen würden und ich sagte sofort, ja, ich würde gerne kommen, wenn es zeitlich mal möglich wäre. Und er schaffte es wirklich, das zu organisieren, mit uns einen Termin zu finden und mit seiner Lehrfirma einen Termin zu finden, dass es passte. Das sind Sachen, die für ihn sehr schwierig sind. So etwas zwischen zwei Parteien zu organisieren, dass es für alle stimmte. Und das schaffte er. Wir gingen letzte Woche seine Lehrfirma anschauen.
- 29 I: Und das war das erste Mal.
- 30 B: Das war das erste Mal. Ja.
- 31 I: Wie kam er denn zur Lehre. Sie sagten ja, dass er das erste Mal abgebrochen hat. Hat er das alles selber gemanagt?
- 32 B: Nein, nein. Eine Lehrstelle überhaupt zu finden. Oder überhaupt den richtigen Beruf für ihn zu finden, das war sehr schwierig. Weil da kam auch wieder der Autismus durch. Der erste Beruf, den man anschaute, wollte man gleich machen. Also er durfte mal bei einem Geomatiker schnuppern, den mein Mann kannte. Wir wussten eh bei Michael nicht, wo seine Talente wirklich steckten. Er war schulisch stark, aber er hat zwei linke Hände. Und da probierten wir das mit dem Geomatiker aus und von da weg wollte er nur noch den Geomatiker. Und ich fand, aber du, Michael, der du nicht gerne draussen bist. Er geht nie freiwillig nach draussen. Einen Beruf, bei dem du hauptsächlich draussen arbeitest, das sehe ich nicht. Aber er wollte es. Aber er hatte keine. Wir schrieben ganz viele Bewerbungen, aber er hatte keine Chance. Dann schaute er einen anderen Beruf an. Der kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn. Nicht Polymechaniker, aber etwas, bei dem man auch mit den Händen arbeiten musste. Dort schrieben wir auch 30 Bewerbungen, aber er hatte keine Chance. Vor allem wegen seiner Persönlichkeit. Die Leute empfanden ihn als komisch und auch, weil sein Arbeitstempo so langsam war, dass sie es als krass empfanden. Das sei wirklich unmöglich, so einen Lehrling einzustellen.
- 33 Dann haben wir. Eigentlich hätten wir bis November die Lehrstelle finden sollen. Dann im zweiten Halbjahr, also von September an haben sie in der Schule Chemie gehabt. Ich sah, wie ring ihm

die Chemie lief in der Schule. Ich fragte ihn, wie es mit Chemielaborant wäre. Wenn du so begeistert bist von der Chemie und so locker deine Tests schreibst, meinst du, wäre das nicht etwas. Da meinte er, das sei viel zu schwer. Das könne er nicht, das sei viel zu schwierig. Da schickte ich ihn mit meinem Mann mal nach Basel, zu der Aparentas, für einen Informationsnachmittag und da kam er so begeistert nach Hause. Da gingen wir mit ihm noch an eine Berufsinformationsausstellung in Zürich. Mit der Schule gingen sie nach St.Gallen. Aber er lief einfach seinen Kollegen nach. Aber er schaute selber nicht an, was ihn interessierte. Weil, da hätte er geführt werden müssen. Man hätte ihm sagen müssen, was interessiert dich und da gehen wir hin. Und das konnte er nicht organisieren. Er war einfach für die Fühse dort und lief einfach den anderen hinterher. Und wir gingen dann als Familie nach Zürich an die Ausstellung. Und da blieben wir auch bei der Chemie stehen. Da informierten wir uns, fragten die Lehrlinge aus und dann fand er, doch, das wäre doch etwas. Da haben wir. Auch wieder. Wir haben ihn angemeldet bei der Chemie in Basel, um mal schnuppern zu gehen. Und dann sahen wir aber bei der CEO Chemie in Überland, dass dort noch eine Lehrstelle frei ist. Michael hat sich beworben und aufgrund seiner sehr guten Testergebnisse haben sie ihn sofort genommen. Aber sie haben ihn nicht praktisch arbeiten lassen. Sie fanden einfach, in Mathe ist er so gut. Und alle anderen waren so Nieten. Und sie sagten, ja, das bringen wir schon hin. Wir legten offen, dass er autistisch ist, dass er langsam ist. Da hiess es einfach, der Lehrmeister müsse sich halt mehr Zeit nehmen, das gehe schon. Jetzt war es aber so, dass der, der ihn betreute, neu Lehrmeister wurde, ein Junger. Und er verstand es einfach nicht, wie jemand so anders sein konnte. Da ging es einfach nicht und die Firma hatte darauf gedrängt, dass das Lehrverhältnis aufgelöst wurde. Sie sagten uns, von wegen dass Michael eines Tages die Lehrfirma in die Luft sprengen würde, dass er die Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalte. Er habe schon einen Wasserschaden angerichtet. Es platzte ein Wasserschlauch. Michael merkte es nicht und ging in die Pause. Das Ölbad sei schon überhitzt worden. So gehe es nicht mit so einem. Das sei zu gefährlich. Man erwarte, dass er eines Tages im Spital lande. Da wurde der Druck einfach so gross, trotzdem die Autismusfachstelle die Firma informiert gehabt hatte, über Autismus, über die Besonderheiten von Michael. Michael erhielt einen Jobcoach, Herr Schönfelder von St.Gallen. Aber der Herr Schönfelder habe dann auch sagen müssen, Chemie kenne er zu wenig. Er war dann auch der Meinung, dass man auflösen müsse. Das gehe nicht. Was die Firma erzähle, sei furchtbar. Da waren wir so unter Druck, dass auch ich sagen musste, wenn alle finden, es gehe nicht, dann hören wir auf. Dann hat es keinen Sinn mehr. Wir lösten das Lehrverhältnis auf. Drei Wochen später las ich in der Zeitung, die Chemiefabrik Überland höre auf. Also die Lehrlinge hätten sowieso gehen müssen. Wie weit man uns draussen haben wollte, damit sie nicht schauen mussten wegen Michael wegen einer Anschlusslösung, das weiss ich heute nicht. Aber wir waren draussen. Die andere Lehrtochter musste auch eine andere Lehrstelle suchen, die zweite Lehrtochter, die sie hatten.

- 34 Michael hatte dann das Glück, dass die Leiterin des ÜK, die ihn beurteilen musste. Gerade zu jener Zeit schickte man ihn zu ihr, damit sie einen Bericht schreibe. Und sie schrieb, dass, wenn man Michael intensiver betreue, dass er sehr wohl einen Abschluss machen könne. Die Firma wollte eigentlich nicht das hören. Die Firma wollte eigentlich auf dem Blatt Papier bekommen, dass sie hätten sagen können, schaut, sogar dort heisst es, er sei ungeeignet. Und sie schrieb

eben, seine Begeisterungsfähigkeit und sein Interesse sei so stark. Er mache es so gut. Sie meine, man müsse ihn mehr unterstützen und dann komme das gut. Und sie war dann jene, die für ihn eine Lehrstelle suchte. Die dann zu mir sagte, die Vorwürfe, die die Firma an Michael gerichtet hätte mit Wasserschaden, heisses Öl, falsche Handschuhe anziehen, dass sei bei ihr mit all ihren Lehrlingen. Das passiere jedem mal. Das sei kein Grund, um einen Lehrvertrag aufzulösen. Sie hat dann mit uns zusammen mit dem Lehrer von Michael an die SQTs verwiesen, das ist ein Migros-Betrieb und die liessen Michael drei Wochen schnuppern. Sie haben ihn getestet und dann gesagt, doch, wir können ihn nehmen. Sicher mit seinen Besonderheiten und auch dass die IV einen Teil an die Lehre zahlt, monatlich einen Betrag. Dafür unterstützen sie ihn stärker. Und für Michael ging die Sonne auf. Er liebt den Beruf. Er ist heute noch begeistert von der Chemie. Er macht es einfach gerne und es war die richtige Entscheidung. Er ist jetzt an einem Ort, wo auch immer Leute herum sind. Es ist ja ein grosser Betrieb, diese SQTs. Und bei der CEO Chemie war er dauernd alleine gelassen worden. Denn der Lehrmeister musste ja auch arbeiten. Und den Eindruck hatte ich auch, dass Michael einfach hocken gelassen worden ist. Und wenn sie alleine sind, dürfen sie ja nicht arbeiten. Auch heute bei der SQTs, wenn der Lehrmeister nach Hause geht, müssen sie aus dem Labor heraus. Dann müssen sie am PC arbeiten gehen, Journale führen. Sie dürfen nicht alleine arbeiten, ohne Aufsicht. Bei der CEO Chemie war das einfach komisch. Wenn ich ihn fragte, war der Lehrmeister nie da. Er war auf dem ganzen Stockwerk alleine. Wenn etwas war, musste er zuerst einen Stock nach oben, um den Lehrmeister zu suchen. Das war schlecht. Aber das wussten wir nicht. Das war schon eine schlimme Zeit. Gerade für einen Autist ist es extrem schwierig, etwas zu finden. Und ohne die Unterstützung der ÜK-Leiterin hätte er nicht mehr als Laborant weiter machen können. Ein halbes Jahr, nachdem er die erste Lehre aufgeben musste, konnte er beim Migros-Betrieb beginnen.

35 I: Und er begann direkt mit dem zweiten Lehrjahr?

36 B: Er durfte weiter machen, weil er die ganze Zeit in die Schule ging. Mit der Schule hatte er nie aufgehört. Aber es war auf der Kippe. Es wäre extrem schwierig geworden, auch mit einem IV-Berufsberater im Hintergrund. Man hätte nicht eine wirklich gute Lösung gehabt. Man hätte ihn in etwas hineingezwungen, was er nicht wirklich gewollt hätte. Er hätte es einfach machen müssen.

37 I: Auch von der IV-Berufsberatung her und vom Job-Coach her in diesem Fall? Oder?

38 B: Der Job-Coach hat uns da eigentlich nicht gross... Er war uns da eigentlich keine grosse Hilfe. Aber er entschuldigte sich später bei uns. Der Entscheid. Er sei irgendwie falsch informiert worden und es habe ihm sehr leid getan. Er war nachher auch dabei, als wir mit der Migros zusammenarbeiteten. Er war an der ersten Sitzung auch mit dabei und anbot sich, dass er auch wieder etwas vermitteln würde, wenn etwas wäre. Aber mit Michael kann man normal reden. Ihm muss man nicht übersetzen. Da braucht es niemanden, der ihm vermittelt, dass er es richtig versteht. Das braucht es bei ihm eben nicht.

39 I: Dann macht er es jetzt ganz alleine mit der Lehre?

40 B: Ja.

41 I: Abgesehen von der finanziellen Unterstützung der IV schafft er es selber. Super.

42 B: Bis auf den Lehrabschluss, für den wir eine Speziallösung suchen mussten. Aber diese Lösungen gibt es. Also das praktische Arbeiten, da ist Michael immer noch viel zu langsam. Das

wird dann auch beim Stellen-Suchen vielleicht schwierig werden. Aber er ist zu langsam und er hätte wahrscheinlich Mühe, in der kurzen Zeit das Programm vom Lehrabschluss im Praktischen durchzubringen. Das könnte auf der Kippe sein. So suchte man für ihn eine Lösung, die es gibt. Da musste man einfach die entsprechenden ärztlichen Nachweise erbringen, dass er eine andere Art von Lehrabschlussprüfung im praktischen Betrieb machen darf. Also er darf eine mehrwöchige Arbeit machen, wo die anderen einfach eine zweitägige Arbeit machen. Bei der Chemie ist das nicht oft der Fall, aber bei den Biologen, die eigentlich auch in den gleichen Topf gehören, ist das Standard. Darum konnte seine Lehrmeisterin den Antrag stellen, dass er so eine IPA machen kann. Er macht einen Lehrabschluss in der Schule normal, aber im Praktischen bekommt er etwas Spezielles.

43 I: Ja, und nach drei Jahren ist die Lehre abgeschlossen?

44 B: Ja, im Sommer ist er fertig.

45 I: Ja, und die Aussichten jetzt im Moment positiv, dass er die Lehre jetzt abschliesst.

46 B: Dass er sie hoffentlich jetzt besteht, im Praktischen. In der Schule ist es nicht das Problem. In der Schule macht er gute Noten. 4,5; 5; 5,5, so. Schulisch war er immer gut.

47 I: Sie haben schon so Situationen beschrieben, die aufgrund der Beeinträchtigungen des Kindes wirklich besonders stressreich waren. Vor allem jetzt im Beruf. Gibt es diese Situationen auch sonst, dass Sie das Gefühl haben, ja, da wären Sie schon froh um eine Unterstützung. Da haben Sie es gehabt für die Lehre. Also dann ist es ja einen Segen, wenn man jemand hat.

48 B: Also wir hatten das Glück, dass wir immer Lehrer hatten, die bei Michael mehr Goodwill hatten. In der Primarschule hatte er einen Lehrer, der ihn sehr mochte und seine Anhänglichkeit auch gerne hatte. Er hatte viele Gespräche auch nach der Schule über Gott und die Welt. Er mochte ihn als Schüler sehr, musste zwischendurch aber auch sagen, dass er ihn auf den Mond hätte schiessen können, weil er so schwierig war in den Lagern. In den Schullagern war es auch schwierig, indem er Regeln nicht einhielt oder auf dem Heimweg. So das Typische, wie wir es von Michael kennen. Alle müssen auf den Zug rennen, weil man umsteigen muss. Aber Michael kann auf dem Perron den Rucksack ausziehen, etwas "nuschen" und sagen, „Aber ich muss jetzt aber da zuerst noch etwas kontrollieren, ob ich es dabei habe.“ Der Lehrer flippt fast aus, weil sie den Zug erreichen müssen und wegen Michael verpassen sie fast den Zug, verlieren ihn fast. Oder, weil sie auf ihn warten müssen, damit er auch noch kommt. Und so Situationen sind Alltag.

49 Aber wir als Familie kennen es nicht anders. Wir sind darauf eingestellt. Hilfe braucht Michael eigentlich nur noch, wenn es... mit selbständig arbeiten und wenn es an einem neuen Ort nicht klappen würde. Vor dem habe ich etwas "Schiss", wenn er nach der Lehre eine Stelle suchen muss. Dass es dort gut geht. Vor dem habe ich schon Angst. Das wird schwierig werden.

50 I: Können Sie sich vorstellen, was Sie gerne als Unterstützung hätten?

51 B: Das Problem ist, dass man nie weiss, was machbar ist. Was gibt es oder... Ja, weil, sobald sie aus der Lehre sind, ist man ja mit dem Asperger, als Autist, ist man auf sich alleine gestellt. Da gibt es nachher kein Netz mehr, das einen auffängt. Die IV verabschiedet sich dann. Und ja, da hoffen wir jetzt einfach, dass. Ich hoffe, dass ihn die Lehrmeister. Er macht die Lehre eigentlich an zwei Orten. Nicht nur bei der SQTS, sondern auch noch im kantonalen Labor in Zürich, wo die

ÜK-Leiterin arbeitet. Sie betreut ihn zeitweise und die Migros betreut ihn zeitweise. Weil, die Migros, als sie Michael übernahmen, hatten sie keine freie Lehrstelle. Sie mussten ihn irgendwo reinschieben, haben aber nicht immer Platz, weil diese Plätze im Labor belegt sind. Also machte man einen Spezialplan, dass Michael ein halbes Jahr bei der Migros ist und ein halbes Jahr im kantonalen Labor in Zürich. Ich hoffe einfach, dass die beiden Frauen vielleicht auch eine Lösung für ihn finden, wo er hingehen könnte, weil sie sehr gut vernetzt sind. Dass sie vielleicht auch sagen können, Michael muss in die Richtung in der Chemie und nicht in die Richtung. Oder sie wissen von einer Stelle oder wissen vielleicht von einem Bekannten, wo sie sagen könnten, du bei dem könntest du vielleicht schon etwas machen. Dass er so vielleicht an eine Stelle kommt. Weil bleiben wird er nicht können.

52 I: Das ist schon klar?

53 B: Das ist vermutlich so. Weil die zwei anderen Stifte, die können bleiben, die regulär die Lehre machen. Und dann haben sie keinen Platz für ihn. Aber sie sagten mir am Gespräch in Zürich, sie seien am Schauen. Es sei nicht klar, ob er doch noch ein wenig bleiben kann. Sie sind da am Schauen, was sie machen.

54 I: Dann fühlen Sie sich auch unterstützt von ihnen. Sie selber können das auch etwas abgeben?

55 B: Ja, absolut. Jetzt in der Lehre, da musste ich eigentlich alles abgeben. Da ist man gar nicht mehr so dabei bei den Kindern. Wenn sie in die Lehre gehen, sind sie wirklich weit weg. Nicht nur örtlich, sondern auch wirklich von der Materie. In der Sek hat man eher gelernt, loszulassen. Das ging aber auch nur, weil der Lehrer sagte, dass, wenn etwas sei, seien sie da für Michael. Nicht ich als Mutter. Ein Beispiel: Michael kam in die Sek, hatte grosse Mühe mit dem Stoff, ging nicht fragen und stand zu Hause vor Problemen, wo ich sagen musste, ich kann mich nicht mehr so erinnern an diese Geometrieaufgaben von meiner Schullaufbahn her. Die Schulbücher gaben nichts her, dass ich schauen konnte, wie es geht. Da ging ich ins Internet zum Recherchieren und am Elternabend musste ich dem Lehrer sagen, dass ich mit diesen blöden Lehrbüchern Michael nicht helfen könne, die Winkelsachen zu lernen und sagte, ob es nichts Besseres gäbe. Da sagte der Lehrer: „Sie, Frau Lienhard, Sie müssen sicher nicht das Zeug Michael beibringen. Michael muss zu mir kommen und ich erkläre es ihm.“ Und von da weg klappte es. Mein Sohn konnte immer zum Lehrer gehen und der nahm sich Zeit und hat ihn sehr weit gebracht. Die Unterstützung von diesem Lehrer war super und auch diejenige in der Primar. Dort konnten wir wie bereits beginnen mit Loslassen. Und bei der Lehrstellensuche mussten wir extrem dahinter mit Michael. Er ist antriebslos und er hätte einfach nichts gemacht. Und da musste ich wirklich dahinter. Da war die Schule schon nicht so stark. Da wurde in der Schule wenig gemacht. Und jetzt in der Berufsschule musste ich auch loslassen und ihn machen lassen und lernen, dass er nicht immer nur 5er nach Hause bringt, sondern auch mal einen 4er oder 3,5er. Ja, da muss man einfach loslassen und ihn seinen Weg gehen lassen. Weil er Verantwortung übernehmen muss. Und irgendwann sind wir Eltern ja auch nicht mehr da, um immer alles zu richten. Er muss hineinfallen, wieder aufstehen lernen und weiter gehen. Das ist schon der Punkt heute, wo er viel mehr selber übernehmen muss, wo wir Eltern loslassen müssen.

56 I: Was er jetzt ja in dem Fall auch macht.

- 57 B: Er macht es auch. Nicht immer, wie ich es gerne hätte. Aber ich glaube, das haben alle Eltern. Dass man einfach mehr will als das Kind und dass man sich zurücknehmen muss und einfach sagen muss, du übernimmst die Verantwortung, also rede ich auch nicht mehr drein. Das muss man als Eltern. Und gerade, wenn man das Kind immer stark betreut hat, fällt das einem einfach schwieriger als bei einem 08 15 Kind, das normal lief.
- 58 I: Das auch die Unterstützung weniger brauchte.
- 59 B: Ja, weil autistische Kinder brauchen so viel Unterstützung. Da muss man einfach wirklich bewusst loslassen. Denn sie gehen raus in die Welt und dort müssen sie sich beweisen. Dort steht keine Mutter mehr da in der Lehre. Das geht nicht mehr.
- 60 I: Aber es braucht relativ viel Kraft von ihnen auch, das Loslassen.
- 61 B: Ja, aber es tut auch gut. Ja, weil das andere. Ich habe Michael sechs Jahre lang intensiv in der Schule betreut. Zu Hause mit den Hausaufgaben, dass ich fast keine Luft gehabt habe, dass ich mich fast nicht um Ruedi kümmern konnte und um den Jüngsten auch nicht. Weil Michael meine ganze Zeit beansprucht hat. Von dem her tut es jetzt gut, dass ich ihn loslassen kann, ihn in die Hände der Lehrmeister übergeben kann und weiss, diese Frauen schauen gut. So, dass man wieder Luft hat, für Ruedi, für Yeal.
- 62 I: Sie haben gesagt, dass von der Familie her. Solange es in der Familie ist, läuft alles so, wie man es sich gewohnt ist. Wie ist es denn im erweiterten Umfeld? Sind Sie da auf Widerstand gestossen mit der Nachbarschaft, Verwandtschaft? Oder ist da das Verständnis da gewesen für die Besonderheiten.
- 63 B: Also wir haben es in der Nachbarschaft nicht thematisiert, dass unsere Kinder autistisch sind. Michael und Ruedi haben gleichaltrige Gspändli gerade nebenzu gehabt. Nein, es fiel nicht auf. Sie sind wie sie sind. Und gerade das Mädchen des Nachbarn hat bei Michael wie eine Mama-Rolle übernommen im Kindergarten, in der Schule im Sinn von. Sie hat für Michael geredet, als Michael selber nicht geredet hat im Kindergarten. Sie hat zu ihm geschaut. Und sie haben sich sehr gut verstanden. Also in der. Nein, weil unsere Kinder sind eher als sehr lieb und pflegeleicht bei allen angekommen. Sie haben nicht geschrien oder sind nicht ausgeflippt. Sie waren immer sehr anhänglich. Pflegeleicht. Also sie kamen eigentlich gut an.
- 64 I: Von dem her gab es auch keine Anfeindungen. Schön.
- 65 Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal dachten, irgendetwas ist mit meinem Kind anders als bei anderen Kindern? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Als Sie wie wahrgenommen haben...
- 66 B: Ich habe das lange nicht wahrgenommen, dass etwas anders ist. Weil, ja. Ich habe auch andere Kinder gesehen, von denen ich sagen musste, uii, sind diese Kinder anstrengend. Meine waren in dieser Form nicht anstrengend, z.B. ein hyperaktives Kind. Da habe ich eigentlich. Ich bin eigentlich eher durch die Lehrer aufmerksam geworden, mit meinen Kindern stimme etwas nicht. Weil ich habe auch Sachen wie POS, von dem hatte ich keine Ahnung. Da wurde ich sehr überrascht davon, dass man sagte, meine Kinder seien anders. Also es kam eigentlich nicht von mir her, dass ich es gemerkt hätte. Beim ersten habe ich gar nichts gemerkt, beim zweiten, weil es beim ersten schon geheissen hatte, ja der müsste noch etwas mehr, ja, da sind schon Probleme da, aber nichts wirklich formuliert worden ist. Also als Ruedi zwei war, war Michael 4 Jahre.

- Der machte nur so eine Äusserung, ja, mit ihren Kindern werden Sie es einmal streng haben. Aber mehr, dass man etwas geholfen hätte oder gesagt hätte, das ist nicht passiert.
- 67 Man begann mit Therapien. Ruedi begann spät zu laufen. Der kam dann in die Physiotherapie und hatte auch Frühförderung, heilpädagogische Frühförderung. Bei Michael ging nichts. Da hat der Arzt eigentlich nichts gemerkt. Und die Kindergärtnerin hat gesagt, ja, schauen Sie mal im Turnen. Er kann nicht mit anderen Kindern zusammen kommen. Er hat Mühe, dass so viele Kinder um ihn herum sind. Deshalb macht er nicht vorwärts, zieht sich nicht um, weil er wartet, bis alle weg sind. Und da ist dann das erste Mal von aussen herangetragen worden, dass irgendetwas ist. Aber eigentlich erst mit. In der 5.Klasse kam sein Lehrer und fand, er habe das Gefühl, Michael sei autistisch, ob man das nicht mal abklären wolle mit Zürich. Und dann gingen wir eben nach Zürich. Und dann hatten wir das schwarz auf weiss. Vorher machte man Ergotherapie mit den Kindern, damit sie. Meine Kinder sändeln mit Schaufeln, sie greifen den Sand nicht mit den Händen. Das merkte ich nicht, denn sie sassen ja im Sandkasten. Dass sie so Mühe hatten mit dem Wahrnehmen, mit dem Taktilen und allem, das war mir nicht bewusst.
- 68 I: Das hat von dem her auch keinen Stress ausgelöst.
- 69 B: Nein.
- 70 I: Von dem her konnte man das auch so nehmen. Hat dann die Diagnose, was hat diese für Gefühle ausgelöst?
- 71 B: Eigentlich nur, dass man froh ist, dass man nicht alles falsch gemacht hat. Dass es geheissen hat, ja, eigentlich habt ihr es gut gemacht bisher. Es ist wirklich so, dass ihr Kind anders ist. Und es tut einem auch gut, dass man nicht das Gefühl hat, ja, haben wir ihn „verknorz“? Ist meine Erziehung schuld, weil ich ihn sehr autoritär erzogen? Michael erzog ich sehr autoritär, Ruedi hatte ich gar nicht erzogen, weil das gar nicht ging. Er ist eben ganz anders gewesen. Ja. Es ist eigentlich immer der Input von den Lehrern gekommen, dass unsere Kinder anders sind.
- 72 I: Aber das war für Sie nie wirklich ein Problem.
- 73 B: Nein, der Stress kam von aussen. Wir in der Familie haben uns arrangiert mit gewissen Sachen. Ich konnte mit den Kindern nicht fortgehen. Weil, als sie klein waren, zwischen 4 und 7, war das aus dem Haus kommen, anziehen, so streng, dass ich nur das machte, was nötig war. Wir machten nicht einfach Ausflüge wie das andere konnten, die sagten, wir waren dort und dort und dort. Das ging nicht. Wenn wir mal einen Ausflug machten, war es schwierig, Ruedi zu motivieren, komm mit. Ruedi wollte nirgends hin. Er wollte zu Hause sein, nirgends sonst hin. Also sich aus dem Haus zu bewegen, war sehr streng. Man hat alle Kinder anziehen müssen. Sie haben sich ja nicht alleine angezogen. Und bis ich mal den einen angezogen hatte, hat sich der andere wieder abgezogen, als ich beim nächsten dran war. Und ich war dann bachnass, bis ich alle drei Kinder angekleidet gehabt habe, wobei der Jüngste der einfachste war. Dem konnte ich sagen, zieh dich an. Yeal zog sich an, stand bereit, fünf Minuten. Und die anderen brauchten eine halbe Stunde. Bis man dann endlich heraus kam und immer: Müssen wir? Sie gingen nicht gerne raus. Man hat es dann aufs Nötigste beschränkt. Wir waren dann viel bei Grossmami, weil dorthin gingen sie gerne. Dort kam es auch nicht so auf die Zeit an. Und sie waren happy, bei Grossmami zu sein. Aber eben, man passt sich den Kindern an, wenn... Man geht nichts erzwingen, wenn

- man weiss, es ist jedes Mal ein Riesenkrampf. Man macht's einfach nicht. Man macht das, was gut geht.
- 74 I: Aber dann haben Sie nicht das Gefühl gehabt, Sie hätten sich deswegen wahnsinnig einschränken müssen? Oder ist das für Sie, oder von der Familie her, auch von Yeal her, der.
- 75 B: Er kam natürlich auch viel später. Es sind ja vier Jahre Unterschied zu Ruedi und deshalb, Yeal nahm man einfach immer mit. Er lief einfach irgendwie mit. Und in diesem Alter. Als Ruedi 10, 12 war, ging er plötzlich wieder gerne fort. Die Situation hat sich komplett geändert und dann konnte man mehr Sachen unternehmen. Aber auch im Stile von immer ans gleiche Ort. Ruedi wollte immer ans gleiche Ort. Also man konnte nicht immer viel Verschiedenes gehen, sondern er wollte dorthin und wieder dorthin. Und das war etwas langweilig mit der Zeit. Aber Routine hatten sie gerne, wenn immer alles etwa gleich ging. Darauf konnte ich Rücksicht nehmen, das ging gut. Und man muss vielleicht auch sagen. Ich bin vermutlich auch familiär vorbelastet. Ich denke, dass mein Bruder autistische Tendenzen hat. Und dass mich das prägte, der Umgang mit ihm. Aber ich habe auch gesehen, wie man mit dem Leben gut umgehen kann, wie man sich weiterentwickeln kann.
- 76 I: Ich meine, jetzt im Moment, gerade bei Michael, sehen Sie eigentlich positiv in die Zukunft.
- 77 B: Er wird seinen Weg machen.
- 78 I: Wenn ich es jetzt so sehe, gab die Diagnose keine Veränderungen in Ihrem Leben, da Sie sich eigentlich so arrangiert hatten mit dem Anders-Sein dieser Kinder, bevor Sie die Diagnose erhielten.
- 79 B: Ja, weil das veränderte eigentlich gar nichts mehr. Was wir mal hatten, ist, als Michael in die Einführungsklasse kam, hatte ich recht Mühe mit ihm vom ersten Tag weg mit den Hausaufgaben. Das besprach ich mal mit der Lehrerin und sie sagte mir, ja, haben Sie denn keinen Psychologen, der für Sie alles macht. So die Termine mit den Therapien. Und hat er auch Verhaltenstherapie? Und ich musste sagen: Was, nein, nichts! Wir haben nichts. Sie meinte dann, ich soll doch mal mit der Verhaltenstherapeutin reden, ob man bei Michael eine Veränderung hinbringen könnte. Und ich ging dann zu dieser Verhaltenstherapeutin. Habe dann bei Michael rechte Fortschritte erreicht, weil sie mir einige Sachen erklärt hat, mit Belohnungssystem arbeiten. Und weiter therapeutisch machte man eigentlich nichts.
- 80 Und bei Ruedi versuchte ich dasselbe dann auch, mit Verhaltenstherapie, musste dann aber sagen, bei ihm, all diese Tipps, die sie mir gab, haben nichts genützt. Gar nichts. Ruedi war resistent gegen alle Veränderungen, die wir durchführen wollten. Von ihr her kam dann auch der Input, dass Ruedi an eine Sonderschule soll.
- 81 I: Er kam in der dritten Klasse.
- 82 B: Er kam in der zweiten Klasse in die Sonderschule. Aber ich weiss jetzt gar nicht mehr, warum ich auf die Verhaltenstherapie kam, um Ihnen das zu erzählen. Wo waren wir?
- 83 I: Eigentlich einfach, was passierte durch die Diagnose. Was hatte sie für Auswirkungen? Natürlich, wenn jemand feststellt, dass irgendetwas anders ist?
- 84 B: Ich denke, die Diagnose in Zürich hat mich nicht mehr so überrascht. Mehr in der Verhaltenstherapie, als man so etwas im grossen Kreis darüber redete, dass das Kind wirklich anders ist.

Schon bei Michael. Er ist anders. Er konnte glücklicherweise in die Regelschule, was mir eigentlich wichtig war. Und die gleiche Runde sagte bei Ruedi, dass er keine Chance hat, in die Regelschule zu kommen. Das gehe nicht.

85 I: Aufgrund seines Verhaltens, weil er sich nicht anpasste oder aufgrund von.

86 B: Aufgrund seines Arbeitstempos, das noch viel langsamer war als jenes seines Bruders.

87 I: Also er war nochmals.

88 B: Ruedi ist viel langsamer als Michael.

89 I: Sie erzählten jetzt vor allem von Michael. Nun die Frage von Ruedi. Was ist denn anders bei Ruedi als bei Michael. Also das Tempo sprachen Sie an.

90 B: Das Arbeitstempo ist anders.

91 I: Und offensichtlich wurde es auch früher wahrgenommen. Von der Schule her oder auch von Ihnen? Dass man früher Massnahmen ergriff.

92 B: Bei Ruedi fiel es mir viel früher auf, dass er anders ist. Mit zwei Jahren lag er nur rum. Er spielte nicht, sondern lag nur im Bett und hörte Kassetten. Er war in einer eigenen Welt. Er war immer in der Phantasiewelt und kam gar nicht da hinaus. Man konnte nicht normal mit ihm reden, sondern nur über Geschichten, beim Mitspielen in Geschichten und so anbringen, was man sagen wollte. Aber er redete nicht mit einem wirklich. Er nahm einen nicht als Person wahr, sondern nur als Spielfigur. Und er war auch als Kind wütend, wenn man ihn lobte. Er wurde wütend, wenn man mit ihm schimpfte. Er hatte eine unendlich lange Trotzphase. Die wollte nicht mehr aufhören. Er war der Typ, der auf dem Fussgängerstreifen auf dem Boden lag. Und einfach auf dem Fussgängerstreifen liegen blieb und "täubelte". Oder im grössten Regen, wenn ich nach Hause wollte, begann er zu "täubeln" und blieb einfach stehen. Und das 10 Minuten lang. Oder wenn ich aus dem Kinderzoo raus wollte, und sagte, wir gehen jetzt, und das schon vorher schon eine halbe Stunde diskutiert hatte. Ich also sagte, wir gehen jetzt und ich raus ging, dann ging er einfach mit einer anderen Familie mit. Er kam nicht. Man musste ihn dann suchen. Also ihn verlor man, wenn man ihn nicht bei sich hatte und schaute, ob Ruedi auch da war. Dann war er weg, irgendwo. Er hat einen nicht vermisst. Er hat es auch nicht gemerkt. Er ging einfach weg, weil ihn etwas anderes interessierte. Also bei ihm merkte man extrem früh, dass alles anders ist. Wenn ich etwas von ihm wollte, begann ich, mit ihm Hochdeutsch zu reden, weil er auf Schweizerdeutsch nicht reagierte. Er stand total auf Filme, schaute gerne fern und dort redete man Hochdeutsch. Und deshalb hörte er auf mich, wenn ich Hochdeutsch mit ihm redete. Das hat eine Weile funktioniert. Aber es ging sehr lange. Mit diesen Geschichten. Das war auch während der Schulzeit so, dass er in seiner eigenen Welt lebte. Und das hat in der Schule im Grünen gebessert. Diese Schule hat ihm sehr gut getan. Ich war begeistert von dieser Schule, wie sie mit ihm umgegangen sind, wie sie... Irgendwie haben sie aus ihm etwas herausgebracht. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben.

93 A: Aber sie haben seine positiven Seiten auslegen können und mir hat es gut getan, dass er am Mittag nicht mehr zu Hause war. Weil es immer einfach streng war. So konnten wir diese Zeit viel mehr geniessen, denn über Mittag war er in der Schule zum Essen. Und dann hatten wir es am Abend viel besser miteinander.

- 94 I: Am Abend konnte er ja dann auch machen, was er wollte. Oder musste er auch Hausaufgaben lösen?
- 95 B: Hausaufgaben. Da muss ich gerade überlegen. Ja, ja, er hatte Hausaufgaben. Aber es ging gut. Also sie haben bei ihm Saiten anklingen können, indem sie viel gemalt haben, viel mit Ton gearbeitet haben, viel... ihn nicht unter Druck gesetzt haben. Da konnten sie bei ihm ganz viele Talente freilegen. Auch sein Wesen wurde dort schon immer angenehmer. Wo ich als. Ich sagte mal in der Spielgruppe der Leiterin. Gut, man muss sagen, Ruedi hatte immer gelächelt. Er konnte immer alle mit seinem Lächeln einnehmen und jeder hat ihn geliebt. Weil er immer so ein Herziger, Lieber war. Und ich musste sagen, was mache ich. Ich bin zu Hause die Böse. Ich musste ihn zu Hause irgendwie weiterbringen, dass er folgt. Und in der Verhaltenstherapie haben sie mir gesagt, der Bub muss nicht folgen. Er muss sich nur weiter entwickeln. Und ich wusste nicht, was meinen die mit weiter entwickeln? Weil ich doch Ruedi dazu bringen muss, mit mir zur Zeit irgendwohin zu gehen. Ich muss ihn dazu bringen, die Hausaufgaben zu machen. Ich muss ihn, ja. Also meine Art, ihn so zu führen, wie ich seinen Bruder führte, das hat bei Ruedi überhaupt nicht geklappt.
- 96 Mir sagte dann eine Therapeutin unten: Wissen Sie, Frau Lienhard, Ruedi dürfen Sie einfach nichts wegnehmen. Sie dürfen ihn nicht bestrafen. Belohnen Sie ihn, wenn er etwas gut gemacht hat. Lassen Sie ihn. Und dann machte ich das ziemlich so mit ihm und musste sagen, ja, bei ihm muss man wirklich eine andere Schiene fahren. Und in der Schule hatten sie es auch so gemacht. Sie arbeiten mit Belohnungssystem und bei Ruedi kam das irrsinnig gut an. Er entwickelte sich zu einem lässigen, jungen Mann. Und obwohl ich ihm keine Anstandsregeln beibringen musste, entwickelte er sich zu einem sehr gewissenhaften, jungen Mann. An dem alle, die mit ihm zu tun haben, Freude haben. Er hält sich extrem an Regeln, das hat mit dem Autismus zu tun. Er hat gerne Wiederholungen. Und bei ihm sind wirklich Änderungen im Tagesablauf nicht gut angekommen. Bei ihm ist es so, alles immer gleich machen, alles immer gleich sein, dann war er zufrieden. Aber jede Änderung, man muss noch irgendwohin, ahhh, das war furchtbar. Aber das ist heute anders. Heute sagt Ruedi höchstens, gehen wir auch wieder mal dorthin oder können wir nicht mal wieder was machen. Also heute ist er ganz anders. Auch bei ihm hat es sich weiterentwickelt. Und die schwierigen Sachen von früher, die sind einfach weg.
- 97 I: Und einfach selber weggegangen. Sie konnten wie nichts machen. Und in diesen Trotzphasen, da fühlten Sie sich ja vielleicht auch mal alleine.
- 98 B: Ja, das waren schwierige Zeiten. Weil, was wollte ich tun? Sein lassen. Schauen, dass er nicht in einer gefährlichen Situation trotzte. Den Rest musste man einfach aushalten. Also, es war schon eine happige Zeit, als diese zwei klein waren. Also wenn ich zurückblicke, finde ich, dass es extrem anspruchsvoll war, wie ich da durchmusste. Und mein Mann war durch sein Schicht-Arbeiten nicht so stark in der Familie integriert. Er kommt und geht und hat vieles gar nicht so mitgekriegt.
- 99 I: Sie waren vorwiegend viel alleine mit den Kindern.
- 100 B: Gerade halt auch, weil mein Mann an den Wochenenden arbeitete. Ja, da war man alleine und musste irgendwie schauen.

- 101 I: Aber so, wenn ich das richtig verstanden habe, das Trözzeln und das Durchsetzen passierte vorwiegend zu Hause. Und mit den "Gspändli" ging es gut.
- 102 B: "Gspändli" hatten sie, ausgenommen die Nachbarskinder, halt nicht gross gehabt. In der Schule natürlich. Ruedi war etwas anspruchsvoll. Ich kann es nicht mal richtig sagen. Er hatte lange keinen Draht zu anderen Kindern gehabt. Er arbeitete einfach neben den Kindern, aber nicht mit den Kindern. Bei Michael war es auch so. Soziale Kontakte gab es nicht gross. In der Primarschule fand Ruedi aber einen Freund. Ein sehr gegensätzlicher Bursche, der sehr hyperaktiv ist, wirklich gisplig. Das war sehr anstrengend mit dem Kind. Weil sie aber weit auseinanderlebten, konnten wir nicht viel abmachen. Aber er hatte einen Freund gefunden. Mit dem Schulwechsel war das dann aber vorbei. Und jetzt in der neuen Schule fand Ruedi keinen Freund, keinen, der zu ihm passt. Er hat auch privat niemanden. Aber er hat sich auch mehr anders orientiert. Er geht ins SLRG, also ins Training, und dort ist er auch mit vielen Leuten unterwegs. Dort kennen sie ihn, einfach im Sinne von, es ist Ruedi. Seine Eigenheiten werden akzeptiert. Es wird nicht gross nachgefragt, sondern einfach, ja, es ist halt der Ruedi. Und er macht seine Spässe und er hat Erwachsene, die finden, er mit seinen Witzen, der ist so lässig Oder ich kann mit Ruedi so coole Gespräche führen. Er kommt bei vielen Leuten gut an.
- 103 I: Er eckt als Person überhaupt nicht an.
- 104 B: Er wird überall positiv wahrgenommen.
- 105 I: Seine Eigenheiten werden akzeptiert.
- 106 B: Ja.
- 107 I: Schön. Wie ist denn seine. Ich meine, jetzt ist er ja doch in der dritten Oberstufe.
- 108 B: Ja, er ist diese Woche am Schnuppern, wieder in der Bäckerei. Wir mussten einfach feststellen. Er hat vieles durchprobiert, ging an viele Orte schnuppern. Er schnupperte als Klavierbauer. Als Koch war er in Zurzach. Er ging als Zeichner und dann eben als Bäcker. Als Bäcker blieb er hängen. Und dort wird er eine Lehrstelle hoffentlich erhalten. Zeichner hätte ihm sehr gefallen, aber wir mussten sagen, es ist zu anspruchsvoll, das geht nicht.
- 109 I: Also schulisch.
- 110 B: Schulisch. Und auch persönlich mit seinem langsamen Arbeitstempo, das wäre nicht gegangen. Er durfte in einer Firma schnuppern und durfte im Sommer nochmals zwei Wochen gehen und wir mussten wirklich sagen, nein, es. Die geistige Beweglichkeit bringt er nicht hin, dass er zack, zack, zack macht. Er konnte sich dann auf den Bäckerberuf einlassen. Er findet es schön. Ich fragte ihn oft, ob es ihm gefalle, ob er am richtigen Ort sei. Und er sagte, weisst du, Mami, das Arbeiten mit den Händen gefällt mir. Da musste ich mir sagen, ja, diese Aussage gefällt mir. Denn das bedeutet viel, wenn man das so sagt. Und er versuchte es, in Bäckereien sich zu bewerben. Aber aufgrund seines Arbeitstempos sagten alle ab und sagten, dass sie sich das nicht leisten könnten, ihn als Lehrling zu nehmen. Als Person schätzten sie ihn sehr, aber der Aufwand mit ihm sei ihnen zu gross. Jetzt ist er in Zürich bei einem Betrieb, der von der IV unterstützt wird, im zweiten Arbeitsmarkt, denn im ersten Arbeitsmarkt geht es einfach nicht.
- 111 I: Also geht es jetzt einfach darum, dass er die Lehre dort machen kann. Und das wird von der IV unterstützt.

- 112 B: Ja, die werden Unterstützungsmassnahmen machen. Ich denke, das läuft wie bei Michael, dass der Betrieb finanziell unterstützt wird. Denn da kommen nur Kinder hin, die von der IV unterstützt werden. Und dort gefällt es ihm soweit und ich durfte den Betrieb auch anschauen und ich fand ihn lässig.
- 113 I: Kann er von da aus gehen oder?
- 114 B: Ja. Das geht. Das war eine Anforderung, die ich an die IV stellte. Sie fanden, dass es in Dussnang einen Betrieb hätte, wo er gerade schlafen könnte. Aber ich sagte, dass ich das für Ruedi nicht sehe, weil er nach Hause kommen wolle. Ihm ist das zu Hause sein schon noch sehr wichtig. Ich hörte von den Vier Linden von der Autismusfachstelle, von Frau Schirmer. Von Frau Steiner erhielt ich diese Adresse ebenfalls. Ich ging dann im Internet nachschauen und fand, dass mir der Betrieb vom Auftritt her gefalle, von der Erreichbarkeit durch die ÖV und sagte der IV, dass ich diesen Betrieb gerne anschauen möchte.
- 115 I: Dann geht das auch zeitlich auf. Bäcker müssen in der Regel ja sehr früh anfangen.
- 116 B: Ja. Also sie haben einen 24-Stunden-Betrieb. Deshalb müssen die Lehrlinge erst um halb sieben anfangen. Deshalb kann Ruedi von da aus mit dem Zug. Und sonst kann man nur Betriebe in der Region nehmen, weil man ja sonst mit dem Velo oder mit dem Töffli dorthin muss. Das war schon noch eine Erschwernis. Aber das Aufstehen macht Ruedi keine Probleme. Es ist für ihn nicht schwierig, um 2 Uhr aufzustehen. Das macht er gut. Beim Schnuppern musste er das.
- 117 I: Dann ist es auch bei ihm jetzt so, dass die nähere Zukunft so etwas geritzt ist und man positiv vorwärtsschauen kann.
- 118 B: Ja, aber es ist wirklich so, dass man sich als Eltern sehr stark engagieren muss. Man muss selber Betriebe finden.
- 119 Und eine aktive Unterstützung von der IV brachte uns bis jetzt nichts. Also auch die Tests, die die IV mit Ruedi machte wegen der Berufswahl, war für die Fühse. Dort kam auch nichts heraus, das Ruedi etwas gebracht hätte. Er muss die Lehrstelle zuerst selber suchen. Und die IV kommt immer dann ins Spiel, wenn es im zweiten Arbeitsmarkt ist.
- 120 I: Wobei, Michael hat seine Stelle im ersten Arbeitsmarkt.
- 121 B: Aber beim Lehrabbruch ging ich auf die IV zu.
- 122 I: Erst da?
- 123 B: Kurz davor. Also im Dezember nach dem Gespräch mit dem Personalchef. Wir gingen bereits früher mal auf die IV zum Anmelden, prophylaktisch. Da hiess es, ja, ich soll ihnen einfach anrufen, wenn es Schwierigkeiten gebe. Und dann gab es Schwierigkeiten, ich rief an und dann. Die Unterstützung der IV kam einfach, dass Michael in irgend so ein Zentrum hätte gehen können, einen Beruf lernen, wo er aber in ein Institut hätte gehen müssen, also in ein Wohnheim und ein anderer Beruf. Das hätten sie anbieten können. Aber Chemielaborant, da mussten sie sagen. Ja, die IV hat im ersten Arbeitsmarkt eben keine Firmen, die solche Kinder nehmen würden, die Schwierigkeiten haben. Da haben sie nichts. Da haben sie auch kein Beziehungsnetz. Nichts. Sie haben erst dann Beziehungen, wenn es darum geht, dass die Kinder in ein Heim gegeben werden, in ein spezielles Heim, wo sie für den Beruf trainiert werden, wo sie mehr Zeit haben und speziell ausgebildete Lehrmeister. Aber da sind sie dann wie versorgt, weg von zu Hause. Und

- das mag nicht jedes Kind. Sie haben auch nur gewisse Berufe. Viele Berufe kann die IV nicht anbieten. Also ich habe da eher...
- 124 I: Eher gemischte Gefühle gegenüber der IV oder der Unterstützung, die von der IV hergekommen wäre?
- 125 B: Ja. Also man muss den Weg selber suchen. Aber wenn es dann darum geht um Kostengut-sprachen, da habe ich mit unserem IV-Berater gute Erfahrung gemacht. Dann ist er stark, wenn es darum geht, dass man Unterstützung erhält, dann klappt es.
- 126 I: Vor allem finanzieller Art.
- 127 B: Ja. Ich machte aber mit der IV selber auch negative Erfahrungen bei Ruedi, als sie mir ziemlich schnell alle Unterstützung weggenommen haben, weil Ruedi ja Asperger sei und das POS bei ihm nicht zum Tragen komme, nahm man ihm die medizinischen Massnahmen weg. Das war ziemlich happig.
- 128 I: Also nach der Diagnose?
- 129 B: Nein, da noch nicht. Sondern als Ruedi den Kurs in Zürich besuchte, den Kompass von Frau Jenny. Und ich hatte den Kurs bei Michael auch schon und schrieb der IV, ob sie die Kostengut-sprache auch machen würden wie bei Michael. Denn Michael erhielt eine Kostengutsprache. Und dann setzte ich das gleiche bei der IV auf und schrieb hin, dass Ruedi vom IV-Berufsberater unterstützt werde und dass der Kurs sehr gut für die berufliche Eingliederung sei. Bei den Ge-sprächen mit Lehrmeister und so muss man etwas Smalltalk machen können. Da kam von der IV sofort eine Absage mit der Begründung, dass Ruedi ja autistisch sei und das POS falle weg. Deshalb stelle man sofort alle medizinischen Massnahmen ein.
- 130 I: Was hatte er denn für medizinische Massnahmen gehabt? Sie erzählten von der Ergotherapie.
- 131 B: Nein, hatte er eben nicht. Er hatte gar nichts. Aber sie stellten prophylaktisch per sofort alles ein, weil sie nicht mehr müssen. Wir sollten alle informieren, die betroffen wären. Aber es war gar niemand betroffen. Aber es hätte ja mal etwas werden können.
- 132 I: Aufgrund des Autismus.
- 133 B: Ja, weil Autismus ist kein anerkanntes Gebrechen bei der IV. Also erhält man auch keine Unterstützung. Und ich erhob Einspruch. Ich forderte Ruedis Dossier an und musste feststellen, dass der IV-Arzt die medizinischen Massnahmen bewusst schrieb, dass man sie unbedingt wei-terführen soll, wie auch immer. Man solle sie bis zum 20. Lebensjahr verlängern und man soll ihm den Kurs bezahlen, weil das gut sei. Aber der IV-Jurist fand, nein, das müssen wir nicht und machen es nicht. So einfach ist das. Sie müssten nicht auf ihren IV-Arzt hören. Dieser gebe nur eine Meinung ab. Ihre interne Stelle sei entscheidend.
- 134 I: Das ist Kanton St.Gallen.
- 135 B: Jawohl, das ist Kanton St.Gallen, judihui. Ein paar Tage vorher brachte Bundesrat Berset im Fernsehen, dass man gerade Jugendliche mit diesen Problemen speziell unterstützen solle. Ich schrieb dies der IV so. Aber das interessiert eben nicht. Sondern nur, dass man sagen kann: Ah, autistisch, ah, müssen wir nicht mehr zahlen. Fertig. Sie schrieben mir noch, ich könne es weiter-ziehen, aber ich fand dann auch, nein, dadurch, dass Ruedi keine medizinischen Massnahmen brauchte. Er wurde ja in der Schule gut gefördert. So erkämpfte ich mir nicht etwas, das ich nicht

- unbedingt sinnvoll finde. Wir hätten ja auch einen Kostenvorschuss zahlen müssen. Wir mussten uns sagen, der Ärger lohnt sich nicht.
- 136 I: Aber die IV-Berufsberatung wurde nicht angekreidet.
- 137 B: Nein, das ist unabhängig voneinander. Aber Frau Jenny in Zürich sagte mir bereits bei Michael, dass die IV alles nicht mehr mache. Aber bei Michael ging alles. Mit einer weniger schweren Diagnose als bei Ruedi.
- 138 I: Und dann konnte er den Kompass nicht machen?
- 139 B: Doch, er machte den Kompass auch, einfach, die Krankenkasse musste übernehmen.
- 140 I: Und die bezahlte.
- 141 B: Ja, die bezahlte.
- 142 I: Problemlos? Ein anderes Kässeli?
- 143 B: Ja, das macht es aus. Ja, es ist einfach auch schwierig.
- 144 I: Jetzt noch so eine Abschlussfrage. Was denken Sie, was hilft den Kindern am meisten, um mit ihren Schwierigkeiten klarzukommen?
- 145 B: Also ich denke, am meisten hilft eigentlich, wenn man in der Schule eine Lehrperson hat, die geschult ist, die positiv auf diese Kinder einwirken kann. Weil, das ist eigentlich die allerschwierigste Zeit, die Schulzeit.
- 146 I: Also wegen den Anforderungen, die von der Schule kommen oder auch wegen dem Sozialen?
- 147 B: Ich denke wegen den Anforderungen von der Schule, wo diese Kinder dasselbe machen sollten wie alle anderen und sie schaffen es schlicht nicht.
- 148 Sei es, dass man einen Nachteilsausgleich gewähren sollte. Das hat jetzt gerade Michael in seiner Karriere nicht erhalten, weil man das im Kanton St.Gallen nicht kannte. Und heute machen sie es. Aber einfach der Druck von der Schule beeinflusst das ganze Familienleben stark. Ich hatte das Glück, dass Michaels Lehrer schaute, dass Michael in der Schule nicht gemobbt wurde. Dass es sich in Grenzen hielt mit Leidwerken und so Sachen. Wenn das eine Lehrperson kann, dann geht auch das Familienleben gut. Aber sicher bei der Erziehung, also, als sie kleiner waren, hätte ich mir schon eher jemand gewünscht, der mich hätte unterstützen können im Wissen, was man noch hätte besser machen können. Aber so wie ich es jetzt von meinen Kindern her sehe, so sind diese Autisten alle einfach anders. Und darum gibt es nicht nur eine Lösung. Sondern ich musste für jedes Kind eigene Lösungen suchen. Und was bei Michael funktionierte, funktionierte bei Ruedi nicht. Und Michael hätte ich nie so laufen lassen dürfen, wie ich Ruedi laufen liess, indem ich ihm einfach. Ich habe ihn nicht mehr geformt, sondern hatte das Gefühl, er lernt es einfach so und es kommt gut. Weil, die Rückmeldungen von der Schule waren immer hervorragend. Also musste ich bei ihm nichts machen.
- 149 I: Sie haben von Michael gesagt, dass er sein Leben meistern wird. Von Ruedi auch?
- 150 B: Man sieht immer nur einen Schritt weiter, mehr nicht. Bei Ruedi habe ich mehr Angst, weil, auch wenn er die Lehrstelle in Zürich erhält, so ist er im zweiten Arbeitsmarkt. Und ob er mit seinem langsamen Tempo wirklich von dem noch wegkommt, weiss ich nicht. Und dann wird es... braucht er immer Unterstützung. Dann kann er, mit dem, was er verdient, kann er... Das ist für mich ein Fragezeichen. Wird er, mit dem, was er verdient, sein Leben mal bestreiten können? Es

gibt nicht viele Autisten, die berufstätig sind und wirklich einen Job nachher halten können. Sondern nach Statistik werden die meisten arbeitslos. Und ich kenne so lässige Autisten. Wir haben jeweils ein Sommerfest in Zürich bei Frau Jenny. Und da sieht man die Kinder wieder. Und da hat es so aufgeweckte Typen darunter und die alle werden es sehr schwierig haben. Ich habe einen dort kennengelernt, der redet wie ein Wasserfall. Er hat ein Wissen über Geschichte, sensationell. Der fing jetzt die Lehre an. Er liest alles auch auf Englisch, die Geschichtsbücher. Er hat auch Hefte auf Englisch abonniert, macht aber eine PrA-Lehre. Er wird nie wirklich eine Chance haben. Das macht mich so traurig. Er ist so aufgeweckt, aber auch so sprunghaft und anstrengend. Aber er hat so ein Wissen über seine Fähigkeitsinseln. So ein riesiges Wissen, wo wir andere nie mithalten können. Er hatte an diesem Nachmittag eine ganze Bibliothek mitgeschleppt. Er ist so ein Herziger. Aber im Berufsleben hat er keine Chance. Und das finde ich das Traurige, dass wir mit unseren. Wo kommen wir unseren Kindern hin, die so ein einzigartiges Gehirn haben? Wie auch Ruedi mit seiner Art, wie er lernen kann. Lesen und er weiss es. Und er kann es wiedergeben. Er kann es sagen und aufzählen und ja. Ich bin traurig, dass es nicht für mehr reicht, weil er sein Potenzial nicht wirklich ausschöpfen kann, weil wir nicht den Beruf haben, dass er alle seine Talente zeigen kann. Das ist glaub das Schicksal eines Autisten, dass er unterbewertet wird. Und das finde ich tragisch. Und es stört mich auch, aber, wir haben es ja versucht bei Ruedi, dass er in den ersten Arbeitsmarkt reinkommt. Und wir haben mit zwei Lehrmeistern sehr lange geredet. Sogar der Rechsteiner hier in Jonschwil lud uns an einem Samstag ein und sagte, dass er mit uns darüber reden wollte. Aber er sagte auch, er sehe Ruedi wirklich eher in einer Drehscheibe Herisau oder St.Gallen. Aber mit seinem langsamen Tempo. In der heutigen Zeit gehe das nicht mehr. Vor ein paar Jahren hätte er ihn noch nehmen können und sagen, er probiere es mit ihm. Aber heute mit dem ganzen Druck auch in der Bäckerei, den er habe, gehe das nicht mehr. Sie könnten so Schüler nicht mehr nehmen. Und auch der Bader in Eggishof, er selber ist Prüfungsexperte, besprach es mit seinem Bruder und sagte, dass er Ruedi eigentlich gerne nehmen würde. Aber wenn Ruedi in der Schule auch noch Unterstützung brauche, das gehe nicht. In so einem Kleinbetrieb.

151 I: Das überfordert.

152 B: Das überfordert. Auch wenn man IV-Unterstützung anbieten könne. Die Leute trauen sich nicht, weil sie nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Und man kann bei solchen Kindern eigentlich immer nur einen Schritt nach dem anderen planen und schauen, ob sich wieder ein Törchen aufmacht. Und das ist recht schwierig. Denn ich bin ein Typ, die als Jugendliche einen 10-Jahresplan hatte. Ich wusste, wann ich wohin wollte. Ich wusste, nach der Lehre würde ich zuerst arbeiten, dann meine Weiterbildung, dann nochmals arbeiten und irgendwann dann mal Kinder. Aber das können meine Kinder nicht. Sie müssen wirklich von heute auf morgen schauen. Wann geht es wo weiter? wann geht ein Törchen auf?

153 I: Und wo bin ich wann?

154 B: Ja.

155 I: Dann hoffen wir ganz fest. Jetzt bei Michael sieht es recht positiv aus.

156 B: Ja.

- 157 I: Und dass bei Ruedi vielleicht trotzdem auch jemand da ist, der ihm die Hilfe oder die Unterstützung gibt, dass er den Weg findet, der für ihn auch stimmt.
- 158 B: Aber ich denke schon auch, dass man als Eltern bei diesen Kindern schon länger dran ist als bei 08 15-Kindern, also bei neurotypischen Kindern. Es braucht viel mehr Begleitung und ich denke, das werden wir noch lange bieten müssen. Einfach durch eine gewisse Naivität, die da ist, die ich gerade bei Ruedi so verspüre, dass er die Welt wirklich noch nicht kennt. Und da wird man ihn schon vor gewissen Fallen bewahren müssen, sei es im Internet oder auf dem Handy. Oder auch immer wieder eintrichtern, gerade, wenn er nach Zürich muss. Lass dich nicht anquatschen. Lauf einfach weiter, wenn dich jemand blöd anschwatzen will. Also ich glaube, bei diesen Kindern muss man viel.
- 159 I: Lebenspraxis.
- 160 B: Beibringen, ja. Gerade bei Ruedi musste man viel immer wieder beibringen.
- 161 I: Weil sie es intuitiv selber gar nicht wahrnehmen, sondern, weil sie es über den Kopf lernen müssen. Danke vielmals für diese Ausführungen. Super. Ist noch irgendetwas, das wir vergessen haben, das ihnen noch wichtig ist?
- 162 B: Nein, so müssten wir noch drei Stunden reden. Weil da ist, die ganze Kindheit war so intensiv und die ganze Lehrstellensuche ist so intensiv bei solchen Kindern. Die positiven Sachen sind schwierig zu erfassen. Gerade, wenn ich es bei Michael sagen muss. Michael ist so eine schwierige Person. Ich hatte immer Mühe, jemandem etwas Positives über ihn zu sagen. Das finde ich furchtbar von mir her, dass ich nicht viel Positives von Michael sagen kann und er ja ganz ein Netter ist.
- 163 I: Und die Leute ihn ja auch gerne haben. Wenn ich das, also die Leute ihn akzeptieren.
- 164 B: Ja, die Leute akzeptieren ihn, aber sie nehmen ihn vielleicht auch nicht so wahr, weil er ruhig ist und sich nicht exponiert, nicht seine Meinung sagt. Er hat nicht gross eine Meinung. Und er würde nie jemandem Paroli bieten bei einem Streitgespräch. Er läuft vorher davon, weil er gar nicht einsieht, warum er streiten soll. Und Ruedi wieder. Bei ihm ist so vieles, das man sagen kann, das ist alles positiv. Man wüsste so vieles, was Ruedi alles Gutes kann. Und das ist manchmal so unfair, dass ich sagen muss, bei Michael fällt es mir so schwer und bei Ruedi kann man sagen, er macht das so gut und jenes so gut. Er ist so ein Flotter und dem Ruedi, dem muss man nicht sagen, könntest du mir die Abwaschmaschine ausräumen. Ruedi sieht, sie ist fertig und er räumt sie aus. Michael sieht, sie ist fertig und er stellt einfach noch das Geschirr nebenhin. Aber auf die Idee kommen, sie noch auszuräumen, nie im Leben. Ruedi kommt und hilft und fragt, Mami, kann ich dir helfen. Das würde Michael nie machen. Einfach lauter so Kleinigkeiten, die Ruedi so.
- 165 I: Zuvorkommend und hilfsbereit.
- 166 B: Und Michael sieht es schlicht nicht. Er sieht die Arbeit nicht. Das ist auch in der Lehre schwierig. Und ich denke, der Ruedi sieht die Arbeit. Zwei Kinder aus dem gleichen Haus und so unterschiedlich. Und dann der dritte, der gar nicht autistisch ist, der nochmals anders ist. Und das macht das Familienleben schon sehr spannend.

3.2.2 Zusätzliche Notizen

Auf dem Weg zur diesem Interview verfare ich mich und bin völlig orientierungslos, da ich die falsche Autobahnausfahrt benutzt hatte. Frau Lienhard hat mich dann sehr freundlich und hilfsbereit zu ihrem Haus gelotst, ein Haus am Stadtrand, eher ländlich gelegen.

Verwöhnt mit einem feinen Tee durfte ich von Frau Lienhard ganz viele Eindrücke und Informationen über zwei ihrer drei Jungs erfahren, die schlussendlich nicht die Diagnose Asperger-Syndrom, sondern, aufgrund der Langsamkeit und den ursprünglichen Sprachproblemen auf atypischen Autismus diagnostiziert wurden. Das aufgenommene Interview dauerte 90 Minuten. Wir redeten aber nachher noch etwas weiter.

Trotz der gleichen Diagnose sind die Knaben sehr unterschiedlich in ihrem Verhalten. Der eine eher ein „Larifari“, während der andere recht pedantisch, genau und pünktlich ist.

Von diesem weiteren Gespräch scheinen mir folgende Punkte noch sehr wichtig:

- Frau Lienhard erlebte weder den SPD noch die SSA als Hilfe, insbesondere, weil die Ansprechpersonen immer wieder wechselten.
- In der öffentlichen Schule fehlt das Wissen betreffend dieser Kinder.
- In der öffentlichen Schule werde immer wieder betont, wie wichtig Freunde für die Kinder seien. Doch für diese Kinder sei das absolut nicht prioritär.
- Für sie sei der Entscheid, den Jüngeren dieser beiden Jungs in die Sonderschule zu geben, zu Beginn sehr schwierig gewesen. Schlussendlich habe es aber eine grosse Entspannung für die ganze Familie gegeben, weil es Ruedi dort sehr gut ging und immer noch geht.
- Die Familie kannte das Mobbing bei den zwei Autisten durch andere Kinder nicht, wohl aber sei der jüngste Sohn der Familie gemobbt worden.
- Frau Lienhard brauchte sehr viel Energie für Michael. Für Ruedi fehlte oft die Zeit.
- Es war auch so, dass Methoden in der Erziehung, die Frau Lienhard bei Michael angewendet hatte, bei Ruedi überhaupt nicht funktionierten. Ruedi liess sich nicht erziehen. Er entschied sich selbständig zu sehr zuvorkommendem Verhalten.
- Ruedi hatte immer gelächelt.
- Am meisten Unterstützung erfuhr Frau Lienhard durch ihre Mutter, die immer für sie da war.
- Frau Lienhard erlebte die Zeit, als die Kinder klein waren als sehr streng. Sie konnte sie nicht geniessen und hatte auch keine Zeit für sich selber.
- Am einfachsten war es, wenn sie alle zu Hause blieben, nicht fort gingen.
- Ruedi wird seine Talente wohl nie ganz ausschöpfen können. Er ist sehr kreativ und musikalisch.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter von Michael zur Zeit des Interviews: fast 19 J.

Alter von Ruedi zur Zeit des Interviews: fast 17 J.

Wahrnehmung der ersten Besonderheiten bei Michael: 5 J.

Wahrnehmung der ersten Besonderheiten bei Ruedi: 2-3 J.

Diagnosestellung bei Michael: 13 J.

Diagnosestellung bei Ruedi: 11J.

1 Bruder, 12 J.

Ausbildung Michael: Primar- und Sekundarschule an der öffentlichen Schule, momentan Lehre im 1. Arbeitsmarkt

Ausbildung Ruedi: 2 Jahre öffentliche Schule, dann Privatschule Primarstufe und andere Privatschule für die Oberstufe, jetzt auf Lehrstellensuche im 2. Arbeitsmarkt

Es dauerte bei beiden Jungs 8 Jahre von der Wahrnehmung der ersten Besonderheiten bis zur Diagnose.

3.2.3 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Michael und Ruedi

In dieser Familie sind die zwei älteren Knaben beide von der Autismus-Spektrum-Störung betroffen. Zum Teil wird vom Asperger-Syndrom gesprochen, diagnostiziert wurde dann aber aufgrund des späten Sprechens der atypische Autismus. Beim älteren Jungen wurden im Kindergarten Besonderheiten erkannt. Die Mutter musste dann beim jüngeren Knaben ebenfalls sagen, dass es wohl in dieselbe Richtung läuft. Die Diagnose wurde dann bei beiden Knaben, acht Jahre später, gleichzeitig gestellt.

3.2.3.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Eigene Mutter war immer da als Unterstützung.
- Zu Hause bleiben, keine Unternehmungen
- Routine: „Aber Routine hatten sie gerne, wenn immer alles etwa gleich ging. Darauf konnte ich Rücksicht nehmen, das ging gut“ (B,75).
- Verhaltenstherapie nützte bei Michael, bei Ruedi gar nichts (vgl. B,79 – 80).
- In der Sonderschule ging es Ruedi gut. Dies brachte eine grosse Entspannung zu Hause.
- Lehrer der Sonderschule konnten viele Interessen in Ruedi wecken und ihn gut fördern. „Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben“ (B,92).
- Michael hatte einen Lehrer, der ihn sehr mochte und ihn so nehmen konnte, wie er war. Hat viel mit ihm geredet (vgl. B,48). „Mein Sohn konnte immer zum Lehrer gehen und der nahm sich Zeit und hat ihm sehr weit gebracht. Die Unterstützung von diesem Lehrer war super und auch diejenige in der Primar“ (B,55).
- „Also ich denke, am meisten hilft eigentlich, wenn man in der Schule eine Lehrperson hat, die geschult ist, die positiv auf diese Kinder einwirken kann. Weil das ist eigentlich die allerschwierigste Zeit, die Schulzeit“ (B,145).
- „Ich denke wegen den Anforderungen von der Schule, wo diese Kinder dasselbe machen sollten wie alle anderen und sie schaffen es schlicht nicht“ (B,147).
- „Ruedi hatte immer gelächelt. Er konnte immer alle mit seinem Lächeln einnehmen und jeder hat ihn geliebt“ (B,95).

- „Er hat zwar jetzt eine Gruppe, mit der er gut auskommt. ... In der Schule hat er auch zwei Kolleginnen, mit denen er gut auskommt“ (B,19). (Michael)
- Kompaskurs der Autismusfachstelle Zürich „Er lernte, Smalltalk zu führen“ (B,21).
- Leiterin des ÜK, die Fähigkeiten von Michael schätzen lernte und ihm die Lehre zutraute. Verfassen eines positiven Berichts und Mithilfe bei Suche von zweiter Lehrstelle (vgl. B,34).
- IV, die für die zweite Lehrstelle Kosten übernahm.
- Nachteilsausgleich für Lehrabschlussprüfung
- „Aber wenn es dann darum geht um Kostengutsprachen, da habe ich mit unserem IV-Berater gute Erfahrung gemacht. Dann ist er stark, wenn es darum geht, dass man Unterstützung erhält, dann klappt es“ (B,125).

3.2.3.2 Welche Situationen erleben die Familien als besonders stressreich?

- Zeit mit den Kindern war sehr intensiv und stressreich. Diese konnte von der Mutter nicht genutzt werden. Es war sehr streng und die Mutter hatte keine Zeit, um etwas für sich selbst zu machen.
- Fortgehen mit den Kindern war ein Riesenkrampf. „Aber eben, man passt sich den Kindern an, wenn... man geht nichts erzwingen, wenn man weiss, es ist jedes Mal ein Riesenkrampf. Man macht's einfach nicht. Man macht das, was gut geht“ (B,73).
- Veränderungen bei Ruedi: „Aber jede Änderung, man muss noch irgendwohin, ahhh, das war furchtbar“ (B,96).
- Trotzphasen: „Ja, das waren schwierige Zeiten“ (B,98).
- „Und mein Mann war durch sein Schicht-Arbeiten nicht so stark in der Familie integriert. Er kommt und geht und hat vieles gar nicht so mitgekriegt“ (B,98).
- Dass bei Michael immer so viel Druck ausgeübt werden muss. Dass er nicht auf einen hört. Eher kindisch als schwierig (vgl. B,9).
- Wenn – jetzt in der Lehre – alles im letzten Augenblick gemacht wird. (Michael)
- Michael kann sehr schlecht planen, braucht da viel Unterstützung. Während Ruedi sehr pünktlich ist.
- Sorge, weil Michael es mit diesen Schwierigkeiten in der Planung sehr schwierig haben wird im Berufsleben.
- Gamen, sich auf Laptop verweilen und sich um nichts anderes kümmern, macht die Eltern hässig. (Michael)
- Und dass man jetzt, da er 18 ist, keine Informationen mehr erhält als Eltern (vgl. B,17).
- Den öffentlichen Schulen fehlt das Wissen. Prioritäten werden für diese Kinder falsch gesetzt. (Wichtigkeit der Freunde)
- Immer wieder Wechsel der Bezugspersonen bei SPD und SSA. Dadurch keine Unterstützung.
- Lehrstellensuche: „Das sei wirklich unmöglich, so einen Lehrling einzustellen“ (B,32). (Michael)
- (Ruedi): „Jetzt ist er in Zürich bei einem Betrieb, der von der IV unterstützt wird, im zweiten Arbeitsmarkt, denn im ersten Arbeitsmarkt geht es einfach nicht“ (B,110).
- „Ja, aber es ist wirklich so, dass man sich als Eltern sehr stark engagieren muss. Man muss selber Betriebe finden“ (B,118).

- Lehrabbruch aufgrund seiner Eigenheiten, obwohl diese vor Lehrbeginn kommuniziert wurden. (Michael)
- Fehlende Unterstützung in der ersten Lehre.
- Keine aktive Unterstützung durch die IV. „Und die IV kommt immer dann ins Spiel, wenn es im zweiten Arbeitsmarkt ist“ (B,119). „...die IV hat im ersten Arbeitsmarkt eben keine Firmen, die solche Kinder nehmen würden, die Schwierigkeiten haben. Da haben sie nichts. Da haben sie auch kein Beziehungsnetz. Nichts“ (B,123).
- Nicht wahrnehmen der Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes, auch von der IV her. Man hätte nicht eine wirklich gute Lösung gehabt. Man hätte ihn in etwas hineingezwungen, was er nicht wirklich gewollt hätte. Er hätte es einfach machen müssen (B,36). (bei Michael und auch Ruedi)
- „Der Job-Coach hat uns da eigentlich nicht gross... Er war uns da eigentlich keine grosse Hilfe“ (B,38).
- Sorge über Anschlusslösung nach der Lehre. Weil die IV-Unterstützung dann wegfällt. „Sobald sie aus der Lehre sind, ist man ja mit dem Asperger, als Autist, ist man auf sich alleine gestellt. Da gibt es nachher kein Netz mehr, das einen auffängt. Die IV verabschiedet sich dann“ (B,51).
- „Es gibt nicht viele Autisten, die berufstätig sind und wirklich einen Job nachher halten können. Sondern nach Statistik werden die meisten arbeitslos“ (B,150).
- Als Ruedi den Kompasskurs machen wollte, kam Absage von IV. „Da kam von der IV sofort eine Absage mit der Begründung, dass Ruedi ja autistisch sei und das POS falle weg. Deshalb stelle man sofort alle medizinischen Massnahmen ein. ... Ja, weil Autismus ist kein anerkanntes Gebrechen bei der IV“ (B,133).
- „Die positiven Sachen sind schwierig zu erfassen. Gerade, wenn ich es bei Michael sagen muss. Michael ist so eine schwierige Person. Ich hatte immer Mühe, jemandem etwas Positives über ihn zu sagen. Das finde ich furchtbar von mir her, dass ich nicht viel Positives von Michael sagen kann und er ja ganz ein Netter ist“ (B,162).
- Michael sieht die Arbeit nicht, währenddessen Roger zuvorkommend und hilfsbereit ist.

3.2.3.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Eigentlich keine. Nur Bestätigung. „Dass es geheissen hat, ja, eigentlich habt ihr es gut gemacht bisher“ (B,71).
- „Es ist eigentlich immer der Input von den Lehrern gekommen, dass unsere Kinder anders sind“ (B,71).
- Diagnose überraschte nicht mehr. Mehr die Verhaltenstherapie.

3.2.3.4 Zusätzliche Informationen

- Michael kann nicht kopieren und auch nicht von anderen lernen (vgl. B,5).
- Kann keine Freundschaften schliessen
- Aussenseiter
- Sturheit
- Langsamkeit

- Das Loslassen braucht viel Kraft, tut aber auch gut. „So, dass man wieder Luft hat, für Ruedi, für Yeal“ (B,61).
- Keine Probleme mit anderen Kindern. Beide kamen eigentlich immer gut an (vgl. B,63).
- „Ich denke, dass mein Bruder autistische Tendenzen hat. Und dass mich das prägte, der Umgang mit ihm“ (B,75).
- Ruedi: „Aber er redete nicht mit einem wirklich. Er nahm einen nicht als Person wahr, sondern nur als Spielfigur“ (B,92).
- Lange Trotzphase von Ruedi

3.3 Julius

3.3.1 Interview mit Mutter (C)

- 2 I: Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich bereit erklärten, dass ich kommen durfte. Sie habe ich über die Autismushilfe erreicht.
- 3 Ich dachte nicht, dass es so schwierig sein könnte, Interviewpartner zu finden.
- 4 C: Ich hatte es noch gedacht. Ich kenne jetzt einige, die ich über die Autismushilfe kennen lernte. Aber eben über die Autismushilfe. Wir haben die Treffen in Wettingen und da kommen immer einige. Es hat ein paar in Wettingen und Umgebung, die immer an diese Treffen kommen. Es sind gerade einige.
- 5 I: Es geht jetzt um Ihr Kind. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich bereit erklärten. Ich stelle Ihnen ein paar Fragen und Sie erzählen einfach. Ich gehe nicht einfach so der Reihe nach meine Fragen durch. Sondern, das ist für mich mehr so ein Leitfaden. Dass wir uns nicht zu fest. Oder dass ich am Schluss jene Sachen weiss, die für meine Arbeit wichtig sind. Und ich beginne einfach und frage Sie als erstes: Was ist an Ihrem Kind besonders, was andere Kinder nicht haben?
- 6 C: Ja, das ist eine gute Frage. Ist schwierig. Er ist einfach ganz anders. Seit er geboren ist, ist er anders. Er hat eine andere Art, um auf einen zuzukommen. Er braucht sehr viel Liebe, aber auf seine Art und Weise. Er ist sehr speziell interessiert. Alles andere interessiert ihn nicht. Man muss ihn ganz anders anpacken als die anderen. Er hört einem nicht gleich zu wie die anderen, wenn es nicht über seine Sachen geht. Er ist einfach ganz anders zum Erziehen gegenüber den anderen. Ich sage immer, ich brauche die Wattehandschuhe für ihn. Mit leiten, da will ich dich haben. Aber mit Wattehandschuhen dorthin zu stossen. Und bei den anderen, da kann man es ganz lieb probieren oder ganz streng. Dann geht es auch. Bei ihm geht es nur ganz sanft, so wie schubsen. Ein bisschen stossen mit den Wattehandschuhen, damit es nicht. Er war immer speziell, war immer ein Einzelgänger, hatte nie gross Kollegen. Er war aber immer in seiner Welt und war glücklich. Seit er klein hat er mit Strom und. Ja, das war besonders an ihm.
- 7 I: Gibt es gerade so eine Situation in letzter Zeit, wo Sie sagen können, er hat mich überrascht. Er hat mich positiv überrascht.
- 8 C: Ja, er ist ein sehr gutmütiger Kerl. Obwohl er ja auch viel ausrastet. Und letzthin habe ich ihn... Oh ja, ich den Papa gerufen, damit er mir hilft wegen des Arms. Da kam er rauf und sagte, das

- kann auch ich machen. Oder? Und steht so da und das fand ich also sehr herzlich. Das hat mich positiv überrascht, dass von ihm her kam, jetzt komme ich dir helfen. Ich möchte dir etwas Gutes tun. Das kommt sonst gar nicht so vor. Er macht nichts, wenn man ihm nichts sagt. Er macht es, aber nicht, wenn er. Und ich habe ja nicht ihn gerufen. Das hat mich sehr positiv überrascht.
- 9 I: Schön. Können Sie sich auch an eine Situation erinnern, die aufgrund seiner Beeinträchtigung für Sie besonders stressreich war?
- 10 C: Das sind viele Sachen. Dadurch, dass eben Feuer, Wasser, Strom... Im Moment ist es etwas besser. Er ist aber sehr fixiert auf das. Der Parkett hat er schon unter Wasser gesetzt. Also haben wir einen kaputten Parkett. Eben die Teppiche, die verbrannt sind. Mit Feuer. Und wegen dem Strom. Als er klein war, hat er Steckdosen aufgeschraubt, Schrauben reingesteckt und alles, was nicht lief, wollte er zum Laufen bringen. Und auch jetzt noch. Jetzt geht er in die Werkstatt. Da muss ich manchmal die Augen schliessen, weil er hantiert, wie er will. Und wenn man mal fort geht auch. Wenn er etwas im Kopf hat und das brauche ich und das will ich, dann ist es sehr anstrengend. Dann kommt er nicht mehr zum Laden raus. Da muss man ihn fast jagen, weil er davonrennt. Und auch wenn es ihm gut geht, ist er relativ anstrengend. Dann fordert er uns dauernd raus. Wenn es ihm gut geht, macht er es extra mit dem Lachen. Dann lacht er bis zu den Stockzähnen. Das ist auch recht anstrengend. Und auch, wenn er richtig ausrastet. Jetzt, diese Zeit, als wir diesen Schulwechsel hatten, wenn er ausrastet, muss ich auf ihn raufliegen und das ist echt anstrengend. Knebeln und auf ihn raufliegen.
- 11 I: Also, weil er so rastet?
- 12 C: Ja, das ist echt anstrengend. Und auch, weil er kommt sich nur über mich beruhigen. Das ist für mich auch relativ anstrengend. Dann kommt er nur zu mir. Auch jetzt mit meinem Arm (rechter Arm gebrochen, Anm. der Verf.). Er liegt nur auf meinen rechten Arm. Das ist sein Kuschelarm. Er schläft dann auch so ein. Er sucht mich dann auch in der Nacht über seinen Arm.
- 13 I: Also jeden Abend.
- 14 C: Jetzt nicht mehr. Jetzt, da es ihm wieder besser geht. Er hat nie bei mir geschlafen. Aber wenn es ihm ganz schlecht geht, dann kommt er nur noch zu mir. Dann darf ich auch nicht mehr weg. Er hängt, er klebt nicht an mir. Aber seit es ihm so schlecht ging, klebte er nur noch an mir. Ich durfte am Abend nirgendwohin gehen. Da hatte er das Gefühl, er komme mit. Er schlief nur noch bei mir, am liebsten fast auf mir drauf. So nah, Körperkontakt. Diese Sachen hat er wie so beibehalten. Nicht mehr so extrem, aber er kommt zu mir. Nur ich kann ihn beruhigen. Wenn er ganz schlimm ausrastet, kann nur ich ihn beruhigen. Das finde ich relativ anstrengend. So da zu sein und wissen, ich muss es machen. Und wenn die anderen ihn - er "zeugglet" die anderen - aber er erträgt natürlich gar nichts. Er rastet dann sofort gerade aus. Der Kleine lernt alles. Das ist auch sehr mühsam. Er ist dann so wie er. Er versteht das dann nicht, dass er nicht so sein muss.
- 15 I: Wie alt ist der Kleine.
- 16 C: 8.
- 17 I: Und er imitiert ihn.
- 18 C: Er macht alles auch, was er auch macht. Wenn er nicht mehr isst - wenn es ihm nicht gut geht, isst er nichts - dann beginnt er auch, ich esse kein Fleisch. Er isst auch kein Fleisch mehr.

Ich esse kein Fleisch mehr, ich esse das Gemüse nicht mehr, weil er es nicht mehr isst. Diese Interaktionen untereinander finde ich dann auch manchmal noch recht mühsam. Die Grosse versteht es zwar und setzt sich damit auseinander, aber wenn irgendetwas ist, dann streitet sie natürlich mit ihm wie mit ihm auch. Das geht nicht. Und er geht auf den Kleinen los und würgt ihn dann so. Wenn er so richtig in Rage ist.

19 I: Dann müssen Sie auch immer aufpassen, dass Sie wirklich bereit stehen.

20 C: Ja, wenn er mit dem Kleinen zusammen, ich lasse ihn jetzt nicht mehr alleine. Er hat es jetzt zwei oder drei Mal gemacht, da lasse ich ihn jetzt nicht mehr alleine. Einfach, wenn er wütend ist.

21 I: Gibt es etwas, das Sie sich in solchen Momenten an Unterstützung wünschen würden? Oder einfach Vorstellungen, wo Sie denken, ja, das würde mir helfen?

22 C: Ich weiss gar nicht. Er ist so fixiert auf mich. Ich wäre manchmal froh, ich könnte mich etwas zurückziehen. Man ist immer dran. Das ist manchmal so. Man weiss, jetzt kommt er heim. Wissen Sie, er ist anstrengend, wenn es ihm gut geht, er ist auch anstrengend, wenn es ihm nicht so gut geht, so dass. Lass mich jetzt in Ruhe, ich mag selber nicht mehr. Dann wäre ich manchmal froh, ich hätte jemanden, der ihn gerade abfängt. Ja, da wäre ich manchmal schon froh. Und dann macht es auch extrem müde. Ich bin dann auch extrem psychisch recht angeschlagen. Einfach so. Dann mag man einfach nicht mehr so. Man ist doch immer um ihn herum und muss ihm immer schauen. Aber das ist schwierig, weil er jemanden anders nicht akzeptiert.

23 I: Also auch der Mann kann nicht gleich.

24 C: Nein, er kann es auch nicht gleich. Aber er kann es besser als jemand, der fremd ist. Und er konnte es jetzt auch akzeptieren. Ich war im Spital. Und das ging gut, weil ich das per Zufall mal mit ihm besprochen hatte. Da hatte er gerade zu gemacht. Das geht gar nicht, dass du nicht nach Hause kommst. Und dann passierte es. Und da hatten wir es wie schon mal angeschaut. Und er hat es recht gut gemacht. Aber die Sorge ist natürlich immer da, geht es, läuft's.

25 I: Auch für Sie dann im Spital, um abschalten zu können. Da waren Sie mit den Gedanken da. Und wenn er in der Schule ist?

26 C: Wenn er in der Schule ist, wenn er auswärts ist, ich kann ihn auch überallhin schicken, das geht gut. Das ist kein Problem. Er ist auswärts unauffällig. Er würde nie ausrasten auswärts. Er lässt es zu Hause raus. Das macht es umso schwieriger. Wenn ihn dann am Morgen etwas gestört hatte oder der Therapiehund kommt nicht, oder der Morgen lief nicht so, einer hatte ihn wütend gemacht, dann sammelt er das bis am Abend. Und am Abend kommt er rein und er rastet schon an der Türe. Die Schuhe verfliegen und er ruft schon, heute esse ich nichts und dann... Dann weiss man schon, wo es geschlagen hat. Dann braucht es zwei, drei Stunden, bis er wieder von oben runterkommt und dann kommt er dann auch wieder zum Essen. Aber das eben, das mit den Wattehandschuhen ist einfach extrem mühsam in solchen Situationen. Und wir haben noch zwei andere und dann ist man manchmal, dann komme ein wenig an den Rand meiner psychischen Grenzen.

27 I: Also es geht dann auch nur noch ums Aushalten. So auch ein wenig um die Hilflosigkeit, auch.

28 C: Dort wäre ich manchmal froh, wenn ich einfach sagen könnte, los, nimm ihn. Also das wäre ich manchmal schon froh, wenn ich sagen könnte, schau, kannst ihn haben. Nimm ihn. Das finde ich fast am mühsamsten, manchmal. Weil man ihm nicht wirklich helfen kann. Muss man warten

- oder wenn er ausrastet, muss man ihn irgendwann abholen und halt doch auf ihn rauffliegen und dann knebeln, weil er das ja nicht will. Und diese Sachen wäre ich manchmal froh, müsste ich nicht machen. Wenn das jemand anders für mich übernehmen würde. Aber.
- 29 I: Sie sagten vorher, dass, wenn er draussen ist, auch in der Nachbarschaft, ist er unauffällig.
- 30 C: Ja. Er ist unauffällig. Er macht nicht so viel Blödsinn und er passt sich eher an. Er ist schon, wenn er draussen ist, ist er mehr für sich. Er geht dann vielleicht zu einem Knaben spielen, aber er spielt mehr nebendurch. Ausser, es sei gerade etwas, das ihn interessiert. Aber sonst kann er sich nicht wirklich auf die anderen einlassen.
- 31 I: Aber er hat Kontakt gegen aussen?
- 32 C: Er hat Kontakt gegen aussen. Aber nicht da. Es sind alles eigentlich jetzt... Er war in der Tagesklinik und dort hatte er das erste Mal in seinem Leben wirklich Freundschaften geschlossen. Das andere war immer so oberflächlich, wo er schon auch merkt, dass es nicht stimmt. Dort machte er seine ersten Kollegen. Jetzt ist er in Stadel. Da hat er jetzt auch... Da ist er in einer Viererklasse, da geht es schon. Aber wenn der Knabe auch da ist, dann spielen sie manchmal nebeneinander. Da übernimmt der Kleine vielfach den Part von ihm und spielt mit ihnen. Und er zieht sich zurück. Also das ist nicht - wie soll ich sagen - er hat Leute, er telefoniert ihnen auch. Aber es geht nicht, wie bei meiner Tochter oder auch dem Kleinen, dass er schön miteinander spielt. Es ist dann manchmal mehr ein Nebeneinander. Aber er geht auch nach draussen, wenn die anderen Kinder hinüberkommen. Ich merke einfach, dass er etwas ganz anderes macht. Vielleicht kann er die anderen. Er möchte sie auch irgendwie für sich gewinnen. Vielleicht kann er sie überzeugen, wenn er mit irgendetwas kommt, das er gebastelt hat oder so. Aber das ist manchmal nur ein kurzer Moment und nachher ist er wieder alleine.
- 33 I: Aber er wird so akzeptiert, wie er ist. Sie spüren keine Anfeindungen von auswärts, weil ihr Kind anders ist als andere.
- 34 C: Nein. Das merkt man auf den ersten Augenblick ja auch nicht. Also er ist einfach etwas speziell. Das haben die Leute das Gefühl, dass er speziell ist. Auch in der Schule. In der Regelschule haben sie ihn eigentlich nicht geplagt. Sie liessen ihn in Ruhe. Er wurde nicht gemobbt. Da hatte er keine Probleme. Es war einfach die Gruppe. Er gehörte zu dieser Gruppe, aber am Rand. Er stand auch wie bewusst dort an den Rand, so ein Meter neben dem nächsten. Er positionierte sich selber dort. Und es rief ihm auch - bis auf einen Knaben - niemand je an. Das war er, der fragen musste, wenn er mit jemandem abmachen wollte.
- 35 I: Aber das machte er.
- 36 C: Ja, das machte er.
- 37 I: Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, bei denen Sie sagen können, die unterstützen mich vorbehaltlos. Die haben Verständnis für die Besonderheiten des Kindes.
- 38 C: Das ist noch schwierig. Ich habe nicht so viele Freunde, Kollegen. Rundherum nimmt man das so zur Kenntnis. Grosse Unterstützung. Mein Mami kommt, wenn ich Hilfe brauche. Aber sonst frage ich auch nicht so gross, organisieren wir es so, dass wir es lösen können, weil es für ihn so am ringsten ist. Oder eben meine Mutter, dass sie es macht. Mit ihr geht es noch am ehesten. Sonst wird es schwierig. Im Moment ist er auch so weit, dass er nicht will, dass ihn

jemand irgendwohin bringt. Entweder ich oder niemand. Oder das Grosi mit mir zusammen. Ir-
gendwo, aber nicht. Er will das gar nicht. Von dem her. Aber er wird nicht irgendwie ausgestossen
oder schlechter behandelt. Das nicht. Aber wirklich Unterstützung. Die Leute haben ja dann auch
nicht das Verständnis. Also jetzt würde ich doch mal, oder? Da haben sie das Gefühl, das kann
er doch jetzt. Aber es geht nicht.

39 I: Und das haben Sie das Gefühl, das spüren Sie.

40 C: Ja. das spüre ich. Gerade, wenn er so schwierig ist beim Einkaufen, uns so "joggelt", dann
schauen mich die Leute oder ich muss ihn festhalten und ich nehme ihn im Einkaufszentrum so
nah heran. Dann schauen sie mich schon komisch an, was machst denn du da mit diesem gros-
sen Bub. Das merke ich schon. Aber das ist mir egal. Da stehe ich drüber. Das ist die einzige
Methode, wie ich ihn im Moment ruhig bringe. Da sind mir dann die anderen so ziemlich schnuppe
egal. Früher hörte man eben, wenn die Nachbarin sagte, he, du rufst ihm immer. Aber er hörte
nicht. Da hatte man immer das Gefühl, er sei schlecht erzogen und du musst viel strenger sein.
Da hörte man noch zu. Seit ich es weiss, zieht das bei mir rechts und links vorbei.

41 I: Und das konnten Sie auch erklären?

42 C: Ja, das musste ich dann mal loswerden. Denn ich bin ja auch darauf eingegangen, was sie
gesagt hatte und das Gefühl hatte, vielleicht hast du ja recht und ich probiere es. Nur wurde es
ja nicht besser, oder. Und das habe ich schon mal. Aber die Leute machen da dann wie Durchzug.

43 I: Also dann hatten Sie nicht wirklich das Gefühl gehabt, Sie seien gut verstanden worden.

44 C: Also ich, wenn ich in die Runde gehe, den Asperger-Treff, dann fühle ich mich verstanden.
Dort haben alle die gleichen Probleme. Dort fühle ich eigentlich, dass man mich versteht. Sonst
habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass die Leute mich begreifen. Sie hören mir zwar zu, aber
sie können sich das nicht vorstellen. Ich denke, wenn man das nicht erlebt hat, wie schlimm das
sein kann, dann kann man sich das nicht vorstellen. Also ich könnte es mir auch nicht vorstellen,
wenn es mir jemand erzählen würde, wie schlimm das für einen selber ist, um das auszuhalten.
Ich denke, das ist ja schon schwierig. Von dem her, sie hören mir zu und reden auch mit mir
darüber, aber wirklich verstehen tun sie es nicht. Das Gefühl habe ich nicht. Ausser, es hat es
jemand durchgemacht. Dann weiss man, wovon man redet.

45 I: Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal dachten, irgendetwas ist mit
meinem Kind anders als bei anderen Kindern? Was ging ihn da so durch den Kopf?

46 C: Es war eigentlich eben immer schon anders. Er kam auf die Welt und hat immer an mir geklebt.
Er schlief 24 h an mir. Also er schlief als Baby nur auf meinem rechten Arm. Wenn man ihn rüber
schob zu Papi, erwachte er und schlief nicht mehr. Da nahm ich ihn wieder zu mir rüber und da
schlief er gerade wieder weiter. Er war immer schon speziell. Er schlief 24 h im Tuch drin. Dieser
Knabe war immer ruhig. Man hörte ihn dann manchmal "düümele". Das hörte man. Er war also
schon wach. Er hat aber so viel geschlafen. Er war immer ein sehr Spezieller, seit er auf der Welt
ist, eigentlich. Aber damals hatte man das Gefühl, er ist halt so. Er entwickelte sich dann auch
so. Mein Mann ist ja auch nicht so der Einfachste. Da hatte man das Gefühl, ja gut, es sind beide
gleich, er hat es nicht gestohlen. Man liess es so sein. Wir kommen beide von den Naturwissen-
schaften. Für uns war es nicht so abwegig. Wir haben beide auf dem gelernt. Das war nicht so.
Einen Schuss Autismus hat jeder, oder? Für uns war er einfach speziell, aber es ging immer gut.

- 47 I: Er war einfach so, wie er war.
- 48 C: Ja, man liess ihn einfach so sein. Er kam auch gut aus mit den Geschwistern. Er konnte es sehr gut mit der Schwester. Also das ging tiptopp. Aber er konnte es auswärts nicht. Die Rollenspiele, die er zu Hause spielte, konnte er auswärts nicht. Für uns in der Familie war er speziell, aber wir hatten nie Probleme damit. Wir konnten seine Bedürfnisse stillen. Er war sehr anstrengend, aber das wurde mir erst nachher bewusst, wie anstrengend er als kleines Kind war. Man liess ihn einfach. Wenn er mal zwei Minuten ruhig war, wusste man, jetzt muss ich rennen, jetzt macht er einen Blödsinn. Aber das war. Man wusste einfach, es ist anstrengend. Er war immer besonders auf seine Art. Aber er war ruhig, rastete nicht aus, "täubelte" nicht, ass schön.
- 49 I: Das kam erst später.
- 50 C: Ja, das kam erst später. Dass er so ausrastete, nicht mehr isst.
- 51 I: Können Sie sich erinnern?
- 52 C: Ja, ich kann mich erinnern. Er ging in die Basisstufe in Hindelfingen. Und in der Basisstufe, da spielten sie sehr viel. Sie haben Basisstufe bis zur zweiten Klasse und sie hatten sehr viele Lektionen, da er basteln konnte. Er konnte sehr viel, er war sehr kreativ und er hat sehr viele Sachen gemacht. Und irgendwie konnte er so den ganzen Stress, den er sonst hatte, kompensieren. Oder dass er sehr viele spielerische Sachen hatte. So war er immer sehr ausgeglichen und ruhig. Nachher kam er in die 3. Klasse und musste das Schulhaus wechseln und ging mit dem Velo in die Schule. Da freute er sich sehr, dass er etwas Rechtes lernen konnte. Er wollte etwas Rechtes lernen. Und dann ging es abwärts. Er wurde wie enttäuscht. Es ist nicht das, was ich lernen will. So kam er nicht mehr nach Hause. Anfangs 4. Klasse wurde es dann ganz schlimm. Er kam nicht mehr nach Hause, ich musste ihn holen. Er ass nichts mehr zum Zmittag. Er kam einfach nicht mehr nach Hause. Die anderen fuhren ihm davon und er fuhr ganz langsam nach Hause. Und da unten rauf ist es nicht ganz ungefährlich. Und dann wurde es immer schlimmer. Er begann. Er ist in einem Alter, wo er realisiert, dass er keinen Freund hat. Es kam das Psychische dazu, ich habe niemanden. Und von da an wurde es ganz schlimm. Von da an begann er nicht mehr zu essen, auszurasen. Als es gar nicht mehr ging in der Schule, rastete er aus.
- 53 I: Also eigentlich der Druck von der Schule brachte ihn zum Ausrasten.
- 54 C: Ja, also jetzt ist es auch zu Hause. Aber damals. Es begann in der Schule. Der Druck wurde immer grösser. Er war eigentlich ein guter Schüler. Und sie haben es da unten auch nicht für notwendig empfunden, dass man irgendetwas machen musste. Aber ich musste sagen, merkt ihr denn nicht, dass die Leistung langsam zurückgehen. Sie hatten das Gefühl, er ist halt einfach im Deutsch nicht gut. Aber ich merkte, wenn er einen Satz schreibt und nach Hause kommt und ich ihn fragte, aber du, wo sind die Fehler, da konnte er mir alle hinschmettern. Aber es war alles falsch geschrieben. Da musste ich sagen, irgendetwas stimmt da nicht. Er weiss es ja. Er sagt mir genau, da hat es zwei t, da hat es zwei s, das ist gross, das klein. Am Schluss schrieb er in einer Prüfung alle Verben gross und alle Nomen klein. Sie haben es sogar an der Schrift gemerkt, aber sie hatten nicht das Gefühl, dass man etwas ändern müsste, aber ich hatte das Gefühl, da stimmt etwas nicht, ich würde es gerne abgeklärt haben. Uns sagten sie dann, hochbegabt. So begann es, dass man ihn abklärte. Da fand man nicht wirklich eine Hochbegabung. So empfahlen sie uns weiter und so gingen wir ihn abklären.

- 55 I: Dann erhielten Sie die Diagnose Asperger-Syndrom.
- 56 C: Ja.
- 57 I: Wie erging es Ihnen, als Sie diese Diagnose hatten?
- 58 C: Also irgendwo Erleichterung und irgendwo kämpfe ich immer noch, wieso hat er das. Weil, manchmal ist es einfach schwer. Einfach so die ganze Situation manchmal. Und auch jetzt, da er in die Pubertät kam, wurde es ausgeprägter. Auch jetzt, da es ihm besser geht. Eben, wenn etwas nicht passt, rastet er viel schneller aus. Früher konnte er das viel besser kompensieren. Dann konnte er sich verkriechen. Das macht er auch heute, aber wenn etwas nicht geht, Er möchte etwas und es geht nicht, dann tickt es einfach aus und es gibt nichts anderes mehr als auf ihn raufliegen. Und auch die Angst, dass ich das nicht ewig machen kann. Ich mag ihm fast nicht mehr Meister. Ich kann ihn nicht mehr. Ich muss ihn auf die Polstergruppe oder aufs Bett nehmen, sonst mag ich ihn nicht mehr, weil er schlägt, beisst. Also ich muss wirklich schauen, wie ich ihn halte. Ich habe meine Strategie, aber ich bringe ihn nicht mehr auf die Polstergruppe oder aufs Bett. Das sind so die Sachen, wo ich denke, warum. Warum muss das sein? Ich bin aber froh, dass ich weiss, gegen wen ich kämpfen muss, wie ich ihn nehmen muss. Und für das gibt es jetzt natürlich auch... Und ich wusste, ich kann ihn nicht so nehmen wie andere und die Bemerkungen, du musst halt, da merke ich, weiss ich, ich fuhr richtig, aber ich konnte es nicht erklären. Heute bin ich froh.
- 59 I: Haben Sie durch die Diagnose Unterstützung erhalten oder erfahren oder irgendwie... neben der Erleichterung?
- 60 C: Ich habe sehr gute Leute. Dieser Weg verlief sehr gut. Wir gingen ins KJPD, also ich ging direkt ins KJPD und dort hatten wir eine gute Psychologin. Sie kam sehr gut an ihn ran und sie konnte mir super Tipps geben. Sie gab uns die Diagnose und sagte, dass er normal beschult werden kann und sagte aber, es gibt zwei Varianten für euch, Ergo Feldbach oder Tagesklinik. Was man machen kann. Und da haben wir für uns, damit wir Ruhe erhielten, die Tagesklinik gewählt. So war er den ganzen Tag weg.
- 61 I: Er wurde dann in der Tagesklinik beschult.
- 62 C: Ja, die machten nur Therapien und etwa vier Lektionen Schule pro Woche. Das andere war alles Therapie, soziales Lernen, Hundetherapie, einfach viel draussen, Naturpädagogik, sie haben einfach so, Heilpädagoginnen mit ihnen gearbeitet, einfach so verschiedene Leute mit ihnen gearbeitet. Einzeltherapie, Psychotherapie, Gruppentherapie, einfach so. Und dort war er und dort stimmte dann einfach das Hinauskommen wieder nicht. Und auch mit der IV und alles. Da rief ich wieder an dem KJPD an und sie sagte uns, dort gibt es eine Organisation, ruft der ProCap an. Dort waren wir wieder froh, dass wir dort hineinkamen. Sie haben uns geholfen und er erhält jetzt Hilflosenentschädigung.
- 63 I: Und dadurch hat er die Möglichkeit. Sie sagten, Melsburg, ich gehe jetzt etwas zurück. Hat dies eine Erleichterung gebracht?
- 64 C: Es hat eine Erleichterung gebracht. Er hatte zum ersten Mal Kollegen. Es war immer schwierig, wenn jemand kam. Wenn eine Frau kam mit dem Turban, so beschäftigte ihn das extrem. Oder wenn der Hund nicht kam und er wusste es nicht. So war das immer schwierig. Oder das Turnen, er turnte nicht gerne, dann war das auch ein schwieriger Tag. Aber das wusste man.

Heute ist ein etwas schwieriger Tag, Dienstag ist Hundetag, das ist immer gut. Und er war weg. So war es mehr oder weniger nur noch der Abend. Und auch am Mittwoch hatte er dort gegessen. Und so war der Streit, den wir jeweils da hatten, weg. Und auswärts, das ist eben auch, isst er schöner als zu Hause. Dort isst er auch, wenn er eigentlich gar nicht essen könnte. Und zu Hause isst er dann nicht. Und eben auch in der Schule. Da hatte er am Mittwochnachmittag bis um 4 Uhr gebraucht, bis er nur essen konnte. Dann ass er das Mittagessen um 4 Uhr und konnte dann auch wieder normal Nachtessen. Das war immer extrem mühsam. Oder gerade ein Termin nach der Schule, wenn er um 12 Uhr nach Hause kam oder er dann eben erst um 1 Uhr und wir hatten um halb 2 einen Termin, dann war das echt schwierig. Dann ihn ins Auto zu bringen. Oder auch Zahnarzt, da mussten wir ihn gewaltsam ins Auto bringen. Und gingen so. Das waren so die Schwierigkeiten und das fiel dann so etwas weg in der Tagesklinik. Und eben, er hatte zum ersten Mal Kollegen, bei denen er sich wirklich aufgehoben fühlte. Das war relativ gut. Und als er wusste, er muss wieder raus, oder, es war ja nur vorübergehend. Da war es bereits davor. Und sie hatten das Gefühl, das ist ein normalintelligenter Schüler. Der kann wieder zurück und das stimmte nicht. Er hätte nie zurückkommen dürfen.

65 I: Er kam zurück.

66 C: Er kam zurück und das war nachher die Hölle.

67 I: Also in der Schule.

68 C: Ja, das war die Hölle. Der Bub hat nicht mehr geschlafen, ging nicht mehr ohne mich ins Bett. Also ich ging auch um 9 Uhr ins Bett, um halb 9 Uhr ging ich mit ihm ins Bett. Ohne mich schlief er nicht. Am liebsten auf mir oben. Dadurch, dass er ins Bett kam, kam der Kleine auch ins Bett, ich will auch. Dann waren wir zu dritt in meinem Bett. Ich hatte am Rand noch so ein Zipfeli gehabt, habe selber praktisch nichts mehr geschlafen. Dazu kam er jeden Tag heim, fast, und rastete aus. Und dann hat man ihn auch an den Mittagstisch, das wollte er auch... Das gefiel ihm dann auch nicht. Das Essen war nicht gut. Und wenn es mal etwas gab, erhielt er zu wenig. Das war ein riesiges Theater. In der Schule ging gar nichts mehr. Er konnte nicht mal mehr fünf Wörter Englisch lernen. Da ging gar nichts mehr. Da, diese Begleitung war wieder schlecht, bis ich sagte, ich kann nicht mehr, da geht gar nichts mehr und der Schulpsychologin anrief und dann kam wieder Bewegung hinein.

69 I: Über die Schulpsychologin und nicht übers KJPD.

70 C: Nein, da bin ich nicht übers KJPD. Das KJPD ist dort wieder nicht zuständig. Schule ist bei der Schulpsychologin. Und wir hatten ja sowieso einen Termin nach sechs Wochen, wie es geht und da wollte sie ihn zurückverschieben und dann ging es nicht allen Beteiligten und dann haben wir das Mitte Dezember gemacht und da hatte sie bereits abgeklärt gehabt, wo er hingehen könnte, weil ich sagte, so geht es nicht mehr und dann sagte sie bereits, dass Stadel einen Platz hat. Da haben wir es da unten auch so kommuniziert, weil er begann, die Schule zu verweigern. Es ging nicht mehr. Er ging nur noch sporadisch, so alle zwei Tage, wenn sie ihn nicht wütend gemacht haben. Nachher hatten wir das Gespräch. Aber da machte die Schulpsychologin wieder nicht weiter. Wir mussten immer irgendwie kicken. Da sagte sie, er könne ins Gontenberg, aber erst nach den Sportferien, also erst im Februar. Da sagte ich, also ich würde ihn nicht mehr in die Schule bringen. Ich wisse nicht, was sie wollten, ab Januar bringe ich ihn nicht in die Schule. Also

die drei Wochen bis zu den Sportferien, da können sie machen, was sie wollen. Ich bringe ihn nicht in die Schule, aber er müsse ja in die Schule. Da unten sagten sie, das müsse ein Arzt. Es sei ihnen egal, ob er nicht komme, da müsse ich einfach ein Zeugnis haben. Ich hatte das Gefühl, der Bub ist anstrengend. Er ist auch zu Hause anstrengend. Der fordert uns dauernd raus. Ich kann ihn nicht alleine lassen, zum Beispiel zum Einkaufen. Das ist auch mühsam. Ich lasse ihn nicht gern, ich musste ihn alleine lassen, aber nicht gern. Ich kam auch nach Hause, da war er in der Zwischenzeit zu Hause. Und dann nachher nahm ich das selber in die Hand. Die haben so eine Fachstelle, wo sie schwerere Kinder nehmen. An dieser Fachstelle haben sie eine kleinere Klasse mit nur Asperger, vier. Und da hatte es gerade per Zufall so ergeben, dass es gerade einen Platz gab, weil einer raus ging. Wir gingen zwei Tage vor Weihnachten noch schnell diese Schule anschauen.

- 71 I: Also auf eigene Initiative, aber von der Schulpsychologin her gewusst, dass es dort eine Möglichkeit geben könnte.
- 72 C: Ja, sie hat gesagt, dort habe es einen Platz. Sie klärte das nochmals ab und ich sagte ihr, aber das geht nicht. Ich könne ihn nicht zu Hause behalten. Da habe sie gesagt, sie rufe nochmals an, sie frage ihn nochmals. Und dann sagte sie, nein, es gehe nicht. Da rief ich am nächsten Tag an und sagte, Sie, das geht nicht, ich kann ihn nicht zu Hause haben. Da sagte er, er schaue es gerade an mit dem zuständigen Mann von dieser Fachstelle. Das lief alles an einem Morgen. Er rief mir am Morgen wieder an, so dreiviertel Stunde, sie hatten das angeschaut und eine halbe Stunde später standen wir unten und schauten diese Schule an. Ja, man musste immer alles selber machen. Aber wenn man die entscheidenden Tipps erhielt. In dieser Zeit war auch die IV-Anmeldung. Die wurde runtergeschmettert. Wir sind ja auch bestraft für das, dass wir mit ihm zugange kamen bis er 10 Jahre alt war mit seiner Eigenartigkeit, oder. Und dann gingen wir auf die Hilflosenentschädigung. Ja, irgendwo, finde ich, steht man ja auch. Ich mag auch nicht mehr, eben so putzen und so. Irgendwo habe ich dann einfach nur noch geschlafen, wenn er mal weg war. Einfach nicht mehr. Die Grosse war auch in der Pubertät, das war auch nicht ganz so knusprig jeden Tag. Sie ist ziemlich. Sie hat ähnlich wie er. Das haben alle drei, auswärts sind sie die besten Kinder, auswärts. Sie lassen es alle drei zu Hause raus. Und wenn alle drei zu Hause sind und eine ist etwas hässig, dann sind bei mir alle hässig. Und dann haben wir manchmal riesige Lämpen. Und dann ist es anstrengend.
- 73 I: Und das tragen alles Sie.
- 74 C: Ja, das trage ich. Ich weiss immer genau, wer wie behandelt werden muss und wer was braucht. Er ist dann der, auf dem man auf Umwegen. Mein Mann hatte das Gefühl, aber der Weg will ich. Bis das dann reinging, dass das einfach nicht geht. Er hat es dann irgendwann. Aber eben, diese Kämpfe sind dann auch noch. Ihm das beizubringen, dass das nicht geht.
- 75 I: Also das könnte auch die Beziehung belasten, solche Situationen.
- 76 C: Ja, und er ja auch ein Burnout. Und jetzt geht es bei ihm auch darum, kann ich wieder 100% arbeiten. Er arbeitet jetzt auch bald ein Jahr nicht mehr 100%.
- 77 I: Das hat aber nichts mit der Belastung mit dem Kind zu tun, dass...
- 78 C: Nein, also es hat damit zu tun. Es kam damals noch ein Todesfall in der Familie und das musste mein Mann machen, und die Abklärungen mit ihm. Und er braucht sehr viel Zeit, ist eine

grosse Belastung und dann kam dazu, dass mein Mann ja wahrscheinlich auch Asperger hat. Wahrscheinlich nicht so stark wie Julius, aber ja.

79 I: Und von dem her diese Schwierigkeiten auch etwas kennt.

80 C: Ja, und je schlechter ihm geht, er hatte jetzt auch Depressionen, hat jetzt Antidepressiva, zieht er sich auch zurück. Er macht es dann gleich wie Julius. Sie ziehen sich zurück. Ich stehe dann alleine da. Es hat im Sommer, wenn er "hoi" sagte, konnte ich von Glück reden. Er hat praktisch nichts mehr mit mir geredet. Es hing dann eigentlich alles an mir.

81 I: Eine zusätzliche Belastung, das das ganze auslöste. Wenn Sie jetzt heute. Es ist jetzt ja doch eine rechte Weile. Wenn Sie es so überlegen, was hilft Julius am allermeisten, um mit seinen Schwierigkeiten klarzukommen?

82 C: Also, wo er am friedlichsten ist, ist in seinem gewohnten Rahmen mit seinen gewohnten Leuten.

83 I: Das heisst zu Hause.

84 C: Ja, zu Hause ist er am besten. Zu Hause und mit seinen Spezialinteressen. Wenn er das hat, dann ist er relativ. Dann geht es auch nicht immer, aber dann ist es am ringsten. Das ist eigentlich der Rahmen, wo man ihn am ringsten hat. Sobald man hinaus geht oder Leute dahin kommen, viele Leute da sind, das ist schon schwierig. Das merke ich am Abend schon, dass es für ihn schon. Der Lärm auch. Er erträgt das nicht mehr. Das war früher besser. Er erträgt es nicht, wenn die anderen schreien, wenn jemand nicht schön isst. Das sind alles Sachen, wenn man irgendwo ist, und er muss sich zusammennehmen, dann geht das wunderbar, das ist kein Problem. Aber wir tragen es dann zu Hause wieder... Er lässt es ja dann erst zu Hause raus. Auch wenn wir irgendwo in ein Restaurant gehen, dann merke ich zwar die Anspannung. Ich merke es sofort, wenn es ihm nicht gut geht. Aber ich kann ihm das ja dann nicht wegnehmen. Aber er lässt es dann erst zu Hause raus. Also kaum sind wir da drin, beginnt es bereits. Im Auto beginnt es bereits. Auch in der Schule. Er hätte nie, nie etwas gezeigt. Er rebelliert. Er begann zu rebellieren, indem er der Lehrerin in der Schule den Akku raus nahm oder so. Aber nicht versteckt, sondern einfach raus genommen, so quasi jetzt merkt es niemand, jetzt ist... Da können sie nicht arbeiten. Also für ihn war das schon ein riesiges Rebellieren, dass er überhaupt so etwas gemacht hat. Aber es hat es natürlich niemand bemerkt. Oder extra nicht mitgemacht oder einen Kaugummi gekaut. Aber den kaute er so dezent und Gummibärli gegessen, dass sie es nicht mal merkten. Und er war so stolz. Ich habe es denen jetzt gezeigt, dass es mich nicht interessiert und mir haben sie erzählt... Und er musste ja dann Smileys machen, wie der Tag war. Und er ist halt sehr grosszügig. Bis er mal sagt, ist wirklich schlecht, dann ist er bereits ausgerastet, bin ich auf ihm drauf gelegen. Dann war es schlecht für ihn. Sonst hat er immer noch grosszügig Smileys gemacht, es sei gut gewesen. Und zu Hause hat er, hat er eben ausgerufen, was alles nicht gut war.

85 I: Also in der Schule haben die Lehrer... Es war für Sie zu Hause schlimm, dass er hier in der Schule war, auch mit den Schulverweigerungen. Aber das wurde nicht wirklich ebenso wahrgenommen?

86 C: Also ich merke das, wenn ich. Aber das ist einfach. Das ist vielleicht. Ich habe einfach extrem feine Sensoren. Nicht nur für meine Kinder, auch für andere. Ich merke einfach, wie es ihnen geht. Dadurch merke ich natürlich sofort, wenn es Julius schlecht geht. Auch in der Tagesklinik

- haben sie gewisse Sachen nicht gesehen, das sehe ich einfach. Und wenn ich in der Schule unten bin und er sitzt im Kreis, merke ich schon, er wird unruhiger. Also fühlt er sich nicht mehr wohl. Er äussert es dann, indem er unruhig. Aber das ist für die Lehrer nicht.
- 87 I: Nicht wahrnehmbar.
- 88 C: Nicht wahrnehmbar. Aber ich merke es schon. Also ich finde schon, da fühlt er sich nicht wohl in dem Kreis und zwar, bevor er es selber merkt. Wenn ich ihn dann frage, gell, es war nicht so gut. Moll eigentlich schon. Also dann merkt er es selber gar noch nicht. Aber ich merke es schon, dass eine Anspannung ist. Schon da.
- 89 I: Aber jetzt in der neuen Schule mit nur vier Kindern. Ist das eine Entspannung?
- 90 C: Das ist viel besser. Er hat natürlich auch nicht mehr so viel Schule. Er kann sich sehr viel mit seinen Interessen einbringen. Also man hier gerade wie auch noch erhalten, das Computerzeug. Da konnte er es gerade noch bringen. Also er konnte ein Programm installieren, dass er auch arbeiten konnte. Und da er einen Knaben gerade in der Nähe hat, kann er mit dem abmachen. Und eben, es sind nur vier. Wenn ihn dann einer nervt, dann sind sie nicht so viele. Er hat generell dann Mühe, wenn er zum Beispiel einen Schneemann macht und sie machen ihn kaputt. Dann ist das für ihn natürlich schon tragisch. Er zieht sich dann schon etwas zurück. Aber da unten hat es Tierchen. Dann geht er zu den Tierchen und so. Er kann sich dort. Ja. Und es sind viel mehr. Es ist der kleinere Rahmen. Das ist viel besser. In der Tagesklinik waren sie auch nur acht Kinder. Das geht viel besser. Er ist viel weniger gestresst und der Lärmpegel ist weniger hoch und man hat mehr Zeit für ihn.
- 91 I: Wie geht er denn in die Schule?
- 92 C: Mit dem Schulbus. Sie kommen ihn holen. Sie holen ihn vor der Haustüre ab. Er ist einfach auch am Abend ruhiger. Für uns ist einfach. Ich merk es am Abend. Er ist ausgeglichener. Auch wenn er von der Schule nach Hause kommt. Er kommt nach Hause, nimmt sein Tablet, er hat sich extra selber ein Tablet gekauft, nimmt sein Tablet und verschwindet. Dann lasse ich ihn in Ruhe. Irgendwann kommt er wieder. Und dann kann man wieder mit ihm. Das ist so seine Art zum Runterfahren. Das hat er auch, wenn es ihm gut geht. Aber wenn es ihm schlecht geht, dann verfliegt alles gerade schon.
- 93 I: Und wenn es ihm gut geht, dann ist es für sie entspannter.
- 94 C: Ja, also wenn es ihm sehr gut geht, dann ist er. Dann ärgert er uns. Dann macht er extra Sachen. Dann macht er extra die Zündhölzer. Dann rennt er extra raus. Also dann macht er es so. Also er ist auch dann.
- 95 I: Dann fordert er auf die andere Seite.
- 96 C: Ja, und dann mit dem Lachen. Dann muss man einfach hart bleiben. Aber eben mit Wattedhandschuhen. Also wenn ich dann. Ich habe auch schon dann ausgerufen hier am Tisch und dann stand er gerade auf. Ich esse nichts mehr. Dann ist gerade fertig. Dann geht das gar nicht. Dann muss man wieder. Komm, Julius. Oder wenn er dann nicht essen will, muss ich neben ihn hinsitzen und dann geht es. Also er braucht dann so etwas. Er macht es ja selber. Oder ihn ablenken oder etwas schwatzen, das ihn interessiert und dann isst es. Wenn es nicht allzu schlecht geht. Wenn es schlecht geht, dann isst er auch nicht mehr. Das ist so seine Art.
- 97 I: Er ist jetzt in der 5. Klasse.

- 98 C: Ja.
- 99 I: Wie sehen Sie so die nähere Zukunft mit ihm. Sie sagten bereits, es wird schwieriger, er wird grösser, er wird stärker.
- 100 C: Ich hoffe, dass wir auch. Das habe ich auch in der Ergo angesprochen. Da hat sie mir gesagt, da könne sie mir helfen. Ich weiss nicht, kennen Sie den Reithof Feldbach? Das ist so die Autismushilfe Thurgau. Die sind so spezialisiert auf ADHS und Autismus. Haben sehr viele autistische Kinder. So Strategien, dass er sich selber beruhigen kann. Das ist mir sehr wichtig. Wenn ich... Das kann ich nicht mehr lange machen, was ich jetzt mache. Das kann ich machen, weil er zu klein und zu leicht ist. Deshalb kann ich es noch machen. Das kann ich sonst nicht mehr machen. So Strategien, dass er das kann. Und in der Schule erhoffe ich schon, dass. Er ist ein Naturwissenschaftler. Dass er sich einbringen.
- 101 C: Dass er sich dort wirklich ausleben kann. Dass man ihn dort fördert, wo er mathematisch. Er ist einfach mathematisch. Sprachlich, das kann er lernen. Er ist sehr bildlich. Dass man auf das eingeht und ihn das alles. Er kann sehr viel lernen. Und was er einmal lernte, das ist da hinten wie in einem Computer verstaut. Und ich finde einfach, das hat extrem viel Potenzial. Ich hoffe einfach, dass sie das aus ihm rausbringen. Im Moment bin ich einfach froh, dass wir wieder Ruhe haben. Dass es ihm gefällt, dass er gerne geht. Aber mein Ding ist schon, dass er. Er möchte Forscher werden und er weiss auch so viel. Er holt sich so viele interessante Sachen aus dem Internet und die zieht er sich alle bis nach hinten. Sei es über Tierchen, über Vulkane, über. einfach so Sachen. Er hat extrem viele Sachen, die er so schaut.
- 102 I: Also er hat auch ein grosses Interessengebiet.
- 103 C: Ja, aber einfach alles. Ich sage immer Chemie, Physik, Bio. Es muss in diese Richtung gehen. Auch der Körper, der menschliche Körper. Da erhielt er auch ein Buch, das interessiert ihn. Alles, was in diese Richtung geht, interessiert ihn. Schwerpunkt ist Elektronik. Das ist ganz klar. Roboter, das ist. Aber er kennt natürlich alle Roboter und weiss, wie die funktionieren und weiss, welcher für ihn der Beste ist. Auch Programmieren. Er programmiert auch. Ich hoffe einfach, dass sie dort genug gut sind, damit sie ihn wirklich auf diese Schiene bringen können, dass er dort etwas lernen kann. Er ist schon ein ganz schlauer Kerl, aber er kann es nur bringen, wenn es ihm gut geht. Und das ist das wichtigste. Wenn es ihm nicht gut geht, dann bringt er absolut keine Leistung. Dann kann er nicht zwei und zwei zusammenzählen. Das ist ein wenig das Problem. Deshalb auch da unten. Das wäre so nicht gegangen. Denn er hat ihn getestet. 4. Klass-Stoff. Super, kein Problem. 5. Klasse, tipptopp. Dort kann man noch ein wenig Verbesserungen. Und die hat man halt, weil er das in der Tagesklinik zu wenig hatte. Aber es ist nichts, da man sagen könnte, das ist sehr schwierig. Und er hilft. Er ist der beste in seiner Klasse. Die anderen werden alle zum Teil in gewissen Fächern. Sie hinken hintennach. Und er hilft auch den anderen. Auch malen kann er sehr schön. Da hat er auch seinem Freund geholfen. Da hat natürlich der Lehrer sehr Freude. Letztendlich hat er ein Büchlein gemacht. Er hat auch so Freude, dass er an etwas so dranbleiben kann. Das kann er. Ausser zu Hause ist es etwas schwieriger. Auswärts kann er das relativ gut. Und er ist sehr kreativ. Also er hat sehr viele Ideen und. Ja. Ich hoffe einfach, dass sie daraus etwas herausziehen können. Für mich ist es etwas schwierig. Aber sie haben auch

- extra so Berufskoaches und so im Gontenberg. Ich hoffe, dass sie das wirklich aus ihm herausfinden können, damit er den richtigen Weg findet.
- 104 I: Und die sind aber auch da diese Leute, um ihn jetzt zu unterstützen und zu nehmen und leiten. Also das können Sie jetzt wie so ein wenig abgeben.
- 105 C: Ja, also das ist jetzt. Er ist auf der Fachstelle, nennt sich das. Das sind drei Personen, die mit diesen vier Kindern sind. Das eine ist ein Lehrer und ich glaube das andere, die anderen sind Sozialpädagogen, zwei. Der Hund kommt. Wenn der Lehrer sich mit einem zurückziehen muss, dann hat er etwas Mühe, weil dann müssen sie Spiele machen. Das findet er dann nicht so lässig. Aber es geht, denn er kann ja auch profitieren. Wenn er so ein bisschen soziale Sachen machen muss. Und es gefällt ihm ja sehr gut und der Lehrer bezieht ein, was er gut kann und dass er daran arbeiten kann. Und dann eben so ein wenig das Gemeinschaftliche. Wenn sie mit anderen Klassen müssen, sie haben ja noch Unterstufen- und Mittelstufenklassen, dann hat er schon etwas Mühe. Oder auf dem Pausenplatz zieht er sich schon etwas zurück. Das ist für ihn schon etwas Stress, so viele Kinder. Aber sie essen auch in der Gruppe zum Mittag. Sie essen nicht mit dem Rest der Kinder. Sie haben dort eine richtige Ecke für sich. Sie haben im Obergeschoss einen Boxraum, eine kleine Küche und irgendwie drei Zimmer. Eines hat ein Sofa drin. Also sie haben wie so eine kleine Wohnung, sag ich mal so. Für sich.
- 106 I: Nur dieses vier Kinder.
- 107 C: Ja.
- 108 I: Sind denn nur diese vier Kinder in so einer Asperger-Klasse?
- 109 C: Ja, sie haben einfach vier Plätze für vier Asperger. Die anderen sind normal. Es sind ja auch keine grossen Klassen. Es sind maximal 10 Kinder in einer Klasse. Aber das ist jetzt speziell für Asperger und ich bin froh, konnte er dort hinein. Er wurde gerade dort hineingesteckt, weil der andere gerade aufgehört hatte und das hat ihm sehr gut gefallen. Sobald er nicht den Druck hat von der Schule. Und jetzt musst du. Da unten haben sie gerade Druck gemacht. Jetzt mit Franz ist er so viel hintennach, Englisch auch und dann ist ganz. Puch, puch, puch. Das geht dann einfach. Ich habe das Gefühl, er könnte es lernen. Wenn er da auf dem Internet, wenn einer immer den gleichen Satz sagt, dann kommt er, schmettert ihn mir in perfektem Englisch um die Ohren. Und da unten erzählen sie mir, er habe eine schlechte Aussprache. Da muss ich mir sagen, ja gut, aber er kann es, wenn er es noch mehr hört und noch mehr übt. Dann kann er es schon. Und eben das Schreiben ist kein Problem, weil er es visuell hat. Dann muss man es einfach schriftlich auch mit ihm üben.
- 110 I: Sie haben vorhin mal angesprochen mit dem Reithof. Ist das etwas wie ein Sozialkompetenztraining oder eine Ergo?
- 111 C: Es ist eine Ergo, aber sie haben dort auch ein Sozialkompetenztraining. Sie haben dort auch so Gruppen. Er hat eine Ergo. Er erhielt eine Ergo verordnet von der Tagesklinik. Und die geht in die Schule. Die Leiterin geht ins Gontenberg und er hat gerade während der Schule. Nimmt sie. Da ist noch ein Knabe. Da nimmt sie gerade diese zwei je eine Stunde raus. Dann hat jeder eine Stunde Ergo. Aber er könnte dort theoretisch. Das war auch mal das Ding, in einer Gruppe für ihn. Da hat es so Sozialkompetenzgruppen. Das hat es auch.

- 112 I: Sie haben ja gesagt, dass die hoffen, dass er dort so Strategien lernen kann, wie er sich selber beruhigen kann, da er in ein Alter kommt, wo es immer schwieriger wird.
- 113 C: Also im Moment ist sie mehr so am Basteln mit ihm. Am Anfang, als er begann. Er konnte erst im November anfangen. Er war in der Tagesklinik auch in der Ergo. Er ging sehr gerne. Das war auch ein Problem. Ich begann sehr früh. Aber irgendwie sind wir wieder untergegangen und da musste ich wieder. Ja dort musste ich auch wieder drücken. Ich bohrte, bis es hiess, doch jetzt kann er kommen. Da war er bei einer Frau, aber die ging nicht in, für mich ist es natürlich einfacher, als wenn ich immer nach Feldbach fahren muss. Und dann fragte sie mich, ob er gerade unten behandelt werden soll. Da hatte die Leitung der Fachstelle das Gefühl, nein, das gehört eigentlich nicht in die Schule. Aber vielleicht tue es ihm ja gut. Und jetzt hat es sich so ergeben, dass er darf. Ich erhielt dann keine Antwort mehr und ich dachte, wenn niemand nein sagt, dann ist es für mich ein Ja. Und jetzt hat er es so in der Schule. Und die Frau vorher sagte, da könne sie ihm helfen. Und mit dieser Frau hat er sich zuerst wieder anklimatisiert. Sie haben zuerst einen Roboter zusammengestellt, den er noch mit der alten Therapeutin bestellt hat. Ich weiss nicht. Ich habe so nicht mehr mit ihr geredet, bis jetzt. Jetzt einfach mal laufen gelassen und genossen, dass es mal etwas ruhiger ist.
- 114 I: Ja, das verstehe ich.
- 115 C: Weil, wenn er keine Ergo hat, ist das schon schwierig genug für ihn. Dann bringe ich ihn schon fast nicht in die Schule am Morgen. Wenn er keine Ergo, das geht gar nicht. Was er gerne hat.
- 116 I: Also Ergo hat er in dem Fall gerne.
- 117 C: Ja, unheimlich. Und er ist eben ein unheimlich geschicktes Kerlchen. Da staunen sie auch in der Ergo. Dann kann er auch dranbleiben. Wenn er eine Person hat, die ihm zuhört, dann bastelt er und er deckt sie ein mit seinem Wissen.
- 118 I: Und dort kann er auch sein Potenzial ausspielen. Sie sagen ja, er hat ein riesiges Potenzial.
- 119 C: Ja, da kommt jemand, der nicht drauskommt. Der kommt nicht mehr draus, was er macht, elektronischmässig. Er kann löten, er kann das. Er weiss, was das für Bauteile sind und was für Funktionen die haben. Wenn er von einem Kurzen redet, dann weiss er, was passiert ist. Die meisten Kinder, schon vor ein paar Jahren, wussten nicht, was ein Kurzer ist, geschweige denn, was da passiert ist. Aber er weiss, wovon er redet. Er erzählt nichts, was er nicht weiss. Wovon er redet und sonst hat er es zuerst bei uns in Erfahrung gebracht, damit er es weiss. Und das erzählt er dann den Leuten. Die meisten verstehen nicht alles, aber er hat Freude, dass ihm jemand zuhört. Er saugt sich immer jemand, der ihm dann zuhört.
- 120 I: Er ist von dem her auch kommunikativ gegen aussen mit seinen Themen.
- 121 C: Ja, mit seinen Themen schon, aber wenn jemand Wissen hat. Er ist ja noch im Robotikkurs. Das ist so ein Begabtenförderungskurs, vom Kanton für die Volksschule. Da ist er so in einem Robotiklabor. Ein Kurs. Und der Leiter hat sehr Freude, weil er ihm sagt, du musst mal das und das Video schauen und Julius sagt ihm, das habe ich schon gesehen, das kenne ich schon. Da hat er jemand, der Freude hat und ihm, ja. Da finden sie sich. Ja, es kann eben auch anstrengend sein mit so Kindern. Am Tisch muss man sagen, jetzt ist fertig, hör mal auf.
- 122 I: Und es gäbe ja vielleicht auch noch ein Thema, das mich interessiert.

- 123 C: Ja. Gut, das kann man mit ihm meistens nicht so besprechen. Aber, und immer wieder warum, warum, warum. Und einfach mal, das interessiert mich nicht und lass mich einfach mal in Ruhe. Das muss ich dann manchmal schon auch sagen. Und wenn er dann mal jemand hat, der nicht sagt, es reicht und lass mich mal in Ruhe. Und das genießt er in der Ergo. Da hat eine Stunde jemand uneingeschränkt Zeit nur für ihn und hört ihm zu.
- 124 I: Und kommt auch ein Stück weit draus. Oder spielt das nicht so eine Rolle?
- 125 C: Doch, er weiss, wovon er redet.
- 126 I: Ja, aber das Gegenüber. Manchmal kann er wahrscheinlich schon überfordern mit seinem Wissen.
- 127 C: Ja, ja, er überfordert vielfach mit seinem Wissen. Dann erzählt er auch seinem Grosi und das Grosi hat keine Ahnung davon. Vielleicht kann sie mal eine Zwischenfrage stellen. Das darf man auch. Dann erklärt er es einem. Aber wirklich draus kommen die Leute, wenn sie sich nicht auf dem Gebiet auskennen, nicht wirklich. Also nicht immer. Das muss nicht zwingend sein, dass die Leute auch verstehen, was er erzählt. Aber im Robotiklabor, da ist er genau unter seinesgleichen. Dort ist er natürlich mega happy. Denn die verstehen ihn und können auch etwas einwenden oder ihm auch etwas Neues beibringen. Das nimmt er dann schon auf. Das pickt er sich schon raus. Darum auch Vater und Sohn. Die finden sich wunderbar. Die kann man einen Nachmittag wegsperrern miteinander und dann hört man nichts mehr.
- 128 I: Weil beide gleiche Interessen haben.
- 129 C: Ja, und der Vater sein Wissen stillen kann, das er hat.
- 130 I: Ja. Sie haben mir ganz vieles erzählt und ich danke Ihnen vielmals für diese Ausführungen. Gibt es noch etwas. Ich von mir her habe meine Fragen gestellt. Ist noch etwas von Ihnen her, das Sie sagen würden, das ist noch sehr wichtig zum Wissen oder das von Ihnen her noch wichtig ist vom Kind her, was ich nicht fragte und wir nicht besprachen?
- 131 C: Was mir noch wichtig ist: Der Julius ist ein lieber Kerl und ich würde ihn nicht hergeben, auch nicht mit dem, was er hat. Also, das ist mir schon noch wichtig, auch wenn es mir manchmal weh tut. Aber so, wie er ist, ist er eigentlich auch gut. Weil, er passt da eigentlich hinein, finde ich. Und ich denke, wir haben alle irgendwo ein wenig einen Ecken ab. Von dem her sage ich, passt er schon hinein. Manchmal ist es einfach etwas anstrengend, ist es ein wenig zuviel. Aber ich möchte ihn eigentlich nicht anders. Denn so ist es eigentlich gut und er ist ja auch glücklich.
- 132 I: Schön, dass Sie das so sagen können. Und Sie sehen auch eine Zukunft, dass Sie sagen können.
- 133 C: Ja, eben was kommt. Alleine kann ich das nicht. Aber ich hoffe, dass ich weiterhin die richtigen Leute finde, die ihm auch helfen können. Bis jetzt ist wirklich der Weg schon mal ein wenig, aber wir kamen doch jetzt immer vorwärts. Und ich muss sagen, wenn ich andere höre, dann muss ich sagen, es gibt andere, die hatten es holpriger, schwieriger, zum Beispiel, um die Kinder aus der Schule zu nehmen. Das ging bei uns doch alles relativ zügig. Die von der Tagesklinik haben sich extrem schnell auch zurückgezogen. Sobald ich es an die Hand nahm, habe ich nie mehr etwas von ihnen gehört. Danach, als ich das Gefühl hatte, nein, so geht das gar nicht, kamen sie mal noch an die Sitzung. Nachher habe ich nie mehr etwas gehört. Das habe ich dann so quasi in die Hand genommen, weil ich nicht einverstanden war, dass er da unten glücklich wird, dass er da

eine Zukunft hat. Dann waren sie gerade weg. Und die Tagesklinik an und für sich war super. Das Hinausbegleiten, dieser Schuss ging hinten weg.

134 I: Das haben Sie selber in die Finger genommen, aber hatten immer das Gefühl, dass jemand da war.

135 C: Ja, immer jemand gefunden, der sagte, ja, kommen Sie zu mir. Auch das KJPD. Da hat er wieder eine neue Therapeutin gekriegt, weil sie, die ihm die Diagnose gestellt hatte, auch nicht mehr da war, in der Zwischenzeit auch wieder gegangen war. Aber die neue Frau sagte: und ich bin jetzt die neue Ansprechperson und wollen Sie auch mal reden und sehe. Einfach diese Hilfe. Manchmal, dass jemand einen ernst nimmt und einem glaubt. Die Lehrer und so glauben einem ja nicht. Und wenn man Leute hat, die einem glauben und die sagen, und auch da unten, die sagen, wenn etwas ist, sofort anrufen, dann fühlt man sich ernst genommen. Das hilft schon relativ fest.

136 I: Und Sie auch unterstützen, in dem, was Sie tun. Dass Sie wissen, der Weg, den Sie gegangen sind, war richtig.

137 C: Ja. Da fühle ich mich wohl, so wie es jetzt. Es gab einfach Leute, die glaubten, ja, da komme ich schon draus. Aber da musste ich sagen, ich musste der Lehrerin auch mal sagen, Sie haben keine Ahnung. Die das Gefühl hatte, sie habe es gelernt. Nimmt mich ja wunder, wo. Dann würde sie ihn nicht anschreien und eben so Zeug. Das würde sie nicht machen. Und wenn man sie stellte, dann war sie es nie. Das hätte sie nicht gemacht und so Generalstrafen gehen bei Asperger nicht. Das geht gar nicht. Das ist natürlich. „Fötelä“ ohne Bildaufnahmen von ihm, das ging auch nicht. Und wenn ich dann noch anrief, ging es nicht weiter. Da unten war es ein riesiges Hickhack. Das war wirklich schwierig. Aber ich habe dann. Man hat immer wieder jemand gefunden, der einem wieder weiterhalf, zu diesem Schlammloch heraus, sage ich jetzt mal so. Das war eigentlich gut. Aber es war doch eine schwere Zeit. Auch wenn es nur eigentlich zwei Monate waren, aber das war saumässig schwierig.

138 I: Das nimmt Kräfte.

139 C: Ja sehr, sehr.

3.3.2 Zusätzliche Notizen

Die Familie von Julius wohnt in ländlichem Gebiet in einem grossen Einfamilienhaus. Die Mutter begrüßte mich mit dem Arm im Gips. Sie hatte ihn während den Skiferien gebrochen. Ihre eigene Mutter ist gekommen, um zu helfen.

Auch Julius ist zugegen. Er ist krank und konnte nicht in die Schule. Er war aber wieder so fit, dass er nicht im Bett liegen musste. Als ich ins Haus kam, war er mit Zündhölzern unterwegs und die Mutter sagte sogleich, dass dies eine immerwährende Herausforderung für sie sei.

Es gingen schon zweimal ein Teppich durch einen Brand kaputt, den Julius verursachte. Einmal holte er ein Bügeleisen hinunter, welches weit hinten auf einem Gestell verräumt war, steckte es ein und stellte das Bügeleisen dann auf den Teppich. Das zweite Mal zündete er eine Rechaudkerze auf einem

Plastiktisch an, der auf einem Teppich stand. Die Rechaudkerze schmolz ein Loch in den Tisch, fiel durch und auf den Teppich, woraufhin dieser brannte.

Daher sei es sehr gefährlich, ihn alleine zu Hause zu lassen. Sie hätte immer ein sehr schlechtes Gefühl, wenn sie es doch mal machen müsste.

Auch erzählte sie sogleich von seinen Wutanfällen. So hatte er seinen jüngeren Bruder bereits dreimal gewürgt. Die Mutter ist besorgt, dass er ihn umbringen würde. Deshalb kann sie die beiden Knaben nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Sie lässt sie nicht alleine, das sei zu gefährlich.

An diesem Morgen geht Julius aber ohne Fragen oder Murren in sein Zimmer, als er von der Mutter dazu aufgefordert wird. Erst gegen Ende des Gesprächs kommt er mal noch in den Wohnraum und lässt Pingpongballer mit Hilfe einer Pumpe durch den Raum schießen.

Nach dem aufgenommenen Interview reden wir noch eine Stunde weiter. Die wichtigsten Zusatzinformationen, die ich hier festhalte:

- Julius ist gut so, wie er ist. Die Mutter möchte ihn nicht anders haben.
- Die Eltern sind sehr oft auf sich alleine gestellt.
- Die Lehrer der öffentlichen Schule hätten keine Ahnung. Sie nehmen keinerlei Rücksicht.
- Es war immer jemand da, wenn sie jemanden brauchte, der ihnen Tipps gab, wie sie weiter vorgehen sollten.
- Vater und Sohn können sich ganze Nachmittage miteinander verweilen. Der Vater kann den Wissensdurst seines Sohnes stillen. (Wahrscheinlich hat auch der Vater das Asperger-Syndrom.)
- Kein Mobbing.
- Ausserhalb der Familie angepasst. Julius lässt den ganzen Frust zu Hause aus.
- Nur die Mutter kann ihn beruhigen, über ihren rechten Arm. (Der zum Zeitpunkt des Interviews gebrochen ist.)
- Die Mutter trug Julius als Kleinkind praktisch ununterbrochen im Tragtuch. Er holt sich auch heute noch die Nähe der Mutter, aber auf seine Art, eher unzimperlich.
- Um ihn bei einem Wutanfall zu beruhigen, muss die Mutter auf Julius drauf liegen, ihn knebeln, bis er sich beruhigt. Sie ist die einzige, die ihn beruhigen kann.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter: 11 J.

Erste Besonderheiten wahrgenommen: seit der Geburt

Diagnose: 10 J.

Zwei Geschwister, eine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder

Schulbesuch: 1.-4. Kl. im Dorf

7 Mt. Tagesklinik

2 Mt. nochmals im Dorf

Seit Jan 18 in Sonderschulheim, Spezialklasse für Asperger-Betroffene

3.3.3 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Julius

Julius trat gerade vor zwei Monaten in eine Sonderschule ein. Im Moment geht es ihm gut. Der Wechsel der Schule brachte eine grosse Entlastung.

3.3.3.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Hilfe der eigenen Mutter als Entlastung für die Mutter von Julius
- Entlastung durch Sonderbeschulung. Am Mittag nicht zu Hause. „Er hat natürlich auch nicht mehr so viel Schule. Er kann sich sehr viel mit seinen Interessen einbringen.“; „...der Lärmpegel ist weniger hoch und man hat mehr Zeit für ihn“ (C,90).
- Grosser Wunsch der Mutter, dass sie sich auch mal zurückziehen könnte. „Dort wäre ich manchmal froh, wenn ich einfach sagen könnte, los, nimm ihn“ (C,28).
- Zum Voraus besprechen: Was wäre, wenn... (vgl. C,24).
- Verständnis beim Treff für Eltern mit Kindern mit Asperger-Syndrom. „Dort haben alle die gleichen Probleme. Dort fühle ich eigentlich, dass man mich versteht“ (C,44).
- Gute Psychologin im KJPD. Sie konnte gute Tipps geben, half bei der Entscheidung, wie schulisch weiter...
- Zeit, als er in der Tagesklinik beschult wurde.
- Erhalt einer Hilfloosenentschädigung mit Hilfe von ProCap. Entlastet die Mutter, da sie jetzt jemanden anstellen kann, um zu putzen, was ihr wiederum etwas Luft verschafft.
- Am besten, wenn Julius zu Hause sein kann, in seinem gewohnten Rahmen., mit seinen Spezialinteressen.
- Tablet, um runterzufahren, wenn er von der Schule nach Hause kommt.
- Erkennen von Fähigkeiten (Schule)
- Das Gefühl, Verantwortung abgeben zu können. Berufcoach z.B., Fachstelle
- Ergotherapie
- Mutter hatte Glück, immer jemand zu finden, der weiterhalf, wenn sie nicht mehr weiterwusste (vgl. C,136).

3.3.3.2 Welche Situationen erleben die Familien als besonders stressreich?

- Spiel mit dem Feuer und der Elektrizität. (Zwei Teppiche fielen dem Brand zum Opfer)
- Auch mit dem Wasser. Hatte schon Parkett unter Wasser gesetzt.
- Zu gefährlich, ihn alleine zu lassen (Steckdosen auseinandergeschraubt und Schraube reingesteckt)
- Wutanfälle
- Mutter, die ihn nur beruhigen kann, indem sie auf ihn raufliegt, ihn knebelt.
- Angst, dies bald nicht mehr zu können, weil er immer grösser und stärker wird. „Angst, dass ich das nicht ewig machen kann. Ich mag ihm fast nicht mehr Meister“ (C,58).
- Körperliche Angriffe auf Bruder. Angst, er könnte ihn umbringen.
- Als Eltern alleine auf sich gestellt zu sein.
- Lehrer, die nicht verstehen, keine Rücksicht nehmen.

- Lehrer glauben nicht. Wenn man das Gefühl hat, jemand glaubt einem, dann ist es schon viel einfacher (vgl. C,135).
- Druck der Schule. Wenn er ausrastete.
- Dass er nicht zuhört, wenn es ihn nicht interessiert.
- Man muss ihn mit Wattehandschuhen anfassen, ein bisschen schubsen... kann nicht wie andere Kinder erzogen werden.
- Auch anstrengend, wenn es ihm gut geht. Sein Lachen.
- Julius beruhigt sich nur über seine Mutter.
- „Aber wenn es ihm ganz schlecht geht, dann kommt er nur noch zu mir. Dann darf ich auch nicht mehr weg“ (C,14).
- Dass der jüngere Bruder ihn imitiert.
- „Dann komme ein wenig an den Rand meiner psychischen Grenzen“ (C,26).
- Menschen, die kein Verständnis haben. Auch nach der Diagnose nicht wirklich begreifen wollen.
- Leute, die dann so schauen und denken, da müsste man doch... „Da hatte man immer das Gefühl, er sei schlecht erzogen und du musst viel strenger sein. Da hörte man noch zu. Seit ich es weiss, zieht das bei mir rechts und links vorbei“ (C,40).
- Der Wechsel in die 3. Klasse. Die Enttäuschung, nichts Richtiges zu lernen. Druck, der aufgesetzt wurde bei Sachen, die er nicht lernen wollte. Schulverweigerung. Essensverweigerung. Wutanfälle.
- Lehrpersonen sahen keinen Grund, etwas zu unternehmen.
- Fehlende Unterstützung, als er aus der Klinik austrat. „Ja, das war die Hölle. Der Bub hat nicht mehr geschlafen, ging nicht mehr ohne mich ins Bett“ (C,68).
- „Aber es war doch eine schwere Zeit. Auch wenn es nur eigentlich zwei Monate waren, aber das war saumässig schwierig“ (C,137).
- Das Gefühl, alles alleine machen zu müssen. Eine Schulpsychologin, die sich zwar dem Fall annahm, aber nicht vorwärts machte.
- Noch zwei andere Kinder, die auch Bedürfnisse haben und Aufmerksamkeit einfordern. „Und wenn alle drei zu Hause sind und eine ist etwas hässig, dann sind bei mir alle hässig, und dann haben wir manchmal riesige Lämpen. Und dann ist es anstrengend“ (C,72).
- Schwierig in grossen Menschenansammlungen.
- Anstrengend, wenn er immer fragt, warum, warum, warum. Und nie mit fragen aufhört.
- Er überfordert mit seinem Wissen. Das Gegenüber versteht nicht, wovon er redet.

3.3.3.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Erleichterung, aber auch Hadern damit. „Also irgendwo Erleichterung und irgendwo kämpfe ich immer noch, wieso hat er das“ (C,58).
- Erklären können. Wissen, es richtig gemacht zu haben mit ihm (vgl. C,58).

3.3.3.4 Zusätzliche Informationen

- Julius war ein Einzelgänger, hatte nie gross Kollegen.
- Bevor er zur Schule gehen musste, war er glücklich.

- Gutmütig
- Kein Mobbing. Wenn er draussen ist, wird er akzeptiert. „Er ist unauffällig. Er macht nicht so viel Blödsinn und er passt sich eher an“ (C,30).
- Seit Geburt speziell. War für die Familie kein Problem, bis er nach der Basisstufe in die 3. Kl. kam.
- Naturwissenschaftlich sehr interessiert. Hat dort grosses Wissen.
- Vater kann seinen Wissensdurst stillen.
- Vater hat vermutlich das Asperger-Syndrom auch, ist aber nicht abgeklärt.
- Der Vater hatte im letzten Jahr ein Burnout und bereits ein Jahr nicht mehr voll arbeiten können. Er hat sich auch zurückgezogen, manchmal nicht mit der Frau geredet.
- Julius ist sehr geschickt.
- Für Mutter ist Kind gut so, wie es ist, passt in seine Umgebung hinein, er ist glücklich.

3.4 Sandro

3.4.1 Interview mit der Mutter (D)

- 2 I: Nochmals vielen Dank für Ihr Kommen, dass ich das Interview mit Ihnen machen darf. Dass ich erfahren darf, wie es mit Ihrem Kind ist, denn es ist ja mit allen Kindern anders. Auch die Kinder mit Asperger haben alle eine ganz andere Laufbahn und eine ganz andere Karriere, die sie machen.
- 3 D: Auf jeden Fall.
- 4 I: Und ja, ich habe einen Leitfaden, aber Sie erzählen einfach und ich schaue einfach, wo es noch eine Frage hat, die ich denke, dass ich sie stellen möchte. Und sonst dürfen Sie aber einfach erzählen. So die erste Frage, die ich jetzt aber stelle ist. Was ist bei ihrem Kind besonders, was andere Kinder nicht haben?
- 5 D: Also, was er ganz sicher stark ist, wenn es in die Tiefe, also von Sachen in die Tiefe gehen, also extrem. Also, wenn er etwas studiert, dann geht er in die Tiefe dieser Sachen und will alles wissen. Also nicht nur oberflächlich, jetzt, wie zum Beispiel im Kindergarten. Da sah ein Kind vielleicht etwas, das war das, aber es fragt, oder hinterfragt es noch nicht so wie jetzt er. Also, wenn ihn etwas interessierte, dann hat er es wirklich extrem hinterfragt und auch beobachtet. Also, wenn zum Beispiel eine Barriere auf und zu ging, also warum geht die auf und zu. Auch mit dem Velo bereits, als er noch kleiner war, dass er anstatt wie die anderen Kinder auf das Velo sitzt und Velo fährt, studierte er im Prinzip auch die Mechanik. Die Details, warum läuft dieses Velo überhaupt. Ja, wo andere eigentlich nur drauf sitzen und fahren, studierte er mehr das andere, die Tiefe. Sozusagen, warum geht das überhaupt. Das ist eigentlich bei ihm so die grösste Stärke, würde ich sagen, wirklich also tiefgründig zu gehen. In die Materie und wirklich wissen wollen. Auch bei den Tieren. Warum verhalten die Tiere sich so und.
- 6 I: Also bei mehreren Themen, oder.
- 7 D: Ja, er ist da. Er bearbeitet schon ein Thema intensiv, wie es wirklich klassisch ist, bis er eigentlich alles weiss. Dann geht er aber weiter. Er hat da verschiedene Interessengebiete, die

ihn interessieren. Gerade mit den Tieren allgemein. Im Moment sind es die Ameisen, die ihn sehr interessieren, wo er sehr in die Tiefe geht. Es war aber auch schon mit den Geissen so und mit den Kühen und mit den. Eben auch, was so mechanische Sachen untereinander, wie die sich bewegen und funktionieren oder auch in der Welt allgemein, die Länder. Also da ist er auch. Er ist eigentlich an vielen Sachen interessiert.

8 I: Und weiss auch viel.

9 D: Ja, er weiss auch viel, sehr viel.

10 I: Ja, und können Sie sich gerade an eine Situation erinnern, wo er Sie positiv überraschte?

11 D: Ja, eben, das Wissen halt einfach. Das muss ich sagen. Wenn teils Sachen von Ländern oder irgendetwas. Das kommt bei ihm wie aus der Kanone geschossen. Oder auch andere Fachbegriffe, also, das ist bei ihm schon mit sehr klein, dass er mit Fachbegriffen herumschoss. Als andere noch gar keine Ahnung hatten, was das ist, hat er es schon richtig benannt und teils schon sagen können, wofür es ist und einfach so Sachen, die ich nicht mal so tief weiss, die er, weil es ihn interessierte, er aufgesogen hatte und sich dafür interessierte. Und dann weiss er halt vieles, das manchmal an uns einfach vorbei geht und er dann aufnimmt. Dafür gibt es wieder andere Sachen, die sie nicht so machen wie wir, die wir einfach automatisch machen. Und bei ihnen geht das dann einfach nicht.

12 I: Wollen Sie mir da ein Beispiel sagen.

13 D: Eben zum Beispiel gerade das Velofahren. Er studierte zwar die Mechanik, er weiss, wie das Velo funktioniert, aber dann aufs Velo steigen und selber fahren, da sieht er die Gefahr. Er könnte umfallen, er könnte sich verletzen. Das ist gerade so extrem. Kindergartenalter, als wir versuchten ihn drauf zu setzen, als er fand, wenn ich runterfalle, könnte ich mich verletzen und das und das. Und das ist ja bei uns so: wir steigen auf, wir fahren, und ja, wir können umfallen, aber wir hinterfragen es nicht so. Ich denke, das ist auch der Unterschied in vielen Sachen, dass wir einfach machen und sie schon wieder etwas sehen. Und aus diesem Grund sagen sie halt, so geht das nicht oder ist zu gefährlich oder ja. Oder auch, jetzt. Ich weiss noch, als er kleiner war, etwa drei Jahre, war er mit meinem Bruder unterwegs. Der ist zwar auch ein Asperger, aber ein erwachsener. Da wollte er einfach gedankenversunken über die Strasse gehen. Ein Auto kam angefahren. Und da zog er ihn zurück und sagte, pass auf, es kommt ein Auto.

14 I: Also er hat den Onkel zurückgehalten.

15 D: Ja, der Dreijährige, genau. Das sind auch so Sachen, da ich sagen muss, ob ein anderes dreijähriges Kind so reagiert hätte, weiss ich nicht. Aber er sah es einfach und reagierte und sagte, pass auf, das ist gefährlich, man läuft nicht einfach in die Strasse. Ja, das sind so diese Sachen.

16 I: Also, dann ist er allgemein recht ein Vorsichtiger.

17 D: Ja, das ist er von klein auf. Das ist manchmal einfach so das Problem, wo man ihm mehr zureden muss. Mehr als anderen Kindern, die einfach immer wieder aufsteigen und einfach immer wieder probieren und 10 Pflaster haben. Also der Nachbarsbub war genau das Gegenteil. Der fuhr einfach und ich musste auch schon sagen: Du schau nach vorne, sonst klippert es gerade wieder. Aber der ist einfach immer wieder gegangen. Und bei ihm war es so: Wenn er einmal umfiel oder nur einmal einen kleinen Kratzer hatte, dass er fand, jetzt nicht mehr. Obwohl jetzt

mit dem Älterwerden ist das Verständnis schon grösser. Dass er sagt, okay, also einmal ein wenig weh macht man halt und dann tut man ein Pflaster drauf und dann wird es wieder gut. Also inzwischen wird es besser, aber so bis vor einem Jahr war es noch recht schwierig. Da hat er vielfach verweigert. Dass er sagte, nein, das mache ich einfach nicht. Oder auch Spritzen und so Sachen, das ist auch so ein Thema. Stechen lassen. Das einfach, ja, nicht geht. Wo man dann einfach die Zeit abwarten muss, wo es besser wird. Jetzt ist er also soweit, dass, wenn man es wirklich beredet mit ihm und er selber auch jetzt irgendwo versteht, dann geht es. Aber vorher war das absolut nicht machbar.

- 18 I: Können Sie eine Situation beschreiben, in der Sie sagen müssen, aufgrund von seiner Beeinträchtigung, seinem Asperger-Syndrom - es hat ja auch positive, aber auch negative Seiten - aber aufgrund dessen es für Sie als Mutter besonders stressreich war.
- 19 D: Also was einfach stressreich war, sicher am Anfang, mit Kindern. Mit anderen Kindern, dass er einfach nicht in diese Gruppe rein wollte und wirklich einfach schrie und tat und im Prinzip halt eben. Was dann einfach, das Umfeld, das man sieht. Das war noch fast der grössere Stress, wenn man sah, was hat jetzt der oder ja, warum ist das jetzt so und. Ja, das sind so die Sachen, bei denen er einfach laut schrie in der Menge. Ich will nicht, ich will nicht. Ich will jetzt gehen und fertig. Oder eben halt seine, wenn er etwas nicht wollte, das Verweigern. Dass er dann einfach auf zu macht. Wenn er etwas nicht will, kommt man nicht an ihn ran. Obwohl das jetzt auch, im jetzigen Alter, schon besser ist. Wenn man mit ihm reden kann und vielleicht doch auf eine Lösung kommt. Oder auf einen Weg. Aber so, gerade am Anfang, war es recht schwierig. Einfach das Abblocken. Ich will nicht, ich nehme eine Decke, tu sie mir über den Kopf und sehe nichts mehr, höre nichts mehr und ich will einfach jetzt nicht. Und ja, halt das und eben. Halt das, was man auch sagen muss, dass es nicht war wie bei anderen Kindern, die auf den Spielplatz gingen und rannten und dann fertig. Das war bei ihm eher fast ein Zerren, bis man fand, das macht man nicht mehr. Es hat ja keinen Wert, wenn man ein Kind im Prinzip zwingen muss, dass es zu anderen geht. Das ist ja nicht der richtige Weg. Das war dann schon zuerst ein Stresspegel. Das schon. Ja, und eben die Ausbrüche, die es jetzt auch zwischendurch in der Schule gab. Gerade in der Schulphase, am Anfang, als es nicht gut lief. Oder mit den Hausaufgaben. Das waren auch so happige Situationen, in denen er zum Teil recht heftig reagierte.
- 20 I: Also für Sie zu Hause. Wie er zu Hause gegenüber Ihnen reagierte.
- 21 D: Ja, im Prinzip in der Schule ja nicht. Da funktionieren sie meistens ja eigentlich gut. Yber zu Hause kam dann die ganze geballte Energie raus, ja. Da muss man sagen, wirklich mit Türen zuknallen. Mal hat er mir die Wände verschmiert, also wirklich. Oder eben auch mit schlagen. Halt, dass er einfach irgendwo die Aggression rauslassen musste, die innere Unruhe, die halt eben in ihm drin war. Also das Angestaute musste raus. Das sind schon Sachen, die gehen recht tief. Also, da man sagen muss, da schluckt man schon, sitzt manchmal da, zittert und weint. Also gut, in der Zwischenzeit wurde es besser, aber es gab schon Situationen, da man sagen musste, dass man nicht mehr kann und sagen, wenn es so weiter geht, dann weiss ich auch nicht, was ich machen muss. Und trotzdem gebe ich ihm jetzt keine Medikamente. Also ich gebe ihm nichts, um ihn zu beruhigen, weil eine Zeitlang wollten sie auch etwas geben. Aber ich fand, nein, das wünsche ich eher nicht. Ich möchte lieber, dass man mit ihm arbeitet. Dass man das kann, anstatt

ihn ruhig zu stellen. Und im Prinzip, dann ist gut und irgendwann wirkt es nicht mehr. Und dann wird es nur noch heftiger.

22 I: In solchen Situationen, die so schwierig waren. Hatten Sie da Unterstützung oder das Gefühl gehabt, Unterstützung erhalten zu haben oder auch noch mehr Unterstützung gewünscht?

23 D: Teils schon einfach auch mehr Unterstützung. Also es kommt schon, aber es braucht einfach auch Zeit, bis man wirklich die richtigen Leute findet. Ich war schon zuerst auch bei einer Art Psychiaterin, die auch spezifisch war für Autisten. Aber da ging ich hin und Sandro sah sie praktisch nicht. Sie gab mir zwar Ratschläge. Aber im Akutfall war natürlich, sieht es immer anders aus. Und vor allem sahen wir uns praktisch nur einmal im Monat. Dann hatten wir aber das Glück, dass es bei uns auch eine Abteilung gab, eine Kinder-, Jugendpsychiatrie. Also ist jetzt auch, wo jetzt ein Psycholog ist, der mit ihm regelmässig arbeitet. Dadurch wurde es jetzt auch besser. Aber am Anfang war es schon auch so, dass man wirklich auch verzweifelt war. Und jetzt einfach nach und nach zuerst die richtigen Leute finden musste. Und so auch erst mal ein Jahr, also er ein Jahr intensiv betreut werden musste, dass es auch wirklich besser werden kann.

24 I: Also er durch den Psychologen intensive Betreuung erhalten hat.

25 D: Ja, wo eine Art Verhalten. Er es mit ihm anschaut und ihm auch erklärt, auf die Art, warum man das nicht auf diese Art machen soll. Der wirklich mit ihm intensiv arbeitet. Und seit da ist es eigentlich schon, möchte ich sagen, wurde eine grosse Hilfe geleistet. Aber eben, es gab immer Situationen, wo man denkt, es wäre schön, wenn noch mehr Hilfe da gewesen wäre.

26 I: Gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, mit denen Sie aufgrund der Schwierigkeiten, die Sandro hat, von denen Sie kein Verständnis erhalten haben, mit denen Sie den Kontakt abbrechen mussten?

27 D: Ja, ganz klar, ja. Das gab es. Und das ist leider Gottes wirklich sehr schwierig, weil es waren wirklich zum Teil sehr enge Bekannte. Also der Götti von Sandro selber. Der war, bevor wir die Diagnose hatten, hatte er wirklich mal an meinem Geburtstag vor allen mich beschuldigt. Das sei, weil ich quasi labil sei und deshalb sei der Bub so. Und das wirklich vor versammelter Gesellschaft. Und leider hat da meine Schwiegermutter voll eingehängt. Und für mich war das drei Tage so, dass ich eigentlich einen Nervenzusammenbruch hatte. Ich hatte dann nur noch gezittert und konnte nicht mehr. Denn solche Anschuldigungen, die sie machten. Schlussendlich hatten wir etwa drei Monate später wirklich die Diagnose "Asperger". Das sagte ich dann der Schwiegermutter, aber sie hat sich einfach gedreht und lief davon und wollte nichts. Das sind so Sachen, die schmerzen. Die schmerzen tief. Und mein Mann, das war das Problem. Der steht zu beiden mehr. Also ich weiss nicht, das ist irgendwie. Ich habe eben den Verdacht, dass er auch in diese Richtung gehen kann, so Asperger. Er ist zwar nicht abgeklärt. Aber es hat wieder so eine Situation gegeben, wo ich sagen musste, ja doch, es könnte wirklich sein. Weil, er fand immer, sie dürften ja ihre Meinung haben. Das tut nochmals tiefer weh. Wenn der eigene Mann im Prinzip mehr zu ihnen hält als zu einem selbe. Und aufgrund dessen hatten wir uns dann auch, das heisst, musste ich mich trennen. Weil, da ist es mir psychisch noch schlechter gegangen. Dadurch, dass man eigentlich wusste, es gibt Leute im Umfeld, die das nicht wahrhaben wollten. Also auch nach der Diagnose hatte ich immer das Gefühl. Man gab mir das Gefühl, es liegt nicht daran, dass er ein Autist ist, sondern, weil einfach diese Mutter das nicht kann. Und das ist schon,

das ist das Allerschlimmste! Und ich denke, das ist das, was die meisten leider auch so beantworten müssen.

28 I: Können Sie. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass eben so eine Schwiegermutter oder ein Götti so reagiert?

29 D: Also beim Götti muss ich so sagen, denke ich, er ist jetzt halt sowieso schwierig. Also er hat eben selber einen Kanner-Autisten, also, das muss man auch noch dazu sagen. Und er ist eher auch einer, der gefühlstaub ist, eher. Ich weiss nicht, geht es eher in eine narzisstische Art, eher. Also das ist eben noch eine heftige Art, weil er, ja. Und die Schwiegermutter, ja, denke ich, die hat auch irgendetwas so gehabt, einfach gefühlsabgestuft. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ich möchte nicht sagen, böse, dass jetzt bewusst. Ich glaube, deshalb kann ich es heute auch eher mit einer gewissen Ruhe nehmen. Dass das bei ihnen nicht bewusst passierte. Nicht in diesem Sinne, dass sie das wirklich bewusst machten, sondern einfach irgendwie, weil sie selber gar nicht fühlen konnten. Oder vielleicht sogar selber betroffen waren. Das ist eben noch schwierig. Ich möchte sagen, es ist eben bei beiden nicht wirklich jetzt klar. Ich würde heute jetzt sagen, bewusst boshaft, also das würde ich nicht so benennen. Einfach halt, ja selber irgendwo auch eine Betroffenheit haben. Und vielleicht von sich selber ablenken wollten, eher.

30 I: Auch eine gewisse Angst, ist das möglich?

31 D: Vielleicht. Obwohl, also bei der Schwiegermutter hatte ich eigentlich schon Kämpfe, bereits vorher. Wir waren, wir haben ja recht lange warten müssen, bis wir zum Spezialisten konnten. Und jedes Mal, da wollte es der Zufall, dass das Thema ja dort sowieso verschärfter war. Dass es bereits in den Migros-Zeitschriften angefangen hat, Reportagen zu bringen. Und da ging es eben auch so um Asperger und wie man das erkenne. Da sagte ich ihr das manchmal. Nur schon von wegen eben Parallelen zu meinem Bruder auch, da er mit 40 die Diagnose endlich gestellt erhielt. Wo es für ihn ja auch lange ein Rätsel war, warum er auch immer Probleme hatte. Und irgendwann kam dann der Psychiater darauf, es könnte das sein. Aufgrund dessen ging er in die Abklärung. Und da musste ich sagen, es gab sehr viele Parallelen, von denen man sagen musste, ja doch. Also für mich war es eigentlich von Anfang an dann klar gewesen, ja, der Sandro hat Asperger. Also für mich war das sofort eigentlich klar. Und das Umfeld hat das einfach abgestritten und sagte, nein, absolut nicht und, und. Ja, das war ein Riesenkampf und war eigentlich das Verletzendste. Dass sie es nicht einfach ruhen liessen. Aber ich denke, ja, es kann schon sein, aus einer Angst heraus, weil sie einfach nicht irgendwo in der Familie Behinderte haben wollten. Oder vielleicht weil sie selber spürten, mit ihnen ist etwas nicht wie mit den anderen und aus lauter Angst so reagierten. Weil sie Angst hatten, es könnte bei ihnen auch so herauskommen. Das ist jetzt meine Theorie so jetzt, rein, wenn ich jetzt auf meine Schwiegermutter und auf meinen Mann einfach so zurückgreife. Ich habe ihn ja auch mal damit konfrontiert und er wehrt es ja auch ab. Also, er möchte ja nicht unbedingt das abgeklärt haben. Aber ich sage, ja, aufgrund von gewissen Reaktionen, die erst kürzlich waren, bin ich schon auch überzeugt, dass er auch in diese Richtung geht, ja. Und dass das irgendwie wie ein Wehren ist. Weil sie gingen ja noch normal in die Schule. Und es ging irgendwie. Man schlängelt sich so durch. Aber es gibt halt gewisse Sachen, die darauf schliessen lassen und ich sagen muss, es könnte gut sein. Und dass

das einfach diese Angst ist. Und ja, nicht darauf eingehen. Sonst könnte ja noch jemand auf die Idee kommen, ja, wir haben es auch. Also jetzt, ja.

32 I: Gibt es in Ihrem Umfeld aber auch Leute, von denen Sie dachten, aber da habe ich jetzt vorbehaltlos Unterstützung erhalten? Also, Verständnis für die Besonderheiten des Kindes?

33 D: Also das hatte es auch. Aber es ist eigentlich wenig. Das muss ich sagen. Das ist jetzt gerade von meiner Familienseite sicher gewesen. Rein, weil wir ja auch mit dem Bruder konfrontiert wurden und von Anfang an damit offen umgingen. Und gewisse schon. Aber es hat auch viele, die das eher nicht wahrhaben wollen, dass das so ist und das ganz anders sehen wollen. Also, so richtig Unterstützung, das ist schwierig. Ich glaube, viele haben einfach Angst. Das muss man wirklich sagen. Etwas zu machen oder zu helfen oder. Es ist jetzt einfach auch so, dass es erst besser wurde, seit Sandro jetzt in der Schule ist und wirklich in der Klasse integriert ist, dass auch die Mitschüler ihn wirklich so nehmen, wie er ist. Vorher war er auch eher, ja, gehänselt worden. Vielfach, weil er anders reagierte. Ich muss sagen, das kommt erst jetzt, wo sie es auch zulassen und auch merken, ja, man hat nichts zu befürchten, nur weil man mit ihm spielt. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, die einen Leute hätten das Gefühl, es sei ansteckend. Das sei eine ansteckende Krankheit. Das ist jetzt blöd gesagt. Aber es war tatsächlich. Wenn man das mal irgendwo sagte oder irgendjemand hatte das, dass man das Gefühl hatte, die gehen einem schon aus dem Weg, wenn sie einen von weitem sehen. Also Ablehnung. Also wir haben schon auch vieles erlebt, von dem ich sagen muss, das geht schon tief hinunter. Von dem ich sagen muss, ja, es wäre auch anders gegangen. Also gerade, wenn man auf die Einschulung zurückgeht. Da ergab es sich auch, dass er in eine gemischte Klasse kam, in der es bereits zuerst eine erste Klasse war. Und dann hatte es noch zwei Einführungsklässler in dieser Klasse. Und dann wurde im Prinzip auch Sandro in diese Klasse eingeteilt als Erstklässler. Das waren aber nur etwa sechs. Also sechs Erstklässler noch zusätzlich. Jetzt hat das anscheinend eine Mutter mitgekriegt oder mehrere. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich habe einen gewissen Verdacht, wer, aber ich sage es nicht, weil ich es lieber nicht ausspreche. Und es wurde ein Brief nach Glarus Nord geschickt, quasi eben, ob das wirklich wahr sei, dass jetzt in diese Klasse auch noch - der Name natürlich von meinem Sohn ausgeschrieben, sonst natürlich nichts - ob der auch noch in diese Klasse komme. Eben besorgte Eltern quasi von den zukünftigen Zweitklässlern. Dann hat aber die Schulleiterin, also Frau Sager, sie hat darauf reagiert. Also so gehe das natürlich nicht. Wenn nicht mal ein Name draufstehe. Das sei eigentlich normalerweise nicht üblich. Aber sie gebe ihnen die Chance, dann und dann könnten sie dort vorbeikommen und dann könnten sie Einsicht haben, oder. Aber so gehe es nicht, dass man sich nicht oute. Aber da ging dann niemand. Schlussendlich gab es dann aber, als Sandro in die erste Klasse kam, einen Elternabend, zu dem eine Schulpsychologin kam, die dann eigentlich darüber aufklärte, was Asperger überhaupt bedeute, was das sei, und wie sich das im Alltag zeige. Und dann traute sich aber niemand mehr gross, nachher etwas dazu zu sagen. Jetzt wird es einfach stillschweigend. Er wird jetzt einfach angenommen, aber ich nehme an, es gibt immer noch ein Zähneknirschen, teils. Aber das wird es immer geben. Mit dem müssen wir einfach leben. Dass es immer Eltern geben wird, die befürchten, dass ihre Kinder wegen diesen Kindern, die etwas ausbremsen, oder von denen sie das Gefühl haben, sie bremsen ihre Kinder aus. Man muss es so sehen. Weil ich denke, also, wenn ein Kind intelligent

ist, dann ist es kein Hindernis, wenn jetzt so ein Kind dabei ist. Die haben jetzt einfach Angst und sie wehren sich mit Händen und Füßen.

34 I: Also war es vor allem in der 1./2. Kl. ein Problem?

35 D: Ich denke, das zieht sich auch jetzt noch so durch. Nur ist es jetzt so, dass ich das halt nicht mehr mitbekomme, dass das jetzt halt in den Elterngesprächen Lehrer-Eltern so behandelt wird. Ich habe jetzt nur so der Spur an mitgekriegt, dass jetzt ein Kind in eine andere Klasse wechselt. Wo ich den Verdacht habe, dass das damals diejenige Mutter war, die das schrieb. Sie hat eben zwei Kinder, die nur gerade ein Jahr auseinander sind. Und dazumal, in der ersten Klasse, ging es um die ältere Tochter. Und jetzt geht es um den jüngeren Sohn, der mit ihm in der Klasse ist, der vermutlich jetzt in die andere Klasse wechselt. Weil sie machten ja zwei Klassen. Der Sandro ist in einer Eineinhalber – Klasse. Und der Rest war sozusagen mit den 4.Klässlern zusammen, ein Teil 3.Klässler und ein Teil von der 4. Kl. So wie ich es der Spur nach mitbekam, ist es jetzt so, dass sie jetzt wechseln. Weil es eben zwei Kindern in dieser Klasse hat, die etwas Schwierigkeiten haben. Halt deswegen. Das sind so Sachen, aber ich denke.

36 I: In der anderen Klasse hat es quasi keine Kinder mit Schwierigkeiten.

37 D: Ja, aber ich denke, jedes Kind hat Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Also beim einen Kind ist es so, da denke ich, der erhält gar keine Unterstützung. Ich weiss nicht, sind es dort leider Gottes die Eltern, weil das erste Kind bereits in einer Sonderschule ist. Ich habe fast das Gefühl, die wehren sich jetzt einfach mit Händen und Füßen. Sie unterschreiben nichts und gehen vermutlich nicht in eine Abklärung. Und meiner erhält ja eigentlich Unterstützung und bei den anderen sind es halt dann wieder kleinere Sachen. Vielleicht logopädisch, vielleicht Sprachprobleme oder sonst irgendwie ein Handicap. Also dort weiss man nicht so klar, was, aber es hat mehrere, ja. Es ist also nicht so, dass sie die einzigen sind mit Lernschwierigkeiten oder einfach mit gewissen Sachen, die nicht so ring laufen.

38 I: Wenn er jetzt in der Klasse ist. Sie sagten, am Anfang war es schwieriger. Oder Sie haben das Gefühl, er wird jetzt in der Klasse akzeptiert. Sie redeten zu Beginn ja vom Hänkeln. Ist das, also, lassen sie ihn jetzt in Ruhe?

39 D: Es gibt sicher noch Kinder, die ihn auch auf dem Weg plagen. Eine Zeitlang waren es eher ältere Kinder, die ihn plagten, so 5./6.Klässler, aufgrund von seinen Reaktionen halt, weil er dann halt anders reagiert als andere. Halt für ihre Begriffe empfindlicher. Er wird halt schneller laut oder schreit. Er reagiert dann halt anders und das finden die anderen dann lustig oder komisch und dadurch reizten sie ihn dann immer mehr. Weil sie merkten, für sie war es dann einfach lustig. Und für ihn war es dann gar nicht lustig. Und so kam er vielfach heim und wirklich aggressiv. Aber ja, jetzt ist es sicher auch so. Es gibt vereinzelt Kinder. Aber er kann wie besser damit umgehen, seit er jetzt eben ein Jahr in der Therapie ist, in der Verhaltenstherapie. Da wurde es viel besser. Jetzt weiss er inzwischen auch, wie damit umgehen und kann sich doch auch teils schützen und teils auch wehren. Und es gibt Kinder, die ihm auch helfen. Also inzwischen gibt es auch Kinder, die wirklich für ihn einstehen und sagen, halt, stopp, so nicht. Das war vorher nicht so. Da gingen sie ihm eher aus dem Weg. Das war schon schwierig, diese Brücke zu bauen zu den Kindern. Weil eben auch die Eltern oft, also die einen Eltern halt eben herumgestreut haben, ja, geht diesen ja aus dem Weg. Und das sind Komische und... Ich möchte es lieber eigentlich gar nicht so

- genau wissen. Aber gut, da wurde schon viel einfach rumgeschwätzt, das es einem nicht einfach macht, wenn man dann kommt und das Gefühl hat, alle drehen sich gleich und laufen lieber schon davon, bevor man überhaupt die Chance hat, um ihnen überhaupt zu begegnen und überhaupt "grüezi" zu sagen. Das hat man schon auch gemerkt und das ist schon auch schwierig, ja.
- 40 I: Also auch für Sie als Mutter, Sie sich eigentlich wie ausgeschlossen fühlen, ein Stück weit.
- 41 D: Ja, natürlich, ja. Das ist ja, das geht eben, das schwappt dann durch die ganze Familie. Es gibt vereinzelt Leute, ja, die wirklich von klein an, zu einem wirklich hielten. Und der Rest: Die einen sind neutral und die einen halt wirklich so, dass ja, wo es dann einfach schwierig ist.
- 42 I: Können Sie sich an den ersten Moment erinnern, da Sie dachten, dass sich mit diesem Kind etwas anders entwickelt als mit anderen Kindern? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
- 43 D: Also es war so. Also jetzt bewusst oder im Nachhinein?
- 44 I: Als Sie, ja, jetzt ist es im Nachhinein. Aber: da habe ich gemerkt, dass irgendetwas anders ist. Wie erging es Ihnen da, in dem Moment als Sie feststellten, das Kind entwickelt sich wahrscheinlich anders als ein anders Kind?
- 45 D: Also das war schon eigentlich ganz extrem bewusst worden in der Spielgruppe. Also eigentlich ja schon vorher, als wir auf den Spielplatz gingen. Da war er vielleicht etwas 1 1/2 bis 2 Jahre. Als er wirklich nur schreite und sagte, weg, weg, weg, ich will weg, ich will weg. Aber es nicht benennen konnte, warum, oder. Es war einfach nur das Schreien. Und sobald man eigentlich weglief, wurde er wieder ruhiger. Und wenn man es wieder probierte, kam einfach immer diese Verweigerung und ein Geschrei und ich will gehen, ich will Ruhe und ja. Und wenn ich dann auch sagte, oder, komm, wir gehen doch spazieren und dann auf den Spielplatz, dann war das mein Fehler. Ich hätte den Spielplatz nicht erwähnen dürfen, denn dann hat er wirklich blockiert. Daheim, dann ging nichts mehr. Da konnte man ihn gar nicht mehr anziehen. Da hat er sich so versteift, dass man nichts mehr machen konnte. Und eben, das merkte man schon bei ihm. Er war eben auch vom Körper her eher gesteift. Im Gegensatz zu den anderen. Die anderen waren eben anders, weich, flüssig im Laufen und er halt eben versteift und auch eben mit dem Laufvelo. Da hat er gar nie probiert in dem Alter. Das waren schon so Sachen. Da hat man gemerkt, etwas stimmt nicht. Die anderen probieren, die fahren einfach. Und bei ihm ging's einfach nicht. Einfach so diese Versteiftheit, eben das Verweigern, eben halt dann wirklich das sagen, nein, das will ich nicht.
- 46 I: Und was waren das für Gefühle, die es bei Ihnen auslöste?
- 47 D: Ja, es war natürlich schwierig. Weil einerseits wollte man, dass er sozial Kontakt pflegen kann. Und andererseits merkt man, es tut ihm anscheinend nicht gut. Und dann gibt es noch das Aussehen, das im Prinzip das Gefühl hat, das sind schon Komische. Warum kommen die nie und warum gehen sie eher in Abstand? Und, und. Das ist dann eben so der Teufelskreis. Im Prinzip hat man dann auch zu fest gegen aussen geschaut, weil es bei den anderen dann einfach normal lief. Die konnten auf den Spielplatz und die Kinder rennen davon und alles ist gut. Und das ist halt bei ihm von klein an nicht möglich gewesen. Man ist eigentlich, als Bezugsperson. Man musste immer ständig bei ihm sein. Also, das ist schon anders und auch heute noch so. Wenn er heimkommt, muss ich noch relativ viel machen und viel bei ihm sein und zuhören. Und wenn ihn etwas inte-

ressiert, dann muss ich auch neben ihm sitzen und mit ihm den Doku schauen und mit ihm darüber reden. Wo dann andere dann schon eigentlich schon kleiner vieles selber machten. Das bei ihm dann wirklich einfach anders ist, intensiver.

48 I: Dann haben Sie ja für ein Kind mit Asperger-Syndrom relativ früh die Diagnose bekommen. Was löste diese Diagnose aus?

49 D: Einerseits, ja, eine Erleichterung. Für einen selber, dass man sagen kann, ja, es liegt jetzt nicht an der Mutter nur spezifisch, weil sie, ja, psychisch eingegrenzt ist. Aber ja, im Aussen, war es dann einfach das Problem. Wenn man es sagte, hatte ich das Gefühl, war es noch fast schlimmer, am Anfang. Also, dass die Leute fast eher noch davon sind. Also die einen, ja, konnten es vielleicht annehmen, gingen aber doch auf Abstand. Einfach, ja. Ich habe nicht das Gefühl. Einerseits ist es eine Erleichterung, dass man weiss, was es ist und auch Therapien machen kann, und dass es Hilfe gibt, aber andererseits, im Aussen war es noch schwierig. Möchte ich sagen, ist es nicht mal ein Vorteil, wenn man weiss, dass sie Asperger haben. Auch heute zum Teil, wo man sagen muss, dass man eben vielleicht auch. Wie auch im Kindergarten, wenn sie einen Ausflug hatten und es war etwas ein wenig schwieriger. Dann hiess es vielleicht gerade noch, kurzfristig, ja, wir können ihn nicht mitnehmen. Und das waren so Sachen, wo man sagen muss, da wird einem bewusst, er hat jetzt halt einen Stempel auf der Stirn. Wo die anderen, die vielleicht auch eine Verhaltensabweichung hatten, nicht hatten. Und die hat man dann halt auf eine Art mit und das Kind, das im Prinzip die Diagnose hatte, weil man wusste, da kann man mal sagen, stopp, halt, da hiess es, wir nehmen ihn nicht mit. Das war zum Teil schon happig, dass man auch schluckte und dachte, ja.

50 I: Er wäre gerne mit?

51 D: Teils ja. Gelaufen ist er nicht gerne, als Kleiner. Jetzt schon eher. Aber ich möchte sagen, es wäre gegangen. Es war immer so ein Zwiespalt zwischen der heilpädagogischen Kindergartenlehrerin, die fand, er war zum Teil sogar besser gelaufen als die anderen. Also dann war er teils den einen Weg gelaufen und dann habe ich ihn geholt, wo sie fand, nach ihr wäre er locker noch nach Hause gelaufen, wo andere vorher eigentlich jammerten, kaum seien sie losgelaufen. Und die hatten keine Diagnose auf irgendetwas gehabt. Aber eben. Das stiess mir schon manchmal etwas sauer auf, dass ich das Gefühl hatte, ja, mit dem Stempel auf der Stirn ist es manchmal wirklich so, dass man sie fast noch ausbremst, mehr ausbremst. Nicht überall, aber teils ja. Das ist nicht nur alles gut damit.

52 I: Gab es auch in Ihrem Leben zu Hause eine Veränderung wegen der Diagnose?

53 D: Ja, also ich würde jetzt eben sagen. Dadurch, dass ich mich dann vom Mann trennte, weil es einfach, ich merkte, es geht so nicht. Weil auch vom Sohn her. Ich war ja dann selber auch eine Zeit lang psychisch angeschlagen, weil mein Mann das an sich immer mehr, mit den anderen. Also mehr zur Schwiegermutter, also zu seiner Mutter, hielt und zu seinem Freund. Und irgendwo ich einfach merkte, das geht einfach nicht, wenn ich dort bleibe. Weil dort einfach wirklich das Verständnis.

54 I: Trotz der Diagnose.

55 D: Trotz der Diagnose gefehlt hat. Und ich fand, komm, lese dich mal in die Materie ein. Und da war einfach gar nichts. Leider eben blieb das bei null. Und dadurch, dass ich mich trennte, kam

es auch bei mir nach und nach wieder hinauf. Und ja, dadurch kann ich sagen, ja, ist es nicht mal jetzt negativ gewesen. Obwohl im Moment ist es natürlich traurig, ist es auch für den Buben natürlich traurig, aber es ist auch besser so.

56 I: Heute hat er Kontakt mit dem Vater?

57 D: Ja, auf jeden Fall.

58 I: Kann er das jetzt akzeptieren?

59 D: Jein. Also ich möchte sagen, es gibt Situationen, die er einfach nicht verstehen kann. Wenn er so reagiert, dass das bei ihm, dass dies durch diese Behinderung ist, dass er es einfach nicht so will, kann sich nicht so einfühlen. Ich glaube, eben selber bei ihm wäre es eben auch so, dass man eine Abklärung machen sollte. Dass irgendwo in einer Form halt auch so etwas Ähnliches ist, dass er sich gar nicht einfühlen kann. Wie fühlt sich jetzt das Kind damit und warum reagiert er jetzt so? Also, dass er eben dann gerade falsch reagiert im Grunde genommen, wenn er sich jetzt verweigert. Dass er dann vielleicht laut wird, wo ich heute sage, vielleicht kommt man mit Gelassenheit oder wenn man ruhig bleibt, viel, viel weiter, als wenn man da das Gefühl hat. Ja. Ja, man ruft jetzt aus oder beschimpft. Das bringt eigentlich absolut nichts. Eigentlich nur schauen, dass es wieder ruhig wird und dann versuchen, richtig zu argumentieren. Und so irgendwie auf den richtigen Weg zu kommen. Aber anders geht es nicht, nein. Und sonst. Ja, Familie. Also ich denke jetzt sicher von unserer Seite her, auch vom Bruder. Da haben wir auch, ich meine, da habe ich auch vielfach Sachen erlebt schon als Kind, wo man sich fragte, wieso reagiert der Bruder schon so? Dass ich das im Nachhinein für mich auch begreifen konnte, aha, das war aus dem und dem Grund so. Und dadurch, ja, dass er jetzt halt auch so reagierte oder, ja, wo man selber dachte, oh peinlich oder, in jenem Moment. Und heute kann ich sagen, ja gut, das gehört halt irgendwie zu ihrem Merkmal und ich kann es auf eine Art auch ruhiger nehmen.

60 I: Die Diagnose Ihres Bruders war ja früher. Sie sagten davor, dass Sie aufgrund dessen und aufgrund des Verhaltens des Bruders darauf schlossen, dass es bei Sandro auch so ist. Dann war die Diagnose quasi eine Bestätigung und nicht wirklich eine Überraschung.

61 D: Nein, ich war nicht schockiert. Der Arzt, als er es uns sagte, sagte, normalerweise sei es schon so, dass die meisten dann einen Schock hätten und in Tränen ausbrechen. Und ich konnte es aber ganz gefasst, ganz ruhig entgegennehmen. Weil, für mich war es praktisch von Anfang an klar. Als er die Diagnose hatte, also der Bruder, und als dann bei mir, also die Spielgruppenleiterin fand auch, es sei wohl schon zwingend nötig. Irgendwie sei bei ihm einfach etwas ganz anders. Dass das eigentlich praktisch zu 1000% auch so sei. Also wirklich, dass ich jetzt nicht einen Schock hatte, oder eben eine Trauer, sondern eben jetzt wissen wir es. Es ist jetzt halt so und es ist familiär und es ist ja nicht nur jetzt bei uns so. Sondern es ist ja auch... Bei meiner Tante hat es wieder einen Sohn, der ist vermutlich wieder einer, denn sein Sohn, den er wieder hat, die wohnen in Australien, ist auch abgeklärt und hat auch Asperger. Also das ist bei uns jetzt wirklich einfach etwas Familiäres. Das wird jetzt halt einfach genetisch vererbt. Und ich habe es vermutlich, bei mir hat's es übersprungen. Also ich habe es vermutlich vererbt, aber trage es vermutlich in mir, teils. Man sagt auch, Frauen reagieren anders als Männer. Das ist halt auch wieder. Deshalb erkennt man die Frauen weniger gut als Asperger als die Männer. Weil die Männer mehr Mühe haben, sich einzuordnen. Und die Frauen versuchen eher, alles möglichst richtig

zu machen. Und beobachten einfach relativ gut und machen es eigentlich nach. Aber ich würde auch sagen, sicher einen Teil habe ich auch. Also, dass man sagt, aber nicht so ausgeprägt natürlich wie jetzt mein Bruder und Sandro. Wo man wirklich sagen muss, dort sieht man es halt auch und merkt es auch. Und ja.

62 I: Und dort ist es irgendwo auch prägend fürs Leben.

63 D: Ja.

64 I: Und es ist ja nicht nur negativ.

65 D: Nein.

66 I: Also ich denke, da muss man doch immer auch das Positive sehen. Das haben Sie ja vor allem am Anfang... Das ist mir deshalb auch so wichtig, eben, was ist das Besondere und was ist das Positive. Und gerade er, der so viel weiss und so überall in die Tiefe geht und eigentlich auch ganz vieles zurückgibt.

67 D: Auf jeden Fall auch. Und halt auch die Ehrlichkeit. Sie sind halt schon ehrlicher. Ja, gut, es ist natürlich auch nicht immer nur einfach, wenn sie etwas sagen, das man normalerweise ja nicht unbedingt sagen sollte. Aber das ist halt auch, wenn sie gerade auch. In der Klasse haben sie jetzt einen Knaben, der kommt von einem Bauernhof. Und dort ist es halt manchmal so, dass er halt leicht etwas riecht und er ist jetzt halt einer von denen, der das raus"plätscht". Ja, und das ist natürlich nicht immer zum Vorteil. Aber das ist halt bei ihnen so. Sie sind dort durch halt recht ehrlich und ja. Auch wenn man schluckt, also manchmal. Aber nein, ich finde, es ist auch okay. Aber nein, sie haben viele Stärken, die andere nicht haben. Von denen man sagen kann, ja. Das ist wie mein Bruder. Der konnte auch in allem in die Tiefe gehen. Was halt ein wenig der Nachteil ist, sie merken es weniger, wenn sie in ihr Fachwissen oder eben etwas, das sie brennendst interessiert. Sie haben die Idee, jeder müsste im Prinzip das gleiche Interesse teilen und gehen so in die Tiefe. Und man merkt selber, der ist schon längstens irgendwo eigentlich. Er möchte gern gehen oder möchte eigentlich gar nicht noch in diesem Thema verweilen. Dann ist das manchmal ein Problem. Wie soll man das jetzt lösen, dass man das irgendwie so ein wenig entschärfen kann. Ja, das ist ein wenig noch die Schwierigkeit, dass sie da halt wirklich die Idee haben, jeder müsse die gleichen Interessen teilen wie sie. Das war auch so herzlich im Kindergarten bei ihm. Er hatte rot. Rot war seine Lieblingsfarbe. Rot ging bei ihm über alles. Da hatte es halt Kinder, die fanden irgendwie gelb schön, das nächste fand grün. Und er fand, nein, rot ist einfach die schönste Farbe. Alle anderen Farben sind keine schönen Farben. Er hatte das Gefühl, alle anderen müssten jetzt rot gut finden und der Rest ist jetzt eigentlich nicht gut. Das ist so lustig, dass man diese Unterschiede sieht.

68 I: Wie sehen Sie die nähere Zukunft mit Ihrem Kind?

69 D: Ja, also ich hoffe eben, es geht weiter so in der Schule. Also bis jetzt läuft es gut. Aber das muss man natürlich alle zwei Jahre wieder frisch anschauen, wie es ausschaut mit den Lehrern, mit der heilpädagogischen Begleitung, bleiben sie oder bleiben sie nicht. Das ist heute halt leider auch nicht mehr garantiert, dass sie dann halt wirklich ein paar Jahre am gleichen Ort bleiben. Dann ist es auch mit der Klassenzusammensetzung noch ungefähr ähnlich? Tragen sie ihn noch. Das ist dann natürlich im Teenageralter auch noch wieder eine Frage. Ich hoffe aber für ihn, dass es so weiter gehen kann wie es jetzt ist. Und das wäre eigentlich der grösste Wunsch, den ich

hätte, dass er unbeschwert weiter machen kann. Aber eben, das muss man halt immer beobachten und wirklich auch mit den Lehrern zusammen, der heilpädagogischen Begleitung anschauen. Wie weit geht es ihm gut und was muss man halt wieder anpassen oder verändern, damit es besser läuft? Damit er nicht wieder in diesen Stresspegel reinkommt. Aber eigentlich, ja, hoffe ich für ihn, dass er die Schule machen kann und dass er vielleicht doch auch eine Ausbildung in Angriff nehmen kann.

70 I: Jetzt geht er voll, normal in die Schule.

71 D: Jetzt geht er normal in die Schule. Das heisst, er ist von gewissen Sachen, da ist er sicher etwas befreit. Und da muss man einfach immer schauen, wie weit es geht. Mit Rechnen ist es im Moment ein wenig, dass wir eine Sonderbewilligung haben mussten, weil er dort einfach Stress hat. Aber ja, das muss man jetzt einfach anschauen, ob man das jetzt noch aufholen kann, ob irgendwann doch der Knopf aufgeht bei ihm oder ob man dort halt irgendwie wieder einen anderen Weg suchen muss. Aber der Wunsch wäre, dass er eben einfach die öffentliche Schule bis zum Schluss besuchen kann, von mir jetzt. Aber ich schaue natürlich aufs Kind und respektiere seine Wünsche. Im Moment will er auf die öffentliche Schule. Aber wenn er jetzt auch sagen würde, er wolle nicht mehr, er wolle lieber in eine andere Schule, dann würde ich das sicher auch anschauen. Aber ich hoffe.

72 I: Hat er denn, ja gut, er sah es jetzt bei Thomas, wegen einer anderen Schule. Aber sonst denke ich, hat er ja nicht die Erfahrung, was das heisst, eine andere Schule. Aber er hat im Moment positive Eindrücke von der öffentlichen Schule.

73 D: Jetzt im Moment, ja. Im Moment, ja. Eine Zeitlang sah es nicht so gut aus. Am Anfang hatte er also wirklich, hatte er Schwierigkeiten. Aber im Moment wird er sehr gut getragen. Im Moment ist es so, dass er auch mitspielt und auch gestern waren ein paar von der Schule in der Strasse und sie haben sogar Verstecken gespielt und Fangis und, und, sind mit den Scootern herumgefahren. Also wirklich ein schönes Bild, eigentlich, ja, wo man sieht, doch, sie nehmen ihn so, wie er ist, im Moment.

74 I: Und er lässt sich integrieren.

75 D: Ja. Also das war eigentlich bei ihm von Anfang an nicht so ein Riesenproblem. Also gut, im Kindergarten gab's es schon, dass er die einen Kinder - ich weiss nicht, woran es lag, waren sie etwas zu lebendig oder halt vielleicht frecher - die er ablehnte und lieber die einen, bestimmte Kinder hatte, die es merkten. Aber jetzt geht es eigentlich noch relativ gut, dass er eigentlich mit allen soweit klarkommt.

76 I: Schön. Gibt es etwas, von dem Sie heute sagen können, das hilft dem Kind am meisten, um mit seinen Schwierigkeiten klar zu kommen?

77 D: Also sicher die Ruhe geben zu Hause. Also, dass er sich auch zurückziehen darf und gleichzeitig aber auch bestärken und auch Mut machen. Also, dass man auch sagt, du musst halt gewisse Sachen auch begreifen, dass jetzt vielleicht das Kind so reagierte, wenn du das und das machst. Indem man ihm einfach auch erklärt, oder, warum dass es vielleicht eben so reagierte. So dass er auch nicht den Mut verliert, wieder zu gehen, und dass man es einfach wieder probiert. Dass er sich nicht dann zu fest immer abkapselt. Das ist halt auch wieder die Gefahr, oder, bei ihnen, dass, wenn sie halt wirklich Angst haben und das Gefühl haben, alle schlagen nur auf sie

ein, dass sie sich dann wirklich so extrem zurückziehen, dass sie gar nicht mehr hinaus wollen. Aber man muss ihnen halt auch die Ruhe geben. Das ist wohl fast das Wichtigste. Und selber halt auch Ruhe bewahren. Dass man einfach ihnen auch die Ruhe zu vermitteln versucht. Und aber auch bestärken, ja.

78 I: Das sind so von mir ein wenig die wichtigsten Sachen gewesen. Jetzt die Frage: Gibt es etwas, das auch sie jetzt finden, das ist ganz wichtig, auch im Leben von Sandro, das prägte, das sie gerne noch sagen würden?

79 D: Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Das ist im Moment gerade noch schwierig, das spontan zu sagen. Was ich einfach bei ihm noch sagen möchte. Es ist einfach schön bei ihm, wenn man die Freude. Wenn man bei anderen Kindern so schaut, wie sie die Freude zeigen, also bei ihm ist es so, wenn ihn etwas wirklich interessiert, die grosse Freude, die er empfindet, die er auch nach aussen zeigt. Was bei den einen mit dem Älter-Werden verschwindet. Das ist eigentlich bei ihm immer noch gleich, wie, als er klein war. Als es auch bei ihm mit Körper-Zittern und wirklich so, wo man es extrem merkt und dass er das behalten kann, eigentlich. Das unbeschwerter Zeigen der Freude und so Sachen. Dass sie so, wenn sie von etwas begeistert sind, dann sind sie eigentlich wie fast kleine Kindern. So begeistert, wo andere Kinder vielleicht gar nicht mehr so zeigen können. Also, dass das eigentlich dann, dass er das behalten kann. Ich finde, man muss nicht immer alles verstecken, was sie halt haben. Man muss sie auch bestärken. Sie dürfen auch so sein und sie sollen auch ein Stück weit so sein. Es ist halt leider schon so. Für das, dass man es weiss, versuchen ganz viele sie dann fast zurecht zu biegen, zu fest zu biegen. Ich meine, ein bisschen muss man ja natürlich schon erklären, warum man das nicht gerade so raus"plätscht" und warum man das nicht so machen sollte und so. Aber es gibt halt schon manchmal Situationen, wo ich denke, ist es nicht fast zu viel, was ihr erwartet von diesen Menschen. Denn sie müssen ja schon recht viel jeden Tag leisten, was für andere nur ein Drittel vielleicht Energie kostet. Das ist bei ihnen halt schon extrem. Und das wird auch viel dann vergessen, dass ja sie dann halt viel mehr Energie aufwenden müssen für alles. Das zu fest Verbiegen-Lassen, dass man sich auch nicht alles gefallen lässt, ja.

80 I: Dass er so sein darf, wie er ist.

81 D: Ja, dass er das akzeptieren darf, ich bin halt etwas anders und ich darf das auch ein Stück weit. Ja, dass man ihnen nicht alles eigentlich einfach abgewöhnen will. Das ist momentan einfach vielfach fast die Gefahr. Dass man eigentlich fast zu fest daran arbeitet, dass sie sein sollen wie alle anderen auch.

82 I: Also jetzt auch in der Therapie, oder vor allem von der Schule her oder vom Umfeld her?

83 D: Ich würde sagen, im Allgemeinen. Dass das auch. In der Berufswelt später ist das extrem, also gerade so in den Ausbildungsplätzen hört man das noch recht viel. Oder dass sie dann eben im Prinzip doch genau gleich die Leistung bringen müssen wie alle anderen, dass da fast keine Rücksicht darauf genommen wird. Einerseits ja, aber dann doch nicht. Dass es dann doch wieder heisst, das darfst du so nicht machen oder so nicht. Dabei wissen sie ja eigentlich doch, es ist bei ihnen halt jetzt ein wenig anders oder dass, wenn sie vielleicht mehr Ruhephasen brauchen, dass das dann doch nicht berücksichtigt wird. Das ist so das, was mir ein wenig Sorgen macht. Von

dem ich sagen muss, ja, das. Aber sonst eben nein, ich finde es wichtig, dass sie ein Stück weit auch sie selber sein dürfen.

84 I: Doch, danke vielmals, ich stelle da mal ab.

3.4.2 Zusätzliche Notizen

Wir hatten ein sehr angenehmes Gespräch. Dies fand bei mir zu Hause statt. Die Antworten auf die Fragen entsprechend dem Leitfaden nahmen wir auf Tonband auf. Danach redeten wir noch fast zwei Stunden weiter.

Von diesem weiteren Gespräch erscheinen mir folgende Aussagen noch wichtig:

Die Mutter macht sich Sorgen um die Zukunft ihres Kindes, wenn sie sieht, wie diese Menschen es später schwer haben im Leben. Dabei hat sie ihren Bruder, welcher auch ein Asperger-Syndrom hat im Fokus:

- a) kein JoF (V): Und das, obwohl er als Viertbester seines Jahrgangs und mit Berufsmatur seine Lehre abgeschlossen hatte.
 - b) ausgenutzt werden: So wird er von Kollegen angefragt, für sie ein Problem zu lösen. Während dieser Zeit ist der Kontakt zu ihnen dann sehr intensiv. Er empfindet dann auch Stolz, helfen zu können. Doch sobald das Problem gelöst sei, sei wieder Funkstille. Sie erkenne einfach, dass das Gegenüber ihn ausnütze.
 - c) Depressionen
 - d) IV, die keine Leistungen mehr erbringe, ihm vorgeworfen habe, dass er seine Leistungen nicht erbringen wolle, denn er hätte es ja auch geschafft, eine Reise nach Südamerika zu planen und sich dort zu organisieren.
- Sie macht sich auch Sorgen um die Zukunft des Kindes, weil das Asperger-Syndrom zwar quasi als Geburtsgebrechen anerkannt ist, und trotzdem nicht IV-relevant. Das heisst, die Unterstützung wird versiegen, sobald Sandro erwachsen ist.
 - Es ist auch jetzt schwierig mit dem Unterstützungssystem für sie und das Kind, da die Fachpersonen, mit denen sie zusammenarbeiten, oft wechseln. Sie befürchtet sogar, dass die Schulpsychologin ihre Arbeitsstelle wechselte (wechseln musste), weil sie sich zu sehr für Sandro eingesetzt hatte.
 - Wenn Sandro jemanden nicht mag, dann verweigert er die Mitarbeit.
 - Dies hat er auch beim IQ-Test bei der Psychologin in Chur gemacht. Sie wollte ihn dann wegen seinem schwachen Abschneiden in die Heilpädagogische Schule einweisen. Sie habe das Potenzial dieses Kindes schlicht nicht erkannt.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter von Sandro zur Zeit des Interviews: fast 9 J.

Wahrnehmung der ersten Besonderheiten: 3 J.

Diagnosestellung: 4,5 J.

Keine Geschwister

Schulbesuch in der öffentlichen Schule. Er besucht jetzt die 3. Klasse.

3.4.3 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Sandro

3.4.3.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Ein Psychologe vom KJPD, der jetzt mit dem Kind arbeitet und ihm alltägliche Situationen erklärt (D,23-25).
- Als das Kind in die Klasse integriert wurde (D,33).
- Die Diagnose Asperger, welche der eigene Bruder hatte und der Umgang mit diesem Bruder haben bewirkt, dass die Diagnose kein Schock, sondern von der Mutter erwartet wurde (D,59, 61).

3.4.3.2 Welche Situationen erleben die Familien als besonders stressreich?

- Angst vor der Zukunft: Viele Asperger-Betroffene, die keinen Job hätten, Depressionen, ausgenutzt werden und auch die IV, die sich nach der Lehre aus dem Unterstützungssystem verabschiedet (D,Notizen).
- Stets wechselnde Stelleninhaberinnen an den Fachstellen (D,Notizen).
- Wenn Sandro jemanden nicht mag, dann verweigert er die Mitarbeit (D,Notizen).
- Er probiert nichts einfach auch mal aus. Velofahren lernen war sehr schwierig, er verweigerte sich, weil man sich da verletzen konnte (D,13)
- Der Umgang mit anderen Kindern. Er wollte einfach nicht in eine Gruppe von Kindern hinein. Sein Verweigern war sehr schwierig für die Mutter, die ihm das ermöglichen wollte (D,19).
- Aggressive Ausbrüche, die er zu Hause hat, wenn ihn ausserhalb, z.B. auch in der Schule, etwas stresste (D,21).
- Es braucht Zeit, bis man jemanden findet, der einen unterstützt, unterstützen kann (D,23).
- Verzweiflung (D,23).
- Grosse psychische Verletzungen von Götti und Schwiegermutter, die ihr Labilität und falsche Erziehung vorwarfen. Und der eigene Ehemann, der dies unterstützte. Deswegen musste auch die Beziehung abgebrochen werden (D,27)
- Hänkeln in der Klasse (D,33) und auf dem Schulweg (D,39).
- Das Gefühl, dass einem die Leute aus dem Weg gehen wegen des Kindes (D,33, 41).
- Eltern, die eine Klassenumteilung ihres Kindes beantragen, weil Sandro in die gleiche Klasse eingeteilt wird (D,33).
- Das Gefühl, dass schlecht geredet wird über einen (D,47).
- Dass Leute Abstand halten, als wäre es eine ansteckende Krankheit (D,49).
- Ständig bereit sein, bei ihm sein (D,47).
- Sorgen, dass er einen Arbeitsplatz erhält, wo er verstanden wird und auch Ruhepausen erhält (D,83).

3.4.3.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Erleichterung, weil man wusste, dass das Verhalten des Kindes einen Grund hatte (D,49).
- Aber auch, dass die Leute Abstand hielten, man einen Stempel gekriegt hatte, dass er dadurch auch noch zusätzlich ausgeschlossen wurde, z.B. auch von Schulaktivitäten (D,49, 51).

3.4.3.4 Zusätzliche Informationen

- Sandro hat ein grosses Wissen und Interesse. Er geht allem auf den Grund und will alles ganz genau bis ins letzte Detail wissen (D,5-11).
- Er hat viele Interessensgebiete (D,7).
- Grosse Ehrlichkeit (D,67).
- Ihm hilft es sehr, wenn er Ruhe erhält (D,77)

3.5 Ibrahim

3.5.1 Interview mit der Mutter (E)

- 2 E: Dass das, es ist immer halt noch. Vor allem das Lehrpersonal merke ich halt immer wieder. Es ist noch neu und sie wissen nicht richtig, wie damit umgehen. So ist es ja nicht. Dass es noch weiter sollte, noch etwas mehr an die Öffentlichkeit, so quasi. Finde ich.
- 3 I: Es war bei mir ja auch so, dass ich das erste Mal davon hörte, als ich die Diagnose erhielt.
- 4 E: Genau, ja.
- 5 I: Ja, ich fange einfach mal an mit den Fragen und Sie erzählen und ja. Die erste Frage ist: Was ist an Ihrem Kind besonders, das andere Kinder nicht haben?
- 6 E: Ähm. Dass ich mich manchmal frage, woher weiss er das jetzt. Das denke ich immer wieder und vor allem, wenn es um die Wissenschaft geht. Was er behalten kann und so ein wenig nebenbei aufnimmt und einfach behalten kann. Diese Faszination auch. Das finde ich schon sehr, das Aufnehmen, wenn es um die Wissenschaft geht. Da finde ich, Begeisterung. Auch Begeisterung und Hartnäckigkeit. Diese Hartnäckigkeit, auch wenn er etwas nicht kann und es für ihn wichtig ist, dass er dran bleibt, bis er auch einen Lehrer nerven kann. Und da sieht man, das können die anderen wie nicht. Oder da schämt er sich auch nicht. Das ist ihm dann egal, ob er auffällt in der Schule. Und andere denken vielleicht, er weiss es immer noch nicht. Wo andere sich vielleicht eher schämen würden, so lange zu fragen. Ja, diese Hartnäckigkeit halt für etwas, das ihn interessiert.
- 7 I: Können Sie sich gerade so an eine Situation erinnern, bei der er Sie in letzter Zeit gerade auch wieder überrascht hat. Also positiv überrascht hat.
- 8 E: Ja, immer wieder halt. Immer wieder, wenn es eigentlich um die Wissenschaft oder um die Mathe geht. Nicht menschlich. Aber um das Wissen, da überrascht er mich immer wieder. Um das Wissen. Es war irgendetwas. Ja, es sind immer Sachen, die ich gar nicht mehr weiss. Die ich nicht weiss, die er weiss. Und auch jetzt, wenn es um die Abstimmung geht, dass er es auch, dass er sich damit befasst und weiss, worum es geht. Das hatte ich wie nicht gemerkt. Das habe ich jetzt dieses Wochenende wieder gemerkt. Ah, er weiss ja auch. Das hat mir schon auch gefallen. Da hat er mich überrascht, dass er auch da eigentlich. Das interessiert ihn schon. Und ähm. Das Zeichnen halt, immer wieder. Auch dieses Wochenende. Wenn er am Zeichnen ist. Das ist schon auch, da überrascht er mich immer wieder. Er zeichnet ja auch gut.
- 9 I: Schön. Können Sie auch eine Situation beschreiben, in der es für Sie extrem stressreich war aufgrund seiner Beeinträchtigung.

- 10 E: Überhaupt die letzten Jahre oder im Moment noch, meinen Sie?
- 11 I: Allgemein jetzt.
- 12 E: Es ist, es ist, es ist, jetzt habe ich das Gefühl, wo andere vielleicht, Pubertät, 15-jährig, ist für mich einfacher. Für mich ist es viel einfacher, weil er ruhiger geworden ist. Er ist zu Hause, er trifft sich aber doch. Ich muss mich überhaupt nicht darum kümmern, um die Aufgaben. Das bin ich froh. Aber früher war es Stress. Oder heute ist immer noch Stress, wenn er etwas ausdiskutieren will und für jemand anders, für mich, muss man es einfach mal sein lassen. Das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir sind da überhaupt nicht einig. Wir müssen es einfach mal so sein lassen. Ich will nicht mehr reden. Das ist Stress. Das ist immer noch Stress. Und er hört nicht auf, weil er es einfach nicht begreifen will, dass ich das anders sehe. Das ist Stress. Heute noch. Und früher gab es jene Situationen, die Stress waren. Als ich ihn nicht verstand, warum er das macht. Niemand, die ganze Welt hatte ich das Gefühl, versteht ihn nicht. Am Anfang von der Abklärung. War eigentlich nur Stress. Es sind nicht so wirklich schöne Erinnerungen.
- 13 I: Hat es in so Situationen die Situation gegeben, dass Sie sich Unterstützung gewünscht hätten? Und als Sie dachten, in einer anderen Situation würde ich dem anders begegnen?
- 14 E: Ja, man ist ja dann so drin in diesen Sorgen und in dieser Ohnmacht und fast an der Erschöpfung, dass ich dann einfach drin war. Und ich musste immer arbeiten. Und relativ dann auch noch die Scheidung hatte. Das habe ich gar nicht so überlegt, jetzt brauche ich Hilfe. Ich musste ja überleben. So war es ein wenig. Aber ich kann mich eben eigentlich nicht beklagen. Mit der Abklärung erhielt ich dann ganz viel Hilfe. Von Profis. Und ich war immer diejenige, die auch, wenn ich Familie gehabt hätte in der Nähe, die mir zugehört hätten oder die mir hätten helfen können oder eine Freundin oder was auch immer. Ich bin gerne jemand, die bei so etwas froh um Profis ist. Und da halte ich mich dran und da hatte ich wirklich gute Leute.
- 15 I: Wie konkret äusserte sich das mit den Profis? Wie zeigte sich diese Unterstützung?
- 16 E: Ja, professionell und halt auch mit der Umsetzung gab es gerade eine Verbesserung.
- 17 I: Also Tipps.
- 18 E: Tipps und über lange Zeit und dass ich halt auch dem Lehrpersonal sagen konnte, so ist es. So können sie arbeiten. Das ist mein Teil, den ich euch unterstützen kann, meinen Sohn unterstützen kann. Mehr kann ich nicht machen. Dass ich auch wieder mal loslassen konnte und sagen, jetzt müsst ihr. Dass man auch dort kann. Dass ich immer das Gefühl hatte, ich habe alles gemacht, ich habe die Unterstützung erhalten, aber da kann ich auch loslassen. Da erhielt ich wenig Unterstützung.
- 19 I: Aber Sie konnten dadurch der Schule sagen, was läuft, und dann ist es auch gelaufen.
- 20 E: Ja, was läuft. Wenn es nicht geht, dann haben wir wunderbare Leute, die sich anbieten, die in die Schule kommen oder man kann telefonieren. Und das befreite mich ja. Wenn sie es dann nicht machen, dann liegt es nicht mehr an mir.
- 21 I: Sie konnten das wirklich abgeben.
- 22 E: Aber es hat, ehrlich gesagt, 1. - 6. Klasse selten geklappt, dass sie es angewendet haben. Sie wollten dann eben doch oft ihre Sachen. Aber die haben selten "verhebet".
- 23 Und so haben wir uns dann doch etwas "durchgewurstelt". Ja, oder Verständigung. Mehr aber habe ich auch. Es gab ganz viele Eltern, da merkte man gar nichts. Dass sie irgendwie das Gefühl

- hatten, dass da jemand. Oder haben sich gar nicht interessiert. Dann gab es solche, die haben sich wirklich gut interessiert haben und sogar auch wollten, dass ihr Kind mit meinem Sohn spielt. Aber dann gab es auch solche, die sich abgewendet haben. Und mit dem sicher nicht. Und dann gibt es immer Situationen, in denen man denkt, oh, wäre es einfacher. Oder hätte ich da am liebsten jemanden, der mir alles da wegnehmen würde.
- 24 I: Sie sagten, Sie konnten es so ein wenig abgeben. Und es gab doch Menschen, die Sie unterstützt haben. Gab es aber auch Leute, zu denen Sie aufgrund der Beeinträchtigung von Ihrem Buben auch den Kontakt wie abbrechen mussten.
- 25 E: Ja, das ist immer eigentlich. Ja, klar, das gab es schon. Wo man es vielleicht versuchte und dann war es einfach mehr Stress und man redete dann zum Teil vielleicht nicht darüber. Aber da musste ich halt dann als Erwachsene sagen, nein, das ist für alle Stress. Und dann gab es auch, eben von alleine, dass sich die Personen abgewendet hatten. Ja.
- 26 I: Aber Sie haben eben auch das andere erleben können in Ihrem Umfeld, dass es auch Personen gab, die Sie vorbehaltlos unterstützten.
- 27 E: Ja, wirklich, die es auch noch lustig fanden, mein Kind, diese Art. Und auch immer wieder, und vor allem die Mädchen. Die Mädchen sind viel grosszügiger. Die fanden es auch noch lustig. Ja, und dann ging er auch mal wieder zu ihnen nach Hause, am Anfang, als die Kinder, wie sie so spielen. Aber mir war es schon lieber, die Kinder kamen zu mir. Dass ich auch so quasi kann, nicht meinen Sohn schützen kann, sondern auch die Kinder. Dass, wenn er wie so im Hamsterrad ist und nicht raus kam, dass ich ja eigentlich am Anfang noch etwas helfen kann. Das war dann manchmal so etwas Stress. Ich hatte immer so das Gefühl, ich muss etwas dabei bin, sonst artet es aus. Aber es war glaub schon auch richtig, denn so Kinder kommen ja dann nicht zugange mit so einem Kind, wenn es dann wirklich schlimm ist. Aber er ging mit der Zeit dann auch zu ihnen nach Hause und die eins, zwei Eltern wussten das und schickten ihn nach Hause und sagten: Du, Karin, es ist jetzt so, es geht nicht mehr. Und da sagten sie aber auch, er kann wieder kommen.
- 28 I: Schön. In welcher Form zeigte es sich denn, wenn es schwierig wurde?
- 29 E: Ja, zum Beispiel, ich weiss noch gut. Die einen Eltern hatten ein Trampolin zu Hause. Er ging dann auf dieses Trampolin und kam nicht mehr runter. Er hat nicht mehr abgewechselt. Er kam gar nicht mehr von diesem Trampolin. Und das Kind. Und von diesem Mädchen. Es war ihr Trampolin und er teilte das Trampolin nicht mehr. Und dann weinte sie und machte und das war dann schon schwierig. Und dann musste ich ihn holen. Und er weinte und weinte. Und dann, ich war ja dann auch vielfach erschöpft und immer auch viel früh ins Bett und habe gelesen. Und habe auch viel darüber gelesen. Und genau in dieser, an diesem Abend, habe ich gelesen, wie für Asperger Trampolin so gut sei. (lacht)
- 30 I: Okay, das musste gerade so sein.
- 31 E: Ja, solche Sachen waren manchmal schon.
- 32 I: Aber dass er irgendwie, dass es gefährlich hätte werden können. Da haben Sie nie Angst gehabt?
- 33 E: Nein, er brachte nie ein anderes Kind in Gefahr. Aber wenn er natürlich, er, der so wie keine Angst. Er hat ja keine Angst gekannt. Und da ist auch schon ein Knabe mit ihm durch den Bach

nach Hause. Und es war so ein wenig. Aber da konnte ich wie nicht. Klar, wenn sie ihm dann nachlaufen und so. Das sind ja auch noch andere Kinder. Oder, oder die Strasse war ja schon gefährlich für ihn. Das war so hektisch, der Lärm und dann die vielen Autos, bis er. Da war ich immer froh, dass kein anderes Kind mit ihm über die Strasse rannte oder dabei war. Er musste sich dann so konzentrieren oder eben dann nicht. Aber sonst, nein, sonst war er schon auch ein Bub wie jeder andere, wo es mal vorkommen kann. Eben, sei es im Winter Schneebälle werfen und daran denken, bei Mädchen müsste man etwas softer oder nicht Kopfhöhe. Da musste ich sagen, da war er immer etwas ähnlich.

34 I: Wie andere Kinder auch.

35 E: Ja. Oder er hat nie. Klar. Er war ja auch nicht derjenige, der daneben stand, wenn man ihn provozierte und es eine Schlägerei gab. Dann war er nicht derjenige, der davonrannte vor Angst. Aber später. Er ging dann lange ins Kung Fu. Er war nie, bis heute, und er ist jetzt 15, in eine Schlägerei gekommen. Als er grösser war und mit dieser Kraft, die er hatte und mit dem Kung Fu. Er konnte sich immer. Umso älter, wie er wurde, ging er immer weg. Er kam gar nie soweit. Er hat vorher. Also das war super, da war ich froh.

36 I: Von sich aus, ganz alleine.

37 E: Von sich aus, ja, das hatte er nie.

38 I: Und als Kleiner war er eher drin, oder auch nicht?

39 E: Doch eher drin, da war er eher drin. Und schwierig natürlich, hinaus zu kommen. Oder auch nicht clever genug. Und auch nicht gewusst, wie andere, jetzt könnte ein Erwachsener oder ein Lehrer, jetzt könnte man mal blöd hinstehen. Das kannte er ja nicht. Aber nicht der Schläger, er war nie der Schläger oder so.. Aber er war schon auch drin. Aber er war nie wirklich so eben der, der Blödsinn macht, oder eben Zeug kaputt macht, Gewalt, also so. Das war er nie, nie.

40 I: Er war auch nicht unbedingt Opfer?

41 E: Er war kein Opfer, nein. Er hatte sich nie so. Schon, bei den Lehrern manchmal. Aber dass sie dann über ihn gelacht haben, das war ihm eigentlich immer egal. Aber bei den Lehrern hat er sich schon als Opfer empfunden, weil sie ihn nicht verstehen wollten. Oder nicht verstanden haben. Oder einfach auch die Zeit für ihn nicht hatten. Da hat es schon manchmal. Und ich war immer eher eine - und das hat wirklich viel gebracht -, wo ich mir gesagt habe, ich stehe einmal mehr hinter den Lehrern. Weil das nützt meinem Kind nichts, wenn ich ihm immer sage, ja, das stimmt, du hast recht und so. Aber das hat sicher viel gebracht. Aber es lief schon vieles nicht richtig. Ja. Aber ein Opfer, das war er schon nicht, nein.

42 I: Schön. Können Sie sich an den Moment erinnern, als Sie das erste Mal dachten, dass sich Ihr Kind anders entwickeln wird als andere Kinder? Was sind Ihnen da so für Gefühle durch den Kopf oder was für Gedanken gingen Ihnen da durch den Kopf?

43 E: Ja, man hat halt schon auch Ängste. Schafft man das? Das waren schon vielmals meine Ängste. Schaffe ich das?

44 I: Und können Sie sich erinnern, wann das so war, als Sie das Gefühl hatten, das erste Mal, ja, ich glaube, mit meinem Kind wird sich etwas anders entwickeln.

45 E: Ah ja, das war im Kindergarten.

46 I: Im Kindergarten.

- 47 E: Ja, ja. Kindergarten, vielleicht sogar schon in der Krippe manchmal. Weil dort fiel es auf, im Nachhinein, warum geht es nur bei der einen? Und wenn die mal krank ist oder in den Ferien, dann ist, dann nimmt er nichts an.
- 48 I: Also von der Kindergärtnerin her.
- 49 E: Nein, ich musste ja früh wieder arbeiten. Und da musste er vor dem Kindergarten in die Krippe. Und dort merkte man einfach, jene, die es gut mit ihm hatte, da ging er gerne. Und wenn diese nicht da war, dann war er wie ein Kind, das vom Morgen bis zum Abend alleine in dieser Krippe war. Sie konnten auch nichts mehr mit ihm machen. Er nahm nichts an. Er war wie ein bisschen für sich in der Krippe und dann in Bewegung. Dann hat er einfach, ist er ein wenig herumgerannt, in Bewegung, bis er müde war. Und einfach für sich gewesen. Er ging eigentlich schon früh schon selber aufs WC, dass ja niemand helfen musste. Dort merkte ich schon, er ist anders. Und auch die Krippenleiterin, die ihn so gern hatte, sagte, Karin, ich habe das Gefühl, das kann ein besond..., das ist ein Besonderer. Aber der Rest hatte schon Mühe mit ihm. Sie sagte immer, das ist ein Diamant, den man noch etwas schleifen muss. Und der Rest hatte nicht so Freude an ihm. Und dort merkte ich schon, irgendwie ist schon anders. Und selber manchmal. Mit mir spielen. Ich habe mir ja sehr viel Zeit genommen und mit ihm gespielt. Und wenn man so mit den Tierchen gespielt hatte, hatte ich schon gedacht, oh, schrecklich. Dort habe ich schon auch gemerkt.
- 50 I: Also die Art vom Spiele machen?
- 51 E: Die Art vom Spielen, ja, ja.
- 52 I: Weil er. Also, wie hat er denn gespielt?
- 53 E: Er musste die Kontrolle übers Spiel haben. Er war wie der Regisseur und musste bestimmen, was ich sage sogar. Das hält man fast nicht aus. Und sonst wäre es nicht gegangen. Er musste bestimmen, wer ich bin und was ich sogar sagen muss. Sonst wäre wie eine Welt zusammengefallen. Und das macht man wie lange nicht mit. Und ich war da schon an Fachstellen. Ich merkte, das kann nicht sein.
- 54 I: Wie alt war er da? Etwa drei?
- 55 E: Ja, vor dem Kindergarten. Ja, etwa drei. Und die haben ihn auch wieder. Die Fachstellen fanden ihn eigentlich immer alle eigentlich gut. Immer alle hatten Freude an ihm. Und die sagten immer alle, irgendwie ist er ein Besonderer. Nur das Lehrpersonal am Anfang, die hatten nie irgendwie wirklich Freude gehabt. Bis zu der 6. Klasse. Eine Kindergärtnerin dann. Im ersten Kindergarten fiel er raus. Die zweite Kindergärtnerin fand ihn auch super. Die ist halt auch auf ihn eingegangen. Und der Rest, der hatte halt nicht so Freude. Aber eben ich bin dort bei Pinocchio, diese Fachstelle. Die fanden auch, das ist jetzt halt ein wenig so bei ihm. Aber als sie von der Diagnose hörten - ich habe mich dann gemeldet, weil die hatten sich so Mühe gegeben - dann haben sie auch gefunden, ah ja. Ja, das könnte halt schon sein. Also früh spürte ich also schon auch.
- 56 I: Und als Sie dann die Diagnose erhielten, was hat das ausgelöst?
- 57 E: Ja, also für mich eine Erleichterung. Dann war alles so klar. Aha, deswegen. Ja, und dann konnte ich arbeiten damit. Dann ist es ja dann auch fest an einem selber, finde ich dann immer. Da kann man damit arbeiten. Dann wusste ich, was machen. Dann konnte ich auch sagen. Manchmal ist es ja wie. Er hat ja keinen Gips, den man sieht, der hat eine Behinderung. Da durfte

- ich auch mal sagen, es ist halt so. Dort müssen wir es wie sein lassen. Wir können es nicht verändern. Oder dort kann man arbeiten. Ich durfte auch das mal sagen.
- 58 I: Also auch konkret den Lehrpersonen gegenüber, wo Sie hinstehen konnten und auch beschreiben, was ist.
- 59 E: Ja.
- 60 I: Gab es auch im Leben des Kindes eine Veränderung durch die Diagnose. Sie sagten, für sich selber die Erleichterung, dass Sie es sagen konnten, Sie sich selber eingearbeitet haben oder sich befasst haben mit diesem Thema. Gab es auch für ihn eine Veränderung durch die Diagnose?
- 61 E: Ja, ich denke, er konnte dann schon recht gut mit dem umgehen. Aber manchmal war es schon auch nicht einfach dann. Man ist ja doch immer auch im Fokus. Weil die Lehrpersonen - und das finde ich auch richtig - haben immer verlangt, bei einem Elternabend oder was auch immer, Schulwechsel, man muss es den Eltern sagen, da hat es ein Kind mit Asperger. Klar hat man dann zu Hause geredet und er hatte, er wusste, aber. Ja, er hat dann gewusst, alle wissen es. Aber, er hat eigentlich, ja, nein, er hat eigentlich sehr gut auch damit umgehen können. Weil er hat es dann selber sagen können. Mit der Zeit konnte er es selber erklären, wie er ist. Ja, das gab es schon auch, diese Veränderung. Dass auch er sagen konnte, wer er ist. Diese Veränderungen gab es halt schon. Das sah ich jetzt auch wieder, beim Lehrstellen suchen. Wie er es überall rein schrieb, es sagen konnte und das ist schon eine Veränderung.
- 62 I: Und er mit dem auch offensichtlich gut klar kommt. Er sagen kann, ich habe das und das gehört zu mir.
- 63 E: Ja, sehr gut eigentlich.
- 64 I: Also ich höre da raus: Sie waren von Anfang an offensiv, haben das kommuniziert und das war positiv.
- 65 E: Ja. Und der Rest war mir dann auch wieder egal. Da musste man. Denen, denen das nicht passt, die dürfen ja diesen Weg gehen. Und dann ist das ja auch gut. Dann weiss man schon mal. Mit denen muss man den Weg ja nicht gerade teilen oder er soll sich nicht gerade diesen Freund aussuchen. Und das ist ja auch gut.
- 66 I: Das haben Sie auch besprochen mit ihm. Oder kam das automatisch?
- 67 E: Das ist automatisch. Das ist automatisch gewesen. Eher musste ich ihm am Anfang helfen. Die tun dir nicht gut. Du musst dort weg. Du musst gar nicht diskutieren mit denen. Dort musste ich ihm schon helfen, wenn er. Er wurde natürlich provoziert. Es gab solche, die es wirklich provozierten, die wussten, da kann man Ibrahim so. Das war viel Arbeit. Dort musste ich ihm dann wieder sagen, dort musst du. Aber jetzt könnte er das selber. Jetzt kann er das selber.
- 68 I: Und das hat er gut akzeptieren können, wenn Sie ihm das sagten.
- 69 E: Immer wieder, immer wieder. Das war viel Arbeit. Da konnte er sagen, ja, du hast recht, ich weiss es ja, aber ich will mich auch wehren.
- 70 I: Und dann wehrte er sich relativ lang?
- 71 E: Ja.
- 72 I: Was würden Sie heute jetzt sagen, was hilft ihm am meisten, um mit den Schwierigkeiten klar zu kommen, neben dem, dass er es offensiv darlegt und sich mit dem identifiziert.

- 73 E: Also, wenn ich gar nicht lange überlege, was immer war, wenn er Orientierung braucht, muss er es visuell... Das hilft heute noch am meisten. Also auch am Wochenende, wenn er viel Aufgaben hat. Sich organisieren auf dem Blatt. Er muss es sehen können. Die Organisation ist das A und O, vom ganzen Leben. Das half immer und heute noch. Frühzeitig alles anschauen, wenn es ein anderer Tag ist als sonst, schon am Abend besprechen, das ist es schon. Nicht Reinlaufen, keine Hektik.
- 74 I: Also gute Vorbereitung.
- 75 E: Gute Vorbereitung, unbedingt.
- 76 I: Und kann er sich heute selber so organisieren oder braucht er da schon noch die Unterstützung?
- 77 E: Am Wochenende sagte ich zu ihm, nein, das kannst du. Jetzt organisierst du dich, schreibst auf ein Blatt Papier, was du alles vorhast. Und dann hat er, merke ich halt immer noch, dass er wie meine Sicherheit nochmals will. Findest du es gut so. Aber das ist halt auch ein wenig, weil wir so viele Jahre zu zweit waren. Und ich bin halt schon seine grosse Stütze geworden, die manchmal halt fast eben zu viel war. Wo eben das Selbstvertrauen etwas fehlt. Ohne meine Mutter und wir haben ja keine grosse Familie und alle in Schaffhausen. Er hat schon manchmal wie ein wenig eine gewisse Abhängigkeit von mir, die mir manchmal auch etwas leid tut. Aber ich helfe ihm da schon, denn ich bin ja viel am Arbeiten. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht, dass er diese Ablösung dann hat.
- 78 I: Aus dem heraus höre ich auch, dass Sie schon die Hauptverantwortung für ihn übernehmen und eigentlich auch ziemlich oft alleine waren.
- 79 E: Immer, das immer. Ich konnte schon nie sagen. Zum Beispiel, auch - ich habe ja eine Ex-Mann, der nicht so "verhebt" hatte, wo ich nicht sagen können, jedes zweite Wochenende, da hat er ihn, da kann ich jetzt mal entspannen. Das hatte ich nie. Er ist immer bei mir. Seit Jahren.
- 80 I: Dann hat er gar nicht gross Kontakt mit dem Vater.
- 81 E: Wenig, nur immer wieder mal vielleicht eine Stunde zum Schwimmen. Und dann gehen sie wieder vielleicht essen. Und dann gehen sie wieder wochenlang, gehen sie wieder nicht. Aber es stimmt auch so. Beide. Es geht nicht. Mein Ex-Mann kann es nicht. Das verstehe ich auch. Also ich verstehe es. Ich probiere es zu verstehen. Also jene, die nicht zugange kommen mit so einem Kind. Oder das nicht wollen oder das nicht können.
- 82 I: Also ist das aufgrund von der Diagnose, aufgrund seines Verhaltens oder einfach allgemein mit Kindern?
- 83 E: Ich denke schon beides. Aber natürlich das Verhalten. Er ist schon schwierig. Da braucht man, habe ich das Gefühl, schon selber einen gewissen Ehrgeiz und ein totales Gefühl von Verantwortung, in der ich auch manchmal, muss ich wirklich sagen, manchmal drin war und dachte, oh, das würde ich nie mehr machen. So eine Verantwortung für so einen Menschen. Ich bin froh, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Das gebe ich zu.
- 84 I: Haben Sie das Gefühl, er übernimmt jetzt diese Verantwortung, Sie können das jetzt langsam abgeben? Sie sagten, Sie arbeiten viel, Sie müssen das auch irgendwo abgeben. Aber haben Sie so auch das Gefühl, er übernimmt diese Verantwortung wirklich auch? Oder ist bereit, um sich auch unabhängig zu machen.

- 85 E: Ich glaube, er freut sich vor allem in die Lehre. Er freut sich, dass er selber verdient.
- 86 I: Was macht er?
- 87 E: Er hat bei der Credit Suisse eine vierjährige Lehre als Applikationsentwickler. Das ist ja eigentlich, der Programmierer sagt man eigentlich, Informatiker. Und dann, jetzt am Mittwoch in einer Woche möchte er noch die BMS-Aufnahmeprüfung machen. Ja, und da freut er sich. Da freut er sich wirklich, diese Verantwortung, dieses Arbeiten, das auch alleine. Und was er auch kann, ist ja sowieso, lange alleine sein. Auch wenn ich am Arbeiten, da übernimmt er diese Verantwortung. Oder er kann sich jetzt auch selber etwas wärmen, macht er. Oder wenn ich sage, schau, heute musst du einfach eine Kleinigkeit posten gehen, ich koche am Abend, das ist kein Problem. Ja, aber sonst halt übernimmt er keine Verantwortung. Da kann ich ewig und immer wieder sagen, du weisst doch, die Wäsche gehört in den Wäschekorb. Muss ich einfach. Oder das Geschirr abräumen. Einfach diese Verantwortung, das ist, dass einen eben, wo ich denke, wie jetzt ein anderer Mensch oder mein Ex-Mann, der dies nicht begreifen kann. Wie kann der nur nie an einen denken? Das könnte man doch jetzt auch mal einfach für den anderen Menschen machen? Das macht er nie.
- 88 I: Also etwas für jemanden tun.
- 89 E: Macht er nicht. Das gibt es nicht. Vergisst er immer wieder, sagt, es tut mir so leid. Immer das gleiche, es tut mir so leid, ich habe es vergessen, weil er dann in seinem Leben ist. Aber, was er dafür macht, was er früher nicht machte, er kann sich unglaublich schnell wieder auch mal entschuldigen und es ist ihm nicht recht, wenn wir streiten. Das ist ihm nicht egal, wenn er mit mir Streit hat. Oder ich habe mich aufgeregt an ihm, oder bin wütend. Das ist ihm nicht recht. Da kann er wirklich kommen und sagen: Es tut mir leid. Und bitte, können wir aufhören. Und es ist dann wieder vorbei. Ja.
- 90 I: Jetzt. Er fand in diesem Fall diese Lehrstelle selber.
- 91 E: Ja, da hat er. Diese Verantwortung hat er.
- 92 I: Und diese Lehre, dieser Lehrmeister oder die Lehrleute sind sich sehr bewusst, was das Asperger-Syndrom ist und haben. Also ja, er hat ein gutes Gefühl, indem er da in die Lehre gehen kann.
- 93 E: Ja. Also eben, da muss ich wieder sagen, da ist er wieder aufgefallen in der Klasse. Diese Verantwortung, dass diese - also auch die Lehrerin sagte es und der Lehrer - dieser Lebenslauf oder überhaupt diese Bewerbung war eine Vorzeige, also eine Vorzeigebewerbung für die anderen. Das ist unglaublich. Also da hat es mich auch platt gemacht. Also, wie er das machte. Wahnsinn. Da hat er mich auch wieder überrascht, das hätte ich nie hingebraht. In einem Tempo daran gewesen, wollen. Er war ja nie sicher, Physik oder Informatik. Physik begeistert ihn ja. Da hat er dann aber auch mit vielen Bemühungen schnuppern gehen können. Aber das war, es war eigentlich immer Plan A. B war der Informatiker. Und er hat dann aber eigentlich den Plan B zum A genommen. Er hätte ja an die ETH als Physiklaborant können und dann hat er eigentlich gemerkt, dass er lieber Informatik machte, vielleicht noch, wenn es geht, die Passerelle und später studieren, und dann vielleicht Physik. Und dann bei der Credit Suisse, als er schnupperte, die waren begeistert. Aber weil er ja auch schon in der Bewerbung sagt mit dem Asperger, wussten sie, wen sie da einladen. Und dann war es natürlich wieder eine Erleichterung, auch für mich. Die

- kennen ja in der Informatik die Asperger. Die sind ja eigentlich noch beliebt. Und der Chef hat mir dann am nächsten Tag schon angerufen und sagte, er sei ein kleiner Fan von Ibrahim. Er freue sich und hoffe, er komme in unser Team. Also er ist positiv natürlich dort aufgefallen. Dort fiel er positiv auf. Da hätte man eigentlich nichts Besseres haben können als dieses Kind. In diesem Moment war es natürlich wieder super. Es hat ja auch viele Vorteile.
- 94 I: Aber es ist ja auch schön. Offensichtlich hat sich der Lehrmeister damit auseinandergesetzt.
- 95 E: Ja.
- 96 I: Hat er denn noch eine zusätzliche Unterstützung, die er für diese Lehre erhält oder braucht es das im Moment gar nicht.
- 97 E: Nein, es braucht nichts. Aber natürlich die Credit Suisse, so gross wie die ist, haben natürlich in der Lehrstelle. Wenn irgendetwas ist, haben sie so Orte, wo sie hingehen können. Haben ihre Profis, wo diese Lehrlinge sowieso hingehen können. Und dann ist das wie kein Fremdwort. Asperger. Bei den Informatikern.
- 98 I: Diese haben schon auch mehr Erfahrung.
- 99 E: Es gibt ja sogar eine Firma Asperger AG in Zürich, die stellt nur Asperger ein in der Informatik.
- 100 I: Ja, es ist natürlich Credit Suisse. Asperger AG ist ja eher so eine Nische. Und Credit Suisse ist ja sehr öffentlich und sehr 1. Arbeitsmarkt.
- 101 E: Ja, aber die kennen das.
- 102 I: Schön. Dann sieht es jetzt ja sehr positiv aus für die nähere Zukunft.
- 103 E: Ja. Wirklich, sehr. Aber auch. Gerade letztthin sagte ich ihm wieder. Schau, Ibrahim, da mache ich mir keine Sorgen. Beruflich mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber vergiss nicht. Das hat mir Frau Wolgensinger gesagt und da hatte sie recht. Das war sie, die mich schulte. An meinem, sich während drei Jahren an meinem freien Montag, alle zwei Wochen, eben hat sie mich...
- 104 I: War sie Psychologin oder Asperger-Expertin?
- 105 E: Ja, Asperger-Expertin, in Urdorf. Ist Spezialistin. Aber überhaupt Autismus-Spektrum-Störung. Und sie hat immer gesagt, die ganze Intelligenz nützt nichts, wenn man mit dem Mensch nicht zusammenarbeiten kann. Und das sage ich ihm immer wieder. Das reicht nicht, wenn man mit dir nicht zusammenarbeiten kann. Du musst noch etwas ein weniger, so quasi, es sieht ja immer sehr egoistisch aus. Darauf musst du noch arbeiten. Auf den anderen ein wenig eingehen können. Das sage ich ihm immer.
- 106 I: Und da ist er dran.
- 107 E: Ja.
- 108 I: Dann hat er auch in der Klasse - Sie sagten, bis zur 6. Klasse war es schwierig - dann hat er es jetzt in der Sekundarschule gut.
- 109 E: In der Sekundarschule war es super, ja. Da merke ich halt auch, die Fächer, die interessanter sind, die er wirklich irgendwie besser konnte im Nachhinein. Da, als es einfach war, hatte er mehr Schwierigkeiten. Das war immer furchtbar. Da war er auch nie so ein guter Schüler. Und jetzt das. Von der 1. Sek. an lief es super. Notenmässig, stoffmässig, sowieso von Anfang an nie Probleme gehabt und der Lehrer war - er gibt sogar das erste Mal Schule. Ganz ein junger Lehrer, noch keine 30 - und machte das wirklich gut. Und was bei ihm war, der Austausch. Er konnte halt immer auch mich fragen oder ich konnte schreiben, Sie das ist gar nicht gut, er hat zu Hause am

Abend nur noch geweint und Sie einfach informiert sind. Aber es brauchte schon nicht mehr so viel. Aber ich habe das Gefühl, weil halt der Schulstoff schwieriger war und für ihn interessanter. Aber der Lehrer kam schon auch manchmal an den Anschlag, wo er sagte, wo ich merke, wenn er erzählt, er hat ihn fix und fertig gemacht, weil er einfach nicht aufhören wollte wegen dieser Mathe.

110 I: Also weil er nicht mehr aufhörte mit fragen, weil der Lehrer langsam nicht mehr wusste, was für Antworten er geben sollte?

111 E: Ja. Ja. Der ist sicher froh, ist es irgendwie vorbei. Aber er genoss es glaub manchmal auch. Und auch für die Klasse war es manchmal auch lustig. Oh, jetzt, Physik, wieder der Ibrahim. Und finden ihn, seine Art lustig, aber sicher haben sie sich auch viel aufgeregt. Aber in einem Rahmen, wo ich nie irgendwie, wo ich wieder frei war die letzten drei Jahre. Nicht jedes Mal dachte, oh, was ist wohl heute wieder, wenn er nach Hause kommt.

112 I: Hat es sich in dem Fall auch vom Nach-Hause-Kommen verändert für Sie.

113 E: Ja, jaja, jaja.

114 I: Was war denn der Unterschied? Kam er entspannter nach Hause.

115 E: Entspannter. Und wenn er auch mal, weil es ja so viele gute, entspannte Momente gibt. Und dann ist mal ein Abend nicht mehr gut, dann war es auch für mich nicht mehr so tragisch. Auch ich konnte am anderen Tag weiter arbeiten gehen und habe nicht daran gedacht. Gedacht, das geht dann schon wieder. Weder dann immer mit den Gedanken arbeiten müssen, wie geht es wohl. Das hatte ich dann auch nicht mehr, die letzten drei Jahre.

116 I: Und davor oft?

117 E: Ja, dauernd fast. Auch viel musste ich vom Arbeitsplatz weg.

118 I: Weil es wirklich gar nicht mehr ging in der Schule?

119 E: Weil er dann einfach weggerannt ist. In der Pause manchmal weg. Niemand wusste, wo er ist.

120 I: Dann mussten Sie ihn suchen gehen?

121 E: Ja.

122 I: Und das kam häufig vor?

123 E: Am Anfang häufig. Und dann bekam er ja einen Pädagogen. Und der machte mit ihm einen Ort ab, wo sie einander treffen. Dann muss man ihn nicht suchen. Und er errät es niemandem. Ja, das hat dann gebessert. Aber, ähm, ach, es war einfach schwierig. Auch dieser Pädagoge hatte Grenzen. Er hatte Grenzen, wo man merkte, schlussendlich muss er mit den Lehrern auskommen und nicht mit dem Kind. Da hatte dann halt der Biss gefehlt von so einem Pädagogen. Der bringt dann nicht hundertprozentig etwas dem Kind. Ja.

124 I: Und das haben Sie dann zu Hause wieder ausgetragen?

125 E: Ja.

126 I: Also, er war, wenn ich jetzt das so richtig, ich frage jetzt nochmals etwas in die Tiefe. Wenn er ja wegrannte, dann muss ja irgendwo ein Frust da gewesen sein. Was waren denn die Gründe, warum er wegrannte. Wissen Sie das?

127 E: Ja. So, weil er nicht genau wusste, was ist. Das Schlimmste war der Pausenplatz. Diese Konflikte. Die Lehrer waren zwar schon bei der Aufsicht. Aber ein Lehrer für so viele. Die hatten

auch nicht so Lust, diese Konflikte zu lösen. Die wollen irgendwie auch Pause. Und dann lauern so Konflikte. So ein Asperger. Das ist eine Bedrohung so ein Pausenplatz. Da müsste man viel etwas anderes erfinden, irgendwie. Lesecke, oder was auch immer. Kassetten oder was auch immer. Und doch tat ihm die Bewegung oder auch nicht. Im Nachhinein stimmt es eben gar nicht so. Ja, dort kamen halt die Probleme. Und das konnte er ja nicht lösen. Konflikte. Konflikte. Das Menschliche konnte er nicht lösen, alleine, ohne Erwachsenen, ohne Hilfe. Ja, und dann ist er weg. Oder wenn er sich auch nicht verstanden hatte mit den Lehrern. Er durfte vielmals nicht auch noch seine Seite sagen. So aus Angst von den Lehrern, nehme ich an, er hört ja dann nicht mehr auf. Da liessen sie ihn gar nicht reden. Ja, aber das war dann, dann ging er sowieso. Ja, das war so eine schlimme Zeit. Furchtbar!

128 I: Das kam in dem Fall wirklich häufig vor.

129 E: Ja. Ja. Ja. Ja, oder auch Lager, die dann wirklich nicht sehr. Er hatte immer mit probiert. Er hatte immer alles mitgemacht. Immer. Aber schon sehr schwierig, anstrengend. So ein Schullager.

130 I: Da haben auch Sie gespürt, wie er leidet?

131 E: Ja, und nachher erschöpft. Erschöpft. Erschöpft.

132 I: Gibt es etwas, von dem Sie das Gefühl haben, das könnte... Wenn sie es ja wussten, Sie waren ja sehr offensiv, was Sie sich gewünscht hätten, was die Lehrer vielleicht mehr hätten auf ihn eingehen können.

133 E: Ja, also dass ich auch. Jetzt spüre ich es so, wenn ich erzähle. Die vielen Jahre. Die konnten sich nicht vorstellen, wie ich das. Ich weiss es heute ja selbst nicht mehr, wie ich das manchmal geschafft habe zu schaffen. Und keine Entspannung und immer mit diesen Sorgen. Einfach auch entspannen können. Dass sie diese Aufgabe in der Schule übernehmen. Nicht ich immer auch noch. Ja.

134 I: Sie hatten das Gefühl, dass es recht von den Lehrern auf Sie abgeschoben wurde. Die ganze Verantwortung.

135 E: Total, die ganze Verantwortung. Und wenn jetzt jemand. Ich gelte ja eigentlich, und ich weiss es ja auch selber von mir, dass ich sehr stark bin. Aber da darf man nie urteilen, wenn das ein anderer Mensch nicht mag, der so alleine gelassen wird, eigentlich, oder zusammenbricht. Oder einfach, es hätte ja auch schlecht herauskommen können. Dass ich nicht mehr hätte können oder erschöpft und für mein Kind nicht. Und dann wäre Ibrahim verloren gewesen. Ohne mich. Und dann hätten wir jemand wieder mehr, der es nicht geschafft hätte. Jemand mehr, der es einfach nicht schafft, der in einer Randgruppe ist. Dies sind alle fast eine Randgruppe. Und eine Randgruppe ist ja meistens kriminell. Oder mit den Drogen oder irgendwo. Da muss man gar nicht. Da habe ich mich sehr gut auch befasst.

136 I: Und das hatte Ihnen auch irgendwo, dass

137 E: Ich war mir irgendwie bewusst

138 I: dass Sie wussten, Sie mussten kämpfen.

139 E: Ich muss. Ich muss. Ja, das ist.

140 I: Und das nützte auch nichts, wenn Sie es den Lehrern sagten.

- 141 E: Sie konnten nicht. Sie hatten ja die Zeit nicht. Man hört ja immer wieder, sie haben ja die Zeit nicht. Sie müssen das Programm durchziehen. Sie müssen, sie haben die Zeit nicht. Und das Wissen nicht. Das Wissen nicht. 4. 5. 6. Kl. hatte er Quereinsteigerinnen. Das fand ich super. Das waren über 30-jährige Frauen. Die eine hatte selber Kinder, die andere war eine Architektin. Menschlich fand ich sie super. Sie waren mir irgendwie dankbar, dass ich auch so viel mache und ich konnte immer wieder reden. Aber das nützte mir nichts. Ich hatte keine Hilfe. Weil sie konnten es erst gar nicht. Kommen eigentlich frisch vom, wie soll ich sagen, von der Ausbildung, aber haben dann noch keine Ahnung vom Asperger. Ist ja gar noch nicht so lange her. Und selber noch gar keine Ahnung von der Schule. Es ist, wie wenn ich einen neuen Job mache. Das ist nicht lustig am Anfang. Und da schwimmt man. Und das Pech haben wir halt schon auch gehabt, dann. Das war schon nicht gerade wirklich gut. Aber es kann auch gut herauskommen. Aber bei ihm ist es jetzt. Und dann noch zwei. Immer das Switchen, ja, das war Horror, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das war Horror. Das war wirklich. Ich hätte ihn die 4., 5., 6. zu Hause lassen können im Nachhinein. 1.-6. hätte ich ihn. Letztthin haben wir gelacht. Auch das, was er lernte.
- 142 I: Also dass Sie im Nachhinein sagen müssen: „Läck“, die vielen Kämpfe, die vielen Sorgen, die Sie sich machen mussten, hätte man sich ersparen können.
- 143 E: Ja. Andersherum wären wir trotzdem nicht so weit gekommen. Man muss ja im Leben manchmal drein laufen, damit man immer wieder lernt und weiss, ah, da müssen wir arbeiten. Für das war es eigentlich gut. Aber ein wenig mehr Unterstützung, dass nicht jemand zusammenbricht vor Erschöpfung. Für jemand anders. Oder ich denke manchmal, die armen Kinder, bei denen die Eltern das nicht abklären. Die es nicht können. Weil sie die Kraft nicht haben oder sie wollen nicht. Die haben keine Chance. Diese Kinder haben keine Chance. Das sind dann diese Randgruppe. Und die Lehrer haben dann einfach keine Zeit, um hinzuschauen.
- 144 I: Ja, Sie haben mir ganz vieles gesagt. Ich bin sehr dankbar, auch mit Spuren. Dieser Leidensdruck auch und den Weg, den Sie gemacht haben und trotzdem die viele Kraft, die Sie investierten und wo Sie heute sagen können, es sieht positiv aus. Also das ist etwas, wo ich doch denke, ja, trotz allem, das man mitmachte, aber das Licht geht doch auf im Moment. Man sieht positiv in die Zukunft. Sie werden weiterhin wahrscheinlich viel investieren müssen, trotz allem. Aber doch diese Sicherheit, doch, er wird es schaffen.
- 145 E: Mmh. Es geht. Ich glaube, jetzt habe ich es zum Teil aber auch einfacher als andere mit den Kindern. Jetzt braucht er mehr noch ein wenig meine Anwesenheit und ein wenig den Kontrollblick, aber er kann sich ja nur schon mal organisieren. Oder auch ganz viele Sachen machte ich mit ihm, die ja auch für neurotypische Menschen gut wären. Und ich muss eben noch einfach ein wenig da sein. Im Moment genieße ich das, ein wenig herum sein, ein wenig da sein. Aber das würde ich behaupten, für alle Kinder. Man meint, sie seien mit 15, da könne man loslassen. Aber es lohnt sich ein wenig, einmal mehr noch, immer noch ein wenig zu verzichten und daheim sein, mehr oder weniger. Und viel mehr braucht er jetzt auch nicht als die anderen mehr. Oder eben zum Teil ist es einfacher, weil er ja will. Ich muss jetzt wenigstens nicht dahinter sein: Aber, Ibrahim, mach doch, du solltest doch, möchtest das doch erreichen und. Er lernt gern und das ist schon etwas Schönes.

- 146 I: Und Sie Ihr eigenes Leben wieder etwas zurück erhalten.
- 147 E: Ja. Ja. Ja. Er lernt und ich lerne für meine Schule. Und kann dann auch mal sagen, ich gehe jetzt nur für mich schwimmen oder auch mal wieder an ein Konzert. Sogar eben, sogar sehr gut. Weil, was schön ist. Er grenzt sich sehr ab von Jugendlichen, die eben so Blödsinn machen. Sei es mit Drogen oder irgendwie klauen oder was auch immer oder nicht wirklich einen einfachen Weg. Da hat er gar nichts. Da will er. Aber er behandelt sie anständig. Er ist lieb zu denen, glaub, hilfsbereit, auch in der Schule, aber er macht einfach nicht ab. Und das ist schon super. Da ist die Gefahr nicht bei ihm. Und ich hoffe einfach, dass sich das nie ändert.
- 148 I: Gibt es noch etwas, das Sie jetzt finden, das ist ganz wichtig, was ich jetzt nicht fragte? Das Sie gerne noch sagen möchten, das auch Einfluss hat aufs Leben von Ibrahim.
- 149 E: Ja, es gibt natürlich immer viel. Aber eben. Eben wichtig ist immer wieder, ähm, die Organisation. Das muss ich schon immer wieder sagen. Und kleine Hilfsmittel wie, das war ja auch noch gut. Wir wären nie in ein Tram, als er noch kleiner war, ohne ein Buch dabei zu haben. Der Lärm, die vielen Leute im Tram.
- 150 I: Das half ihm, dass er sich auf sich selbst konzentrieren konnte.
- 151 E: Ja, das half ihm. Eben solche Sachen gibt es halt. Und eben, einfach, doch einfach sagen müssen, er muss sich integrieren und nicht wir.
- 152 I: Das ist etwas, das Sie eigentlich von ihm verlangen.
- 153 E: Ja. Ja. Und halt streng sein. Man muss schon etwas streng sein zu, dass ich manchmal vielleicht schon für ihn zu hart war. Das hat er auch manchmal gesagt. Nie hilfst du mir, so quasi.
- 154 I: Also in der Schule auch, weil Sie die Lehrer unterstützten.
- 155 E: Ja, weil ich halt, weil ich doch vielemals musste, die haben recht, du musst, oder. Es geht nicht anders. Wo er jetzt schon auch sieht. Aber das darf man schon nicht aufgeben. Das muss man schon. Ja, und er, der ja keine Berührungen hatte, am Anfang, schon als Kleinkind konnte ich ihn ja nie berühren, hatte er das ja nicht ertragen. Und jetzt, da, ist es so bei mir drin, dass man auch manchmal lachen muss. Für mich ist es schon so normal, dass er jetzt sagt, möchtest du mich nicht auch mal umarmen. (lacht) Da sage ich manchmal, nein, ich will das nicht mehr. Nein, bitte, lass mich. Ja. Aber sonst habe ich das Gefühl, das war schon das Wichtigste.

3.5.2 Zusätzliche Notizen

Die Mutter von Ibrahim begegnete mir sehr positiv, aufgestellt, freundlich. Sie geht optimistisch durchs Leben und sagt von sich auch, dass es ihr jetzt gut gehe.

Allgemein erzählte sie vor allem Positives und es brauchte einiges an Nachfragen, bis doch auch schwierigere und sehr belastende Situationen aus ihrem Leben mit dem Kind mit Asperger-Syndrom an die Oberfläche kamen.

Das Gespräch führten wir ziemlich strikt nach Leitfaden. Danach redeten wir noch kurz weiter.

Von diesem weiteren Gespräch halte ich hier folgende Punkte noch fest:

- Ibrahim mochte schon sehr früh keine Berührungen. Er war auch ein Schreibbaby, schrie als Säugling fast ununterbrochen.
- Sie findet, dass die Knaben nie richtig Knaben sein durften. Immer hiess es gleich, dass sie „feiner“ mit den anderen umgehen sollten.
- „Rammeln“ ist nichts für diese Kinder.
- In der Pause müsste es für diese Kinder eine andere Möglichkeit geben, diese zu verbringen, z.B. eine Leseecke.
- Eigentlich hätte Ibrahim die ersten sechs Jahre gar nicht in die Schule gehen müssen, für das, was er dort lernte.
- Ibrahim sagte manchmal den Lehrern auch, dass sie ja die Lehrer seien und ihm das in dem Moment erklären müssten, da er das jetzt wissen wollte. Die Lehrer mochten das nicht immer, v.a. nicht, wenn sie in die Pause wollten.
- Diskussionen seien manchmal mega anstrengend. Das mache ihr auch etwas Sorgen, wenn sie an die Zukunft von Ibrahim denke. Vor allem in einer grösseren Runde schäme sie sich zuweilen auch, weil er dann einfach nicht aufhöre. Und wenn sie ihn kicke, um ihn darauf aufmerksam zu machen, frage er, warum sie das getan hätte.
- Sie sagt ihm regelmässig und eindringlich, dass es an ihm liege, sich zu integrieren.
- Sie haben keinen Kontakt zu anderen Kindern mit Asperger-Syndrom oder deren Eltern.

Die ganze Situation mit ihrem Kind habe sie auch stark gemacht. Es sei eine Lebensschule gewesen. Dies habe ihr jetzt geholfen beim Einstieg in die Spitex. Dass sie da eine Arbeit gekriegt habe, das habe sie sicher nur ihrer Lebenserfahrung zu verdanken. Als Beruf habe sie Maschinenzeichnerin gelernt.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter des Kindes zur Zeit des Interviews: fast 16 J.

Wahrnehmung der ersten Besonderheiten bei Michael: 3 J.

Diagnosestellung: 5 J.

1 Halbschwester, 24 J.

Ganze Schulzeit in der öffentlichen Schule: Primarschule und Sekundarschule A

Die Schwester wurde während des ganzen Interviews nie erwähnt.

3.5.3 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Ibrahim

3.5.3.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Nach der Abklärung die Hilfe durch „Profis“ (E,14). „Ja, professionell und halt auch mit der Umsetzung gab es gerade eine Verbesserung“ (E,16). Auch das Loslassen-Können und in der Schule erklären, was los war und wie sie mit dem Kind hätten umgehen können. Das Wissen, alles gemacht zu haben, was man konnte (E,18). Es befreite, zu wissen, dass man Leute als Unterstützung auch in die Schule holen konnte, damit sie erklären konnten.

- Interessierte Eltern und solche, die bewusst wollten, dass ihre Kinder Kontakt zu Ibrahim pflegten (E,27).
- Kung Fu (E,35).
- Positive Wahrnehmung des Kindes in den verschiedenen Fachstellen (E,55).
- Die positive Einstellung des Lehrbetriebes gegenüber des Kindes, das im Sommer in die Lehre eintreten wird (E,93).
- In der Sekundarschule hatte er einen Lehrer, der sich wirklich sehr um ihn bemühte, sich interessierte und auch den Austausch mit der Mutter pflegte (E,109).
- Ein Buch, das man mit in das Tram nehmen konnte (E,149).

3.5.3.2 Welche Situationen erleben die Familien, hier die Mutter, als besonders stressreich?

- Diskussionen, in denen Ibrahim nicht aufhören kann, auch in einer grösseren Runde.
- Lehrpersonen haben kein Wissen über Asperger-Syndrom (E,2).
- Niemand, die ganze Welt hatte ich das Gefühl, versteht ihn nicht. Am Anfang von der Abklärung. War eigentlich nur Stress. Es sind nicht so wirklich schöne Erinnerungen (E,12).
- Eigene Ohnmacht, Erschöpfung. Die Mutter hatte gar keine Zeit, um darüber nachzudenken, ob sie Hilfe brauche. Sie musste einfach überleben (E,14).
- „... es war ihr Trampolin und er teilte das Trampolin nicht mehr“ (E,29).
- Das Spielen mit ihm: „Er musste die Kontrolle übers Spiel haben. Er war wie der Regisseur und musste bestimmen, was ich sage sogar. Das hält man fast nicht aus“ (E,53).
- Sich nie entspannen können, immer für das Kind da zu sein (E,79).
- Die totale Verantwortung für das Kind zu tragen (E,83).
- Dass das Kind nie an den anderen denkt und nicht sieht, was er für jemand anders mal tun könnte. „Das könnte man doch jetzt auch mal einfach für den anderen Menschen machen. Das macht er nie“ (E,87).
- Ibrahim rannte aus der Schule weg und die Mutter wurde aufgefordert, zu kommen (E,115-123). Konflikte, die er nicht lösen konnte, vor allem auf dem Pausenplatz waren das Schlimmste (E,127). Und dass seine Meinung von den Lehrpersonen nicht angehört wurde.
- Schullager waren sehr anstrengend (E,129).
- Die Lehrer konnten sich nicht vorstellen, was die Frau zu Hause durchgemacht hat. Das Verständnis fehlte. Sie übernahmen die Verantwortung in der Schule nicht (E,133-135).
- Angst vor der Zukunft, damit er nicht in eine Randgruppe fällt (E,135).
- 1.- 6. Klasse: „Ja, das war Horror, das können Sie sich gar nicht vorstellen“ (E,141).

3.5.3.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Die Diagnose wurde als Erleichterung empfunden. Denn jetzt wusste man, was los war und konnte arbeiten damit (E,57).
- Andere Eltern von Kindern, mit denen Ibrahim in die Schule ging, wurden informiert (E,61).
- Er selber kann sagen, was los ist mit ihm, und dass das zu ihm gehöre (E,61).

3.5.3.4 Zusätzliche Informationen

- Ibrahim mochte schon sehr früh keine Berührungen. Er war auch ein Schreibaby, schrie als Säugling fast ununterbrochen.
- Überraschend, wie leicht er lernt, wie viel er weiss und seine Hartnäckigkeit, an etwas dran zu bleiben.
- Zudem ist er ein guter Zeichner.
- Ibrahim hilft es insbesondere, wenn er sich visuell über anstehende Aufgaben, Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen, mit Plänen orientieren kann. Da braucht er noch die Unterstützung der Mutter.
- Ibrahim grenzt sich ab von Jugendlichen, die Blödsinn machen. Es ist jetzt fast einfacher mit ihm als es für andere Eltern mit ihren Jugendlichen ist.

3.6 Max

3.6.1 Interview mit Eltern, Vater und Mutter (F)

- 2 F (V): Aber wolltest du uns auch noch ein bisschen kennenlernen. Ich wollte nicht zu viel Zeit verlieren. Kurz zusammenfassen.
- 3 I: Wir haben genug Zeit.
- 4 F (V): 27 Jahre in der Schweiz, Holländer beide. Zuerst in Bern.
- 5 F (M): Also du bist länger als ich. Ich bin 25 Jahre.
- 6 F (V): Ich sage immer 27. Ich habe in Bern angefangen und bin dann in drei Jahren, habe Deutsch gelernt und dann bin ich hierher gekommen, habe Jana kennengelernt und so sind wir eigentlich da zusammengekommen. Und dann sind wir kurz nochmals nach Holland. Und dann sind wir wieder zurückgekommen. Und dann haben wir die drei Buben, sind uns auf die Welt gekommen.
- 7 I: Hier in der Schweiz.
- 8 F (V): In der Schweiz, alle drei, in Glarus. So lange wohnen wir schon da. Wir kennen uns jetzt bald 24 Jahre. Da haben wir uns kennengelernt und wir sind bald 20 Jahre verheiratet. Der Älteste ist 19, 17 und 15 oder, das sind die drei Buben. Ich bin auf der medizinischen Seite tätig, immer noch, das heisst, diplomierter Pflegefachmann HF habe ich gelernt, bin im Kanton. Bist du im Kanton oder nicht im Kanton? Ah doch, Linth oder Letz Näfels. Ich...
- 9 I: Schule habe ich dort gegeben, aber ich wohne im Kanton St.Gallen.
- 10 F (V): Okay. Letz Näfels, das ist ein Begriff. Da war ich 10 Jahre Pflegedienstleiter und von dem her im pflegerischen Bereich, das Herz am richtigen Ort, glaub ich mal. Und da wechselte ich. Oder. Ich war 10 Jahre im Verkauf. So Richtung Verkauf medizinische Produkte. Und das habe ich eigentlich vor einem Jahr umgestellt. Da spürte ich, das ist nicht mehr meines. Jetzt bin ich wieder „back to the roots“. Jetzt bin ich wieder zurück in der Pflege. In Uznach arbeite ich jetzt im Pflegezentrum, in der Pflege. Und das gefällt mir sehr gut. Für die nächsten 8 - 10 Jahre, bis ich pensioniert bin und darüber hinaus. Ich mache noch ein Nachdiplomstudium in Zürich für Palliative Care. Ich bin wirklich so im sozialen Bereich sehr tätig. Wieder zurück. Verkauf 10 Jahre war

- schön, aber es ist gut, dass ich wieder back bin. Und wir haben es gut in der Familie und Jana sagt noch selber, was sie, wie sie so, und was wir und was du so machst.
- 11 F (M): Also ich bin da vor 25 Jahren in die Schweiz gekommen, lernte in Holland Coiffeur, habe die Meisterprüfung und alles gemacht und wollte einfach ein Jahr für den Austausch in der Schweiz sein. In den Bergen leben. Das gefiel mir immer schon. Da kam ich nach Glarus.
- 12 I: Nur Berge...
- 13 F (M): Nur Berge. Und ich habe das am Anfang etwas hoch gefunden, aber nachher hat mir das gefallen. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich nach einem Jahr nicht zurück ging. Ich habe dann in einer Schweizer Familie gewohnt. Und eigentlich hätte das auch nicht so lange sein sollen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt da und konnte bleiben. Die hatten ein Coiffeurgeschäft. Und da blieb ich und da habe ich dich nach 2, 3 Jahren kennengelernt. Und da haben wir zusammengelebt und dann sind wir zurück nach Holland, 1 Jahr, und da kamen wir wieder dahin. Ich hatte Heimweh nach den Bergen. Und ich bin immer auf meinem Beruf geblieben. Ich habe immer beim gleichen Coiffeur in Glarus gearbeitet, bei B. Und dann bis vor 13 Jahre glaub ich. Wir haben das Haus dann gekauft und ich bin seit 12 Jahren selbständig. Ja, am Anfang nicht so viel, habe nur 2 Tage gearbeitet mit den kleinen Kindern. Und dann sind sie auf die Montessorischule, da habe ich vier Tage gearbeitet. Und ja, dann habe ich, das habe ich immer gemacht bis vor fünf Jahren, dann hatte ich ein Burnout. Da musste ich nachher reduzieren.
- 14 Dann war ich ein halbes Jahr krank. Ja, das war heftig. Da bin ich eine Weile aufgenommen worden in ... ist es im Berner Oberland oder wo?
- 15 F (V): Ja, genau. Das ist nicht so wichtig.
- 16 F (M): Ich weiss jetzt auch nicht mehr so genau, wie es heisst. Und da musste ich nachher natürlich wieder neu anfangen und einfach, ja, ich glaube, da Ganze mit Max hat viel Substanz von mir gebraucht.
- 17 Und dann hatten wir endlich mal die Anerkennung, was er hat. Und dann hatte er noch einen Schulwechsel. Und dann dachte ich, jetzt habe ich endlich mal Ruhe und dann passierte das bei mir.
- 18 Und dann habe ich. Jetzt arbeite ich ein bisschen weniger, 3 Tage in der Woche.
- 19 F (V): Ja, die letzten Jahre haben schon an unserer Substanz... Ich meine, wir sind jetzt als Paar und als Ehepartner natürlich schon Jahre zusammen. Das ist auch an der Ehe, wie sagt man, spurlos vorbei gegangen. Wir haben drei gesunde Kinder zum Glück, die lebendig sind. Und Leo läuft es sehr gut. Er ist Polymechaniker, schliesst dieses Jahr ab. Hervorragend, hat bereits... Zwei sind auch noch im Nationalkader, Snowboard, auch noch. Ja, es läuft allerhand bei uns. Sie sind dieses Wochenende in Frankreich. Dann sind sie in Österreich, in Deutschland. Sie sind zum Glück sehr selbständig. Das läuft sehr gut. Wir schauen, dass das stimmt. Finanziell. Es ist eine sehr schöne Lebensschule für die beiden, aber das haben wir auch noch. Es geht uns ja gut. Richard ist in der Lehre. Er macht dasselbe wie meine Frau, Coiffeur. In Schänis. Wohnst du in Schänis?
- 20 I: Ja.

- 21 F (V): Ah, okay. Nein, und von dem her. Es geht uns eigentlich gut. Es geht uns sehr gut. Und zum Glück haben wir eine Basis miteinander, Jana auf ihre Art, ich von meinem familiären Hintergrund Und wir haben es eigentlich gut. Aber es geht schon an unsere Substanz, so ab und zu. Und das habe ich heute noch mit der Heilpädagogin besprochen, ein längeres Gespräch. Man erlebt natürlich allerhand Sachen mit Max. Vor allem die Kombination Pubertät und so weiter. Das ging dir an die Substanz und bei mir auch. Ich hatte oft auch das Thema ins Geschäft hineingenommen. Auch als Entschuldigung. Und ich weiss nicht, es begleitet mich in einer Art noch. Es geht immer zusammen, oder, kannst du manchmal nicht trennen. Bis jetzt habe ich es in meiner neuen Arbeit überhaupt nicht kommuniziert, obwohl, es bringt dich manchmal an deine Grenzen, oder? Und ich versuche, das so gut wie möglich zu trennen, aber es ist nicht immer einfach. Und das haben wir halt in den letzten Tagen wieder erlebt, mit dem Stein, und so Sachen. Aber ich muss sagen, aber du ergänzt mich. Aber wenn ich alles anschau, was wir alles schon gemacht haben. Du hast sicher noch Fragen, dann muss ich sagen.
- 22 F (M): Wir sind immer noch da. (Lacht)
- 23 F (V): Ich würde es noch besser sagen. Erstens sind wir als Ehepaar noch zusammen, das ist auch nicht selbstverständlich, oder? Dass der eine davonläuft, schau, oder? Gut, manchmal rufst du auch mal etwas aus. Oder aneinander. Das ist schon, oder? Das ist auch bei uns.
- 24 F (M): Es ist nicht immer so ganz einfach.
- 25 F (V): Es ist nicht immer so einfach, oder. Aber ich muss sagen, wie ich sehe. Die beiden älteren Knaben, die entwickeln sich sehr gut. Das läuft sehr gut, mit allen Hochs und Tiefs. Aber Max, aber ich muss sagen, ich sehe nicht, dass es runter geht.
- 26 F (M): Nein, nein, aber es braucht viel Energie.
- 27 F (V): Substanz und viel Energie.
- 28 F (M): Man muss viel Zeit investieren. Aber ich glaube, das muss jede Familie, wenn Kinder, die einfach normal alles können. Wenn man es recht machen möchte, denke ich.
- 29 F (V): Wenn man es recht machen möchte. Es hocken natürlich zwei 120 - 150%ige Perfektionisten vis-à-vis. Ja, komm, schau es an, wie wir sind. Oder, und das. Jemand anders sagt, ja, dann hockst du halt ein wenig auf der Strasse und dann geht er vielleicht. Verstehst du, oder? Und das ist bei uns natürlich nicht das Thema. Wir schauen natürlich, dass Max möglichst aufgehoben ist, dass er nach Hause kann zum Essen. Oder. Das ist für Jana jetzt auch wieder eine neue Herausforderung, wie wir am Suchen sind. Aber ich hoffe, das ist ein wenig die Basis, wo wir stehen. Da weisst du, es geht uns gut, aber es ...
- 30 F (M): Also die vielen Schulwechsel. Das hat enorm viel Substanz gebraucht.
- 31 F (V): Hast du es schon erzählt?
- 32 F (M): Nein, nein, ich weiss nicht, ob das noch eine Frage...
- 33 I: Das war auch auf dem Zettel.
- 34 F (V): Ja genau, ich hab's dir geschrieben, dass du etwa weisst, was gelaufen war.
- 35 F (M): Er war auch mal aus der Schule geworfen worden.
- 36 F (V): Hast du gewisse Fragen, einen gewissen Ablauf des Gesprächs?

- 37 I: Ich habe einen Leitfaden gemacht, wo ich die Fragen, die mir ganz wichtig sind, darauf habe. Aber erzählt einfach. Für mich ist alles zum Teil. Vielleicht muss ich dann verschiedene Fragen nicht stellen.
- 38 F (V): Weil du dann hören kannst, was du aufgenommen hast.
- 39 F (M): Wenn natürlich du den Max.
- 40 I: Das werde ich dann alles abschreiben.
- 41 F (M): Der Max ist natürlich auch allen Gutes in die Montessori-Schule gegangen.
- 42 F (V): Musst noch sagen, warum, musst noch sagen, warum. Wie es angefangen hat mit dem Montessori, warum. Dann bist du an der Basis, wie es weiter geht.
- 43 F (M): Ja, ja. Also. Leo kam in die erste Klasse. Nein, der Jüngste in den ersten Kindergarten, der Mittlere in die erste Klasse und Leo, der Älteste, in die zweite Klasse. Also das ganze Programm, alle in der Schule. Und dann ist es recht schiefgelaufen. Mit dem Mittleren.
- 44 I: Also in die öffentliche Schule sind sie da.
- 45 F (M): Ja, genau, und dann ist es beim Mittleren in der 1. Klasse nicht richtig gelaufen. Er hat ein ADHS. Also sie konnten das dann nicht auffangen, oder so. Es ist einfach nicht gelaufen. Er war immer einfach der Sündenbock und auf dem Gang gehockt, und und und. Und bei Max, da haben wir noch nichts gewusst, dass mit ihm etwas nicht normal ist. Wir haben einfach gesehen, er ist herzlich, er ist ruhig, ein sehr Friedlicher. Nicht so ein Schneller, aber er war 5,5 oder nicht ganz 5 und wir dachten, doch das geht schon, oder. Und ab Tag 3 ging es nicht. Die Lehrerin fand, er macht nicht mit und er schaut bloss zu. Und der gehört gar nicht in den Kindergarten, der hätte zu Hause bleiben sollen. Ich sagte, er ist trocken, er kann reden, was soll das, oder? Und er hat sich dann einfach nicht so bewegt. Und dann wurde Weihnachten und sie wurde aggressiv auf ihn. Sie war selber überfordert. Da hat sie gesagt, wenn du das nicht fertig machst, dann kannst du am Umzug nicht mitlaufen. Und dann, dann sind ihm alle Nadeln raus. Wir hatten ihn dann drei Wochen zu Hause. Ein Riesenkonflikt mit der Lehrerin. Die Lehrerin hatten wir noch gut gekannt. Wir waren befreundet. Sie war eine Holländerin. Also das war echt nicht lässig. Und ja, sie war schon bald pensioniert. Sie war echt überfordert, dass ein Kind anders war. Und wenn sie Gas gibt, dass nichts zurückkommt. Und dann, dann ist er. Dann haben wir ihn testen lassen. Ja, die haben gefunden, er muss getestet werden, mal beim Kinderarzt. Und der fand, mit ihm ist nichts los. Dann kam er, in... Was hatte er für eine Therapie? Er war da im Hänggitarum.
- 46 I: Ergotherapie?
- 47 F (M): Ergotherapie. Und sie sagte nach ein paar Mal, sie meinte, er könne etwas mit Autismus haben. Dann haben wir das dem Kinderarzt gesagt. Der sagte, nein, das stimme überhaupt nicht, wie komme man auf so eine idiotische Idee. Das ist typisch Frau Verstapen wieder mit ihren Ideen. Das hat er nicht. Er hat wahrscheinlich ein ADS, hat er dann gefunden. Und das stand so lange im Mittelpunkt. Und sie sagte, wenn wir nicht noch viel grössere Probleme haben wollten, dann würde sie eine andere Schule empfehlen. Sie brachte mich eigentlich auf die Idee, wäre es nicht etwas, die Montessori-Schule oder so. Dann habe ich in der ersten Klasse alle drei in die Montessori-Schule getan. Wir haben gedacht, wir wollen, dass sie beieinanderbleiben, nicht, dass sie so versetzt sind.

- 48 Ja, schlussendlich sind sie da gegangen. Aber das war ein Schulwechsel. Jedes Jahr ein anderer Schulleiter. Da wusstest du gar nicht, liegt es am Konzept, liegt es an den Lehrern oder nimmst die Kinder nach einem Jahr wieder raus. Und probierst es immer noch, und denkst, nächstes Jahr geht es besser, oder? Und nach drei Jahren kam der Älteste in die Oberstufe und ich spürte, der Anschluss, der stimmt überhaupt nicht. Da wurden wir auf einmal richtig wach. Da stimmt so vieles nicht. Und der Älteste konnte normal mitmachen in einer normalen Schule. Ich fand, man muss die anderen zwei wirklich mal gut anschauen, ob das weiter tragbar ist. Und dann liess ich die beiden abklären. In Lachen, im Kinderpsychiatrischen Dienst. Das hatte man damals in Glarus noch nicht.
- 49 Und dann wurde das erste Mal festgestellt, dass Max wirklich Autismus haben sollte. Aber ich weiss nicht. Ich glaube, mein Mann hat es geschrieben.
- 50 I: Ja, im Jahr 2010.
- 51 F (M): Da haben wir das erste Mal gehört. Aber dann wussten wir natürlich nicht, wohin mit Max. Und da fragte die Frau, gehst du auch in die Montessori-Schule. Und da fand sie, aber der passt da. Da sagte ich, aber er braucht Betreuung. Das geht doch nicht mehr so. Da sagte sie, ja, wenn man ihn da rausholt und dann wieder in ein anderes Schulsystem. Das sei schlimm für ihn, man solle ihn da sein lassen. Aber ich fand, mein Bauchgefühl sagt, weg da. Und da waren wir da in Glarus, beim Schulpsychologischen Dienst und liessen ihn nochmals abklären, ob er in ein normales Schulsystem. Und sie wussten nicht, wo Max hin sollte.
- 52 Und bei Richard auch nicht. Und bei Richard, der hat so nicht mitgemacht in der Schule. Da wussten sie nicht, in welche Klasse er gehen sollte und dann fand ich selber eine Lösung. Da gingen die beiden in Niederurnen in die Espenschule. Also ganz eine kleine Privatschule. Und dort wurden wir durcheinandergebracht.
- 53 Sie hat es zum Teil sehr gut gemacht. Max hatte bis 9 Jahre nicht lesen, rechnen und schreiben können und konnte nicht bis 10 zählen. Und sie brachte es ihm wirklich sehr schnell bei. Sie hat ihn einfach gekitzelt und gemacht und sie sagte einfach, sie hat Probleme mit der Diagnose. Die finde sie gar nicht nötig. Und sie sagte, Max ist kein Autist, ganz sicher nicht. Also man sieht es auch nicht sicher bei ihm. Man könnte vielleicht schon manchmal denken, was man meint, aber er, deswegen funktioniert es trotzdem nicht, oder? Und dann ging das ein Jahr gut, Nach 1 1/2 Jahren begannen wir zu ringen.
- 54 I: Wegen der Lehrerin?
- 55 F (M): Ja, also sie sagte nämlich. Sie hat das so vermittelt, dass wir das auch zu glauben begannen, dass das vielleicht trotzdem nicht wahr ist. Und sie sagte, dass er so träumt und nicht da ist und Sachen komisch findet, das hat mit der Montessori-Schule zu tun. Sie sagte, wenn er drei Jahre nichts gemacht hat, dann ist er einfach eingeschlafen. Jetzt muss man ihn einfach wecken. Sie hatte einfach eine andere Philosophie. Und dann wurden wir natürlich. Also wenn sie an einer solchen Schule sind und das machen, dann musst du einfach die Schiene mitfahren oder gehen. Sie war auch sehr dominant und sie führte die Schule. Sie hatte ein grosses Wissen, aber Heilpädagogik hatte sie natürlich nicht im Sack. Sie hatte es einfach auf ihre sture Art gemacht. Und nach eineinhalb Jahren ging es dann nicht mehr so gut. Zwei Jahre. Sage ich mal nach zwei Jahre, als dann der Mittlere den Schulabgang hatte. Dann blieb er alleine dort. Und dann...

- 56 I: Also der Mittlere?
- 57 F (M): Er hatte die 6. Klasse fertig gemacht in dieser Schule.
- 58 I: Und dann kam er in die Oberstufe?
- 59 F (M): In die Sportschule. Der älteste ging auch in die Sportschule, und er auch. Aber ADHS ist etwas anderes als Asperger. Das hat nichts miteinander zu tun. Einen hyperaktiven Buben kannst du, davon bin ich überzeugt, da kannst du viel machen, dass er es schafft in der Schule. Ruhe, Struktur. Das hatte er gehabt dort. Das hat ihm geholfen. Und viel Bewegung. Dann ist es mit ihm gut gegangen. Aber Max, das ist etwas ganz anderes. Da kannst du nicht Sachen erzwingen. Das. Und wenn da sein Bruder gegangen war, da ging es immer schlechter mit ihm. Und dann hat sie mir immer gesagt, was ich mit ihm zu Hause machen sollte. Und ich habe sie nicht verstanden. Ich habe sie echt nicht verstanden. Sie hat dann viele Gespräche mit uns geführt und ich musste sagen, ich mache das Beste. Ich verwöhne ihn nicht. Sie meinte, ich verwöhne ihn. Oder ich weiss nicht, was sie gemeint hat. Ich verstand sie echt nicht mehr. Da sagte sie, dass wir zu einer Psychologin gehen könnten. Die hat sie gekannt.
- 60 Dann gingen wir nach Chur zu dieser Therapie. Aber die kannten einander gut. Das war nicht gut. Und dann im Juni. Wir hatten, im April hatte sie mal gesagt, es gehe immer schlechter mit Max. Wenn das so weiter gehe, dann müsse er die Schule verlassen. Da sagten wir, das verstehen wir, wenn es für sie nicht mehr gehe. Wir wären aber sehr froh, wenn sie es uns dann frühzeitig sagen würde. Sie sagte, das mache sie. Sie hatte natürlich noch andere Kinder mit Problemen. Er war natürlich nicht der einzige. Sie hatte immer mehr auffällige Kinder gehabt. Vorher hatte sie vielleicht Kinder mit einem anderen Rucksack, aber nicht einfach so. Und dann redete sie nicht mehr drüber. Und dann ging ich mal wieder zu dieser Psychologin und die sagte uns, wir sollten mal Stellung nehmen.
- 61 Und es gehe nicht mehr in der Schule mit ihm. Und ich sagte: Was, die Lehrerin hat uns bis heute nichts gesagt. Was ist jetzt da? Und dann hatten wir einen Tag später ein Gespräch in der Schule. Und ich dachte, wir hätten ein normales Schulgespräch. Und das war, ich glaube, zwei Wochen vor den Sommerferien und da sagte sie, sie entlasse ihn. Er dürfe nach den Sommerferien nicht mehr kommen. Wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Und er wurde natürlich immer aggressiver. Sie wusste nicht mehr, was sie mit ihm machen sollte. Aber sie hätte früher ehrlich sein sollen. Und so. Es ist jetzt so, wie es war. Wir hatten da ein echt grosses Problem. Wir wussten nicht, wohin mit ihm. Was für Schulen gibt es? Jede Schule, die man im Internet anschaut. Die sehen alle super aus, oder?
- 62 Und ja. Und Max sagte da immer, er wolle in eine normale Schule. Und da gingen wir zurück. Da liessen wir ihn nochmals testen, über den Schulpsychologischen Dienst. Und sie sagten, sie nehmen ihn gerade auf und schauen nochmals. Und dann kam er in die 5. Klasse. Die waren echt mit ihm überfordert. Die konnten nichts mit ihm. Nach drei Wochen wieder ein Schulgespräch, wie immer natürlich. Der kann das nicht und kann nicht und er macht nicht mit. Da mussten wir sagen, ja, wir hätten das alles gerne erzählt, aber sie wollten nicht.
- 63 Wir wollten nämlich das Gespräch haben mit den Lehrern, damit sie gewusst hätten, was für ein Kind da kommt. Das wollten sie nicht wissen. Dann war da natürlich auch keine Heilpädagogin. Sie hatten nichts für ihn. Das war unmöglich.

- 64 Und dann läuteten alle Glocken und es wurde alles eingeschaltet. Die Lehrer wollten es nicht mehr mit ihm machen. Der Schulpsychologische Dienst sagte, das Kind bleibe in der Schule. Das sei kein Grund, dass er raus müsste. Man müsse jetzt einfach alles organisieren. Und dann wurde Frau Klein organisiert. Und das war eine sehr grosse Hilfe.
- 65 Dann sagte sie auch, sie wolle es echt mal wissen, ist er jetzt Autist oder ist er keiner. Dann gab es noch eine andere Frau vom Schulpsychologischen Dienst, die sagte, wenn ihr einverstanden seid, können wir ihn nochmals testen, aber dann in Zürich bei Dr. Gundelfinger. Da warten wir zwar lange, aber dann sind wir ganz sicher, dass die Aussage stimmt.
- 66 Und sie waren alle nicht so sicher, ob er das sei oder nicht. Sie sahen schon, dass er anders ist. Sie konnten es aber nicht sicher, auch der Lehrer und die Lehrerin, auch Frau Klein konnte es auch nicht so mit Sicherheit sagen. Man sieht es vielleicht nicht so deutlich bei ihm. Und dann wurde er ein halbes Jahr später getestet und dann war es ganz klar. Sie machte drei Tests, aber nach dem ersten Test nahm sie mich bereits auf die Seite und sagte, das sei für sie schon klar, dass er das sei. Sie sieht. Und ich hatte noch Angst, dass sie es nicht sieht und dass er so viel. Und man kann viel antrainieren, oder? Dass man in die Augen schaut, dass man mit ihm redet. Sie sagte, mit diesen Tests, da kannst du vergessen, die fallen sofort durchs Loch, oder so. Sie hat es sofort aufgedeckt, sagte sie. Sein Verhalten. Und wir waren uns langsam einfach gewohnt, dass er so ist, wie er ist, oder? Aber da hat sie dann. Und dann war es ganz klar. Das war für mich eigentlich nicht schlimm. Da weiss man endlich wirklich, was da los ist. Aber ich weiss nicht. Hilfe, im Glarnerland, ist sehr schwierig.
- 67 I: Aber löste die Diagnose schlussendlich etwas aus.
- 68 F (M): Ja, was soll ich sagen. Das erste Mal, als er neun war, hat es etwas ausgelöst. Ich kann mich noch erinnern. Ich war da so erlöst. Endlich wissen wir, was er hat. Aber nachher wurde alles wieder in Frage gestellt. Aber ich fand trotzdem, so schnell standen wir wieder alleine da. Ich meinte, so jetzt kriegen wir Hilfe und es wird alles organisiert. Nichts! Das erste Mal nicht und das zweite Mal nicht.
- 69 Die Frau Bernardo in Zürich sagte einfach, wir sollen jemand suchen da in Glarus, der Max begleiten kann. Es gibt gar keine Psychologen, die... Es ist kein Mensch da. Dann wollten sie ihn zu einem normalen Kinderpsychiater schicken hier in Glarus und da sagte ich, er war schon bei solch vielen verschiedenen Menschen. Ich gehe das erste Mal alleine. Wenn es für mich nicht stimmt, schicke ich ihn ganz sicher nicht dorthin. Dann erfuhr ich, dass die Frau, sie hatte mit ihm schon mal zu tun, mit Asperger oder Kinder, die Asperger haben, aber Erfahrung hat sie keine. Da sagte ich, ich schicke ihn nicht, es bringt nichts. Das will ich nicht. Wir suchen erst jemand, der sich echt mit solchen Kindern auskennt.
- 70 Da ging ich überall fragen. Ich kenne noch andere Familie, die auch Probleme haben, also Probleme, die Kinder mit Handicaps haben. Und so kam ich durch viele Fragen, sagte mir, gab mir die Frau eine Telefonnummer von St.Gallen. Die hat mich wieder zu jemand anderem verwiesen. Ich fand dann jemand im Kanton Schwyz. Und er kommt jetzt jede Woche zu Max.
- 71 I: Herr Lang?
- 72 F (M): Ja, der Herr Lang. Kennen Sie ihn auch?
- 73 I: Nur dem Namen nach.

- 74 F (M): Das ist von Autismus Approach. Aber es war immer wieder ein langer Weg. Auch dass es gezahlt wird. Man muss so viel wissen. Hilfe ist eigentlich nicht gross da, finde ich.
- 75 I: Trotzdem... Also... Wie lange dauert sie jetzt, diese Therapie?
- 76 F (M): Also die hat er jetzt zwei Jahre, glaube ich. Also nicht jede Woche, also am Anfang nicht zu viel, weil man wissen musste, wer das zahlen kann. Weil am Anfang hat es geheissen, man muss es selber zahlen. Jetzt wird es bezahlt. Bis zu seinem 20. Lebensjahr wurde es jetzt übernommen.
- 77 I: Von der IV oder von der Krankenkasse?
- 78 F (M): Ja, von der IV, meine ich, muss bei meinem Mann nochmals nachfragen. Aber das ist jetzt einfach die Hilfe, die wir haben. Und in der Schule sind wir jetzt, ist es jetzt gut vorbereitet worden. Aber auch da hatten wir wieder ein Problem.
- 79 I: Aber in der Schule, dank dem Psychologen oder weil von den Lehrern her mehr Verständnis da ist?
- 80 F (M): Nein, einfach. Das meiste haben wir selber wieder in die Hand genommen. Also Frau Klein, sie hat sich natürlich sehr gut eingesetzt für Max. Der Lehrer und die Lehrerin von der Primarschule haben auch miteinander diskutiert. Ist es machbar für ihn in einer normalen Oberstufe? Ja, nein? Und da meinte ich, alles wird sehr gut besprochen, die neue Heilpädagogin ist dann auch gut informiert worden, schon in der 6. Klasse. Da waren Gespräche. Schlussendlich kam Max dann in die Oberstufe in die Real. Und die Lehrerin wusste, was Max hat. Es war eigentlich ein ganzes Programm für ihn aufgestellt worden, aber schlussendlich funktionierte es nicht. Die Lehrerin war überfordert, sie war nicht interessiert. Es tönte, also von meinem Gefühl war sie nicht interessiert. Sie befasste sich gar nicht damit. Sie behandelte ihn wie alle anderen. Sie schaute ihn gar nicht an, aber wahrscheinlich konnte sie es einfach nicht. Und da musste ich nochmals eingreifen. Ich ging ein paar Mal in die Schule. Ich sah, Max sitzt hinten in der Klasse, macht nicht mit. Sie geht nicht kontrollieren. Sie lässt ihn einfach hocken. Das geht echt nicht. Das macht man mit normalen Kindern schon gar nicht. Aber wenn man sieht, dass jemand schwächer ist, dann gehst du einmal vorbei, fragst einmal. Sie hat nichts gemacht, gar nichts. Im November haben wir dann mal, echt einmal noch ein heftiges Gespräch gehabt. Und da sagte ich, wenn das so weiter geht, möchte ich, dass er in eine andere Klasse geht. Da war sie glücklich. Sie wollte sofort, dass Max aus der Klasse raus geht. Und die Heilpädagogin sah das schon, aber sie konnte auch nichts unternehmen. Das wusste ich.
- 81 I: Und dann kam er in eine andere Klasse?
- 82 F (M): Ja, ja und ganz schnell. Fast überrumpelt. Und da war er zwei Wochen später schon in einer neuen Klasse. Da hatten wir es von Mitte November bis zu Weihnachten ganz streng mit Max. Das war zu viel für ihn. Er fühlte sich wohl in der neuen Klasse. Er spürte, dass er besser aufgehoben war. Aber es war einfach zu viel. Wieder neue Kinder, wieder neue Lehrer. Und das ist nicht ein neuer. Fünf neue Lehrer oder so. Da war er so aggressiv, zu Hause. In der Schule ging es ordentlich. Aber jetzt hat es sich gut eingependelt. Aber immer wieder. Immer wieder kommt wieder etwas.

- 83 Also diese Geschichte Max. Das braucht enorm viel Energie. Einfach, das findet immer wieder, man darf es auch nicht. Ich habe mal das Gefühl, schütze ich ihn zu viel oder tue ich ihn überbehüten? Aber das ist es nicht. Ich spüre, glaub ich, relativ schnell, dass es echt nicht geht. Und da muss man einfach eine Lösung suchen. Und bei ihm ist es noch so. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Autismus. Er ist Asperger, aber er hat noch etwas dazu. Er ist auch sehr langsam. Das ist glaub noch fast noch das grössere Problem, das dazu kommt. Er kann stundenlang da sitzen und nicht weiter kommen. Bleibt hängen, bleibt hängen, geht nicht weiter, bringt keinen Satz aufs Papier oder zieht sich nicht an. Oder Zähne putzen, das grösste Problem. Das bringen wir fast nicht fertig.
- 84 I: Findet er es auch nicht wichtig?
- 85 F (V): Doch, so wichtig! Aber dann entscheidest du, dann sagst du, jetzt fertig Schluss, jetzt langt's, oder. Dann ist es so lange gegangen. Ich weiss auch nicht, warum. Aber ja, das ist genau wieder sein Thema. Und dann bin ich gegangen. Und da sitzt er wirklich jetzt die ganze Zeit auf der Toilette. Wenn er geduscht hat, auch. Dann sitzt er einfach 10 Minuten am Boden mit dem Handtuch um sich.
- 86 F (M): Das ist heute Morgen wieder passiert.
- 87 F (V): Und jetzt auch. Da sitzt er und ich sage, he, Max, ich habe unten jemanden auf Besuch. Ich muss runter. Ja, leck du, du hast nichts zu sagen. Ich sage, jetzt in fünf Minuten stehst du auf von der Toilette, sonst mache ich die Türe auf. Komme ich zurück und es ging länger als fünf Minuten. Da komme ich hoch, sitzt er immer noch auf der Toilette. Nein, ich bin am Stuhlen, ich bin am Stuhlen. Ja, und jetzt stehst du auf und kommst jetzt raus. Da kommt er und ich sage, ich bleibe jetzt da, bis du angezogen bist. Da sagt er, nein, das machst du nicht. Da dachte ich, was kommt da jetzt. Wehren, pubertieren? Nein, ich mach das selber. Er will auch selber. Aber wir eben, wir wissen, wenn wir nicht dran bleiben, dann geht es nicht. Da ging ich runter, habe etwas geflickt inzwischen. Sagte, ich komme dann, wie lange brauchst du, habe ich abgemacht. Habe ich abgemacht mit ihm. Wie lange brauchst du? Bin ich ruhig geblieben. Geht nicht immer. Wie lange brauchst du? Schau auf deiner Uhr, wann du fertig bist. Er: 8 ab, 10 ab kannst du kommen, dann bin ich fertig. Okay. Da ging ich noch schnell aus dem Badezimmer und dann. Ja, ich weiss, was wir abgemacht haben, schreit er dann. Und ich sage es dir nochmals. Und dann sah ich schon, dass er am Pyjama dran war. Und dann komme ich zu ihm. Jetzt. Und dann ist er wirklich abgezogen. Und dann liegt seine Platte, seine Spange. Sage, die tust du dann noch rein. Nein, die muss ich noch putzen. Los du, ich putze, zieh du deine Socken aus. Weil ich weiss, wenn er seine Socken auszieht, dann putzt er noch zwischen allen Zehen. Jeden Abend, das ist auch ein Ritual. Ich sage, gut, ich ziehe das Plättchen ab, ziehst du deine Socken aus. Gehe ich ins Badezimmer, putze das Plättli, komme zurück, Socken sind nicht ausgezogen. Da ist er irgendwo in Himmel sieben. Und da weiss ich nicht. Manchmal sagt er auch, dann ist er in ganz anderen Gedanken, oder er ist zu müde.
- 88 F (M): Ja, das kommt noch dazu.
- 89 F (V): Und das ist, das ist, kannst du mir das Zetteli geben, das da liegt. Und das weisst du noch nicht, das habe ich heute noch geschrieben. Ich habe mit, das kannst du vermutlich nicht lesen. Ich habe mit Frau Crosta, Frau Crosta, das ist die Heilpädagogin. Wir sind sehr zufrieden mit

- dieser Frau. Gell, das läuft sehr gut, das ist für uns wichtig. Das ist jetzt am Telefon. Ich habe sie persönlich, die Geschichte mit dem Stein kommt wahrscheinlich noch, oder? So letzte Erinnerung. Haben wir, wir tun immer per Email. Die Frau hat auch viel zu viel zu tun, aber es ist mir wichtig, sie nochmals diese Woche, was passiert ist, dass ich sie nochmals spreche. Und da erreichte ich sie per Zufall und redete lange mit ihr. Da sagte ich auch, danke Ihnen nochmals ganz herzlich. Und da haben wir bei Autismus Approach, zum Glück haben wir das über die IV finanziert. Haben wir einen Coach für Max. Das ist vermutlich, bis im 20. können wir das haben, aber es wird immer viel Zeit, weniger wichtig. Aber er hat seine Bezugsperson und das sind seine zwei Bezugspersonen ausserhalb der Eltern. Und jetzt spüre ich, und du musst für dich reden, aber wir spüren natürlich den Loslassprozess von dem Pubertierenden. Das habe ich gerade auch Frau Crosta gesagt, ich habe das bei den anderen beiden Knaben nicht so stark gespürt.
- 90 Das enorme Loslassen von ihm. Und das hat auch damit zu tun, wie wir mit ihm umgehen. Und das hat Frau Crosta heute Abend schön gesagt. Und da muss ich den Zettel nehmen, ich habe da so Notizen. Ich habe das schon parkiert. Oder? Aber ich hatte kein Papier.
- 91 Beitrag leisten kommt nachher. Sie hatte einen neuen Ausdruck für ihn. Und sie sagte, das bespreche sie jetzt immer mit ihm. Mister oder Herr Hilflos. Du bist nicht Mister Hilflos. Das ist neu für uns auch. Das ist heute Abend gerade auch, als er "HEY; hör auf, du..." Da tut er gerade. Da fragte ich gerade: Hey, tust du bei Frau Crosta auch so, wenn sie so reagiert? Und das müssen wir. Wir haben ihn eben immer begleitet, überallhin. Und das ist seine Hilflosigkeit. Sie sagt, er solle auch einen bestimmten Beitrag leisten. Habe ich gerade da gelesen. Einen Beitrag leisten, was kann er bei Ihnen zu Hause machen. Ich unterstütze das. Und da kann ich ihn auch wieder da drauf ansprechen. Da sagte ich, hören Sie, wir haben ihm immer, wenn er. Sie haben ihn 8 Stunden, 6 Stunden, 5 Stunden pro Tag. 2 Stunden. Wir haben 24 Stunden, am Wochenende 48 Stunden. In den Ferien, 6 Wochen im Sommer. Kein Problem, das schaffen wir auch. Aber ich sage, dann haben wir natürlich am Abend, wenn er den ganzen Tag in der Schule war, dann kommt er heim, dann haben wir Ämtli. Wir haben Ämtli, das heisst, Tisch abräumen, Tischen. Das sind wichtige Ämtli. Das ist, was wir unseren Kindern mitgeben. Das eigene Bett beziehen, frisch beziehen. Er ist der einzige, der es nicht macht.
- 92 F (M): Ja, da wird er nicht mehr fertig.
- 93 F (V): Da werden wir nicht mehr fertig.
- 94 Aber das ist, was sie sagt, er sollte einen Beitrag leisten. Und das werden wir zwei. Das haben wir noch nicht besprochen. Aber da versuche ich gerade das Gespräch von Frau Crosta einflechten. Oder? Die Heilpädagogin der Schule. Sie sagt, und ich spreche ihn dann auch darauf an, he, hast du jetzt den Geschirrspüler ausgeräumt. Weil, er sollte einen Beitrag leisten. Und das habe ich ihm heute nämlich gerade schon mitgegeben, sagte, das wird. Mister Hilflos, du bist nicht hilflos. Du bist nicht Mister Hilflos. Du wirst uns helfen, nach dem Nachtessen, auch wenn du müde bist, auch deinen Beitrag leisten. Weil, die anderen zwei, die haben in der Zwischenzeit den Weg gefunden, weil ich habe oft. Oft habe ich Mister Hilflos unterstützt. Sage, hey, bitte, mach das. Weisst du, wir sind das als Eltern so, dass da noch die Herausforderung. Eigentlich sind wir beide so. Wir wollen die Buben, wir wollen ihn auch mitziehen. Aber du magst nicht mehr.

- Jana hat 8, 10, 6 Kunden betreut, unten im Einzel-Coiffeursaloon. Das ist nicht 10 Kunden schwatzen, das ist eine Einzel-Sozialbetreuung, da unten, was da stattfindet. Das ist Hochleistungsbetrieb dort. Und dann war es über Mittag noch das Thema, dass er nicht wegkam. Vielleicht hast du schon erzählt. Um eins, er geht um halb zwei, muss er da weg und Jana hat um eins die nächsten Kundschaft. Und da kommt er. Ja, gehst du dann. Sie stellt ihm die Uhr. Er sieht einen Flieger oder er sieht eine Schublade und beginnt allerhand zu machen. Basteln und die überhaupt unnötig sind. Und da hört Jana, heiliger Beck, fünf vor halb zwei, er muss doch schon weg. Entschuldigung, liebe Kundin, aber ich muss schnell, oder?
- 95 Und so kommst du nach einem Tag heim, ich bin mit Sterbenden im Pflegezentrum unterwegs und das Pflegeding und meine eigene Herausforderung. Und dann kommst du nach Hause. Ich habe wenigstens noch etwas Aussenluft. Aber dann bist du zu Hause, dann müde. Und ihm dann aber noch mitteilen, hey, du bist nicht Mister Hilflos. Dann sagst du lieber, komm mit hinauf. Ich nehme ihn dann meistens, manchmal, wenn es mir nicht geht, nimmst du ihn rauf. Und dann verschwinden wir. Weg, weg. Und dann steht er da, 10 Minuten mit dem Zahnbürsteli. Dann wird das abgespült und noch einmal abgespült und wieder noch einmal abgespült und dann schaut er in den Spiegel und ja, dann fängt er nicht an. Dann wirst du wahnsinnig. Ich kam jetzt gerade in die Türe rein und habe genau das gleiche gemacht. Ich bin nett zum Zahnbürsteli machen. Wenn er dann endlich die Zahnbürste einschaltet, dann mache ich einen enormen Seufzer. So, jetzt, die Zahnbürste läuft. Das ging 8 Minuten, bis die Zahnbürste läuft.
- 96 F (M): Also das passiert fast immer. Morgen, Abend. Ich glaube, da hat er etwas von früher. Ich weiss es nicht, das ist wie eingepägt. Das bringen wir nicht weg.
- 97 F (V): Darum sage ich mir, das war sehr gut von Frau Crosta. Das sagte ich auch, das ist Mann, Frau. Ich weiss nicht, ob Sie in einer Beziehung leben. Das ist Mann, Frau, ihr Partner, Frau oder Mann schaut das auch anders an als du, oder? Und das ist bei uns auch so, oder? Und da hast du die Situationen, oder?
- 98 F (M): Also die, ähm, lang hat er das alles machen lassen, dass wir ihm halfen. 15, das ist normal. Ich möchte ihn gerne alles alleine machen lassen. Aber wenn er nicht vorwärts kommt. Heute Morgen musste er duschen. Gestern Abend ging es nicht mehr. Nach drei Stunden Sport. Er roch wie wahnsinnig. Er kann nur, gehst du halt doch so ins Bett. Ist er müde, kannst du nichts mehr machen. Habe heute Morgen gesagt, du musst echt duschen. Ich dusche zuerst und dann wirst du wach und dann kommst du. Er kommt natürlich nicht. Dann habe ich ihn endlich unter der Dusche. Und schlussendlich kam er endlich aus der Dusche. Und er sagt, nein, nein, ich ziehe mich selber an. Dann komme ich nach fünf Minuten. Da sitzt er auf dem Boden mit dem Tuch um sich und wartet. Worauf er wartet, weiss ich nicht. Ich fragte, darf ich helfen, aber das will er nicht. Früher konnte man ihm noch helfen. Das will er nicht mehr.
- 99 F (V): Als Kind, als Kleiner.
- 100 I: Schweift er denn immer wieder ab in seine Gedankenwelt?
- 101 F (V): Vermutlich auch. Er hat zum Beispiel auch und das passiert, ich weiss, wie es auch gestern passiert ist auf der Toilette. Gelingt es ihm dann nicht, seine Geschäfte zu erledigen, zum Stuhlen, oder konzentriert er sich zu wenig darauf. Ist er bereits schon beim nächsten Tag? Ist er vielleicht noch beim Vorfall, der war? Er ist belästigt worden in der Schule mit einem Stein. Ein Stein wurde

nach ihm geworfen, das erzählen wir dann nachher. Spielt das noch? Obwohl, er nimmt es auf der anderen Seite auch wieder lustig. Was passiert. Komme ich zurück auf sein Handy. Auch so ein Thema. Er hat dann seine Filmli. Er hat dann, jetzt haben wir auch, jetzt hat er endlich auch ein Android. Jetzt hat er auch Zugang, jetzt hat er auch sein Handy.

102 F (M): Seit Dezember. Vorher hatte er immer so ein Klapphandy gehabt.

103 F (V): Ja, einfach so ein Nokia.

104 F (M): Er hatte gewusst, das war so ein Riesenthema.

105 F (V): Ja, er hatte kein Internetzugang. Jetzt kann er zu Hause. Er hat Wireless da und da ist er voll dabei und da kann er auch gewisse Filmli. Die beiden anderen Brüder machen das auch. Das ist heutzutage normal, oder? Wir legen da gewisse Grenzen. Und da schaute er etwas. Und da war er, da haben wir da Wireless. Er hat keinen Internetempfang auf der Strasse, aber er hat dann wieder einen in der Schule. Er hat sein Wireless wieder in der Schule. Dann kann er da wieder weiterschauen. Manchmal kommt er dann nicht heim. Dann hatte er bei Frau Crosta, bei der Heilpädagogin, bis um halb sieben Unterricht. Und dann war er um halb acht immer noch nicht zu Hause. Sechs Uhr war für uns normal. Dass er bis um sechs Uhr bleibt. Dann kam er Viertel nach sechs, halb sieben. Um sieben haben wir dann mal telefoniert. Ja, ich stehe jetzt beim Veloständer, ich komme gerade heim. Das sind fünf Minuten, für ihn zehn. Aber das ist, er ist nicht hilflos, er kann es auch in fünf Minuten. Um fünf nach halb acht kam er dann endlich daher. Ich sage, warum erst jetzt. Da sagt er ähähäh. Da hat er eben noch länger beim Veloständer auf diesen Apparat geschaut. Da waren wir natürlich nicht sicher. Er hat Taschengeld. Ging er zum McDonald? Wir glaubten einen McDonald-Becher gesehen zu haben, aber den hat er anscheinend von jemandem geschenkt bekommen. Da beginnst du zu studieren. Hey, was macht, geht er nach der Schule? Das ist gerade vis-à-vis, da in Glarus. Da ist das Burgschulhaus und dann das Schulhaus Burgholz und vis-à-vis ist der McDonalds. Und da fragten wir, warst du im McDonalds und dann gerade "Ü ü ü.." oder gerade so. Und dann kommt er heim und wir sagten, so jetzt kein Telefon. Weggenommen. Da sage ich auch, da sagen wir auch, he, Max, wir sind nicht für Strafmassnahmen. Wir sind für Belohnung. Wenn du etwas gut machst, mitmachst mit uns, dann tun wir gerne. Klar, wenn ich eine Busse habe bei der Polizei, dann ist das eine Strafe. Aber jetzt nehmen wir dir doch mal, wie bei der Polizei, Bussverfahren, nehmen wir dir das Telefon weg.

106 Am nächsten Tag kommt er nach Hause, ohne Telefon, hockt auf dem Bänkli, kann nicht rauf kommen. Dann bin ich wieder beim Ausgangspunkt, weil. Warum bist du? Ich bin noch beim Film von gestern Abend.

107 I: Also draussen?

108 F (V): Nein, da auf dem Bänkli. Ist er ja, vermutlich noch beim Veloständer, was er da noch geschaut.

109 F (M): Ja, da glaube ich, ist er hängengeblieben.

110 F (V): Und er ist nämlich, und das hat der Stefan und das ist klar. Du machst es auf deine Art. Frau Crosta macht es auf ihre Art und Stefan macht es auf seine Art. Und die begleiten ihn dann.

- Sie nehmen ihn mit, steht sehr nah bei seinen Klienten und sagt dann auch, jaja, Max, ich verstehe das. Ja, das ist ja gut. Muss ich ja auch sagen, dass ich verstehe, was der andere denkt. Ich schaue manchmal auch gewisse Serien an. In Netflix, kennst du das?
- 111 F (M): Netflix heisst das.
- 112 I: Netflix habe ich schon gehört, aber ich kenne es nicht.
- 113 F (V): Und das Netflix jetzt, das wissen wir alles nicht. Aber es hat dann natürlich Downloads gehabt, die zwei Brüder. Und die Netflix, das ist unschuldig, nicht irgendwo Gewaltsachen. Das sind unschuldige Filmli und da sagte Stefan, jaja, da hat es noch drei Folgen und dann ist fertig. Aber er ist dann natürlich in die Reihenfolge, weil er weiss, was oder überlegt sich, was. Das ist natürlich seine Welt. Was könnte jetzt im nächsten Filmli kommen. Und dann ist das abgeschlossen und dann bin ich zurück zu seiner Kindheit, als wir da so einen Berg Lego hatten. Tage, 5 Stunden spielte er nur alleine mit Lego.
- 114 F (M): Er vergass fast zu essen.
- 115 F (V): Damals schon, als Kind. Drei, vier, fünf, bis...
- 116 F (M): Jaja, bis fünfjährig.
- 117 F (V): Kindergarten, lang.
- 118 I: Er spielte mit den Lego auch wirklich?
- 119 F (M): Nein, nein.
- 120 F (V): Er konnte nicht mit den Lego zusammenstellen nach Beispiel. Wenn etwas kam, dann bauten wir das zusammen mit ihm. Aber nachher machte er allerhand "cheibe" Sachen. Kannst du nicht vorstellen.
- 121 F (M): Kannst du nicht vorstellen.
- 122 F (V): Das macht er jetzt in der Werkstatt auch. Er nimmt eine alte Coladose und fand auf der Strasse eine alte Veloklingel und das nimmt er alles auseinander und zerschneidet die Dose. Null, nichts, kein Inhalt. Und die Werkstatt ist sehr gut ausgerüstet. Da kann man alles machen. Darf man auch, von mir aus. Aber wir machten ein Schloss dran.
- 123 F (M): Manchmal machte er fast Feuer.
- 124 F (V): Es wurde fast gefährlich.
- 125 F (M): Er war jeden Tag, er.
- 126 I: Aber was er macht. Da kommt etwas heraus?
- 127 F (V): Nein, nicht immer, nein, nein. Er macht es auch nicht fertig.
- 128 F (M): Nein, da braucht er Begleitung. Er ist sehr geschickt.
- 129 F (V): Wenn er Begleitung hätte.
- 130 F (M): Dann könnte er das, aber alleine nicht.
- 131 F (V): Er könnte ganz schöne Sachen machen. In der Schule jetzt auch. Ich habe es jetzt gerade geflickt. Musst du nachher anschauen. Das hat er noch bei Frau Stuck gemacht, in Begleitung. Willkommen bei Clausen. Du siehst es dann noch. Bei der Schieferplatte, da habe ich ihm geholfen. Wenn er begleitet ist, macht er superschöne Sachen. Und bis ins Detail. Das muss dann 200% genau sein. Weil er, er hat zum Beispiel in Niederurnen, da haben sie zum Chlaus zum Laufen so Mützen mit so Chlaus-Dings. Am Clausumzug. Mit Beleuchtung. Mit Kerzen oder

- Strom. Er hatte die schönste gemacht. Mit so einem Kunststofffenster drin, mit Licht. Mit so einem Fensterrahmen. Beste Zeichnung! Wenn er begleitet ist. Braucht aber viel Zeit.
- 132 F (M): Viel Zeit und das ist glaub schon in seinem ganzen Leben. Wenn er etwas nicht kann, dann blockiert er dadurch, dass er es so gut machen will. Er hat vielleicht darum auch nicht schreiben wollen. Oder sprechen. Gesprochen hat erst mit drei das erste Mal gemacht.
- 133 F (V): Aber, da konnte er sprechen.
- 134 F (M): Alles, was nicht richtig geht, will er gar nicht beginnen. Aber er, wenn du so erzählst, kommt mir so viel hoch. Es war so viel weg, aber das kommt hervor. Aber auch, er hat mit den Legos und Playmobil. Er hat immer den Kopf auseinandergenommen. Er hat alles immer auseinandergenommen. Haare und so. Und den Kopf hat er immer abgenommen. Aber als er älter war, konnte er ein bisschen besser spielen. Es wurde nicht so viel. Aber sehr lange.
- 135 I: Also er setzte sich eigentlich mehr mit den Figuren auseinander als mit dem Spiel.
- 136 F (V): Nein, wir haben beides, Playmobil, ja.
- 137 F (M): Ja, nicht gespielt. Ja.
- 138 F (V): Er hat es einfach. Und dann hat er einfach. Mit dem Material. Aber etwas gemacht, gesagt, he, jetzt mach ich mal ein Auto. Oder jetzt baue ich mal ein Haus. Nein, da musstest du mit ihm auf den Boden sitzen, sagen, machen wir einen Bauernhof, dann nahm ich eine Grundplatte und wir bauten darauf. Total begleitet und dann ging es. Aber selber. Er ist dann wirklich, weil es war einmal, da war er krank und ging nicht in die Schule. Dann war er auch da und spielte mit den Legos, als er ein bisschen besser dran war. Aber Grosses tun.
- 139 F (M): Aber er war 12, bis er etwas machte. Und da war er "tuch" und da sass er da und da.
- 140 F (V): Wir nahmen sie auch in die Ferien mit. Wir waren in den Flumserbergen in einem Ferienhaus von einem Kollegen und da nahmen wir immer die Legos mit. Wenn es schlechtes Wetter war, hopp, Lego auf den Boden. Und da haben, ja beide, der andere auch noch, die machten da noch mit.
- 141 F (M): Und die haben ihn da begleitet und das ist sehr gut gegangen.
- 142 F (V): Die haben die Sache gut gemacht.
- 143 F (M): Aber er hat natürlich. Er ist immer sehr früh wach am Morgen und was macht er dann? Dann aufstehen, um halb sechs. Alle Jahre. Jeden Tag.
- 144 F (V): Bei jedem Wetter.
- 145 F (M): Da macht er natürlich auch viel, als wenn er. Dann sind wir auch aufgestanden, weil dann hat er auch mal genug von dem, oder? Das braucht er auch nicht mehr. Aber er kann sich nicht so gut selber beschäftigen. Er hat auch viele Hörbücher gehört. Das Problem ist, wenn er die Hörbücher hört, dann geht er in diese Welt. Dann kannst du ihn den ganzen Tag nicht mehr brauchen.
- 146 F (V): Dann war er nur noch in diesen Geschichten.
- 147 F (M): Dann hörte er zwei Stunden Hörbuch und der ganze Tag.
- 148 I: Aber erzählte er auch davon?
- 149 F (V): Nein, er erzählt nicht. Zum Beispiel. Gut, sind wir wieder bei heute.
- 150 F (M): Also Sie müssen schon schauen, was Sie...
- 151 I: Nein, das ist schon gut. Das sind schon so Sachen.

- 152 F (V): Das kommt von selber, oder? Es ist zum Beispiel jetzt passiert. Wir hatten diese Wechsel gemacht, hat sie vermutlich erzählt, in die Oberstufe und jetzt ist es eigentlich sehr gut. Neue Klasse. Es gab einen sehr schnellen Wechsel und das läuft gut, mit einer super Lehrerin. Und da hat sie ein gewisses Fest, hatte ein super Schulfest. Da machte er auch mit. So mit Krawatte, wie auch. War wie ein Kantiball. Aber er ist integriert. Und wir hatten dann auch eine Situation und die erlebte er diese Woche. Und da teilte er alles mit Frau Crosta, mit seiner Heilpädagogin. Wir erfuhren es als Eltern erst nebenan, später. Dass ein Bub. Und erst heute Abend haben wir endlich wieder ein bisschen von ihm selber. Anscheinend ein Bub aus der dritten Klasse, hatte einen riesigen Stein.
- 153 I: Also ein Kleiner?
- 154 F (V): Aus der dritten Klasse. Es gibt da ja nur Oberstufe. 3.Klasse.
- 155 F (M): Wahrscheinlich etwa gleich alt wie Max. Max ist ja zwei Jahre.
- 156 F (V): Ist ja nicht so wichtig. Weisst du, wir wissen ja auch nicht, ob der Bub ihn bewusst ausgesucht hat. Es war am Abend. Er hatte lange Unterricht, wieder bei Frau Crosta. Und beim Heimgehen ist ein riesiger Stein zu ihm geworfen worden. Über eine Mauer. Und zufällig war er mit einem Lehrer oder einem anderen Kollegen, ging er da hin und die hatte er dann als Zeugen. Das ist der Stein, der ihm geworfen wurde. Ja gut. Das hatten wir alles nicht so mitgekriegt. Er hat dies mit Frau Crosta, sie machte auch das Bild.
- 157 I: Also er hatte ein Riesenglück.
- 158 F (V): Ja. Und das hat dann schon. Frau Crosta hat das super gut aufgenommen. Sie hat dann mit der Schul - Beraterin von der Schule, die die Kinder betreut.
- 159 F (M): Ja, wie heisst das, Sozialberaterin?
- 160 F (V): Das steht in den Mails.
- 161 F (M): Sozialberaterin oder was.
- 162 F (V): Wie heisst sie, steht grad oben dran. Schulsozialarbeiterin.
- 163 I: Ah, Schulsozialarbeit.
- 164 F (V): Genau. Die hat das aufgenommen und sie hat gefunden, es ist gut, dass sie Zeugen hatten. Alles haben sie gestellt. Und es geht jetzt sogar noch an die Jugendpolizei. Weil sie sagen auch von der Schule. Der Schulleiter ist voll informiert. Die wollen das auch nicht. Die sagten, wir tolerieren das Verhalten nicht. Und wir wollen, dass Max auch weiterhin frei zu uns in die Schule kommt. Und das war natürlich ganz speziell. Und das war passiert. Und dann war Leo da und er war auch ganz überrascht von dem. Und Leo wollte duschen gehen nach dem Nachtessen. Max sollte noch etwas machen. Leo sagte, ich komme nachher gerade, dann kannst du es uns nachher erzählen. Leo war in dem Moment sonst nicht so stark in Max interessiert. Aber das wollte er wissen. Zum, hey, das geht doch nicht, so einen Stein werfen. Und dann war Max wegen Müdigkeit schon nicht mehr so bei der Sache und konnte es nicht mehr erzählen. Wir bekamen den Inhalt überhaupt nicht mit. Am nächsten Tag erhielten wir ein Mail. Frau Crosta hatte alles bis ins Detail erzählt, Schulleitung informiert. Schulsozialdienst, und und und, all die Lehrpersonen. Und das läuft jetzt. Und da haben wir volles Vertrauen. Wir sind ja nicht die Eltern, he, was ist und das muss. Wir überlassen das wirklich den Fachleuten.

- 165 Was aber ist, dass die Informationen, die müssen wir holen. Wir wollen mit ihm reden, aber es kommt nichts von ihm. Und heute Abend, dadurch dass du gekommen bist, da hatte ich den Link. Dadurch, dass Frau Crosta mir etwas darüber erzählte, konnte ich ihm ein paar Fragen stellen.
- 166 Dann kommt etwas. Aber viel mehr nicht. Aber dann sagt er zum Beispiel, gestern Abend war es so, das habe ich dann Frau Crosta erzählt. Er sagte, es geht bis neun Uhr, das Badminton-Turnier. Das war eine ganz super lässige Sache. Das haben sie fast nie. Machen sie jedes Jahr, habe ich heute gehört. Und gestern hatten sie es auch. Und da war auch Frau Crosta überrascht. Ich lief um 5 Uhr hinein, mein Zug kam. Da stand Max vor der Tür. Normalerweise kommt er erst um sechs Uhr nach Hause. Ich sagte, hey, hoi Max. Er lässt das Velo auf der Strasse. Ich brauche die Sportkleidung. Ich muss gerade wieder in die Schule. Um halb sechs muss ich dort sein. Ja, okay, dann helf ich dir.
- 167 F (M): Das macht er normal nicht so schnell. Er ist immer langsam.
- 168 I: Aber da ging es.
- 169 F (V): Ja, ich erzähle noch weiter. Es geht bis halb neun, neun. So ich muss noch etwas zu essen haben. Er holte etwas an Süssigkeiten heraus. Da sagte ich, hör, ich mach dir ein Brötchen und du kannst schauen, wo du die Sporthose, Trainingshose und alles, Schuhe. Er war total unruhig, weil er war gerade wieder weg. Ich sagte, he, es regnet. Möchtest du nicht die Hose im Rucksack mitnehmen. Nein, nein, ich muss gerade bereit sein, gerade bereit sein. Ich sage okay, half ihm, nahm ein Stück Brot, Essen, machte ihm ein Trüchli, Rucksack, Schuhe hinein, Kleider, alles bereit. Sagt die Frau Crosta heute, Sie glauben es nicht, ich machte ihm so Komplimente. Ich erwartete nicht, dass er so schnell zurück ist.
- 170 F (M): Sie kennt es gar nicht von ihm.
- 171 F (V): Tack, tack, tack. Dann geht etwas, was er will und dann schafft er das. Er hatte dann ein super lässiger Abend. Ich ging dann. Er ging ohne Beleuchtung. Dann ging ich mit dem Auto noch die Beleuchtung aufstecken. Und dann ging ich schauen im Burgschulhaus. Ein super Anlass. Habe gedacht, jetzt geht der Papi nicht hinein meinen Sohn suchen. Ich tue die Lämpchen drauf und dann sehen wir es um neun. Neun, halb zehn, Jana, oh, Viertel vor zehn. Ich sage, hör, telefoniere ihm. Das Telefon wieder dabei, weil das mit dem Stein passiert war. Dann muss er das Telefon dabei haben. Er sagt hoi. Ich sage, hoi, wie geht's? Ja ja. Du hattest ihn am Telefon. Wo bist du? Ja, sie haben mir wieder einen Stein angeworfen. Spass.
- 172 Und jetzt sagt Frau Crosta, das weisst du noch nicht, das ist nur die Wahrnehmung von Frau Crosta. Sie sagt, ja, und ich kann es irgendwo noch verstehen und deshalb habe ich es ihm auch gesagt, dass es uns so beschäftigte. Frau Crosta sagt, ich meine, dass er es macht, weil er verspürt, dass wir das schon noch das Alter, dass wir uns zum Teil distanzieren von ihm. Und dass er sich Sorgen macht, sind wir noch wegen ihm besorgt. Dass er quasi nochmals sagt, nochmals ist ein Stein geworfen worden. Und darum habe ich heute Abend am Tisch gesagt, hör mal, wir sind schon erschrocken, als du das sagtest. Du hattest uns mega, mega geschockt sind wir. Ja ja ja, das war nur Spass. Das haben wir jetzt verstanden. Zuerst dachte ich, versteht er überhaupt nicht, wie emotionale Auswirkungen, das kann er nicht wahrnehmen. Welche emotionalen Auswirkungen das auf uns Eltern hat, wenn er das nochmals sagt, das ist klar. Das ist nur, dass du das jetzt stehen lassen musst, dass du jetzt nicht diskutieren musst. Und das ist Frau Crostas

Wahrnehmung und sie kann das natürlich ziemlich objektiv wahrnehmen, denke ich, als Heilpädagogin, weil sie hat total andere Gespräche mit ihm als wir Eltern. Er teilt vermutlich so viel. Darum will sie auch, sie steht ein Termin mit der Schulpsychologie und mit den Lehrpersonen, aber sie möchte mit Stefan, der hockt immer bei uns da und mit uns Eltern und Frau Crosta möchte noch vor den nächsten Frühlingsferien ein Gespräch. Dass man wirklich wieder mal abstimmen. Das haben wir noch nicht so intensiv gehabt. Dass sie auch erzählen kann und Stefan auch. Und ich glaube, dass sie, ihrer Reaktion, das ist nur eine Mitteilung von Frau Crosta. Ich lass das stehen, ob das stimmt oder nicht. Aber sie sagt, aber es ist von ihm auch, mal zu schauen, sind meine Eltern noch bei mir? Oder? Ich kann mir es vorstellen, ich weiss nicht, ob das so ist.

- 173 F (M): Also ich meine, ich habe eher das Gefühl, er versteht die Witze einfach nicht. Er kann das nicht. Ob er es echt auf lustig macht oder nicht.
- 174 F (V): Er hat eine ganz spezielle Art von Humor.
- 175 F (M): Ja, ich meine, ich denke, dass es eher mit dem zu tun hat.
- 176 F (V): Das haben wir gestern gedacht, weil er eine ganz spezielle Art von Humor hat. Uns gegenüber auch manchmal. Total, der Moment passt dann überhaupt nicht, wenn er mal etwas.
- 177 Gestern war es ein anderer Moment auch.
- 178 F (M): Aber er ist nicht von nichts, dass er Asperger ist.
- 179 F (V): Aber ich denke, Moment, dass er Asperger ist. Aber wir müssen aufhören, mit Herr Hilflos. Das ist super, was die Frau sagt. Ja, mit dem müssen wir aufhören.
- 180 F (M): Nein, es geht nicht um Hilflosigkeit. Es geht mir darum, dass er es vielleicht nicht im rechten bringt.
- 181 F (V): Dass er Asperger ist. Er ist kein Asperger. Er ist Max. Und wir begleiten Max auf seinem Weg noch ein paar Jahre in die Selbständigkeit. Das ist unsere Aufgabe.
- 182 I: Und trotzdem. Er hat die Diagnose Asperger-Syndrom. Ich denke, er ist nicht...
- 183 F (V): Aber er ist kein Asperger. Entschuldigung. Er hat
- 184 I: Asperger-Syndrom
- 185 F (V): Genau. Einer hat, er braucht ihn von da bis da. Ich bin von der Medizin, ich muss das einfach klar sagen. Das ist, das hat mich so wütend gemacht, wenn Chirurgen sagen, das ist Magen-Darm-Trakt soviel und das ist Ohrenoperation das. Nein, das ist Frau Heinrich und das ist Frau Jansen. Und wir haben Max. Entschuldigung, da kommen meine Emotionen hervor. Ich bin einfach so. Es ist Max und er ist kein Asperger. Er ist es nur, aber er ist es nicht.
- 186 I: Er hat das Syndrom.
- 187 F (V): Er hat, Moment bitte, Moment bitte, nichts. Die Diagnose, ja, ich bin Mediziner, nicht ganz. Die Diagnose ist gestellt, aber die Diagnose natürlich ist schon breit. Da müssen wir aufpassen. Wenn man sagt, er ist. Die Ethik. Die Asperger, das macht mich wütend. Er ist Max. Und er hat gewisse Sachen und die sind halt weiss Gott nochmals. He, weisst du, wie lange die suchten nach der richtigen Diagnose. Ja, ja, man muss mal einen Namen oder eine Nummer haben wegen der Krankenkasse, dass es bezahlt wird. Halleluja. Alle Asperger sind nicht gleich. Es geht nur darum. Und darum liessen wir es machen. Damit die IV zahlt, damit das zahlt. Für mich ist er Max. Und Max braucht unsere Begleitung. Das bin ich. Entschuldigung, das muss jeder selber,

- du kannst es nachher anders sagen. Moment bitte. Einmal noch, dann höre ich auf, ich wiederhole mich. Er ist Max und er hat einen Stempel wegen der IV und wegen er Krankenkasse. Aber er ist Max. Und er ist nicht, das finde ich sehr gut. Er ist nicht Herr Hilflos. Das ist mir wichtig.
- 188 F (M): Aber es geht nicht darum, dass er vielleicht einen anderen Humor hat. Das hat vielleicht schon seinen Grund.
- 189 F (V): Das hat seine Ursachen. Durch die Sache, wie er ist, in seinen Genen, in seinem Anderssein. Aber er ist kein Asperger. Die Asperger, die wachsen im Boden und er ist. Du siehst, da sind wir anders. Das ist vielleicht auch gut, dass wir das zum Glück unterschiedlich anschauen. Das können wir nicht gleich anschauen, weil ich meine Geschichte habe und sie ihre.
- 190 Themenwechsel.
- 191 I: Nein, es ist sehr gut. Eben für mich, ich habe so die Sachen ein wenig.
- 192 F (V): Nein, verstehst du auch. Wo du sagst ruhig. Hey, wann haben wir Zeit und mit wem können wir, ohne dass man weiss. Dass wir nachher mit Frau Crosta sein müssen, gibt es ein anderes Gespräch. Aber wir sind da heute Abend hier. Und wir sind auch da und ja, es sollte eine Win-Win-Situation sein. Und da kannst du auch mal einen Austausch haben miteinander. Und du siehst, wir schauen das unterschiedlich an. Und ich bleibe dabei und du kannst nachher mal sagen, wie du das siehst. Das würde mich noch interessieren. Es ist vielleicht für dich auch wichtig. Ich sehe das, dass ich das auch ein wenig, wie ich bin, bedingt, dass ich sehe, ihn noch für eine gewisse Zeit. Und da bin ich nicht der Einzige, ihn sehe, noch eine gewisse Zeit zu begleiten, um ihn in eine gewisse Selbständigkeit zu führen. Wie die Selbständigkeit nachher aussieht, kann ich noch nicht sagen. Aber ich will als Mensch, als Vater, habe ich die Verantwortung, wie das Wölfe und Löwen auch machen. Die begleiten ihre Kinder auch irgendwo in eine gewisse Selbständigkeit. Welche Handicaps die dann auch haben. Und so sehe ich das. Ich sehe nicht, und ich weiss, es gibt Eltern, die begleiten ihre Kinder bis zum Tod. Eventuell, bis sie selber tot sind, die Eltern. Und das sehe ich nicht. Ich will ihn begleiten, bis er, nachher muss er. Auch wieder ich sein können. Wir haben beide so viel investiert in den letzten Jahren. Ich rede überhaupt nicht über finanziell, das ist überhaupt kein Thema für uns. Aber was wir, Jana hat selber gesagt, von ihrem Leben, was es gegeben hat. Ihr Burnout ist nicht von nichts gekommen. Und ich habe auch nicht von nichts im Geschäft gewisse Spannungsfelder gehabt. Und ich bin auch stärker herausgekommen, jetzt, oder. Du eventuell auch. Aber ich sehe, nochmals zurück zu diesem Punkt, wenn du möchtest, kannst du etwas darüber sagen. Ich sehe noch eine gewisse für mich abgegrenzte Zeit zum Begleiten. Ich kann jetzt nicht sagen, sind es fünf Jahre, sind es acht Jahre. Das weiss ich noch nicht. So sehe ich das.
- 193 I: Das Ziel ist ja immer die Selbständigkeit.
- 194 F (M): Ja. Das ist sicher.
- 195 F (V): Ja, dass selbständig, wie dann auch, kommt. Wohnt er zwei Strassen weiter, damit er einmal in der Woche Mittagessen hat bei uns? Wohnt er begleitet, unterstützt in einer Wohngruppe? Wohnt er vielleicht selbständig? Das wissen wir alles jetzt nicht. Vielleicht findet er einen Job. Damit muss er nächstes Jahr dann anfangen. Wir sind schon ein bisschen am Schauen in Richtung. Er ging schon mal schnuppern.
- 196 I: Hat er denn Interessen?

- 197 F (V): Noch nicht klar definiert.
- 198 F (M): Er weiss echt nicht, was.
- 199 F (V): Er weiss überhaupt nicht was, nein.
- 200 F (M): Er machte jetzt mal etwas. Ich mache mir keine Sorgen darum. Ich weiss einfach, dass wir genug Zeit investieren müssen. Ob das überhaupt in einem normalen Betrieb geht, dass es eventuell angepasst sein muss. Es braucht sicher viel Energie für den Lehrmeister, um dies hinzukriegen. Aber, wenn es natürlich etwas ist, das ihn total begeistert, dann kann man staunen.
- 201 F (V): Das haben wir jetzt gerade gestern Abend gesehen.
- 202 I: Wie es war gestern Abend, genau. Aber welches sind denn seine Stärken, so im Allgemeinen?
- 203 F (M): Er ist mit den Händen, mit seinen Händen kann er.
- 204 I: Er ist sehr geschickt.
- 205 F (V): Er ging bei einem Konstrukteur schauen. Das ist mit Metall. Sein Götti schafft in A.. Die machen Seilbahnen, oder, da, in Europa, in der Schweiz, aber auch in Amerika. Und das gefiel ihm sehr.
- 206 F (M): Nein, das hat er nicht echt gesagt, dass es ihm sehr gefallen hat. Nein.
- 207 F (V): Ich meine etwas anderes. Ich meine etwas anderes. Er hat, das Metall hat ihm sehr gefallen. Das hat auch wieder damit zu tun. Mein Schwager ist auch Konstrukteur Lass. Und das hat ihm gefallen. Das wollte er machen, was Paul machte, die Lassnaht. Und das hat er jetzt wieder gemacht.
- 208 F (M): Schweissen heisst das.
- 209 F (V): Schweissen heisst das, Schweissen. Zwei Stücke Metall. Und das interessierte ihn sehr. Und das ging er anschauen. Aber es ist schon ziemlich. Diese drei Tage jetzt waren eine intensive Auseinandersetzung. Kann ich das? Staub, Dreck, oder? Und er muss etwas leisten. Er muss mit der Bauzeichnung etwas machen können. Und das ist bereits schon festgestellt worden durch den Lehrmeister, dass das doch schon ziemlich hohe Schule ist für ihn. Aber das nehmen wir mit als Erfahrung. Und er ist bei der IV. Wir sind schon im Kontakt. Er möchte selber zum BIZ. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen. Das ist kein Problem, das kommt erst im zweiten Schuljahr, aber wir sind bereits schon im Vorfeld am Sondieren und mit Stefan auch. Stefan kennt sich sehr gut aus und ist auch Schulpsychologe. Und die Begleitung, das wird er auch. Dass wir allenfalls vor den Sommerferien noch einen zweiten Schnupper machen, irgendwo, oder sonst nach den Sommerferien.
- 210 F (M): Also ich finde, mit dem BIZ in Verbindung setzen. Das wäre trotzdem nicht so schwer.
- 211 F (V): Das müssen wir mit Stefan dann besprechen. BIZ oder.
- 212 F (M): IV-BIZ gibt es, oder?
- 213 F (V): Ja, ja, aber da sind wir schon länger in Kontakt.
- 214 F (M): Aber, dass er selber mal dorthin geht. Das hat er sich gewünscht.
- 215 F (V): Ja, ja, das ist auch wieder so etwas. Das ist.
- 216 I: Gibt es ein BIZ, das?
- 217 F (V): Nein, es gibt eine Berufsberatung von der IV-Abteilung. Und da habe ich mal telefoniert. Und Stefan ist auch mit ihm in Kontakt, aber ich bin nicht so im Zug. Entweder eine übervolle Agenda, dass er keine Zeit hat. Stefan ist auch einer, den musst immer ein wenig hinter der Hose

- nachspringen, dass er auch, oder? Das ist, schau mal, sie ist sehr nahe bei Max, auch, oder? Aber wir sind auf einem sehr guten Weg und ich bin überzeugt, dass wir vor den Sommerferien allenfalls noch die Möglichkeit haben und aber dann müssen wir. Weisst du, das ist auch ermüdend. Wenn du nach Hause kommst. Immer drauf, immer drauf. Da kommst du nach Hause und dann musst du noch das. Und dann schauen, meine Frau hat noch ein paar Fragen. Und dann hat Richard noch ein paar Fragen und die muss, die geht dann wieder wegen dem Nationalkader auf Österreich. Und dann wieder zu spät wegen der Anmeldung, wegen den. Da musst du über. Und so kommst du und wo bin ich dann selber noch, oder?
- 218 Wo habe ich noch Platz. Das ist für mich am Donnerstag am Abend, wenn ich dann singen gehen kann, wenn es mir gelingt. Das sind dann meine eigenen paar Stunden, die ich habe pro Woche, dass ich sage, das habe ich wenigstens und das möchte ich behalten. Aber es ist, dass du für dich selber noch etwas hast. Und ich hoffe auch, dass in ein paar Jahren auch wir zwei wieder mal etwas geniessen können. Früher machten wir das öfters.
- 219 F (M): Also, was ich jetzt eigentlich noch, was eigentlich enorm fehlt. Max hat Betreuung, aber wir haben keine Betreuung.
- 220 I: Das ist etwas, das ich noch fragen wollte. Wie ist es im privaten Leben. Beziehungen im Umfeld von da. Habt ihr Beziehungen, hat er Beziehungen, im Umkreis, in der Nachbarschaft?
- 221 F (V): Du meinst er. Er selber.
- 222 I: Er selber, aber.
- 223 F (V): Jana hat etwas anderes angesprochen.
- 224 F (M): Nein, nein.
- 225 F (V): Doch, das ist auch wichtig.
- 226 F (M): Nein, nein. Lass sie jetzt mal reden.
- 227 F (V): Entschuldigung, ich wollte dich unterstützen, weil sie in eine andere Richtung geht. Sie geht zu Max, aber du hast etwas anderes angesprochen.
- 228 F (M): Ja, also.
- 229 I: Ja, das ist mir schon, das habe ich gehört. Die eigene Unterstützung. Deshalb ist für mich auch. Wo ist das Umfeld, das unterstützt. Gibt es Menschen, die das verstehen. Deshalb ist es mir wichtig zu fragen, hat er überhaupt einen Freundeskreis. Gibt es Leute, die ihn unterstützen. Oder wo ihr das Gefühl habt, er wird verstanden und ihr werdet unterstützt.
- 230 F (M): Er hat sein Gotti. Die wohnt in Rüti. Dort war er schon als ganz kleines Kind regelmässig und sie gehen relativ gut damit um. Sie haben selber zwei Kinder. Der Ältere ist zwei Jahre jünger als der Max. In den Kinderjahren waren sie noch viel zusammen. Aber er wird natürlich, er hat Max schon lange überholt mit seinen Sachen und Dinger. Aber sie machen schon zwischendurch auch mal wieder ab miteinander. Es ist trotzdem. Rüti ist nicht weit weg, aber du machst nichts spontan ab. Du brauchst immer wieder mit dem Zug eine Stunde hin und zurück. Wegen dem ist es nicht mehr so viel. Und dann hat er einfach keine Kollegen. Hat er nicht. Da hatte er in der Schule mal einen, aber das ist wieder ein sehr spezieller Bub. Der selber keine Freunde hat. Und ist ein Bub aus, woher kommt er schon wieder? Ist mit 10 Jahren in die Schweiz gekommen. Thailand. Hat natürlich die Betreuung zu Hause nicht. Ist sich selber überlassen, das funktioniert dann auch nicht so gross. Schon ein lieber Bub, aber, ja. Die Mutter schaut überhaupt nicht, wie

spät sie ins Bett gehen. Wenn sie bis drei in der Nacht nicht geschlafen haben. Das geht echt nicht, oder? Da war das schnell wieder vorbei. Dann kommt es wieder, dann macht er wieder mal ab, aber es ist eine komische Freundschaft. Und sonst hat er eigentlich keine Freunde. Und Sport. Wir haben so viele Sportarten ausprobiert. Nichts. Er bringt.

231 F (V): Gemeinschaftssport geht gar nicht.

232 F (M): Nein, er zieht sich immer zurück. Er steht dann auf der Seite, macht nicht mit. Jetzt machte er ein paar Jahr, ging er im Winter Snowboarden, wie seine Brüder, aber in der JO. Aber so, einfach jede Woche, dass er irgendwo mitmacht.

233 F (V): Das machte mir dann immer fast weh. Das war immer am Samstag in den Flumserbergen, wo wir auch unser Jahresabo haben, in den Flumsi. Da ging ich oft mit am Samstag. Und da hat es einen Sammelpunkt, oder. Und da brachte ich ihn und ging bereits einmal rauf und fuhr einmal runter. Und sie hatten sich um halb neun getroffen und wir waren oft früh da. Und da kam ich runter. Und da steht die ganze Gruppe da, am Sammelpunkt, und Max steht da. Und das haben wir immer gemacht. Und auch das Jahr wäre das geplant gewesen. Und über das Nationalkader, die haben so super Bekleidung. Haben wir Bekleidung bestellt, JO angeschrieben, Flumserberg. Super, super, super. Dieses Jahr haben wir ihn auch angemeldet. Und da gingen wir am Morgen, als das erste Treffen stattfand. Wir haben geredet und geredet. Haben wir in der Gondel, die von Unterterzen hinaufgefahren ist, haben wir entschieden, dass er nicht geht. Weil, auch ihm, und das ist auch die Pubertät. Dass er selber auch entscheiden kann, möchte ich da noch dabei sein. Es muss nicht so sein, dass Max aufgehoben ist. Klar ist es gut, wenn er in einer Gruppe ist. Das war deine Frage, aber er stand da. Ich kam hinauf. Am Maschgenkamm, vielleicht kennst du dich aus. Die waren da oben. Sie haben eingewärmt und machten Übungen miteinander, sprangen herum. Er war nicht dabei. Er stand einfach manchmal. Er hat auch mal etwas gemacht. Aber ich habe das gesehen. Das sind manchmal fast, Tränen sind runtergelaufen bei mir. Dammi noch einmal. Dieses Jahr gaben wir uns wirklich Mühe. Wir sind Mann und Frau, versuchen es miteinander. Wir waren dann froh. Ich bin dann gespannt, wie es geht im Frühling. Wie es dann bei den Bike von Niederurnen. Wie heisst es schon wieder. Glarner Bike-Verein. Die haben ein super Angebot. Das macht er noch gerne. Ist alleine, da geht es Touren rauf und runter. Bin gespannt, wie es geht. Das ging dann gut. Und dann sind wir froh, dann hat er etwas. Er ist mit anderen Kindern unterwegs. Die haben auch ein Lager angeboten. Wir meinten, das wäre etwas für ihn. Aber wenn wir ihn in ein Lager schicken, wo ihn kein Mensch kennt. Er war im Lager mit der Schule, Skilager. Super organisiert vom Schulhaus aus, Burg. Schulleitung. Super Organisation. Alle ersten Klassen. Es sind etwa neun erste Klassen, glaub ich, Riesenlager. 120 Kinder. Super Organisation und dann war zufällig ein Lehrer seine verantwortliche Person. Wir hatten das wieder über Frau Crosta vorbereitet. Sie waren in einem Massenlager, 12 Kinder in einer Klasse. Zum Glück war es so weit vorbereitet, dass er alleine schlafen konnte. Weil er ist jetzt auch mal. Er muss um acht Uhr im Bett sein. Er machte zwar jeden Abend mit beim Programm, kam todmüde heim wie alle anderen Kinder. Der Lehrer schrieb unter der Woche, am Mittwochabend, Jana ein SMS, hey, es geht super mit Max. So hat er, da war er aufgefangen, mit seinen eigenen Schulkameraden, die er kannte. Aber wenn wir ihn in ein Lager schicken würden mit einem Veloverein.

- 234 F (M): Das geht nicht.
- 235 F (V): Die ihn nicht kennen. Er, die Bezugspersonen müssen ihn auch kennen. Ja, dann sagen manche, schickt ihn doch in ein Lager. Ja, aber wohin?
- 236 F (M): Also, jetzt, Stefan hat so viel Zeit.
- 237 F (V): Die Lehrer meinst du.
- 238 F (M): Der Lehrer fragte mich so viel und hat mich so ernst genommen. Deshalb ist es auch so gut gegangen.
- 239 F (V): Er hat sich interessiert.
- 240 F (M): Er hat sich interessiert.
- 241 F (V): Für das Asperger, weil er früher auch mal ein Kind über die Rechts- ähm, Jurastudent hat er mal etwas gemacht, und darum wusste er etwas davon. Es hat ihn auch interessiert. Er ist auch speziell. Alle diese Kinder gingen. Ich holte ihn ab am Freitagnachmittag. Er suchte mich noch speziell. Oder? Und das ist schön, da hast du gespürt, dass etwas dahinter. Und das läuft in der Schule jetzt wirklich sehr gut.
- 242 Frau Crosta sagte gerade auch wieder, Herr Clausen ich investiere so viel, aber ich mache es so gerne für Max. Dass sie sagt, es nicht wegen uns. Ich spüre, da ist ein Elternhaus dahinter, die das unterstützen. Wir haben so eine schöne Beziehung miteinander. Und ich will doch Max auch weiterhelfen. Und ich komme selber auch weiter dadurch, sagt sie. Das ist das Schöne. Oder? Lernen miteinander.
- 243 F (M): Aber das ist natürlich. Also ich finde, das ist schon ein grosses, ein sehr grosses Problem, dass er keine Kollegen hat. Also als er kleiner war, war es nicht schlimm. Da ist die Beziehung zu den Eltern anders. Er hatte noch seine Brüder. Die Brüder fliegen langsam aus. Er bleibt alleine. Mit uns findet er alles blöd. Ich weiss, wir wissen fast nicht mehr die Freizeit tot zu bringen. Ich habe echt keine Lust mehr, mit ihm Skifahren zu gehen. Ich hätte heute und morgen Nachmittag noch gefühlt gehabt, soll ich mit ihm gehen. Aber ich habe nur Streitereien mit ihm. Ich bin in den Sportferien, bin ich fast „mad“ geworden. Ich wurde so wütend auf ihn. Er will nicht mitmachen. Er lässt mich einfach an einem Ort stehen. Er steht einfach oben am Berg und kommt nicht. Er kann prima fahren. An dem fehlt es nicht. Aber dann hat er, vielleicht sieht er etwas oder hat keine Lust und dann steht er einfach nur und dann lässt er mich einfach eine Viertelstunde warten unten am Berg oder so.
- 244 F (V): Es sind 13 Schulferienwochen.
- 245 F (M): Und ich weiss in Gottes Namen nicht mehr, was mit ihm machen. Keine Ahnung. Dann habe ich keine Verwandten. Ich sage, eigentlich fehlt der Grossvater, der Gro, einfach der Grossvater, der Zeit hat. Am besten wäre es auf einem Bauernhof, wo der Grossvater mit ihm, wo er sägen kann.
- 246 F (V): Haben wir auch schon gemacht.
- 247 F (M): In seiner Werkstatt.
- 248 F (V): Bei Paul auf dem Bauernhof, oder, da war er eine Woche.
- 249 F (M): Ja, wir haben ihn mal auf den Bauernhof gebracht. Aber die haben dann wieder etwas zu viel von ihm erwartet. Das geht nicht. Die haben ihn dann gedrückt. Die waren selber schnell

- unterwegs. Nein, das braucht, das war ein Ehepaar. Ich sage, es muss ein Grossvater sein, der kein Stress hat, der sagt, komm doch ein bisschen mit. Dann geht es glaub.
- 250 I: Der für die Eigenheiten Verständnis hat.
- 251 F (V): Ja.
- 252 F (M): Genau. Aber nicht so ein sturer Bauernhof, wo es heisst, komm, es wird gearbeitet und du machst mit. Das versteht er nicht. Das macht er nicht.
- 253 I: Genau, das ist nochmals auf das, was sie sagten, wir sind alleine. Es hat im Umfeld bei Ihnen, die ganze Verwandtschaft ist weg. Sie haben alles alleine gemacht.
- 254 F (M): Ja, ja. Also wenn er einmal bei seinen Geschwister.
- 255 F (V): Verstehst du, warum Jana vor ein paar Jahren rausfiel und ich letztes Jahr gesagt habe, hey, ich hänge meine Jacke an den Nagel? Ich war im Verkauf. Es war gut. Ich habe einen Haufen Stutz verdient. Aber nicht wegen dem. Ich hatte Freude an der Arbeit, bis die Freude an der Arbeit zum Teil verging, weil es ein anderer Produktladen wurde. Und ich am Abend nach Hause kam und dann das familiäre Geschehen begleitete und dann nochmals in mein Büro ging. Hey, ich mochte nicht mehr. Und darum war ich gotterfroh. Jetzt habe ich geregelte Arbeitszeiten. Manchmal arbeite ich am Wochenende. Ich habe meine freien Tage, oder? Ich muss sagen, meine Lebensqualität wurde gesteigert. Und da war ich egoistisch. Ich weiss, die Familie musste etwas einbüßen. Ich bin jetzt am Wochenende nicht mehr da, aber ich muss auch auf meine Gesundheit achten. Ich werde dieses Jahr 58. Hey, ich muss schauen. Da wurde ich egoistischer, als ich es zuvor war. Ich gab alles in den letzten 20 Jahren. Und jetzt ja, ich muss wirklich, ich muss, ich hoffe heute, dass ich in fünf Jahren sagen kann: Herzlichen Dank. Meine Buben sind weg und ich bin selber auch weg.
- 256 F (M): Aber wir hatten doch jetzt die Idee, eine Woche nach Holland zu gehen. Ich wollte eigentlich alleine mit Max, dachte, ja, das ist noch lässig. Unternehmen wir etwas. Und jetzt sind auf einmal die anderen zwei auch noch mit, denn sie hatten noch Ferien. Und schlussendlich habe ich gespürt, dass es gar keine gute Idee war. Wenn die einen so viel Sport treiben müssen. Er muss mal Ruhe haben. Wir bleiben da. Aber der Älteste sagte, er gehe trotzdem. Er ist selbständig, hat ein Auto, fährt auf Holland alleine. Dann sagte ich, kannst du nicht Max mitnehmen? Er hat gar keine Lust darauf. Das wusste ich schon, ich fand einfach, dann geht er ein paar Tage zu meinen Eltern. Vielleicht finden wir noch eine andere Lösung. Dann sagten wir, das geht echt nicht, ich weiss nicht, ob meine Eltern das können. Und wenn die nicht viel unternehmen, was wird dann mit ihm gemacht. Ich kann das Risiko nicht eingehen.
- 257 F (V): Jana ihre Mutter ist selber an der Grenze ihrer Gesundheit. Sie sind 5,6,77, oder, und das Herz. Der Grossvater, da ist es genau wie Jana sagt. Da hat sie recht. Die haben eine gute Beziehung miteinander. Der Grossvater, ihr Vater und Max. Die fahren stundenlang Velo miteinander. Lustig haben miteinander, ein wenig "Seich" machen. Und wenn sie nach Hause kommen, müssen sie nach dem Regime von Oma. Aber das geht dann. Letztes Jahr war ich leider krank. Da ging Jana mit den Buben nach Holland für ein paar Tage. Da hatten wir ein Bed and Breakfast. Da haben Opa und Oma gewohnt und das Bed and Breakfast war da. Am Tag gingen sie und wieder hinaus und sie hatten ihre Ruhe. Und Jana hatte mit den Buben auch Ruhe. Aber wenn wir Max jetzt 2,3,4,5 Tage zu Opa und Oma bringen. Hey, das bringt nichts, mussten wir

- sagen miteinander. Das geht nicht. Das geht effektiv nicht. Für Oma nicht. Oma wird dann wütend. Opa muss dann schauen.
- 258 F (M): Und was machen die dann, wenn sie es nicht mehr schaffen? Dann stellen sie ihn einfach stundenlang vor den Fernseher. Und das wird echt, das geht auch nicht gut. Das macht man auch nicht.
- 259 F (V): Dann sind wir wieder bei den Filmen. Und dann können sie überhaupt nichts mehr anfangen mit ihm.
- 260 F (M): Dann sagte ich, jetzt habe ich einfach Ferien und bleibe mit ihm da. Aber was mache ich mit ihm? Also im letzten Sommer war ich auch alleine mit den Buben in den Ferien. Die Grossen wollten auch mal ans Meer, oder. Da gingen wir mit dem Wohnwagen, nein, nicht an den Gardasee.
- 261 F (V): Nach Venedig.
- 262 F (M): Nach Venedig. Mein Mann konnte nicht mit wegen dem.
- 263 F (V): Wegen dem RAV durfte ich nicht von der Schweiz weg.
- 264 F (M): Er war ein paar Monate arbeitslos und dann durfte er nicht mit. Da ging ich alleine mit den Buben mit dem Wohnwagen. Aber das Problem war bei Max. Wir kamen dort an, bei 35 Grad. Heiss, warm, aber sonst tiptopp, ein wunderschöner Campingplatz. Da hätte man so viel machen können. Die Buben wollten jeden Tag ans Meer. Das waren fünf Minuten zum Laufen, direkt am Campingplatz. Aber Max am Strand, was macht er? Er spielt nicht mehr mit dem Sand. Das hat er jahrelang gemacht, das ist vorbei. Ja, vielleicht hätte man es machen, aber ich weiss nicht. Es war ihm langweilig. Am Morgen blieb er am liebsten nur im Wohnwagen, alle Läden unten und dann hatte er sein Tablet und schaute auf das Tablet. Da sagte ich, fertig mit dem Tablet, das mache ich nicht mehr mit. Du hast von Papi Euros gekriegt. Du gehst Comics kaufen. Da sah er, so ist er, er ist enorm auf dem Geld, dass die viel günstiger sind. Da hat er gerade, weiss nicht wie viele Stück er gekauft hat. Das ganze Geld ausgegeben, zehn Stück oder so. Mami, die sind nur halb so teuer wie in der Schweiz, kaufte ich gerade alle. Er war nur noch im Wohnwagen an den Comics. Und du kriegst ihn nicht mehr raus. Da schlägt er fast den halben Wohnwagen zusammen. Da war ich.
- 265 F (V): Zieht sich selber zurück. Jetzt im Zimmer auch. Macht er alles dunkel und geht in seine Welt. Und im Wohnwagen macht er das auch. Und irgendwann schnitt er den Vorhang auf mit einer Schere. Ja, das macht er auch. Dann macht er irgendwo ganz komische.
- 266 F (M): Oder da haben. Es gibt auch das. Und da sagten wir, dieses Mal machen wir aktive Ferien, die aktiv sind. Dass einfach alle aktiv sind. Passive Ferien, das ist Horror mit ihm. Da haben wir vor auf Schweden zu gehen und einfach eine Rundreise. Dann ist er einfach immer mit integriert. Dann muss er mitmachen. Wir können einfach nicht nichts machen. Auch wenn wir müde sind.
- 267 F (V): Und das ist auch noch speziell. Leo ist 19. Der macht jetzt noch die Prüfung, dass er auch den Wohnwagen ziehen kann. Er freut sich. Er plant das dann, die Ferien nach Holland. Das lassen wir ihm auch frei. Wir sagen schon, wohin und so weiter. Und ja, es wird allenfalls das letzte Mal sein, dass die ganze Familie dabei sein wird. Das wollen wir auch etwas geniessen miteinander. Und Leo freut sich auf solche Ferien. Er hat gewisse Vorstellungen. Und Richard kommt dann mit. Haben hinten einen holländischen Wohnwagen, hinten auch die Velos drauf.

Dann können wir ein wenig Velo fahren, wo wir wollen. Wir machen ein paar Halte, bis wir da sind. Und das wird gut. Und dann gibt es eine Aktivität. Das war natürlich auch noch spannend. Das war die Entwicklung, ergänzend zu dir, die beiden sind im Nationalkader. Die erleben natürlich Sachen. Die wachsen, die werden selbständig, die müssen sich organisieren mit ihren Brettern und allem, mit ihrer Musik und mit ihrem Kontakt mit dem Schnee. So sind sie sehr nahe beieinander. So gingen sie in den Ferien auch miteinander in den Ausgang. So ein bisschen "kippen". Richard kam so ein wenig halbesoffen nach Hause. Leo hat das koordiniert und dann bekommt Max gar nichts mit von dem. Das ist die grössere Distanz. Und deshalb ist es gut, wir haben für, die Sommerferien sind wir jetzt am Planen. Und wir haben das Glück, dass ich jetzt über die zwei Wochen, die jetzt kommen, ein paar Tage mehr frei und dann versuchen wir uns so zu organisieren, dass wir das abdecken können.

268 Aber wir warten auf die nächsten Ferien, oder. Und wir denken manchmal auch nicht zu viel zu weit weg. Dann kannst du denken, haben wir Lager, haben wir Kollegen? Wie kann er mit anderen? Wir sind auch nicht, auf der einen Seite etwas Eigenbrötler, weil, ja, wie viel kannst du ihm zumuten, dass er mit geht? Musst du ihn einfach in ein Lager schicken? Sagen, geh jetzt mal. Wenn es nicht geht, holen wir dich ab, oder. Aber das ist, oder, wie viel wollen wir. Das mit dem Velo haben wir gesagt. Wie viel Mister Hilflos ist er wirklich. Kann er wirklich, wirklich nicht in so Lager. Und das ist, was die Frau Crosta mir verdammt gut sagte, ihr habt das Gefühl, er ist Mister Hilflos. Und wir müssen ihn da herausholen. Er übernimmt die Verantwortung. Er ist nicht hilflos am Abend. Vor dem Zähneputzen wird die Maschine ausgeräumt. Und da müssen wir klar.

269 F (M): Unter dem Mittag müssen wir. Da bin ich immer mit ihm alleine. Das funktioniert sehr gut.

270 F (V): Super, super! Das sehe ich. Weil ich bin jetzt manchmal am Mittag auch daheim. Da staune ich am Anfang. Da sagt er selber: Ja, jetzt. Dann sage ich, jetzt gibt's Dessert. Meistens sind Jana und er, manchmal Dreiersystem, aber manchmal bin ich auch alleine mit ihm. Aber es wird zuerst abgeräumt, sagt er dann. Das hat Jana natürlich schon reingebuttert. Es wird zuerst abgeräumt. Und ich bin da eher, ja, lass es stehen und wir tun miteinander doch gemütlich, oder? Das ist doch Vater-Sohn, ist auch wieder alles. Aber ich spüre, nein, er weiss es. Nein.

271 I: Diese Sachen, die so klar sind, die hält er dann auch ein.

272 F (V): Ja, darum. Und jetzt haben wir ihn natürlich am Abend, wegen Übermüdung von ihm, haben wir ihn manchmal sehr geschont. Und das finde ich schon. Einen Beitrag leisten. Weil er muss auch in der Schule. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber es ist auch noch mit dem Turnlehrer. Ich konnte es nicht vertiefen. Aber das ist auch noch ein Reibungsfeld. Er mag den Turnlehrer nicht. Oder? Das ist das schon wieder. Habe ich Frau Crosta sagen können, sie gibt glaub auch noch Computerunterricht. Das ist ein Spannungsfeld. Da sagte sie, nein, er muss einen Beitrag leisten können, bei uns zu Hause auch. Denn er erzählt Frau Crosta manchmal auch über seine Brüder, wie sie ihn wahrnehmen. Er weiss sehr gut, wie Leo ihn wahrnimmt.

273 F (M): Also der älteste Sohn ist sehr geradlinig. So ist es und so bleibt es. Und das weiss er ganz genau. Und das.

274 F (V): Wenn Leo etwas sagt, dann macht er es auch.

- 275 F (M): Er geht sicher nicht in sein Zimmer. Der holt nie etwas raus. Er getraut sich überhaupt nicht. Überall holt er Ware raus und er probiert alles aus, was er nicht darf. Aber bei ihm nicht. Das ist besonders. Wir sind wahrscheinlich schon nicht strikt genug.
- 276 F (V): Aber Leo hat eine klare Linie. Enormer Respekt hat er für ihn. Und das ist natürlich auch, um etwas zurück zu bekommen. Das muss er vermutlich. Sie hat es nicht klar ausgesprochen, aber dass er ihr mitteilt, dass er von seinen Brüdern zu wenig zurückbekommt. Und das ist natürlich. Leo gibt ihm kaum etwas und sagt, das ist für mich abgeschlossen. Leo hat, und das haben wir glaub auf dem Tonband aufgenommen, ich war in meinem Büro, da habe ich in der vorherigen Firma gearbeitet, da telefonierten sie mir. Komm, sofort nach Hause, Leo.
- 277 F (M): Das war vor zwei Jahren.
- 278 F (V): Leo wirft Max aus dem Fenster. Und das sind so Sachen. Das ist natürlich, was kann und das sind Sachen, was natürlich geprägt hat. Und was da gelaufen ist und das hat natürlich bei Max, und das hat Frau Crosta heute Nachmittag gesagt, ja, er hat da, er muss auch selber einen Beitrag leisten, auch bei uns zu Hause und in der Schule, damit er dann etwas zurück erhält. Du musst zuerst etwas geben manchmal, damit du auch wieder zurückbekommst. Und das versucht sie jetzt, ihm beizubringen und darum konsequent ihm am Abend auch beibringen, Beitrag leisten. Auch wenn er müde ist. Er sollte einen Beitrag leisten beim Tisch abräumen, einen Beitrag leisten beim Geschirrspüler, und dann, Frau Crosta sagte mir, sie frage ihn dann schon, wie läuft es mit dem Geschirrspüler ausräumen und einräumen. Und darum möchte sie das Gespräch mit uns zusammen haben. Nur mit uns Eltern und mit Stefan. Oder und da läuft so. Das ist so miteinander vernetzt und anscheinend teilt er so viel mit ihr. Und vermutlich nicht nur über die Brüder. Er tut eventuell auch über uns Eltern, eventuell. Ich weiss nicht, was er alles teilt mit ihr.
- 279 I: Also wahrnimmt auch. Aber wie wichtig? Offensichtlich war es ihm auch nie so wichtig, eben jemandem etwas zuliebe zu tun. Weil er es irgendwo auch nicht spürt, wenn der andere Freude hat oder wenn der andere wütend wird. Ich weiss nicht, wie es bei ihm ist. Spürt er das oder spürt er das nicht? Er merkt nicht, ob jemand wütend wird.
- 280 F (V): Du hast auch einen Sohn mit Asperger.
- 281 I: Mein Ältester. Ja.
- 282 F (M): Und er ist 20.
- 283 I: Wird 20 nächste Woche.
- 284 F (V): Wird 20, ja.
- 285 F (M): Also er, es ist immer verschieden. Ich habe schon manchmal, wenn ich etwas habe. Er machte mir auch ein paar Mal etwas, das mir enorm weh tat. Das hat er nicht verstanden. Überhaupt nicht. Er hat noch dumm gelacht. Also das spüre ich. Er nimmt die Sachen nicht immer gleich wahr.
- 286 F (V): Ich zweifle immer. Immer, vor allem jetzt in der Situation der letzten Jahre. Da sagst du, he, ist das jetzt pubertieren oder ist das jetzt Asperger oder ist das die Kombination. Das wird es immer sein. Man weiss nicht, ist es jetzt voll pubertieren. Das kannst du nicht abwägen. Das kannst du nicht ablesen. Es ist kein Bildschirm, wo das drauf steht, und du musst in dem Moment als Vater, als Mutter, als Ehepaar, als Eltern, musst du in die Schule, musst du reagieren auf die Situation. Und das finde ich manchmal sehr schwierig.

- 287 F (M): Zu wissen.
- 288 I: Wie ist es denn bei euch jetzt. Habt ihr das Gefühl, ihr seid verantwortlich für das, was draussen passiert, wenn er Schwierigkeiten hat?
- 289 F (V): Nein.
- 290 F (M): Nein, das würde ich nicht sagen.
- 291 F (V): Nein, das haben wir zum Glück nicht. Ich finde, Jana hat eine sehr starke Beziehung. Frau Crosta hat nochmals bestätigt, dass sie gerne hat, dass ich mitkomme. Ich habe, nachdem, was die letzten Tage passiert ist, auch den Bedarf. Weil auch mitzukommen, das auch zu teilen. Aber ich habe das bewusst, das ist auch für mich unbewusst, teils bewusster Ablösungsprozess. Ich habe viel gemacht. Ich habe die ganze Montessorischule. Ich habe die Buben begleitet. Ich habe immer alles, alles, alles übernommen. Und jetzt sagte ich nein. Das kann es nicht sein. Ich muss für mich schauen. Ich will noch ein wenig leben, ich will noch etwas geniessen, auch für mich selber. Ich tu mich vor allem von der Schule und alles was läuft, nicht distanzieren, aber nicht noch Verantwortung übernehmen dort. Und ich bin, und ich weiss und das wissen wir, durch das wir im Glarnerland, wir sind nicht in Zürich, wir sind nicht in Amsterdam. Man kennt Leute. Wir haben unsere Beziehungen und wir wissen, diese Leute, wie sie das machen, das sind professionelle Leute. Das können wir auch noch sagen. Wir haben in der 5./6. Klasse schon andere Situationen erlebt. Von den Lehrpersonen. Und da muss ich sagen, sind wir jetzt wirklich schon sehr gut aufgehoben. Klar, das sind immer.
- 292 F (M): Ich bleibe immer "alert". Ich muss ehrlich sagen, ich habe es wieder gespürt im November, dass da, hey, das geht nicht mit dieser Lehrerin und so, aber ich lasse jetzt auch wieder laufen. Ich glaube als Mutter, dass ich das spüre.
- 293 F (V): Das ist Mutter, das ist auch gut, dass du das machst
- 294 F (M): Ich habe das gespürt. Ich lasse es jetzt wieder etwas laufen. Dann sage ich auch mal: Dann machst du deine Hausaufgaben halt nicht. Ich habe die Kraft auch nicht mehr, um zu sagen, mach, mach, mach. Das habe ich vorher gemacht.
- 295 F (V): Das hast du am Anfang sehr stark gemacht. Da hast du dich so oft verantwortlich gefühlt. Da hat sie übernommen. Und das ist nicht wertend, versteh mich bitte nicht falsch. Jana hat ihre Stärke und ich habe meine Stärke und ich habe hier ein wenig den Draht, dass ich finden kann, manchmal fehlen auch die Nerven. Aber wenn es dann um Lernmomente geht, dann kann ich ruhig ein halbes, ein ganzes Wochenende mit ihm an gewissen Aufgaben sein. Jetzt musste er eine PowerPointPräsentation über ein Thema machen. Super Erfolg. Wir haben bis heute eine Note - hast du eine Note erhalten von dem? Er hat einen super Vortrag gemacht. Aber dadurch, dass ich ihm passend, ein ganzes Wochenende, jedes Bild mit ihm hergestellt habe. Das mache ich auch gern. Dann nehme ich mir auch die Geduld mit ihm. Und dann suche ich alles im Internet. Oder? Und dann hat er und dann bekommt er auch die Möglichkeit durch die PowerPointPräsentation, wenn er dann das Bild sieht. Ich habe ihm gesagt, wir machen nicht zu viel Text. Weil das lesen die Kinder sowieso nicht. Und viel mit Bildern gearbeitet. Ich muss sagen, das wurde super. Und das mache ich auch gerne mit ihm. Und er hat dann Freude, weil er dann eine gute Präsentation machen kann. Und da hat Jana wieder total andere Sachen, wo sie ihn unterstützen kann. Und da muss ich sagen, wie weit musst du mitgehen. Und was da in der Schule passiert.

- 296 F (M): Sie nehmen uns jetzt auch viel ab. Also die Hausaufgaben, die er grossenteils dort machen kann. Das ist natürlich genial.
- 297 F (V): Und er ist dispensiert. Er ist natürlich von vielen Sachen dispensiert, auch. Er hat einen Spezial. Das war auch noch spannend für uns. Wir konnten das in der 5./6. Klasse machen in der regulären Schule mit gewissen Dispensationen und das war alles neu jetzt im Burg.
- 298 F (M): Das haben sie nicht verstanden. Er ist das erste Kind, das so.
- 299 F (V): Er ist dort das erste Kind in der Schule. Oder, da bist du auch noch. Aber da wir ziemlich drauf sind, mit dem Schulpsychologischen Dienst Glarnerland. Da haben wir auch wieder erkannt, aber das ist kein Problem. Wir sind da unseren Weg gewandert, wie wir ihn kannten. Dann haben wir wieder gefragt und wir sind dahin gekommen, wo wir Zeit haben. Aber ich muss sagen, Jana macht das super, wirklich. Dass sie das wirklich (berührt sie am Arm). Entschuldigung, das ist dein Schmerzarm, oder? Ich meine, du machst es super! Weil du hast, das ist auch Mutter. Das sagte ich heute am Telefon auch. Das ist "Nabelstrang" für mich. Und das habe ich nicht. Aber sie ist es auch. Das ist die Mutter. Und das bleibt so. Das weiss ich jetzt schon. Und ich kann mich da wirklich, ja, das ist mir wichtig.
- 300 I: Aber offensichtlich, du jetzt auch, wenn du merkst, es geht gut, dann kannst du wie abgeben.
- 301 F (V): Ja, aber das habe ich auch wieder gehört heute und das ist auch gut. Ich bin auch ruhig, weil ich weiss, sie bleibt sowieso dran. Sie hat die Finger schon in der "Papp", sagen wir auf Holländisch. Im Brei. Sie bleibt mit einem Finger im Brei. Und deshalb haben wir auch, hast du auch festgestellt mit der Frau Dings, du hast sofort geschaltet, da ist die Feigenwinter.
- 302 F (M): Ja, das spüre ich schon, wenn etwas nicht geht.
- 303 F (V): Da hat sie wirklich auch super geschaltet.
- 304 F (M): Aber dann braucht man enorm viel Energie. Dann setze ich mich zwei Wochen ein, bis das wieder klappt.
- 305 F (V): Aber weisst du, dein linker Arm. Irgendwann geht das bei dir an die Substanz, auch wieder.
- 306 F (M): Ich sehe natürlich auch jeden Morgen. Du kannst nie einfach sagen, jetzt bleib ich einen Moment, stehe ich langsam auf. Ich muss immer schauen, dass ich angezogen bin, wenn er aufsteht. Ich mache ihm immer ein Brötchen bereit. Wenn ich ihm das Brötchen nicht bereit machen, also, er braucht ewig für alles. Dann kommt er in die Schule. Und da gibt es wieder Phasen, wenn er heimkommt, dass er so weit ist, dass er fast alles selber macht. Und dann kommt er rechtzeitig, und dann auf einmal ist das wieder vorbei. Das ist immer so.
- 307 F (V): Und warum geht es gestern Abend? Warum meinst du? Tack, tack, tack, alles muss, nimmt er. Alles. Sportkleider. Ein Motivator irgendwo.
- 308 I: Ist es möglich, dass es ihm wirklich wichtig war?
- 309 F (M): Aber das erklärte uns Frau Bernardo in Zürich einmal. Er kann, wenn es sein muss, dann kann er einen Moment alles. Aber es kann auch lange dauern. Wir können alle den Glärnisch rauf steigen. Aber wie geht es am nächsten Tag? Der Sportler kann am nächsten Tag wieder gehen. Die, die das niemals machen, die brauchen eine Woche zum Erholen. Das ist Max. Deshalb geht er jeden Abend um acht Uhr ins Bett. Und vielleicht muss er auch mal an einem Abend um sieben ins Bett. Er kann, er hat.
- 310 I: Keine Energie.

- 311 F (V): Das war sehr besonders und das ist darum für uns auch gut, dass der Wechsel stattgefunden hat. Die Frau Feigenwinter, die Feigenwinter, das war nichts. Das war die erste Lehrerin. Und er gab so Gas in der Schule, die ersten paar Monate.
- 312 F (M): Die ersten sechs Wochen, dann war es vorbei. Dann konnte er nicht mehr.
- 313 F (V): Da war die Energie weg. Da hat er genau den Glärnischaufstieg gemacht, kam dort oben an. Ja, und jetzt nochmals.
- 314 I: Nicht, dass er das Gefühl hatte, ich habe nicht das gelernt, was ich wollte?
- 315 F (V): Das habe ich nicht verstanden, was du meinst.
- 316 I: Dass er irgendwo auch, wenn er ja eben geht und das interessant findet, hatte er ja einen Grund, warum er das interessant findet. Und erhielt er auch das, was er sich erhofft hatte?
- 317 F (M): Gestern meinen Sie?
- 318 I: Jetzt gestern schon. Gestern war es cool. Aber die sechs Wochen, in denen es gut ging in der Schule.
- 319 F (M): Ah ja. Das weiss ich nicht. Das erzählt er natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht und dann konnte er nicht mehr.
- 320 F (V): Nein, da war etwas. Und das ist wieder. Das müssen wir etwas ausweiten, auch wenn es in die Emotionen reinläuft. Mit der Feigenwinter, das war jetzt schon. Das muss man auch mal sagen. Aber das ist das Leben so. Die hat das völlig nicht interessiert. Und das spürte er. Er hat ein feines Gespür. Und das läuft mit dem Turnlehrer jetzt auch. Gut, wenn wir das Gespräch demnächst haben. Oder? Wenn etwas nicht läuft, dann geht es nicht. Und mit ihm. Zum Glück mit der Frau Crosta, das ist so schön. Da bleibt er bis sechs, halb sieben. Da bleibt er in der Schule. Hey, welches Kind macht das am Freitagnachmittag? Nein, oder?
- 321 F (M): Was ich schon auch mal probierte, und probiere ihn zu reizen. Dass wir vielleicht etwas von ihm haben, warum er dann das machen möchte. Aber das.
- 322 F (V): Was meinst du genau?
- 323 F (M): Also wir.
- 324 I: Wo sind die Interessen?
- 325 F (M): Ja, die findet man nicht so raus. Bei ihm. Das wird einfach eher immer weniger. Oder wenn er, Beispiel er ist gern auf seinem Tablet, gern auf seinem Handy. Aber wenn man sagt, du kriegst es so viele Tage nicht oder erst dann, manchmal bringt das viel, manchmal gar nichts. Das kann man auch nicht sagen. Wir machten das mal über Wochen. Wenn du das und das gemacht hast, dann kannst du nachher drauf. Dann funktionierte das vielleicht drei Tage, und dann nachher wieder nicht mehr. Dann kriegt er das sechs Monate nicht.
- 326 I: Dann ist es ihm eigentlich egal.
- 327 F (M): Ja, es ist echt nicht so einfach, um etwas zu finden, wo man ihn dann kann.
- 328 F (V): Abholen.
- 329 F (M): Kitzeln, oder? Ja, das ist immer wieder auch.
- 330 F (V): Das macht auch müde. Weissst du, das auch noch zu besprechen, mit dir jetzt auch. Weissst du, irgendwo sagst du auch. Verstehst du, was ich meine.
- 331 I: Ja, Entschuldigung, Aber.

- 332 F (V): Ich mag schon noch. Weisst du, es geht nicht um das. Aber jetzt haben wir so viel darüber erzählt wieder, was wir alles erleben. Weisst du, wir sind einfach, wir machen, oder.
- 333 I: Ja, Sie haben sehr viel. Ich habe ganz fest von dieser Situation jetzt gehört. Wie es jetzt im Moment läuft und eben auch von dieser Energie, die sie wirklich investiert und reingesteckt haben. Und immer wieder. Für mich ist so noch ein wenig die Frage. Sie haben, Sie haben das auf dem Zettel, Sie haben das eigentlich schon von ganz klein auf gemerkt, dass er so ein wenig besonders ist, so ein bisschen Besonderheiten hat. Wie war es damals?
- 334 F (M): Also im ersten halben Jahr war es ganz schlimm. Da war er ein Schreibaby. Wir probierten alles aus, was wir machen könnten. Aber da half nichts. Und dann auf einmal war das vorbei. Und nachher wurde er sehr friedlich. Er war so ein ruhiges, einfaches Kind, das man einfach in den Kinderwagen setzen konnte und überall hin mitnehmen. Deswegen fiel mir auch nichts mehr auf. Ich hatte noch zwei Kinder. Er war einfach. Er machte das Mittagsschläfchen glaub ich grösstenteils dort drin. Wenn ich zum Arzt ging, wenn ich spürte, habe ich ihn einfach hingestellt. So pflegeleicht, aber eigentlich vielleicht nicht gut. Das fiel mir anfangs gar nicht auf. Einfach als Kleinkind. Er war uu herzlich, uu herzlich. Er war gerne bei mir, liess sich gerne tragen. Und dann so im Alter, als er ein wenig selbständig werden sollte, sich selber anziehen, dann kam es natürlich auf. Er zieht sich nicht an. Er macht nichts, macht nichts. Und dann hast du zwei Kinder, die bereits alles können. Du bist so spät für auf den Zug. Du bist spät für den Schwimmkurs. Was machte ich da? Ich habe ihn einfach immer angezogen.
- 335 F (V): Übernommen, übernommen. Da sind wir wieder bei Mister Hilflos.
- 336 F (M): Das ging am besten. Und dann kommt nachher plötzlich die Phase, dass du das nicht mehr machen kannst, natürlich. Dann muss er das echt machen. Und da machte er es nicht. Aber er hatte immer sein. Aber er hat so spät geredet. Er wurde drei. Da meinte der Arzt.
- 337 F (V): Die Logopädin sagte es.
- 338 F (M): Ja, nein, weil ich ging zum Arzt in die normale Kontrolle und da sagte er: Wenn er jetzt in einem halben Jahr immer noch nichts redet, dann meint er, vielleicht hört er nichts. Er findet das ganz speziell. Aber da spürte ich schon, ich glaube, er hört schon. Er machte nur "äh, äh, äh". Ich dachte, es ist der Jüngste, er macht es vielleicht eher auf diese Art. Und dann nachher konnte er perfekt reden.
- 339 F (V): Die Logopädin sagte dann. Er hatte Logopädie. Erinnerst du dich noch?
- 340 F (M): Ja, er macht nur alles, wenn er es kann, meinte sie. Sie wusste nicht, was mit ihm ist. Aber sie meinte: Der macht glaub nur alles, wenn er es kann. Und es war natürlich mit sauber werden. Das machte er doch auch gleichzeitig wie die anderen. Aber ich musste ihn viel mehr pushen. Es ging nicht so selbstsprechend. Velo fahren. Ich musste ihm sagen, so und jetzt machst du das. Skifahren. Es brauchte einfach alles dreimal so lange. Einfach viel mehr von uns. Komm, komm, mach, mach, mach. Dann machte er es auch. Es ging nichts von selber.
- 341 I: Und das war das, was auch so viel Energie kostete, auch.
- 342 F (M): Ja, also ich hatte bereits zweimal ein Burnout. Das erste Mal, als er eineinhalb war.
- 343 F (V): Ja, nach der Geburt auch.
- 344 F (M): Das war das zweite Mal, dass das passierte. Natürlich schon ein Schreibaby, wenn man schon zwei Kinder hat und niemals schlafen kann, über Nacht nicht und am Tag nicht. Das geht

- natürlich auch an die Substanz. Aber zwischendurch war er trotzdem sehr. Natürlich war er sehr bequem. Und wenn du alles für ihn getan hast, dann war er praktisch. Auf diese Art.
- 345 I: Als Kleinkind noch. Dann fingen die Probleme erst wirklich in der Schule.
- 346 F (M): Genau. Ja ja. Im Kindergarten sofort.
- 347 F (V): Im Kindergarten. Die Kindergärtnerin hat es dann festgestellt. Und so kamen wir zum Kinderarzt und abklären.
- 348 F (M): Ja, das Hin und Her, das war dann. Und einfach das, dass echt keiner wusste, was mit ihm machen.
- 349 F (V): Und als wir dann irgendwo. Da haben wir selber, wir haben uns hin und her gegeben. Und da entschieden wir uns selber nach dem ersten Jahr Kindergarten, dass wir sagen, so jetzt suchen wir eine spezielle Lösung. Und so kamen wir auf die Montessorischule.
- 350 F (M): Und er war natürlich.
- 351 I: Und auch nie wirklich. Ich höre daraus. So wirklich Unterstützung haben Sie jetzt in der Oberstufe das erste Mal wirklich erhalten.
- 352 F (V): Ja.
- 353 F (M): Ja.
- 354 F (V): Wir haben immer selber. Es kann dann wieder vielleicht sein, vielleicht haben wir selber zu schnell Lösungen gesucht. Wir waren da beim Kinderarzt. Hat er auch schon von Ritalin dann gesprochen?
- 355 F (M): Ja, das wollte er auch schon.
- 356 F (V): Als er im Kindergarten war, oder? Man muss motivieren und schneller und aktiver werden. Ritalin. Und wir wollten von Anfang an kein Ritalin. Bei ihm auch nicht.
- 357 F (M): Und er war lange, da muss ich nochmals, im Hänggiturm. Wie heisst das schon wieder?
- 358 I: Ergotherapie.
- 359 F (M): Ergotherapie hatte er sechs Jahr lang. Er ging sechs Jahre lang oder waren es sieben Jahre, niemals in die Schule am Mittwoch. Er ging immer dorthin. Er hatte damit etwas Besonderes gehabt, natürlich.
- 360 I: Er ging in dem Fall gerne.
- 361 F (M): Sehr.
- 362 F (V): Ergotherapie hatte er sehr gerne. Ja.
- 363 F (M): Aber ich weiss nicht, ob es überhaupt etwas gebracht hat.
- 364 F (V): Ja, dann haben wir, ja. Und dann kamen wir in die Montessorischule und das haben wir alles schon erzählt. Und dort landeten wir dann auch über die Montessorischule beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, KJPD. In Lachen, weil das natürlich Kanton Schwyz ist. Und die stellten auch bereits schon die ersten Diagnosen, auch. Autismus Asperger. Die sagten aber auch, wir empfehlen Ihnen doch auch, Max, damit er schneller wird, damit er wacher wird, auch Ritalin zu geben. Wir haben das immer abgelehnt, immer abgelehnt. Da liefen dann die Fäden zu Dr. Gundelfinger bereits schon, auch die Diagnosestellung-Prüfung und alles gemacht. Dass alles richtig war. Dann war das bei uns so, über die Schule, wohin wir dann wechselten, da in Niederurnen, eine sehr traditionelle, will nicht sagen konservative, aber eine ältere Frau, die die Schule privat führte mit nur fünf, sechs, sieben, acht Schülern und die sagte, nein, nein, das sind nur

- Verhaltensmuster. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts Medizinisches. Gut, da liefen wir mit. Und Psychologen, dann haben wir noch ein psychologisches Gespräch geführt. Schulhastrick und für was weiss ich alles. Da sagten wir da, okay. Da haben wir das nicht mehr verfolgt. Die Schiene mit Asperger oder mit Autismus. Da haben wir das nicht mehr verfolgt
- 365 Da machten wir radibutz einen Richtungswechsel. In der 5. Klasse.
- 366 F (M): Er wurde entlassen, deshalb.
- 367 F (V): Ja genau. Er war dort wirklich. Da haben wir wirklich die Kündigung gekriegt. Eine Woche vor Schuljahresschluss. Da kamen wir in die andere Schule. Dann war da eine Person, und die sehe ich heute noch, die ist mit mir im Glarner Singverein, die Sandra Etter, und sie sagte: Ich bin nur überzeugt von einer Diagnose, und das war gut, dass sie das sagte, wenn Dr, Gundelfinger die Diagnose stellt. Da sagten wir, gut, dann wollen wir als Eltern nochmals dorthin. Und das, da ging ich natürlich, papp, papp, papp, da gehe ich dahinter und das haben wir dann alles in Bewegung gebracht. Und dann kam die offizielle Diagnose mit IV und allem, allem, allem. Und das hat dann für die Schule. Das hat für uns dann auch einen Haufen Lernmomente gegeben, aber auch in der Schule. Die brauchten dann auch wieder die Diagnose, die wir hatten, um sagen zu können, ja, er braucht noch so viele Stunden Extra und dann braucht man das und braucht das.
- 368 F (M): Aber auch dann organisierte ich selber, dass er jeden Tag zu jemandem ging, um die Hausaufgaben zu machen. Wenn er nicht fertig mochte, dann habe ich das noch gemacht. Das zahlten wir alles selber und organisierten wir selber. Erst jetzt wird alles gemacht. Ist besser organisiert.
- 369 F (V): Das hat aber auch, das hast du erzählt, mit dem zu tun, dass es natürlich da im Glarnerland. Das sind alles Sachen, die stehen da vermutlich noch in einer gewissen Entwicklungsphase. Das ist das, was Frau Crosta selber sagt. Sie baute auf auf dem, was in der 5./6. Klasse entstanden war. Dadurch, dass wir die Erfahrung, das Know-How mitbrachten, konnte Frau Crosta auf diesem Level aufbauen. Wir konnten Frau Crosta Unterlagen bringen, wie sie da gewisse planmässige Sache dient, da haben sie überhaupt noch nicht davon geträumt. Eine gewisse, wie heisst das schon wieder? Ist ja egal. Aber eine gewisse Entlastung, indem sie ihn freistellen von diesen Fächern und von diesen Fächern.
- 370 F (M): Von dem wussten sie gar nichts in der Oberstufe.
- 371 F (V): Und die haben das sofort eins zu eins übernommen. Und das ist, das meine ich, sie wird das nächste Mal noch besser profitieren können. Denn sie werden in Zukunft immer mehr solche Schüler. Darum machst du jetzt auch die Ausbildung, oder? Die sind immer mehr gefragt.
- 372 F (M): Also Frau Bernardo in Zürich sagte so ein paar Punkte. Sie sagte, statistisch hat es im Glarnerland fast keine Autisten. Aber das kann gar nicht sein. Wahrscheinlich laufen da noch so viele herum, die einfach niemand da, die keine Diagnose haben. Und sie hat auch gesagt, deswegen ist nichts da.
- 373 F (V): Sie hat gesagt. Wir sind auf dem Land. Das ist in Zürich anders.
- 374 F (M): Sie hat gesagt, wenn Max in Zürich in die Schule gegangen wäre, dann wäre ganz klar, dann hätte er das ganz klar im Kindergarten schon gewusst, was mit ihm los ist.
- 375 F (V): Ja, siehst du, das ist natürlich schon schlimm.

- 376 F (M): Sie hat gesagt, sie sieht es sofort, wenn sie testet. Und die Kinder.
- 377 F (V): Aber das bringt jetzt nichts so im Nachhinein. Darum sage ich, es muss eine Win-Win-Situation sein für dich, für uns, oder, dass wir auch wieder ein wenig unsere Leber auf den Tisch legen können. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wir haben einen Beitrag geleistet. Es bringt mir nichts, jetzt auf die letzten fünf bis acht Jahre zurück zu schauen, auch, was hätte alles besser sein können, was hätte alles gezahlt werden können. Hey, wir leben noch, wir haben noch Brot, wir wohnen glaub ich nicht schlecht, oder? Wir sind noch nicht gestorben und Max steht dort, wo er steht, oder? Und wir helfen auch dir, glaub ich, heute Abend.
- 378 F (M): Wir haben einfach.
- 379 I: Und ihr seht eine Zukunft. Also ich höre das heraus. Es wird besser.
- 380 F (V): Genau. Und deshalb habe ich am Anfang vom Gespräch gesagt, ich sehe nicht das (zeigt nach unten) und auch nicht das (zeigt eine horizontale Linie). Ich sehe wirklich eine steigende Linie mit allem, was wir da wirklich investieren. Und ich muss wirklich sagen, unsere beiden älteren Buben, die haben wirklich nicht viel verpasst. Die haben, heiliger Beck, also ich muss sagen, die sind beide auch noch, das kannst du auch noch aufnehmen, die sind beide in die Sportschule im Glarnerland. Hey, wer erlebt das? Wenn du das System kennst. Aber sie sind am Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag und am Samstag nicht in der Schule. Sie gingen in die Flumserberge da oben Skifahren im Winter und snowboarden. Nein, ich sage, die haben nichts verpasst. Klar, aber ich kann sagen, das hat die Buben auch bereichert. Durch unsere offene Auseinandersetzung. Vermutlich hat es uns etwas erschöpft.
- 381 I: Es hat viel Energie gebraucht, aber ihr seht bei allen eigentlich sehr positiv in die Zukunft.
- 382 F (M): Also, was ich eigentlich beim Mittleren sehe, der kann sehr gut mit Max umgehen. Er ist fast zu lieb zu ihm. Max macht manchmal Missbrauch von dem. Aber er ist sehr herzlich. Gestern Abend, als er nach Hause kam, sagte er ihm: Geht es dir, soll ich dir helfen? Ich hänge dir die Jacke auf. Und dann kannst du das machen. Und du bist sicher ganz müde. Also uu herzlich.
- 383 F (V): Ja, er meint dann wieder, das ist Mister Hilflos.
- 384 F (M): Ja, aber er meint es gut.
- 385 F (V): Ja, wir müssen das reinbringen, auch in der Familie.
- 386 F (M): Aber dass er ihm so schaut, das ist schon schön, was er macht.
- 387 F (V): Ja, richtig, ja, ja, dünkt mich, wir sind alle so schwach.
- 388 I: Und doch ist es so, dass er ihn zu verstehen versucht und eine Beziehung aufbaut.
- 389 F (V): Ja, die ist da, das ist klar. Das haben wir ihnen schon mitgegeben.
- 390 F (M): Also der Leo hat keine Lust drauf. Da müssen wir vielleicht erzählen, was immer wieder passiert ist. Hoffentlich nur einmal im Jahr. Aber ich weiss nicht mehr, was vor zwei Jahren passierte. Genau. Der Max, er kam nicht mit an den Tisch. Und da kam der Leo, der Älteste, der hat mit dem Mixer oder etwas gemacht und das hat Max nicht gefallen. Da hat er den Mixer zu ihm hingeworfen. Ja, das hat er eine Weile öfter gemacht, so Zeug. Und da sagte Leo, also das lasse ich mir gar nicht bieten von dir. Er nahm ihn und legte ihn auf den Boden. Ich weiss es nicht mehr genau, und da wurde Max so aggressiv, so aggressiv und Leo auch, beide. Beide sind nicht mehr runtergefahren. Und dann hatten wir da so ein Baugerüst ums Haus. Wir konnten gar nicht da raus. Und da sagte er, ich werfe dich jetzt raus aus dem Fenster, sagte er. Also ich weiss nicht,

- ob er es gemacht hätte, aber es war sehr prekär. Da war ich glücklich, hat es mein Mann gecheckt. Er kam ganz schnell. Er war in seinem Büro in Ennenda.
- 391 F (V): Da sagte ich, lass ihn alleine, und dass Max alleine unten war und ich konnte ihn da abholen. Ich war ruhig. Ich war bei der Geschichte nicht dabei. Da konnte ich ihn wieder runterholen und dann beruhigte sich das. Aber das ist natürlich, das passiert nicht viel. Aber wenn er, er weint auch fast nie. Aber WENN er dann mal weint, dann ist es schon sehr tief drin.
- 392 F (M): Er war mehr hysterisch geworden. Er schrie, glaub ich, ich rufe die Polizei.
- 393 F (V): Angst auch. Angst.
- 394 F (M): Er hatte so Angst vor seinem Bruder. Es war ganz verflixt. Aber das passiert, so etwas passierte nicht mehr. Aber ich meine, er macht immer wieder etwas Komisches.
- 395 F (V): Das sind für die ganze Familie sehr unangenehme Situationen. Und die haben wir alle selber gemanagt. Das ist so. Da bist du so selten, dass du Angebote kriegst. Du weißt nicht, wäre es in Zürich anders gewesen. Aber es gibt da auch wieder die sogenannten Selbsthilfegruppen. Wir dachten, ja, da musst du nach Zürich fahren. Nicht das auch noch. Nur schon, bis wir heute Abend zusammensitzen. Oder, verstehst du? Und da musst du einmal pro Monat oder einmal pro Quartal und da gehst du die Geschichten der anderen anhören. He, helft mir, oder? Wir sagten uns, wir sind ziemlich selbst.
- 396 F (M): Also ich finde, seit Stefan ihn begleitet, wurde es mit der Aggression besser. Und er weiss jetzt auch.
- 397 F (V): Holz anfassen.
- 398 F (M): Ja, ja, das kommt sicher mal wieder. Aber ich habe vor kurzem auch wieder mal etwas erlebt, aber dann weiss er, dann muss er in sein Zimmer gehen. Früher, da wusste er nicht. Ich habe dann gelernt, alles wegzuräumen.
- 399 I: Dann weiss er, was er machen kann.
- 400 F (V): Aber er lernte auch und das ist auch schön. Das machte er früher nie. Er wusste nicht, was er auslöst. Er kann sich jetzt entschuldigen. Kann er, kann er. Uns gegenüber, vor allem als Eltern, kann er sich entschuldigen. Das macht er eigentlich meistens. Und ich muss sagen, da ist viel Zeug, Stefan macht das sehr gut, auch. Er ist der Comics-Man. Er sieht schon auch, die Schulbücher und alles ist schwierig für ihn. Er ist Legastheniker noch. Aber Stefan macht dann mit ihm, zeichnet Comics und zeichnet dann Sachen, die von der Schule aus, als er in der 5./6. Klasse, das zeichnet er dann nach. Und dann gibt er ihm Inputs, wie er damit umgehen kann. Und gell, das hilft ihm wirklich sehr. Dass er da.
- 401 F (M): Also er macht, wenn er jetzt so aggressiv ist, das ist besser.
- 402 I: Das sind jetzt zwei Jahre, seit er Herrn Lang hat.
- 403 F (M): Ja, ich glaube, das sind jetzt zwei Jahre. Oder eineinhalb?
- 404 F (V): Nein, Dezember, ich weiss das genaue Datum, 8. Dezember vor einem Jahr. Das sind jetzt eineinhalb Jahre.
- 405 F (M): Eineinhalb.
- 406 F (V): Ja, wir haben im August bereits begonnen, aber dann selber noch einen Teil bezahlt. Jetzt wird es im August zwei Jahre.
- 407 F (M): Doch, es wird trotzdem schon im Sommer zwei Jahre. Am Anfang war er nicht so häufig.

- 408 F (V): Aber wir legten den Kontakt auch selber. Wir waren sehr lange dran, bis wir jemanden gefunden hatten. Da gingen wir nach St. Gallen und alles. Und per Zufall stiessen wir auf dieses Autismus Approach. Und per Zufall, dass es überhaupt finanziert wird, das ist auch, das braucht wieder eine Revision von der IV. Aber wir haben da so eine Hintertürregelung, dass es bezahlt wird zum Glück. Ja gut, ich sagte immer, und da hätten wir bestimmt miteinander eine Lösung gefunden. Dann gehe ich halt weniger in die Ferien. Dann gehe ich nicht Skifahren, dann kaufe ich selber keine Ski, wenn ich das selber zahlen muss. Mir ist wichtig, dass er seine Betreuung hat. Aber wir spüren jetzt, oder, wie wichtig, dass es ist, dass er das hat.
- 409 F (M): Vor allem, wenn er auch keine Kollegen hat. Das stärkt ihn.
- 410 I: Jemand Externes.
- 411 F (V): Ja, er braucht eine Vertrauensperson, wo er. Das würde er bei uns nie machen.
- 412 F (M): Weisst du, was es jetzt wieder so ein Problem war. Ich weiss nicht, kennst du das auch. Es war Weihnachten und die Buben kaufen alle. Und das wollen sie. Sie müssen das nicht, sie wollen uns auch ein Geschenk kaufen.
- 413 F (V): Nein, wir wollen eigentlich überhaupt kein Weihnachtsgeschenk.
- 414 F (M): Also. Max wollte das jetzt auch machen. Und das muss dann. Da hat fast nichts mehr funktioniert. Der war immer am Denken für die Geschenkli. Er überlegte, ob es passt für jeden dann. Kaufen und ich konnte nicht mit. Weil, was er für uns kaufen wollte, durfte ich nicht wissen.
- 415 F (V): Er hat es auch geschafft. Super Sachen.
- 416 F (M): Das Geschenklein musste dreimal eingepackt sein, und und und. Aber er ist natürlich, da ist er sehr, es gibt niemanden Besseres, der ein Geschenklein. Ich habe zum Beispiel eine Lesebrille gekriegt mit Lämpchen.
- 417 F (V): Lesebrille mit Beleuchtung.
- 418 F (M): Eine originelle Sache hat er. Aber es braucht ihn so viel Energie.
- 419 F (V): Und da geht er mit seinem Velo nach Netstal, Otto Warenposten. Weil es muss dann noch.
- 420 I: Also es muss günstig sein.
- 421 F (M): Ja.
- 422 F (V): Genau. Er hat das höchste Sparkonto. Die Knaben erhielten immer, in der ersten Klasse einen Franken, in der 2. Klasse zwei Franken und und und und. Das haben wir gesteigert. Alle gleich, alle kriegten dasselbe. Er hat am meisten Geld auf dem Sparkonto. Er ist natürlich auch nicht Mister Arm und nicht Reich. Aber gut, er hat vielleicht auch am meisten zugestupft gekriegt. Aber er nimmt auch nie sein Portemonnaie, um selber etwas zu kaufen. Jetzt haben wir schon, jetzt fingen wir an mit dem. Aber er. Jetzt hatte sein Velopneu ein Loch. Der Reifen hatte ein Loch und ich sagte ihm, hey, du erhältst Geld jeden Monat. Ah jää. Aber dann muss ich ihn schicken und dann kauft er es sich selber. Er kommt schon in die Selbständigkeit hinein, jetzt. Aber da ist er eben auch der Jüngste. Der Benjamin noch. Ja, komm, ich zahl dir das, oder? Das muss man bei den anderen auch. Heute habe ich die orange Agenda gekauft für Richard. Das ist der Papi. Ich schaue schon für die Buben. Nein, er ist derjenige, der ganz.
- 423 F (M): Also, was ich sagen wollte. Der Stefan ging dann mit ihm die Geschenke kaufen. Das war super. Da war Mittwochnachmittag und dann gingen die zwei. Ich glaube, er versteht die Kinder wahrscheinlich ganz gut.

- 424 F (V): Ja, ja. Sie haben auch lässige Sachen gefunden miteinander. Ja, das ist lässig. Für dich vor allem.
- 425 F (M): Das macht er natürlich normal nicht. Aber das hat er gemacht für etwas.
- 426 F (V): Da muss ich sagen, das sind zwei gute Beziehungen, die er hat und ich glaube, das ist für ihn. Weil er sich das, wie gesagt, bei der JO. Da bin ich auch gotterfroh. Wir haben eine Lösung wieder gefunden. Jetzt finden wir im Frühling auch die Lösung, dadurch, dass ich ziemlich viel frei habe.
- 427 F (M): Aber ja, was machen wir dann mit ihm, oder? Aber.
- 428 F (V): Er ist ja auch schon wieder weiter.
- 429 F (M): Aber das ist so eine Frage.
- 430 F (V): Ja, aber weisst du, wenn du dir jetzt schon Sorgen machen musst, was machen wir dann.
- 431 F (M): Nein, Sorgen mache ich mir nicht.
- 432 F (V): Nein, du musst mal nicht arbeiten dort. Du hast selber die erste Woche frei. Ich habe auch viele Tage frei, das müssen wir noch abstimmen. Wann machst du etwas für ihn.
- 433 I: Aber es ist so. Immer dann, wenn es quasi nicht strukturiert ist, dass man dann schauen muss, was macht er, damit er nicht irgendwo in seinem.
- 434 F (V): Es ist auch so, das sind irgendwo auch die Unterschiede zwischen Vater und Mutter, natürlich. Jana ist sehr strukturiert. Oder? Die macht ihre eigenen Arbeiten auch sehr strukturiert. Ich bin eher auch. Ich nehme es eher etwas lockerer. Das ist dann so ein Samstag auch. Oder? Wenn ich am Samstag nichts mit ihm abmache, so jetzt läuft das und das, dann ist der Tag verloren. Und Jana macht das sehr strukturiert. So, morgen ist Samstag, da gehst du zuerst duschen um halb acht. Nachher erhältst du Frühstück, dann das und das und das und das. Sie hat dann auch einen Zettel gemacht und dann funktioniert es tatsächlich am besten. Und ich muss das wirklich zugestatten, dass das so ist. Ich mache es vermutlich zu wenig, weil ich selber auch ein bisschen, na ja, das habe ich mit den anderen zwei auch gemacht, ein wenig locker, auch einmal einen Pyjama-Samstag und dann sind wir im Pyjama und dann dürfen wir auch auf seinem Laptöpli. Und dann ist es halt der Papi. Da läuft es halt ein wenig so und bei Mami immer etwas mehr Struktur. Das darf auch sein.
- 435 F (M): Aber ich spüre einfach, wenn ich das nicht mache, habe ich einen viel blöderen Tag.
- 436 I: Dann ist es auch für Sie sinnvoll.
- 437 F (V): Für beide.
- 438 F (M): Ja, ich habe sonst mit ihm ein Problem. Dann haben wir, dann funktioniert es überhaupt nicht.
- 439 F (V): Ich finde, es braucht am Schluss ein Wohlbefinden. So, für den Vater, für mich wie für ihn. Und wenn wir an einem Pyjamatag bis 12 Uhr und dann sagen, dann ist eine Pizza da. Es ist auch noch einfacher, wenn ich mit ihm alleine bin, als wenn ich weiss, Jana ist unten und kommt um 12 Uhr essen. Oder? Dann weiss ich, dann muss ich eine Pizza bereit haben, weil ich dann immer am Samstag für den Zmittag schaue.
- 440 F (M): Also du musst mir nichts machen. Wenn ihr nicht da seid, ist auch okay.
- 441 F (V): Darum sind wir auch regelmässig genau um halb zwölf nicht da. Dass wir genau da einkaufen gehen in den Ottos Warenposten oder wo dann auch. Oder im Hornbach. Oder im Zürich

Zoo. Was musst du denn in Zürich machen. Dann sage ich ja, das ist für mich, dann bin ich in Zürich mit ihm. Und dann läuft es und dann erzählt er. Dann bin ich bei den Krokodilen und da und da.

442 I: Und dann läuft es auch gut? Also das höre ich jetzt von dir.

443 F (V): Ja, dann haben wir Qualität. Ja, natürlich. Dann geniesse ich es.

444 I: Dann geniessen es beide.

445 F (V): Ja, ich lasse ihn dann machen. Das ist auch die Mutter, da musst du selber ergänzen. Ich rede nicht gerne für dich. Jana hat es gerne strukturiert. Und ich kann ihn dann einfach machen lassen. Und wenn wir im Zürich Zoo sind, dann gehen wir halt mit dem Zug oder wir gehen mit dem Auto. Ich habe da einen super Weg gefunden. Das hat ihm gefallen. Da fahre ich über das Zürcher Oberland und dann parkiere ich da. Und da sehen wir einen Haufen. Und ja, dann geniessen wir es miteinander. Das ist schön.

446 I: Das sind auch sehr schöne Momente. Ich würde gern bei so einem schönen Moment mal das Knöpfli drücken.

3.6.2 Zusätzliche Notizen

Ich war etwas zu früh dran, wurde trotzdem sehr freundlich empfangen mit einem feinen Kaffee im Coiffeursaloon von Jana Clausen, bis alle fertig waren mit dem Nachtessen. Der Coiffeursaloon ist in einem Raum im unteren Teil des Hauses sehr sorgfältig und schön eingerichtet. Dabei erzählt mir Jana bereits ein wenig von der Familie, 3 Knaben, 19, 17 und 15 Jahre – 3,5 Jahre vom Ältesten bis zum Jüngsten. Max ist der Jüngste.

Die zwei älteren Brüder sind zusammen ein wenig ein Team, Max ist eher alleine. Dadurch, dass Max zudem mit seinem Können eher etwas hinter dem Alter zurückliegt, ist die Kluft zwischen den älteren Brüdern und ihm etwas grösser.

Die Familien beider Eltern wohnen allesamt in Holland. Hier gibt es keine Verwandtschaft im Umfeld.

Eine Viertelstunde später wechseln wir in den Wohnraum im Parterre. Auch hier ist alles wunderschön eingerichtet und sauber aufgeräumt. Wasser und Gläser stehen auf dem Tisch.

Nach dem Gespräch:

- Alex betont, wie ihn auch dieses Gespräch jetzt sehr anstrengte, obwohl es auch gut getan habe, mal so frei von der Leber weg zu erzählen.
- Sie haben immer sehr viel Energie in die Familie gesteckt, weil es ihnen auch wichtig ist, dass die Kinder eine gute Zukunft haben. Alex hofft, dass er aber auch mal wieder mehr Zeit mit seiner Frau verbringen kann und freut sich darauf, wieder mal Sachen mit ihr zu unternehmen. Dass sich nicht mehr alles nur um die Kinder oder insbesondere Max dreht. Aber eigentlich hätten sie eine tolle Familie. Die Knaben machen das gut! Zwei Kinder waren in der Sportschule und im Nationalkader der Snowboarder! Das heisst, neben der Schule zusätzlich ganz viel Sport, mindestens viermal die Woche.

- Max wurde nicht gemobbt. Es ist eher jetzt so, dass die Schüler seiner Klasse ihn unterstützen. Die Klasse wurde über die Eigenheiten von Max informiert. Das sei sehr wichtig gewesen.
- Das Problem sei halt auch, dass sie im Kanton Glarus wohnen würden. Im Kanton Zürich würde man solche Kinder viel früher erfassen und unterstützen. Aber es nützt jetzt nichts, zu überlegen, was anders hätte sein können. Das Schöne ist, dass es immer besser wird und man zuversichtlich in die Zukunft schaut.
- Schlussendlich sind es die Beziehungen, die Menschen zu einem Kind aufnehmen können, die darüber entscheiden, ob es mit dem Kind vorwärts geht oder nicht. Bei Max funktioniere es nicht, wenn er jemanden nicht mag.
- Sie hatten sich an der kleinen Privatschule, wo Max vier Jahre unterrichtet wurde, zu sehr von der Lehrerin beeinflussen lassen. Sie stritt die Diagnose ab und da müsse man nur streng sein. Schlussendlich wurde den Eltern zwei Wochen vor Schuljahresende mitgeteilt, dass ihr Knabe im neuen Schuljahr nicht mehr kommen könne. Gegen Ende der Zeit in dieser Schule war die Lehrerin mit ihm überfordert und er reagierte aggressiv. So warf er auch Tische um und Sachen herum.
- Leo, der älteste Sohn, hat nicht mehr einen so engen Bezug zu Max. Es gab auch Situationen, da wurde er sehr wütend auf ihn. Er habe wie abgeschlossen mit ihm. Währenddessen hat Richard, der zweite Bruder ein enges Verhältnis zu Max und schaut ihm sehr gut, kümmert sich um ihn.
- Alex erzählt, wie er es, wenn er alleine mit Max ist, eher lockerer angehe. Das sei wohl typenabhängig. Da könnten sie auch wirklich schöne Stunden miteinander verbringen. Während bei Jana, wenn sie mit Max alleine ist, sie den Tag gut durchstrukturiert im Vornherein. Das funktioniere gut. Sonst sei der Tag verloren.
- Wunsch der Eltern ist, aus Max ein bisschen die Interessen herauskitzeln zu können. Denn sie sind überzeugt, wenn sie das geschafft haben, dann wird Max Eigeninitiative zeigen und muss nicht immer gepusht werden.
- Alex bildet sich weiter in der Palliative Care.

Angaben vor dem Interview, von Eltern ausgefüllt:

Alter des Kindes zur Zeit des Interviews: 15 J.

Wahrnehmung der ersten Besonderheiten bei Michael: seit Geburt

Diagnosestellung: das erste Mal mit 9 J., das zweite Mal mit 13 J.

2 Brüder, beide älter und in der Lehre, absolvierten die Sportschule

Kindergarten in der öffentlichen Schule, 1.-3. Kl. Montessori-Schule, 3. – 5. Kl. Privatschule, ab 5. Kl. öffentliche Schule (zweimal repetiert)

3.6.3 Erste Fallzusammenfassung mit Hinblick auf die Fragestellung von Max

Bei Max war speziell, dass zwar die erste Diagnose Richtung Asperger-Syndrom recht früh gestellt wurde, doch durch ein Schulwechsel an eine Privatschule die Eltern sehr verunsichert wurden, da die

Lehrerin diese Diagnose in Abrede stellte. So wurden erst nach der zweiten Diagnose wirklich auch Massnahmen spezifisch Richtung Hilfe für ein Kind mit Asperger-Syndrom getroffen.

3.6.3.1 Was erleben Familien als hilfreich für den Umgang mit ihrem Kind?

- Information der Klasse, in die Max kam. So wird Max von der Klasse nun eher unterstützt. (F,Notizen).
- Heilpädagogin, die ihm in der öffentlichen Schule zur Seite gestellt wurde (F,64).
- Das Finden eines Coaches, der nun mit Max arbeitet (F,70, 400).
- IV, die nun die Kosten für einen Coach übernimmt bis zu seinem 20. Lebensjahr (F,76).
- Die Heilpädagogin in der Oberstufe fördert ihn sehr und gibt auch der Familie Tipps (F,89, 91, 94, 179).
- Die Bezugspersonen, die das Kind ausserhalb des Elternhauses hat, der Coach und die Heilpädagogin (F,89).
- Unter Begleitung kann er sehr schöne Sachen basteln, da er sehr geschickt ist (F,131).
- Jetzige Lehrperson an der Oberstufe, die ihn versteht und gut mit ihm umgehen kann (F,152).
- Dass er sich der Heilpädagogin anvertraut (F,152).
- Schulleiter, der Gewalt an der Schule nicht toleriert und will, dass Max frei in die Schule kommen kann (F,164).
- Gespräch mit allen Beteiligten im Helfersystem, welches von der Heilpädagogin organisiert wird (F,172).
- Das Gotti, das sich manchmal um Max kümmerte (F,230).
- Er steht im Verein nebenan, macht nicht mit, ist nicht integriert. Das ist sehr schmerzhaft zum Anschauen (F,233).
- Skilager von der Oberstufe, das top vorbereitet war. Max durfte alleine schlafen, obwohl sonst alles Massenschläge für 12 Kinder waren. Zudem wurde die Mutter informiert, wie es im Lager lief (F,233). Der Lehrer interessierte sich bereits im Voraus und fragte nach (F,241).
- Die Eltern fühlen sich von der Heilpädagogin wertgeschätzt und spüren, dass sie die Arbeit mit Max gerne macht (F,242).
- Gewisse Dispensationen in der Schule von Fächern, damit ihm Druck weggenommen wird (F,297, 369).
- Dass die Heilpädagogin sich nach der Schule bis halb sieben um Max kümmert für Hausaufgaben und Gespräche (F,320).
- Er hatte jahrelang Ergotherapie, was ihm sehr gefiel (F,359-361).

3.6.3.2 Welche Situationen erleben die Familien als besonders stressreich?

- Die ganze Situation mit Max hat sehr viel Substanz gebraucht. Die Mutter hatte zweimal ein Burn-out (F,13, 16, 342).
- Konflikt des Kindes mit der Lehrperson im Kindergarten. Diese war überfordert und wurde aggressiv. Max ging vor Weihnachten für drei Wochen nicht mehr in den Kindergarten (F,45).
- Verschiedene Meinungen der Fachpersonen, die sich nicht deckten (F,47).

- Fachleute wussten nicht, in welche Schule Max gehen sollte (F,51).
- Max wurde in der Privatschule aggressiv und wurde von der Schule verwiesen (F,61).
- Rückmeldungen von Lehrpersonen, die aufzeigten, was Max alles nicht kann (F,62).
- Das Alleine-Sein mit der ganzen Problematik (F,74).
- Lehrperson in der 1. Oberstufe, die sich nicht für die Problematik von Max interessierte und ihn nicht fördern mochte (F,80).
- Zu Hause aggressiv, weil die Umstellungen in der Schule ihn sehr belasteten (F,82).
- Wenn er nicht vorwärts macht, träumt, mit dem Badetuch nach dem Duschen auf dem Boden sitzt (F,85), sich nicht bettfertig macht (F,87)
- Seine Langsamkeit, dann übernehmen die Eltern seine Arbeit, z.B. das Bett anziehen. „Ja, da wird er nicht mehr fertig.“ (F,92)
- Wenn er selber nicht aus dem Haus in die Schule geht (F,94).
- Nach einem anstrengenden Tag sich auch noch um Max kümmern zu müssen, der nichts selber macht und 10 Minuten braucht, bis er endlich mit Zähne-Putzen beginnt (F,95).
- Sein Nicht-vorwärts-Machen, seine Unselbständigkeit im sich organisieren (F,98).
- Sein Eintauchen in die Welt der Filme, die er auf dem Handy schaut und dann nicht mehr aufhören kann (F,105).
- Er spielte stundenlang mit Lego, aber es entstand nichts Sinnvolles (F,120).
- Oder auch beim Basteln. Es entstand nichts, aber manchmal machte er fast Feuer. Die Eltern mussten den Werkraum abschliessen, weil es zu gefährlich wurde (F,122-124).
- Er blockiert, wenn er etwas nicht perfekt kann (F,132).
- Er konnte nicht richtig spielen, nahm die Playmobil-Figuren auseinander (F,134).
- Er ist am Morgen sehr früh wach und muss beschäftigt werden, auch in den Ferien (F,143).
- Er taucht in seine Hörbuch-Geschichten ein und „dann kannst du ihn den ganzen Tag nicht mehr brauchen“ (F,145).
- Dass Max von sich aus nichts erzählt (F,165).
- Das Gefühl, sich völlig aufzuopfern für das Kind mit Asperger-Syndrom (F,218). Die Unterstützung für die Eltern, die fehlt (F,219).
- Max hat keine Freunde (F,230) und Kollegen, „das ist schon ein grosses, ein sehr grosses Problem“ (F,243).
- Ferien am Strand, wo sich Max langweilte (F,264). „Passive Ferien, das ist Horror mit ihm“ (F,266).
- Wenn Max eine Lehrperson nicht mag, diese sich nicht für ihn interessiert, dann gibt es Probleme (F,320).
- Man findet seine Interessen nicht heraus (F,325).
- Bruder, der sehr aggressiv auf die Aggressionen von Max reagierte, so dass die Situation prekär wurde (F,390).
- „Aber ich meine, er macht immer wieder etwas Komisches“ (F,394).

3.6.3.3 Welche Veränderungen löste die Diagnosestellung aus?

- Das erste Mal Erleichterung. „Endlich wissen wir, was er hat.“ (F,68).

- Aber auch Enttäuschung, dass es keine Hilfe gab, nichts von Seiten der Fachleute unternommen wurde (F,68).

3.6.3.4 Zusätzliche Informationen

- Im ersten halben Jahr war Max ein Schreibaby. Das war schlimm (F,334).
- Max war als Kleinkind sehr friedlich, ruhig, herzlich. Es fiel nicht auf, dass etwas nicht normal sein sollte (F,45, 334).
- Max ist auch sehr langsam (F,83).
- Er hat sehr spät mit Reden begonnen (F,338).
- Er wollte alles zuerst können, bevor er es ausprobierte. Die Logopädin meinte: „Der macht glaub nur alles, wenn er es kann“ (F,340).
- Er hat eine spezielle Art von Humor (F,174).
- Max ist sehr sparsam (F,264).
- Er weint sehr wenig, aber wenn, dann sehr heftig (F,391).

4 Kategoriensystem

Kategorien	Definition	Ankerbeispiel
Eigenheiten des Kindes		
Alltagssituationen	Alltagssituationen, die auf Grund der Einschränkungen der Wahrnehmung durch das Asperger-Syndrom entstehen.	So das Typische, wie wir es von Michael kennen. Alle müssen auf den Zug rennen, weil man umsteigen muss. Aber Michael kann auf dem Perron den Rucksack ausziehen, etwas 'nuschen' und sagen, „Aber ich muss jetzt aber da zuerst noch etwas kontrollieren, ob ich es dabei habe (B,48).
Kommunikation	Typische Art der Kommunikation für Kinder mit Asperger-Syndrom	Oder heute ist immer noch Stress, wenn er etwas ausdiskutieren will und für jemand anders, für mich muss man es einfach mal sein lassen. Das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir sind da überhaupt nicht einig, wir müssen es einfach mal so sein lassen, ich will nicht mehr reden. Das ist Stress. Das ist immer noch Stress. Und er hört nicht auf (E,12).
Lernen	Typische Form des Lernens für Kinder mit Asperger-Syndrom	Und was er einmal lernte, das ist da hinten wie in einem Computer verstaubt. Und ich finde einfach, das hat extrem viel Potenzial (C,101). Er hat sich also selber alles beigebracht, auch Geschichte und alles (A-1,25).
Diagnose	Auswirkungen der Diagnose Asperger-Syndrom	Ja, also für mich eine Erleichterung. Dann war alles so klar. Aha, deswegen. Ja, und dann konnte ich arbeiten damit (E,57).
Soziales Netzwerk		
Eltern	wie die Eltern ihre Situation mit dem Kind mit Asperger-Syndrom wahrnehmen	Die Eltern sind sehr oft auf sich alleine gestellt (C,11).
Partnerschaft	Wie die Partnerschaft in Bezug auf die Unterstützung mit dem Kind wahrgenommen wird	„Ja, und ich muss also sagen, Sebastian hat mich immer sehr gut unterstützt. Weil manchmal musste ich sagen, jetzt gehe ich nicht mehr alleine. Jetzt brauche ich dich“ (A-2,64).
Geschwister	Wie die Situation der Geschwister von den Eltern wahrgenommen wird	Und dann hast du ja noch ein zweites Kind nebenzu. Das sich benachteiligt fühlt. Das sagt: "Mami, ich bin auch noch da" (A-2,79).

Erweiterter Familienkreis	Wie die Eltern die Unterstützung in ihrem familiären Umfeld wahrnehmen	Wir waren dann viel bei Grossmami, weil dorthin gingen sie gerne. Dort kam es auch nicht so auf die Zeit an. Und sie waren happy, bei Grossmami zu sein (B,73).
Nachbarn	Reaktionen von aussenstehenden Personen auf das Verhalten des Kindes mit Asperger-Syndrom	Die Leute haben ja dann auch nicht das Verständnis. Also jetzt würde ich doch mal, oder.... Da haben sie das Gefühl, das kann er doch jetzt. Aber es geht nicht. (C,38)
Freunde	Beziehungen des Kindes mit Asperger-Syndrom zu Gleichaltrigen	Dass er wirklich überall, in der Schule und auch im Verein ist er der Aussenseiter. Also wenn 20 beieinander stehen, dann steht Michael da neben draussen (B,5).
Schule	Erfahrungen, die die Eltern mit der Schule machten, im Zusammenhang mit dem Kind mit Asperger-Syndrom.	Sie hatten ja die Zeit nicht. Man hört ja immer wieder, sie haben ja die Zeit nicht. Sie müssen das Programm durchziehen. Sie müssen... Sie haben die Zeit nicht. Und das Wissen nicht (E,141).
Fachleute	Erfahrungen, die die Eltern mit ausserschulischen Massnahmen machten, im Zusammenhang mit dem Kind mit Asperger-Syndrom.	Aber am Anfang war es schon auch so, dass man wirklich auch verzweifelt war. Und jetzt einfach nach und nach zuerst musste die richtigen Leute finden (D,23).
Zukunft		
Ausbildung	Erfahrungen, die die Eltern mit der Lehrstellen-suche für das Kind mit Asperger-Syndrom machten.	Und eine aktive Unterstützung von der IV brachte uns bis jetzt nichts. Also auch die Tests, die die IV mit Ruedi machte wegen der Berufswahl, war für die Fühse. Dort kam auch nichts heraus, das Ruedi etwas gebracht hätte. Er muss die Lehrstelle zuerst selber suchen. Und die IV kommt immer dann ins Spiel, wenn es im zweiten Arbeitsmarkt ist (B,119).
Leben als Erwachsener	Vorstellungen der Eltern über die Zukunft ihres Kindes mit Asperger-Syndrom als Erwachsene	Das ist für mich ein Fragezeichen. Wird er, mit dem, was er verdient, sein Leben mal bestreiten können? Es gibt nicht viele Autisten, die berufstätig sind und wirklich einen Job nachher halten können. Sondern nach Statistik werden die meisten arbeitslos (B,150).

5 Beispiel einer Kategorienzusammenfassung durch MaxQDA

Lernen

So brachte sich Urs auch selbst Englisch bei in diesem letzten Jahr, in dem er zu Hause war.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Notizen zu A Position: 16 - 16

Er war immer eher ein Alleinlerner. Er brauchte seine Lehrer nie.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 1 A Position: 25 - 25

Er hat aber auch nach Lust gelernt, das, was ihn interessierte.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 1 A Position: 25 - 25

Da hat er sich Englisch beigebracht.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 1 A Position: 25 - 25

Er hat sich also selber alles beigebracht, auch Geschichte und alles.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 1 A Position: 25 - 25

Er ist eben ein Mensch, der sehr vielseitig ist.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 1 A Position: 25 - 25

Er ist ein intelligentes Kind. Sie haben auch einen Test gemacht und er ist über dem Durchschnitt mit seiner Intelligenz. Einfach seine Emotionen sind, halten sich nicht die Waage mit der Intelligenz.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 2 A Position: 4 - 4

Und Urs war einfach intellektuell unterfordert. Er hatte immer Spezialaufträge und wenn sie Ausflüge hatten und alle Kinder Hamburger essen gingen, ging er mit dem Schulleiter ins Antiquariat Bücher anschauen. Der nahm ihn mit, dass er genug Nahrung hatte.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 2 A Position: 25 - 25

Aber wenn Urs das Gefühl bekommt, man möchte ihn da auf die Schiene....

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 2 A Position: 96 - 96

Er nehme alles auf wie ein Schwamm und jetzt müsse etwas gehen. Und die sind dann von dieser Geschwindigkeit fast überfordert gewesen

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview Teil 2 A Position: 159 - 159

Das besondere ist mal sicher, dass er nicht kopieren kann. Er lernt nicht von anderen.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 5 - 5

Und dass sein ganzes Arbeitstempo massiv langsamer ist als bei gleichaltrigen Kindern, Lehrlingen.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 5 - 5

Und wo er sich selber am meisten im Weg steht, ist eigentlich in der Schule. Gerade jetzt ist es.... Mit Vorträgen, mit Arbeiten, die sie machen müssen.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 9 - 9

Aufgrund seines Arbeitstempos, das noch viel langsamer war als jenes seines Bruders.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 86 - 86

Die geistige Beweglichkeit bringt er nicht hin, dass er zack, zack, zack macht.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 110 - 110

Wie auch Ruedi mit seiner Art, wie er lernen kann. Lesen und er weiss es. Und er kann es wiedergeben. Er kann es sagen und aufzählen und ja..

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 150 - 150

Also ich glaube, bei diesen Kindern muss man viel...

I: Lebenspraxis

B: beibringen, ja. Gerade bei Ruedi musste man viel immer wieder beibringen.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview B Position: 158 - 160

Er ist sehr speziell interessiert. Alles andere interessiert ihn nicht

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 6 - 6

Als er klein war, hat er Steckdosen aufgeschraubt, Schrauben reingesteckt und alles, was nicht lief, wollte er zum Laufen bringen. Und auch jetzt noch. Jetzt geht er in die Werkstatt. Da muss ich manchmal die Augen schliessen, weil er hantiert, wie er will.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 10 - 10

Da freute er sich sehr, dass er etwas Rechtes lernen konnte. Er wollte etwas Rechtes lernen. Und dann ging es abwärts. Er wurde wie enttäuscht. Es ist nicht das, was ich lernen will.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 52 - 52

Aber ich merkte, wenn er einen Satz schreibt und nach Hause kommt und ich ihn fragte, aber du, wo sind die Fehler, da konnte er mir alle hinschmettern. Aber es war alles falsch geschrieben. Da musste ich sagen, irgendetwas stimmt da nicht. Er weiss es ja. Er sagt mir genau, da hat es zwei t, da hat es zwei s, das ist gross, das klein. Am Schluss schrieb er in einer Prüfung alle Verben gross und alle Nomen klein.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 54 - 54

In der Schule ging gar nichts mehr. Er konnte nicht mal mehr fünf Wörter Englisch lernen

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 68 - 68

Sprachlich, das kann er lernen. Er ist sehr bildlich. Dass man auf das eingeht und ihn das alles... Er kann sehr viel lernen. Und was er einmal lernte, das ist da hinten wie in einem Computer verstaut. Und ich finde einfach, das hat extrem viel Potenzial.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 101 - 101

Er holt sich so viele interessante Sachen aus dem Internet und die zieht er sich alle bis nach hinten. Sei es über Tierchen, über Vulkane, über... einfach so Sachen. Er hat extrem viele Sachen, die er so schaut.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 101 - 101

Ja, aber einfach alles.. Ich sage immer Chemie, Physik, Bio. Es muss in diese Richtung gehen. Auch der Körper, der menschliche Körper, da erhielt er auch ein Buch, das interessiert ihn. Alles, was in diese Richtung geht, interessiert ihn. Schwerpunkt ist Elektronik.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 103 - 103

Das ist ganz klar. Roboter, das ist... Aber er kennt natürlich alle Roboter und weiss, wie die funktionieren und weiss, welcher für ihn der Beste ist. Auch programmieren. Er programmiert auch. Ich hoffe einfach, dass sie dort genug gut sind, damit sie ihn wirklich auf diese Schiene bringen können, dass er dort etwas lernen kann.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 103 - 103

Er ist schon ein ganz schlauer Kerl, aber er kann es nur bringen, wenn es ihm gut geht. Und das ist das wichtigste. Wenn es ihm nicht gut geht, dann bringt er absolut keine Leistung, dann kann er nicht zwei und zwei zusammenzählen. Das ist ein wenig das Problem.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 103 - 103

Ich habe das Gefühl, er könnte es lernen. Wenn er da auf dem Internet, wenn einer immer den gleichen Satz sagt, dann kommt er, schmettert ihn mir in perfektem Englisch um die Ohren. Und da unten erzählen sie mir, er habe eine schlechte Aussage. Da muss ich mir sagen, ja gut, aber er kann es, wenn er es noch mehr hört und noch mehr übt. Dann kann er es schon. Und eben das Schreiben ist kein Problem, weil er es visuell hat. Dann muss man es einfach schriftlich auch mit ihm üben.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview C Position: 109 - 109

Das denke ich immer wieder und vor allem, wenn es um die Wissenschaft geht. Was er behalten kann und so ein wenig nebenbei aufnimmt und einfach behalten kann. Diese Faszination auch. Das finde ich schon sehr, das Aufnehmen, wenn es um die Wissenschaft geht.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview E Position: 6 - 6

Also auch am Wochenende, wenn er viel Aufgaben hat, sich organisieren auf dem Blatt. Er muss es sehen können. Die Organisation ist das A und O, vom ganzen Leben.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview E Position: 73 - 73

Ich muss jetzt wenigstens nicht dahinter sein: Aber, Ibrahim, mach doch, du solltest doch, möchtest das doch erreichen und ... er lernt gern und das ist schon etwas Schönes.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview E Position: 145 - 145

Ja, er macht nur alles, wenn er es kann, meinte sie. Sie wusste nicht, was mit ihm ist. Aber sie meinte: Der macht glaub nur alles, wenn er es kann.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview F Position: 340 - 340

Also, was er ganz sicher stark ist, wenn es in die Tiefe, also von Sachen in die Tiefe gehen, also extrem. Also, wenn er etwas studiert, dann geht er in die Tiefe dieser Sachen und will alles wissen. Also nicht nur oberflächlich,

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 5 - 5

Also, wenn ihn etwas interessierte, dann hat er es wirklich extrem hinterfragt und auch beobachtet.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 5 - 5

Auch mit dem Velo bereits, als er noch kleiner war, dass er anstatt wie die anderen Kinder auf das Velo sitzt und Velo fährt, studierte er im Prinzip auch die Mechanik. Die Details, warum läuft dieses Velo überhaupt. Ja, wo andere eigentlich nur drauf sitzen und fahren, studierte er mehr das andere, die Tiefe. Sozusagen, warum geht das überhaupt. Das ist eigentlich bei ihm so die grösste Stärke, würde ich sagen, wirklich also tiefgründig zu gehen. In die Materie und wirklich wissen wollen. Auch bei den Tieren, warum verhalten die Tiere sich so und....

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 5 - 5

Er bearbeitet schon ein Thema intensiv, wie es wirklich klassisch ist, bis er eigentlich alles weiss, dann geht er aber weiter. Er hat da verschiedene Interessengebiete, die ihn interessieren. Gerade mit den Tieren allgemein, im Moment sind es die Ameisen, die ihn sehr interessieren, wo er sehr in die Tiefe geht. Es war aber auch schon mit den Geissen so und mit den Kühen und mit den... Eben auch, was so mechanische Sachen untereinander, wie die sich bewegen und funktionieren oder auch in der Welt allgemein, die Länder... Also da ist er auch... Er ist eigentlich an vielen Sachen interessiert.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 7 - 7

Wenn teils Sachen von Ländern oder irgendetwas, das kommt bei ihm wie aus der Kanone geschossen. Oder auch andere Fachbegriffe, also, das ist bei ihm schon mit sehr klein, dass er mit Fachbegriffen herumschoss, als andere noch gar keine Ahnung hatten, was das ist, hat er es schon richtig benannt und teils schon sagen können, wofür es ist und einfach so Sachen, die ich nicht mal so tief weiss, die er, weil es ihn interessierte, er aufgesogen hatte und sich dafür interessierte und dann weiss er halt vieles, das manchmal an uns einfach vorbei geht und er dann aufnimmt.

Code: ● Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 11 - 11

Eben zum Beispiel gerade das Velofahren. Er studierte zwar die Mechanik, er weiss, wie das Velo funktioniert, aber dann aufs Velo steigen und selber fahren, da sieht er die Gefahr. Er könnte umfallen, er könnte sich verletzen. Das ist gerade so extrem Kindergartenalter, als wir versuchten ihn drauf zu setzen, als er fand, wenn ich runterfalle, könnte ich mich verletzen und das und das. Und das ist ja bei uns so, wir steigen auf, wir fahren, und ja, wir können umfallen, aber wir hinterfragen es nicht so. Ich denke, das ist auch der Unterschied in vielen Sachen, dass wir einfach machen und sie schon wieder etwas sehen und aus diesem Grund sagen sie halt, so geht das nicht, oder ist zu gefährlich oder ja.

Code: • Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 13 - 13

Also, dass man auch sagt, du musst halt gewisse Sachen auch begreifen, dass jetzt vielleicht das Kind so reagierte, wenn du das und das machst. Indem man ihm einfach auch erklärt, oder, warum dass es vielleicht eben so reagierte. So dass er auch nicht den Mut verliert, wieder zu gehen, und dass man es einfach wieder probiert.

Code: • Eigenheiten des Kindes\Lernen Gewicht: 0

Interview D Position: 77 - 77